

ISSN 1995-6134 (ONLINE)

ЕЛЕКТРОННЕ НАУКОВЕ ФАХОВЕ
ВИДАННЯ

ФОРУМ ПРАВА

2025
№ 1

ЯКІСНО НОВИЙ РІВЕНЬ ПОВНОТИ ТА ОПЕРАТИВНОСТІ
ЗАДОВОЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТРЕБ СУСПІЛЬСТВА
В СУЧАСНИХ ЗНАННЯХ У ГАЛУЗІ ПРАВА

journals@meta.ua
forumprava.pp.ua
nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index

81

ФОРУМ ПРАВА | UKRAINE

«Форум права» – рецензоване електронне наукове фахове видання з вільним доступом, що засноване та видається Харківським національним університетом внутрішніх справ з 2005 року.

Рекомендовано Вченою радою Харківського національного університету внутрішніх справ до публікації та до поширення через мережу Інтернет, **протокол № 12 від 24.04.2025 р.**

Підписано до публікації та до поширення через мережу Інтернет **24.04.2025 р.**

УДК 34+35 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560572>

Мета журналу: досягнення якісно нового рівня повноти й оперативності задоволення інформаційних потреб суспільства в сучасних знаннях в галузі права.

Тематика: згідно з галуззю **"юридичні науки"** за науковими спеціальностями (12.00.01–12.00.12) відповідно до чинного переліку галузей наук МОН України зі спеціальностей 081 Право, 262 Правоохоронна діяльність, 293 Міжнародне право

Періодичність видання: 4 рази на рік

ISSN **1995-6134 (Online)**

Має статус видання категорії "Б" Переліку наукових фахових видань України відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 р. № 1643 (додаток 4).

Внесено до Переліку наукових фахових юридичних видань постановою президії ВАК України від 18.01.2007 р., № 3-05/1 (Бюлетень ВАК України. 2007. № 2. С. 5), **перереєстровано** відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.07.2013 р., № 893 (Додаток 6)

Відповідає Національному стандарту України ДСТУ 7157:2010 «Інформація та документація. Видання електронні. Основні види та вихідні відомості»

Журнал індексується у 14-ти міжнародних і вітчизняних наукометричних базах, репозиторіях, бібліотеках, каталогах та пошукових системах Academic Resource Index (ResearchBib) Bielefeld Academic Search Engine (BASE) Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD) Directory of Research Journal Indexing (DRJI) Elektronischen Zeitschriftenbibliothek (EZB) Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) Google Scholar Index Copernicus International InfoBase Index Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE) Scientific Indexing Services (SIS) Scientific Journal Impact Factor (SJIF) Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського Харківський національний університет внутрішніх справ

Науковим публікаціям присвоюється міжнародний ідентифікатор цифрового об'єкта **DOI (digital object identifier)**.

Фото з обкладинки за CC0 ліцензією

Редакційна колегія

Головний редактор:

Музичук О.М. д-р юрид. наук, проф.

Відповідальний секретар:

Зозуля І.В. д-р юрид. наук, проф.

Члени редколегії:

Вишновецька С.В. д-р юрид. наук, проф.

Головка О.М. д-р юрид. наук, проф.

Клочко А.М. канд. юрид. наук, доц.

Комзюк А.Т. д-р юрид. наук, проф.

Литвинов О.М. д-р юрид. наук, проф.

Матія М. д-р филос. наук, проф.

(Швейцарія)

Мічурін Є.О. д-р юрид. наук, проф.

Павленко С.О. канд. юрид. наук, доц.

Пивовар Ю.І. канд. юрид. наук, проф.

Джагер М. д-р филос. наук, проф.

(Республіка Словенія)

Резнік О.М. д-р юрид. наук, доц.

Слінько С.В. д-р юрид. наук, проф.

Христинченко Н.П. д-р юрид. наук, проф.

Розглядаються

концептуально-методологічні засади, теорія і практика права

Технічна група

Технічний редактор: **І.В. Зозуля**

Коректор: **О.І. Довгань**

Комп'ютерна верстка та оформлення:

А.О. Зозуля

Мінімальні системні вимоги: операційна система MS Windows 98/2000/XP/2003, браузер MS Internet Explorer версії 5 та вище, Adobe Acrobat (Adobe Reader).

Адреса редколегії журналу

61080, м. Харків, пр. Л. Ландау, 27.
ХНУВС. Редакція наукового журналу «Форум права»

Тел. **+38-050-30-39-118**

E-mail: **journals@meta.ua**

Веб-сайт журналу: **forumprava.pp.ua**

Режим доступу до публікацій журналу:

http://nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm

Автори статей несуть усю відповідальність за зміст статей і за сам факт їх публікації.

Редакція журналу не несе ніякої відповідальності перед авторами і/або третіми особами й організаціями за можливий збиток, викликаний публікацією статей.

«Forum prava» – peer-reviewed electronic scientific professional edition with open access, founded and issued by Kharkiv National University of Internal Affairs since 2005.

Recommended by the Academic Council of the Kharkiv National University of Internal Affairs for publication and dissemination through the Internet, **protocol number 12 dated April 24, 2025**

Signed for publication and distribution to the Internet **24.04.2025**

UDC 34+35

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560572>

Purpose:	Achievement of a qualitatively new level of completeness and efficiency of meeting the information needs of society in modern knowledge in the field of law.
Subject:	according to the branch of science " Legal Sciences " on scientific specialties (12.00.01-12.00.12) according to the current list of branches of science of the Ministry of Education and Science of Ukraine on specialties 081 Law, 262 Law-enforcement activity, 293 International law
Frequency of publication:	4 times a year.
ISSN	1995-6134 (Online)
Has the status of the category "B"	in List of scientific professional editions of Ukraine in accordance of the Ministry of Education and Science of Ukraine order of 28.12.2019 No 1643 (Annex 4)
Added	to the List of scientific professional legal editions by the resolution of the Presidium of the Higher Attestation Commission of Ukraine from 18.01.2007, No 3-05/1 (Bulletin of the VAC of Ukraine. 2007. No 2. P. 5), re-registered to the List of scientific professional editions of Ukraine by the order of the Ministry of Education and Science of Ukraine from 04.07.2013, No 893 (Annex 6)
Corresponds	with the National Standard of Ukraine DSTU 7157:2010 «Information and documentation. Electronic edition. Basic Types and Output Details»
The journal is abstracted and indexed in the 14 international and domestic scientometric databases, repositories, libraries, search engines, and catalogues	Academic Resource Index (ResearchBib) Bielefeld Academic Search Engine (BASE) Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD) Directory of Research Journal Indexing (DRJI) Elektronischen Zeitschriftenbibliothek (EZB) Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) Google Scholar Index Copernicus International InfoBase Index Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE) Scientific Indexing Services (SIS) Scientific Journal Impact Factor (SJIF) Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського Харківський національний університет внутрішніх справ
Scientific publications	are assigned the international identifier of the digital object DOI (digital object identifier) . Title photo under CC0 license

Editorial

Chief Editor:

Oleksandr Muzychuk LL.D., Professor

Executive Secretary:

Ihor Zozulia LL.D., Professor

Members of the Editorial Board:

Svitlana Vyshnovetska LL.D., Professor

Oleksandr Golovko LL.D., Professor

Alyona Klochko Ph.D. in Law, Ass.Professor

Anatoly Komzyuk LL.D., Professor

Olexey Litvinov LL.D., Professor

Miroslaw Matyja Ph.D., Professor.

(Switzerland)

Yevhen Michurin LL.D., Professor

Serhii Pavlenko Ph.D. in Law, Ass.Professor

Yuriy Pyvovar Ph.D. in Law, Professor

Matjaz Jager Ph.D., Professor

(Republic of Slovenia)

Oleg Reznik LL.D., Ass.Professor

Serhiy Slinko LL.D., Professor

Nadiia Khrystynchenko LL.D., Ass.Professor

Considered

conceptual and methodological principles, theory and practice of law

Technical group

Technical editor:

Ihor Zozulia

Corrector:

Olena Dovhan

Layout and design on Computer:

Antonina Zozulia

Minimum system requirements: MS Windows 98/2000/XP/2003 operating system, MS Internet Explorer version 5 and above, Adobe Acrobat (Adobe Reader).

Address editorial board

61080, Kharkiv, ave. L. Landau, 27. Kharkiv National University of Internal Affairs. Editorial Board of the Journal "Forum Prava"

Tel. **+38-050-30-39-118**

E-mail: **journals@meta.ua**

Journal website: **forumprava.pp.ua**

Access mode

to journal publications:

http://nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm

Authors bear full responsibility for the content of the articles and the fact of their publication.

The editorial staff is not liable to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of articles.

ЗМІСТ

Зозуля О.І.	Конституційність парламентського контролю за дотриманням права на звернення до громадських об'єднань.....	6
Зозуля І.В.	Правові визначення кіберзлочинів і повноваження Національної поліції в їх протидії	17
Червяков О.І.	Напрямки забезпечення економічної безпеки як складової національної безпеки України в умовах воєнного стану	31
Кікінчук В.В.	Аналіз поточного стану нормативної регламентації негласних слідчих (розшукових) дій на підзаконному рівні.....	37
Величко Л.Ю., Галинська К.Ю.	Роль аудиту ефективності використання бюджетних коштів у забезпеченні діяльності судів України.....	43
Мічурін Є.О.	Смарт-контракт у приватному праві.....	53
Довгань О.І.	Проблеми нормативно-правового регулювання діяльності Міністерства національної єдності України.....	60
Волошенко О.В.	Публічна складова правосвідомості	70
Брусакова О.В., Гетманець О.П.	Правила етичної поведінки поліцейських як об'єкт адміністративно-правового забезпечення	83
Старостін О.Ю.	Особливості забезпечення кібербезпеки в інформаційному просторі України в умовах воєнного стану	90
Михайліченко Т.О.	Кримінальні правопорушення проти сексуальної свободи та сексуальної недоторканості: аналіз та удосконалення розділу 4.5 Проекту нового Кримінального кодексу України.....	97
Яремчук Р.Л.	Тактичні особливості огляду місця події під час розслідування умисних вбивств, вчинених з використанням вогнепальної зброї в умовах воєнного стану.....	111
Гаврилюк О.О.	Сучасні підходи до оцінки ефективності судової системи (господарсько-правовий аспект).....	121
Лантінов Я.О.	Концепт "кримінально-правової норми" в парадигмі правового позитивізму та феноменології в сучасній науці кримінального права України.....	133
Попович І.М.	Організаційні засоби забезпечення законності під час здійснення правосуддя	141
Кікінчук В.Ю.	Взаємодія Національної поліції України з закладами загальної середньої освіти під час забезпечення безпечного освітнього середовища	147
Бурбика В.О.	До питання стану забезпечення прав, свобод та законних інтересів громадян органами місцевого самоврядування в Україні	154

CONTENT

Zozulia O.I. Constitutionality of Parliamentary Control over the Observance of the Right to Apply to Public Associations	6
Zozulia I.V. Legal Definition of Cybercrimes and the Powers of the National Police in Their Counteraction	17
Cherviakov O.I. Directions for Ensuring Economic Security as a Component of National Security of Ukraine under Martial Law	31
Kikinchuk V.V. Analysis of the Current State of Normative Regulation of Covert Investigative (Search) Actions at the Subordinate Legislative Level	37
Velychko L.Y., Halynska K.Y. The Role of Auditing the Efficiency of Budget Funds Utilization in Ensuring the Functioning of Ukraine's Courts	43
Michurin I.O. Smart Contract in Private Law	53
Dovhan O.I. Problems of Legal and Regulatory Framework for the Activities of the Ministry of National Unity of Ukraine	60
Voloshenyuk O.V. Public Component of Legal Awareness	70
Brusakova O.V., Hetmanets O.P. Rules of Ethical Behavior of Police Officers as an Object of Administrative and Legal Support	83
Starostin O.Y. Peculiarities of Ensuring Cybersecurity in Ukraine's Information Space during Martial Law	90
Mykhailichenko T.O. Criminal Offences against Sexual Freedom and Sexual Inviolability: Analysis and Improvement of Section 4.5 of the Draft Criminal Code of Ukraine	97
Yaremchuk R.L. Tactical Features of Inspection of the Scene during the Investigation of Premeditated Murder Committed With the Use of Firearms in War Conditions	111
Gavryliuk O.O. Modern Approaches to Evaluation of Judicial System Efficiency (Economic Law Aspect)	121
Lantinov Y.A. The Concept of "Criminal Legal Norm" In the Paradigm of Legal Positivism and Phenomenological in the Modern Science of Criminal Law of Ukraine	133
Popovich I.M. Organizational Means of Ensuring Legality in the Administration of Justice	141
Kikinchuk V.Yu. Interaction of the National Police of Ukraine with General Secondary Education Institutions in Ensuring a Safe Educational Environment	147
Burbyka V.O. On The Issue of the State of Ensuring the Rights, Freedoms and Legitimate Interests of Citizens by Local Self-Government Bodies in Ukraine	154

УДК 342.5+342.7

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.13923159>

О.І. ЗОЗУЛЯ,

завідувач наукового сектору порівняльного конституційного та муніципального права Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, м. Харків, Україна; e-mail: oizozulia@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5428-4622>

КОНСТИТУЦІЙНІСТЬ ПАРЛАМЕНТСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ ПРАВА НА ЗВЕРНЕННЯ ДО ГРОМАДСЬКИХ ОБ'ЄДНАНЬ

O.I. ZOZULIA,

Head, Department of Comparative Constitutional and Municipal Law, Scientific Research Institute of State Building and Local Government, Doctor of Law, Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: oizozulia@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5428-4622>

CONSTITUTIONALITY OF PARLIAMENTARY CONTROL OVER THE OBSERVANCE OF THE RIGHT TO APPLY TO PUBLIC ASSOCIATIONS

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Згідно Конституції України Уповноважений Верховної Ради України з прав людини здійснює парламентський контроль за дотриманням саме конституційних прав і свобод людини і громадянина, хоча до нього може звернутись кожен "за захистом своїх прав". Одним із таких прав є право особи на звернення до громадських об'єднань, закріплене не Конституцією України, а законом. Вказане зумовлює питання щодо конституційності парламентського контролю за дотриманням законного (а не конституційного) права особи на звернення до громадських об'єднань. У зв'язку з цим існує необхідність доктринального аналізу даного питання. **Метою** роботи є поглиблений аналіз питання конституційності парламентського контролю за дотриманням права на звернення до громадських об'єднань, визначення його правової природи та співвіднесення з правом на звернення, характеристика відповідальності за невиконання законних вимог Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також обґрунтування напрямків удосконалення конституційно-правового регулювання діяльності омбудсмена в Україні та права на звернення. **Методи.** Для вирішення задач дослідження використано низку методів наукового пізнання, серед яких формально-юридичний, за яким визначено конституційно-правову природу права на звернення до громадських об'єднань. За допомогою порівняльно-правового методу охарактеризовано межі парламентського контролю омбудсмена за дотриманням прав людини; системно-структурного методу – висвітлено особливості контролю Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини за дотриманням права на звернення до громадських об'єднань, а також розкрито засади відповідальності за невиконання законних вимог омбудсмена. **Результати.** Встановлено, що конституційна модель права на звернення допускає законодавче врегулювання можливості для громадян звертатися до громадських об'єднань. Здійснення Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини контролю за додержанням прав людини не лише органами публічної влади, але й громадськими об'єднаннями відповідає правовій природі парламентського контролю. Омбудсман може здійснювати парламентський контроль за додержанням інших, крім конституційних, прав людини, зокрема й законного права на звернення до громадських об'єднань. Визначено, що Уповноважений Верховної Ради України з прав людини має право під час здійснення парламентського контролю діяти у спосіб, визначений не лише Конституцією України, але й відповідним законом. Вказане допускає законодавче встановлення обов'язку громадських об'єднань співпрацювати з омбудсманом і їх відповідальності за невиконання його законних вимог щодо розгляду звернень громадян. **Висновки.** Обґрунтовано конституційність парламентського контролю за дотриманням права на звернення до громадських об'єднань, у тому числі їх обов'язку співпрацювати з омбудсманом і адміністративної відповідальності за невиконання його законних вимог. Вдосконалення конституційно-правового регулювання діяльності омбудсмена в Україні та права на звернення першочергово потребує змістовного і текстуального осучаснення законодавства про звернення громадян, уточнення конституційних напрямків діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, деталізації на законодавчому рівні його

повноважень та порядку їх реалізації, а також більш розгорнутого визначення меж обов'язку громадських об'єднань та інших суб'єктів співпрацювати з омбудсманом і виконувати його законні вимоги.

Ключові слова: конституційність; парламентський контроль; Уповноважений Верховної Ради України з прав людини; право на звернення; громадські об'єднання; омбудсман; законні вимоги; відповідальність

Problem statement. According to the Constitution of Ukraine, the Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights exercises parliamentary control over the observance of constitutional human rights and freedoms, although anyone can apply to him "for the protection of their rights". One of such rights is the right to apply to public associations, which is enshrined not in the Constitution of Ukraine, but in law. This raises the question of the constitutionality of parliamentary control over the observance of the legal (not constitutional) right to apply to public associations. In this regard, there is a need for doctrinal analysis of this issue. The **purpose** of the work is an in-depth analysis of the issue of the constitutionality of parliamentary control over the observance of the right to apply to public associations, the determination its legal nature and correlation with the basic right to apply, the characterization liability for failure to fulfill the lawful requirements of the Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights, as well as the substantiation the directions for the development of the constitutional-legal regulation of the activities of the Ombudsman in Ukraine and the right to apply. **Methods.** To solve the research problems, a number of scientific methods were used, including the formal-legal method, which determined the constitutional-legal nature of the right to apply to public associations. Comparative method – there are characterized the limits of the Ombudsman's parliamentary control over the observance of human rights; system-structural method – there are highlighted the features of the control by the Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights over the observance of the right to apply to public associations, as well as revealed the bases of liability for failure to fulfill the Ombudsman's lawful requirements. **Results.** It has been established that the constitutional model of the right to apply allows for legislative regulation of the possibility to apply to public associations. The exercise by the Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights of control over the observance of human rights not only by public authorities, but also by public associations corresponds to the legal nature of parliamentary control. The Ombudsman may exercise parliamentary control over the observance of other, in addition to constitutional, human rights, including the legal right to apply to public associations. It has been determined that the Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights has the right, when exercising parliamentary control, to act in a manner determined not only by the Constitution of Ukraine, but also by the relevant law. This allows for the legislative establishment of the obligation of public associations to cooperate with the Ombudsman and their liability for failure to fulfill his lawful requirements regarding the consideration of citizens' apply. **Conclusions.** It has substantiated the constitutionality of parliamentary control over the observance of the right to apply to public associations, including their obligation to cooperate with the Ombudsman and administrative liability for failure to fulfill his lawful requirements. Improving the constitutional-legal regulation of the activities of the Ombudsman in Ukraine and the right to apply primarily requires a substantive and textual modernization of the legislation on citizens' apply, clarification of the constitutional areas of activity of the Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights, detailing at the legislative level his powers and the procedure for their implementation, as well as a more detailed definition of the boundaries of the obligation of public associations and other entities to cooperate with the Ombudsman and fulfill his lawful requirements.

Keywords: constitutionality; parliamentary control; the Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights; the right to apply; public associations; ombudsman; legal requirements; liability

Постановка проблеми

Інститут Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (далі – Уповноваженого) є важливою складовою системи гарантування й захисту прав людини в Україні. Згідно ст.101 Конституції України омбудсман здійснює парламентський контроль за дотриманням саме конституційних прав і свобод людини і громадянина, хоча на підставі ч.3 ст.55 Конституції України до нього може звернутись кожен "за захистом своїх прав". Одним із таких прав, наприклад, є право особи на звернення до громадських об'єднань, гарантоване не Конституцією України, а законом. Вказане породжує пи-

тання щодо конституційності парламентського контролю за дотриманням законного (а не конституційного) права особи на звернення до громадських об'єднань. Зокрема саме у цьому контексті у вересні 2024 року до Конституційного Суду України було подано конституційну скаргу О.В. Матвійчук [1] щодо відповідності Конституції України ст.188-40 Кодексу України про адміністративні правопорушення [2] (далі – КУпАП) і ст.22 Закону України від 23.12.1997 р. № 776/97-ВР [3]. З огляду на це та в інтересах забезпечення верховенства права нами й вбачається актуальним питання конституційності парламентського контролю за дотриманням права на

звернення до громадських об'єднань.

Зазначимо, що проблематика реалізації конституційного права на звернення, а також змісту й меж парламентського контролю за дотриманням прав людини раніше вже розглядалась іншими вченими. Зокрема І. Пирога та Е. Кадебська досліджували місце та роль інституту омбудсмана в системі вітчизняних гарантій конституційних прав і свобод [4]; Л. Рябовол – наукові підходи до визначення сутності права на звернення [5]; Є.С. Савич – конституційно-правові засади права людини на звернення в Україні [6]; О.В. Шевчук – правозахисний вектор діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини під час збройного конфлікту [7]. У той же час дані наукові праці присвячені здебільшого лише загальним засадам функціонування інституту омбудсмана в Україні та сутності конституційного права на звернення, комплексно не характеризуючи саме конституційно-правову природу здійснення Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини контролю за дотриманням права на звернення до громадських об'єднань.

Враховуючи викладене, метою цієї статті є поглиблений аналіз питання конституційності парламентського контролю за дотриманням права на звернення до громадських об'єднань, визначення його правової природи та співвіднесення з правом на звернення, характеристика відповідальності за невиконання законних вимог Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також обґрунтування напрямків удосконалення конституційно-правового регулювання діяльності омбудсмана в Україні та права на звернення. Її новизна полягає у вирішенні питання конституційності парламентського контролю за дотриманням права на звернення до громадських об'єднань й формулюванні пропозицій з удосконалення його конституційно-правових засад. Завданнями статті є характеристика конституційно-правової природи права на звернення до громадських об'єднань, меж контролю Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини за дотриманням прав людини, зокрема права на звернення до громадських об'єднань, а також засад відповідальності за невиконання законних вимог омбудсмана.

Конституційно-правова природа права на звернення до громадських об'єднань

Оцінюючи конституційність парламентського контролю за дотриманням права на звернення до громадських об'єднань, перш за все, слід

розглянути питання конституційно-правової природи самого права на звернення до громадських об'єднань. Адже згідно ст.40 Конституції України "усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк" [8]. Тому, застосовуючи буквально тлумачення, зміст конституційного права на звернення однозначно стосується лише права звертатись саме до органів публічної влади й текстуально не охоплює право на звернення до громадських об'єднань.

Саме таке розуміння відображено, наприклад, у Роз'ясненні Міністерства юстиції України "Конституційне право громадян на звернення до органів державної влади" від 04.04.2012 р. [9]. У науці інститут звернення громадян також розглядається насамперед як своєрідна форма громадського контролю за діями органів державної влади та форма участі населення в державному управлінні [10, с.149].

Водночас, як слушно наголошує Конституційний Суд України, конституційний інститут права на звернення має комплексний характер. Зокрема "його утворюють різні за природою і призначенням юридичні засоби (інструменти), метою яких є забезпечення реалізації кожною людиною своїх прав і свобод, а також їх відстоювання, захист та відновлення у разі порушення" (абз.9 п.4 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 11.10.2018 р. № 8-р/2018 [11]).

Зауважимо, що згідно ч.1 ст.22 Конституції України права і свободи людини і громадянина, закріплені Конституцією України, не є вичерпними. Тому відсутність у Конституції України прямої згадки про право на звернення до громадських об'єднань не перешкоджає встановленню зазначеного права законом.

Зокрема ч.1, 3 ст.1 Закону України від 02.10.1996 р. № 393/96-ВР безпосередньо закріплено право громадян України, іноземців та осіб без громадянства звертатися не лише до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, але й до "об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, медіа, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків" [12]. Даний Закон України встановлює конкретні обов'язки відповідних суб'єктів, у тому числі й громадських об'єднань, щодо реалізації права на звер-

нення громадян.

Окремо слід розглянути питання, чи є громадські об'єднання суб'єктами, на яких покладено обов'язок щодо захисту, гарантування та дотримання прав та свобод людини. Адже, з одного боку, вони нормативно прямо такими не визначені. З іншого ж боку, згідно ч.1, 2 ст.1 Закону України від 22.03.2012 р. № 4572-VI громадське об'єднання (зокрема й громадська організація як її різновид) утворюється саме "для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів" [13]. У свою чергу звернення громадян також спрямовані на реалізацію їх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів (ч.1 ст.1 Закону України від 02.10.1996 р. № 393/96-ВР).

З огляду на це, вбачається, що правова природа (зокрема мета створення) громадських організацій в цілому корелюється з покладеним на них законодавством України обов'язком давати відповідь на звернення громадян. Хоча встановлений ст.1, 7, 15, 19 Закону України від 02.10.1996 р. № 393/96-ВР обов'язок об'єднань громадян розглядати та давати відповідь на звернення громадян має загальний, імперативний характер й безпосередньо не залежить від конкретної мети діяльності певної громадської організації чи її спроможності вирішити питання, порушене у адресованому їй зверненні громадянина.

Таким чином, право на звернення до громадських об'єднань і їх обов'язок давати відповідь на такі звернення встановлено не безпосередньо Конституцією України, а законом. Вказане загалом не суперечить нинішній конституційній моделі права на звернення.

Межі парламентського контролю омбудсмана за дотриманням прав людини

Характеризуючи парламентський контроль омбудсмана за дотриманням права на звернення до громадських об'єднань, першочергово маємо визначити його конституційно-правову природу, сутність та межі.

Так, відповідно до п.33 ч.1 ст.85 Конституції України (у редакції Закону України від 21.02.2014 р. № 742-VII [14]) Верховна Рада України здійснює парламентський контроль "у межах, визначених цією Конституцією та законом". Як відомо, парламентський контроль Верховна Рада України здійснює не лише безпосередньо, але й опосередковано – через визначені Кон-

ституцією України державні органи (Висновок Конституційного Суду України від 14.03.2001 р. № 1-в/2001 [15]). Згідно ст.101 Конституції України парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина здійснює Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

При цьому, Конституція України безпосередньо визначає лише загальний напрямок діяльності Уповноваженого, але не його конкретні повноваження та межі здійснення ним парламентського контролю. Відтак, відповідно до п.33 ч.1 ст.85 Конституції України межі здійснення Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини парламентського контролю можуть та мають бути визначені законом. Викладене кореспондує ч.2 ст.19 Конституції України, згідно якої органи державної влади та їх посадові особи зобов'язані діяти у спосіб, що передбачений не лише Конституцією, а й законами України. Інакше кажучи, Уповноважений має право під час здійснення парламентського контролю діяти у спосіб, безпосередньо не визначений Конституцією України, але закріплений у відповідних законах України.

На думку заявниці конституційної скарги повноваження омбудсмана щодо здійснення парламентського контролю за дотриманням права на звернення "обмежені вимогами ст.40 Конституції України і поширюється виключно на суб'єктів владних повноважень" [16]. Водночас відсутні будь-які беззаперечні аргументи на користь того, що Уповноважений здійснює парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина виключно з боку представників держави. Наголосимо, що Конституція України безпосередньо не визначає конкретні повноваження Уповноваженого та не вказує на жодні обмеження предмету його відання здійсненням парламентського контролю за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина виключно з боку представників держави.

Як слушно зазначає О.В. Марцеляк, конституційно-правова природа інституту омбудсману обумовлює здійснення ним "контролю за дотриманням прав людини різними адміністративними органами, а в деяких країнах – навіть приватними особами і об'єднаннями". Хоча сферою діяльності омбудсмана найчастіше є саме взаємовідносини "громадянин – виконавча влада", вона також включає й відносини між громадянином і "організацією, установою, об'єднанням громадян, їх посадовими особами і т.ін." [17,

с.19, 38]. Усе це свідчить про те, що здійснення Уповноваженим контролю за додержанням прав і свобод людини і громадянина іншими суб'єктами, крім органів публічної влади та їх представників, зокрема громадськими об'єднаннями, не суперечить правовій природі парламентського контролю.

Відзначимо, що покладення ст.101 Конституції України на Уповноваженого парламентського контролю за додержанням саме "конституційних" прав і свобод людини і громадянина принципово не виключає можливість здійснення Уповноваженим контролю за додержанням та захисту також й інших прав і свобод людини і громадянина у межах, визначених Конституцією та законом. При цьому, ст.101 Конституції України слід розглядати у системному зв'язку з ч.3 ст.55 Конституції України, що гарантує кожному право звертатися до Уповноваженого "за захистом своїх прав" (тобто будь-яких, а не лише конституційних прав і свобод).

Саме тому з дотриманням ч.2 ст.19 і п.33 ч.1 ст.85 Конституції України у ст.3 профільного Закону України від 23.12.1997 р. № 776/97-ВР однією з цілей та фактично складовою парламентського контролю за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина визначено "захист прав і свобод людини і громадянина, проголошених Конституцією України, законами України та міжнародними договорами України".

Крім того, згідно ст.2 Закону України від 23.12.1997 р. № 776/97-ВР сферою його застосування визначено відносини, що виникають при реалізації прав людини не лише між особою та органами державної влади, органами місцевого самоврядування (ч.1 ст.2), але й між юридичними особами публічного та приватного права, фізичними особами, у випадках, передбачених окремим законом (ч.2 ст.2). Хоча в останньому випадку йдеться про необхідність наявності "окремого закону", вказане додатково засвідчує концептуальну можливість застосування Закону України від 23.12.1997 р. № 776/97-ВР до відносин, які виникають при реалізації законного права на звернення між фізичною особою та громадською організацією.

Таким чином, Конституція України, покладаючи на Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина (не тільки з боку органів публічної влади), допускає визначення його меж законом. Таким законом насамперед є Закон

України від 23.12.1997 р. № 776/97-ВР, згідно якого здійснюваний Уповноваженим парламентський контроль спрямовано на захист прав і свобод людини і громадянина, визначених не лише Конституцією України, а й законами України та міжнародними договорами України.

Контроль Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини за дотриманням права на звернення до громадських об'єднань

Передусім, слід вказати, що ані Закон України від 23.12.1997 р. № 776/97-ВР, ані Закон України від 02.10.1996 р. № 393/96-ВР не містять чітких норм, які би окремо визначали право Уповноваженого здійснювати контроль за дотриманням громадськими об'єднаннями права громадян на звернення. Втім, вичерпно не врегульовані й інші права і свободи, захист та контроль за дотриманням яких складають предмет діяльності Уповноваженого. Натомість загальна процедура діяльності Уповноваженого, визначена ст.16, 17 Закону України від 23.12.1997 р. № 776/97-ВР, зобов'язує Уповноваженого приймати та розглядати звернення громадян, направляти їх за належністю та контролювати розгляд таких звернень. Відтак, захист права на звернення до громадських об'єднань також охоплюється компетенцією Уповноваженого, який забезпечує захист прав людини, визначених Конституцією та законами України.

Згідно п.3 ч.3 ст.17 Закону України від 23.12.1997 р. № 776/97-ВР Уповноважений при розгляді звернення "направляє звернення за належністю в орган, до компетенції якого належить розгляд справи, та контролює розгляд цього звернення". Однією з гарантій забезпечення такої діяльності Уповноваженого є обов'язок співпраці з ним. Зокрема згідно ч.1 ст.22 даного Закону України об'єднання громадян, посадові та службові особи, до яких звернувся Уповноважений, "зобов'язані співпрацювати з ним і надавати йому необхідну допомогу", у тому числі "надавати інформацію і давати пояснення стосовно фактичної і правової підстави своїх дій та рішень". Хоча обов'язок громадських об'єднань співпрацювати з Уповноваженим сформульований досить широко, його межі загалом визначені у п.1–3 ч.1 ст.22 даного Закону України, що не дозволяє однозначно говорити про нечіткість чи про непередбачуваність умов такої співпраці. Адже закон дозволяє Уповноваженому запитувати не будь-яку інформацію на його власний розсуд, а лише ту інформацію та пояснення щодо фактичної і правової підстави дій та рішень

відповідних суб'єктів, які необхідні омбудсману для виконання його конкретних повноважень.

Враховуючи викладене, контроль Уповноваженого за розглядом громадським об'єднанням звернення особи (зважаючи на вище вже обґрунтовану обов'язковість його розгляду) і право Уповноваженого отримувати інформацію (пояснення) про дії/рішення громадського об'єднання безпосередньо опосередковують обов'язок громадського об'єднання надавати відповідь на відповідні запити Уповноваженого (щодо стану розгляду такого звернення або причини його залишення без розгляду), навіть якщо вони не оформлені у вигляді акту його реагування.

На думку заявниці конституційної скарги її притягнення до адміністративної відповідальності за невиконання законних вимог Уповноваженого "призвело до порушення права на свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації" [1]. Як впливає з абз.9 пп.3.4 п.3 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 06.06.2019 р. № 3-р/2019 [18], держава зобов'язана здійснювати контроль за діяльністю громадських об'єднань "з метою забезпечення дотримання ними та їх членами відповідних норм законодавства України", проте такий контроль не повинен бути надмірним і перешкоджати законній діяльності цих об'єднань та реалізації громадянами їх конституційного права.

Контроль держави в особі Уповноваженого за діяльністю громадських об'єднань спрямований саме на забезпечення дотримання ними норм чинного законодавства України щодо обов'язкового розгляду звернень громадян. Загалом же реагування Уповноваженим у межах своїх повноважень на порушення громадськими об'єднаннями законодавства у жодному разі не може розглядатись як втручання держави у внутрішні питання діяльності відповідних об'єднань.

При цьому, мета держави в особі Уповноваженого щодо забезпечення дотримання та захисту законного права особи на звернення до громадського об'єднання вбачається цілком легітимною. А оскільки дії Уповноваженого зводяться виключно лише до забезпечення розгляду громадським об'єднанням звернення особи, отримання інформації щодо стану його розгляду (причин залишення без розгляду) та реагування на невиконання громадським об'єднанням законних вимог Уповноваженого, таке "втручання" держави у діяльність громадського об'єднання також слід вважати цілком пропорційним.

Отже, контроль держави за дотриманням

обов'язку громадських об'єднань давати відповідь на звернення особи не буде надмірним втручанням у їх діяльність. Адже відповідні дії Уповноваженого направлені на забезпечення дотримання громадським об'єднанням чинного законодавства (тобто є необхідними у демократичному суспільстві), пропорційні й переслідують легітимну мету, що у даному разі не дозволяє говорити про порушення конституційного права на об'єднання громадян.

Відповідальність за невиконання законних вимог Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

У ч.2 ст.22 Закону України від 23.12.1997 р. № 776/97-ВР викладено загальний принцип, за яким відмова об'єднань громадян, їх посадових і службових осіб від співпраці з Уповноваженим тягне за собою "відповідальність згідно з чинним законодавством". Норми ч.1, 2 ст.22 даного Закону України слід розглядати в їх системному зв'язку з ст.188-40 КУпАП, що встановлює адміністративну відповідальність за невиконання законних вимог Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або його представників. Оскільки така адміністративна відповідальність фактично є втіленням вищевказаного принципу відповідальності за відмову від співпраці з Уповноваженим, невиконання громадським об'єднанням законних вимог Уповноваженого щодо співпраці з ним змістовно охоплюється складом адміністративного правопорушення, передбаченого ст.188-40 КУпАП.

Заявниця конституційної скарги вбачає порушення своїх прав у невідповідності даних оспорюваних положень принципам законності, юридичної визначеності та заборони свавілля [16]. Тому визначення конституційності адміністративної відповідальності за невиконання законних вимог омбудсмана, зокрема в рамках його контролю за дотриманням права на звернення громадськими об'єднаннями, насамперед потребує вирішення питання відповідності ст.188-40 КУпАП таким елементам принципу верховенства права як юридична визначеність і заборона свавілля, а також критеріям ясності, зрозумілості та передбачуваності.

Згідно абз.5 пп.4.1 п.4 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 20.06.2019 р. № 6-р/2019 "юридичну визначеність необхідно розуміти через такі її складові: чіткість, зрозумілість, однозначність норм права" [19]. В абз.4 пп.4.2 п.4 мотивувальної частини цього ж Рішення Конституційного Суду Укра-

їни наголошено, що "у контексті верховенства права юридична визначеність спрямована на забезпечення чіткості змісту норм права". Аналогічна позиція відображена у пар.46 Доповіді Венеційської Комісії "Про правовладдя" CDL-AD(2011)003rev [20], згідно якої "юридична визначеність вимагає, щоб юридичні норми були зрозумілими й точними, а також, щоб їхньою метою було забезпечення передбачуваності ситуацій та правовідносин".

Зазначимо, що у ст.188-40 КУпАП йдеться про адміністративну відповідальність за невиконання виключно "законних вимог" Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Відтак, дотримання у ст.188-40 КУпАП вимоги юридичної визначеності насамперед залежить від чіткості, зрозумілості та однозначності терміну "законні вимоги" Уповноваженого.

У науковій літературі раніше вже зверталась увага на проблему нерозкритості поняття "законні вимоги" Уповноваженого у КУпАП та/або профільному Законі України від 23.12.1997 р. № 776/97-ВР, внаслідок чого адміністративна відповідальність настає за невиконання як проміжних вказівок (подання необхідної інформації, допуск у приміщення тощо), так і остаточних рішень Уповноваженого за результатами проведеної перевірки [21, с.88]. Втім, відсутність законодавчої дефініції поняття "законні вимоги" Уповноваженого сама по собі ще не означає його невідповідність вимогам юридичної визначеності. Адже "законні вимоги" Уповноваженого є широким правовим поняттям, що чітко й однозначно охоплює всі державно-владні обов'язкові веління (вимоги) Уповноваженого за умови, що вони ухвалені ним відповідно до закону.

Вимоги у даному випадку виступають інтегративною категорією, що включає будь-які обов'язкові до виконання дії та рішення Уповноваженого. Законність же таких вимог становить той критерій, що забезпечує необхідну юридичну визначеність (зокрема передбачуваність) з урахуванням законодавчо окреслених повноважень Уповноваженого й запобігає його свавіллю. Оскільки Уповноважений зобов'язаний діяти виключно на підставі Конституції та законів України, а його повноваження та порядок діяльності предметно врегульовані профільним Законом України від 23.12.1997 р. № 776/97-ВР, законність вимог Уповноваженого безпосередньо визначається наявністю певної конкретної законної підстави їх вираження. Відтак, бланкетний характер норми ст.188-40 КУпАП у підсумку ставить юридичну визначеність терміну "за-

конні вимоги" Уповноваженого у залежність від юридичної визначеності здійснюваних ним повноважень.

Зауважимо, що термін "законні вимоги" використовується у законодавстві й відносно інших суб'єктів – народного депутата України, Рахункової палати, прокурора, поліцейського тощо. Тому для розуміння сутності "законних вимог" Уповноваженого загалом можна екстраполювати доктринальне розуміння "законної вимоги прокурора" як його вимоги, оформленої офіційно та належним чином, яка не суперечить закону та має обов'язковий характер до виконання [22, с.257]. Крім того, В.Р. Ладнюк до критеріїв законності вимог народного депутата України слушно відносить не лише їх зміст, а й форму та спосіб подання таких вимог. Тобто "законна вимога повинна не лише відповідати колу прав та повноважень..., але й відповідати формі та способу подання (вираження) такої вимоги" [23, с.222]. Викладене повною мірою стосується й законності вимог Уповноваженого. Водночас більшою мірою тут йдеться про відповідність вимог Уповноваженого його повноваженням і несуперечність закону, адже законодавство здебільшого не містить норм щодо форми та способів подання Уповноваженим своїх вимог.

Досить перспективним для удосконалення формулювання ст.188-40 КУпАП могло би бути ототожнення "законних вимог" та "актів реагування" Уповноваженого. Однак, сьогодні буквально тлумачення норм ст.188-40 КУпАП і Закону України від 23.12.1997 р. № 776/97-ВР не дозволяє зводити "законні вимоги" Уповноваженого лише до актів його реагування. Зокрема законні вимоги Уповноваженого у широкому розумінні також включають, наприклад, рішення/дії Уповноваженого, опосередковані обов'язком співпраці з ним органів публічної влади та об'єднань громадян (ст.22 Закону України від 23.12.1997 р. № 776/97-ВР), незалежно від їх конкретної форми.

Враховуючи викладене, попри наукову та практичну доцільність законодавчої конкретизації поняття "законні вимоги" Уповноваженого, наразі не можна беззаперечно стверджувати про його цілковиту невідповідність вимогам чіткості, зрозумілості, однозначності та передбачуваності.

Отже, ст.188-40 КУпАП встановлює адміністративну відповідальність за невиконання будь-яких законних вимог Уповноваженого. Під останніми слід розуміти всі прийняті в установленому порядку та в межах законодавчо визначені

них повноважень рішення (дії) Уповноваженого, які згідно закону обов'язкові до виконання. З огляду на це термін "законні вимоги" Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, використаний у ст.188-40 КУпАП, загалом відповідає вимозі юридичної визначеності.

Висновки

Конституційна модель права на звернення допускає (не виключає) законодавче врегулювання можливості для громадян звертатися до громадських об'єднань. Правова природа (зокрема мета створення) громадських об'єднань в цілому корелюється з покладеним на них законодавством України обов'язком давати відповідь на звернення громадян. Контроль держави за дотриманням обов'язку громадських об'єднань розглядати звернення громадян і давати на них відповідь, будучи пропорційним й переслідуючи легітимну мету, не є надмірним втручанням у діяльність таких громадських об'єднань.

Здійснення Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини контролю за додержанням прав і свобод людини і громадянина не лише органами публічної влади, але й громадськими об'єднаннями в цілому не суперечить правовій природі парламентського контролю. Омбудсман може здійснювати парламентський контроль за додержанням інших, крім конституційних, прав і свобод людини і громадянина, зокрема й законного права на звернення до громадських об'єднань.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини має право під час здійснення парламентського контролю діяти у спосіб, визначений не лише Конституцією України, але й відповідним законом. Вказане допускає законодавче встановлення обов'язку громадських об'єднань співпрацювати з омбудсманом і їх відповідаль-

ності за невиконання його законних вимог щодо розгляду звернень громадян. Використаний у ст.188-40 КУпАП термін "законні вимоги" Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини попри необхідність його законодавчої конкретизації в цілому відповідає вимозі юридичної визначеності.

Викладене загалом вказує на конституційність парламентського контролю за дотриманням права на звернення до громадських об'єднань, у тому числі їх обов'язку співпрацювати з омбудсманом і адміністративної відповідальності за невиконання його законних вимог. Водночас вирішення даного питання Конституційним Судом України потребує врахування й інших теоретико-методологічних підходів до розуміння конституційно-правової природи парламентського контролю та права на звернення.

Вдосконалення конституційно-правового регулювання діяльності омбудсмана в Україні та права на звернення першочергово потребує змістовного і текстуального осучаснення законодавства про звернення громадян, уточнення конституційних напрямків діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, деталізації на законодавчому рівні його повноважень та порядку їх реалізації, а також більш розгорнутого визначення меж обов'язку громадських об'єднань та інших суб'єктів співпрацювати з омбудсманом і виконувати його законні вимоги.

Конфлікт інтересів

Автор заявляє про відсутність конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження виконано ініціативно та не отримало будь-якого фінансування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Резюме конституційної скарги Матвійчук Олександри В'ячеславівни щодо відповідності Конституції України (конституційності) статті 188-40 Кодексу України про адміністративні правопорушення, статті 22 Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" від 23 грудня 1997 року № 776/97-ВР: від 10.09.2024 вх. № 18/335. https://ccu.gov.ua/sites/default/files/18_3352024_0.pdf
2. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України від 07.12.1984 № 8073-Х. *Відомості Верховної Ради Української РСР*. 1984. № 51. Ст. 1122. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10>
3. Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 23.12.1997 № 776/97-ВР. *Офіційний вісник України*. 1998. № 1. Ст. 5. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/776/97-вр>
4. Пирого І., Кадебська Е. Інститут Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в системі гарантій конституційних прав і свобод. *Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом*. *Юридичні науки*. 2023. № 1 (64). С. 19–25. <https://doi.org/10.32689/2522-4603.2023.1.3>
5. Рябовол Л. Право на звернення: закріплення в міжнародних і національних актах та наукові підходи до визначення сутності. *Law. State. Technology*. 2021. Вип. 3. С. 31–37.

- <https://doi.org/10.32782/LST/2021-3-5>
6. Савич Є. С. Право людини на звернення в Україні: конституційно-правовий аналіз: дис. ... докт. філософії: 081 "Право". Київ, 2021. 240 с.
 7. Шевчук О. В. Інститут Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: правозахисний вектор діяльності під час збройного конфлікту. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право*. 2024. Вип. 84. Ч. 1. С. 204–210. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2024.84.1.30>
 8. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 30. Ст. 141. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр>
 9. Конституційне право громадян на звернення до органів державної влади: Роз'яснення Міністерства юстиції України від 04.04.2012. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0006323-12>
 10. Цимбалюк В. І., Кісілевич К. О. Звернення громадян як важлива складова захисту прав і свобод людини та громадянина в Україні. *Молодий вчений*. 2017. № 5.1 (45.1). С. 149–154.
 11. Рішення Конституційного Суду України від 11.10.2018 № 8-р/2018. *Офіційний вісник України*. 2018. № 87. Ст. 2886. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v008p710-18>
 12. Про звернення громадян: Закон України від 02.10.1996 № 393/96-ВР. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 47. Ст. 256. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/96-вр>
 13. Про громадські об'єднання: Закон України від 22.03.2012 № 4572-VI. *Офіційний вісник України*. 2012. № 30. Ст. 1097. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17>
 14. Про відновлення дії окремих положень Конституції України: Закон України від 21.02.2014 № 742-VII. *Офіційний вісник України*. 2014. № 19. Ст. 583. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/742-18>
 15. Висновок Конституційного Суду України від 14.03.2001 № 1-в/2001. *Офіційний вісник України*. 2001. № 12. Ст. 494. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v001v710-01>
 16. Суд перевірить на конституційність окремі положення Кодексу України про адміністративні правопорушення та Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини". 11.12.2024. <https://ccu.gov.ua/novyna/sud-pereviryt-na-konstytuciynist-okremi-polozhennya-kodeksu-ukrayiny-pro-administratyvni>
 17. Марцеляк О. В. Конституційно-правовий статус інституту омбудсмана: світовий досвід та українська модель: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.02. Харків, 2004. 473 с.
 18. Рішення Конституційного Суду України від 06.06.2019 № 3-р/2019. *Офіційний вісник України*. 2019. № 51. Ст. 1752. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-19>
 19. Рішення Конституційного Суду України від 20.06.2019 № 6-р/2019. *Офіційний вісник України*. 2019. № 57. Ст. 1984. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-19>
 20. Report on the Rule of Law, adopted by the Venice Commission at its 86th plenary session (Venice, 25-26 March 2011), CDL-AD(2011)003rev. [https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD\(2011\)003rev-e](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2011)003rev-e)
 21. Словська І. Є. Теоретичні і практичні проблеми організації та діяльності Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. *Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія"*. 2012. Т. 11. С. 85–91. <https://dspace.onua.edu.ua/items/12a97bab-859b-4a8d-8b8d-57315bf39005>
 22. Волочій С. Адміністративно-правова характеристика ухилення від виконання законних вимог прокурора. *Юридичний вісник*. 2022. № 2. С. 256–261. <https://doi.org/10.32837/yuv.v0i2.2346>
 23. Ладнюк В. Р. Невиконання законних вимог як форма прояву об'єктивної сторони перешкоджання діяльності народного депутата України або депутата місцевої ради. *Supremația Dreptului*. 2019. № 1. Р. 219–225. https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/219-225_8.pdf

REFERENCES

1. *Rezyume konstytutsiyanoi skarhy Matviychuk Oleksandry Vyacheslavivny shchodo vidpovidnosti Konstytutsiyi Ukrayiny (konstytutsiynosti) statti 188-40 Kodeksu Ukrayiny pro administratyvni pravoporushennya, statti 22 Zakonu Ukrayiny "Pro Upovnovazhenoho Verkhovnoyi Rady Ukrayiny z prav lyudyny" vid 23 hrudnya 1997 roku № 776/97-VR* [Summary of the constitutional complaint of Oleksandra Vyacheslavivna Matviychuk regarding the compliance with the Constitution of Ukraine (constitutionality) of Article 188-40 of the Code of Ukraine on Administrative Offenses, Article 22 of the Law of Ukraine "On the Commissioner of the Verkhovna Rada of Ukraine for Human Rights" dated December 23, 1997 No. 776/97-VR]. (10.09.2024 vh. No. 18/335). https://ccu.gov.ua/sites/default/files/18_3352024_0.pdf (in Ukr.).
2. *Kodeks Ukrayiny pro administratyvni pravoporushennya* [Code of Ukraine on Administrative Offenses]. *Zakon Ukrayiny* (07.12.1984 No. 8073-10). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayinskoyi RSR*, (51), 1122.

- <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10> (in Ukr.).
3. Pro Upovnovazhenoho Verkhovnoyi Rady Ukrayiny z prav lyudyny [About the Commissioner for Human Rights of the Verkhovna Rada of Ukraine]. *Zakon Ukrayiny* (23.12.1997 No. 776/97-VR). *Ofitsiyyny visnyk Ukrayiny*, 1998, (1), 5. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/776/97-bp> (in Ukr.).
 4. Pyroha, I., & Kadebska, E. (2023). Instytut Upovnovazhenoho Verkhovnoyi Rady Ukrayiny z prav lyudyny v systemi harantiy konstytutsiynykh prav i svobod [Institute of the Commissioner of the Verkhovna Rada of Ukraine for human rights in the system of guarantees of constitutional rights and freedoms]. *Naukovi pratsi Mizhrehionalnoyi Akademiyi upravlinnya personalom. Yurydychni nauky*, 1(64), 19–25. <https://doi.org/10.32689/2522-4603.2023.1.3> (in Ukr.).
 5. Ryabovol, L. (2021). Pravo na zvernennya: zakriplennya v mizhnarodnykh i natsionalnykh aktakh ta naukovi pidkhody do vyznachennya sutnosti [The right to appeal: enshrined in international and national acts and scientific approaches to determining the essence]. *Law. State. Technology*, (3), 31–37. <https://doi.org/10.32782/LST/2021-3-5> (in Ukr.).
 6. Savych, YE. S. (2021). *Pravo lyudyny na zvernennya v Ukrayini: konstytutsiyno-pravovyy analiz* [Human right to appeal in Ukraine: constitutional and legal analysis]. Doctor's thesis (081 "Pravo"). Kyiv (in Ukr.).
 7. Shevchuk, O. V. (2024). Instytut Upovnovazhenoho Verkhovnoyi Rady Ukrayiny z prav lyudyny: pravozakhysnyy vektor diyalnosti pid chas zbroynoho konfliktu [Institute of the Commissioner of the Verkhovna Rada of Ukraine on Human Rights: human rights vector of activity during the armed conflict]. *Naukovyy visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriya Pravo*, 84(1), 204–210. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2024.84.1.30> (in Ukr.).
 8. Konstytutsiya Ukrayiny [The Constitution of Ukraine]. *Zakon Ukrayiny* (28.06.1996 No. 254k/96-vr). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (30), 141. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-bp> (in Ukr.).
 9. *Konstytutsiynne pravo hromadyan na zvernennya do orhaniv derzhavnoyi vlady* [The constitutional right of citizens to appeal to state authorities]. *Rozyasnennya Ministerstva yustytitsiyi Ukrayiny* (04.04.2012). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0006323-12> (in Ukr.).
 10. Tymbalyuk, V. I., & Kisilevych, K. O. (2017). Zvernennya hromadyan yak vazhlyva skladova zakhystu prav i svobod lyudyny ta hromadyanyna v Ukrayini [Appeal of citizens as an important component of protection of human and citizen rights and freedoms in Ukraine]. *Molodyy vchenyy*, 5.1(45.1), 149–154 (in Ukr.).
 11. Rishennya Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny [Decision of the Constitutional Court of Ukraine]. (11.10.2018 No. 8-r/2018). *Ofitsiyyny visnyk Ukrayiny*, (87), 2886. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v008p710-18> (in Ukr.).
 12. Pro zvernennya hromadyan [About the appeal of citizens]. *Zakon Ukrayiny* (02.10.1996 No. 393/96-vr). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (47), 256. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/96-bp> (in Ukr.).
 13. Pro hromadski obyednannya [About public associations]. *Zakon Ukrayiny* (22.03.2012 No. 4572-6). *Ofitsiyyny visnyk Ukrayiny*, (30), 1097. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17> (in Ukr.).
 14. Pro vidnovlennya diyi okremykh polozhen Konstytutsiyi Ukrayiny [On restoring the validity of certain provisions of the Constitution of Ukraine]. *Zakon Ukrayiny* (21.02.2014 No. 742-7). *Ofitsiyyny visnyk Ukrayiny*, (19), 583. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/742-18> (in Ukr.).
 15. Vysnovok Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny [Opinion of the Constitutional Court of Ukraine]. (14.03.2001 No. 1-v/2001). *Ofitsiyyny visnyk Ukrayiny*, (12), 494. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v001v710-01> (in Ukr.).
 16. *Sud pereviryt na konstytutsiynist okremi polozhennya Kodeksu Ukrayiny pro administratyvni pravoporushennya ta Zakonu Ukrayiny "Pro Upovnovazhenoho Verkhovnoyi Rady Ukrayiny z prav lyudyny"* [The court will check the constitutionality of certain provisions of the Code of Ukraine on Administrative Offenses and the Law of Ukraine "On the Commissioner of the Verkhovna Rada of Ukraine for Human Rights"]. (11.12.2024). <https://ccu.gov.ua/novyna/sud-pereviryt-na-konstytuciynist-okremi-polozhennya-kodeksu-ukrayiny-pro-administratyvni> (in Ukr.).
 17. Martselyak, O. V. (2004). *Konstytutsiyno-pravovyy status instytutu ombudsmana: svitovyy dosvid ta ukrayinska model* [Constitutional and legal status of the ombudsman institute: world experience and the Ukrainian model]. Doctor's thesis (12.00.02). Kharkiv (in Ukr.).
 18. Rishennya Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny [Decision of the Constitutional Court of Ukraine]. (06.06.2019 No. 3-r/2019). *Ofitsiyyny visnyk Ukrayiny*, (51), 1752. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-19> (in Ukr.).
 19. Rishennya Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny [Decision of the Constitutional Court of Ukraine]. (20.06.2019 No. 6-r/2019). *Ofitsiyyny visnyk Ukrayiny*, (57), 1984. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-19> (in Ukr.).

20. Report on the Rule of Law, adopted by the Venice Commission at its 86th plenary session (Venice, 25-26 March 2011), CDL-AD(2011)003rev. [https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD\(2011\)003rev-e](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2011)003rev-e)
21. Slovka, I. YE. (2012). Teoretychni i praktychni problemy orhanizatsiyi ta diyalnosti Upovnovazhenoho Verkhovnoyi Rady z prav lyudyny [Theoretical and practical problems of the organization and activities of the Verkhovna Rada Commissioner for Human Rights]. *Naukovi pratsi Natsionalnoho universytetu "Odeska yurydychna akademiya"*, (11), 85–91. <https://dspace.onua.edu.ua/items/12a97bab-859b-4a8d-8b8d-57315bf39005> (in Ukr.).
22. Volochiy, S. (2022). Administratyvno-pravova kharakterystyka ukhylennya vid vykonannya zakonnykh vymoh prokurora [Administrative and legal characteristics of evading compliance with legal requirements of the prosecutor]. *Yurydychnyy visnyk*, (2), 256–261. <https://doi.org/10.32837/yuv.v0i2.2346> (in Ukr.).
23. Ladnyuk, V. R. (2019). Nevykonannya zakonnykh vymoh yak forma proyavu obyektivnoyi storony pereshkodzhannya diyalnosti narodnoho deputata Ukrayiny abo deputata mistsevoyi rady [Failure to comply with legal requirements as a form of manifestation of the objective side of obstructing the activity of a People's Deputy of Ukraine or a deputy of the local council]. *Supremația Dreptului*, (1), 219–225. https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/219-225_8.pdf (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 81 pp. 006–016 (1).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.13923159

http://forumprava.pp.ua/files/006-016-2025-1-FP-Zozulia_3.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_1_3.pdf
License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Received: 12.12.2024

Accepted: 03.01.2025

Published: 06.01.2025

Available online: 06.01.2025

Cite as:

 Зозуля, О. І. (2025). Конституційність парламентського контролю за дотриманням права на звернення до громадських об'єднань. *Форум Права*, 81(1), 6–16. <http://doi.org/10.5281/zenodo.13923159>

 Zozulia, O. I. (2025). Konstytutsiynist parlamentskoho kontrolyu za dotrymannyam prava na zvernennya do hromadskykh obyednan [Constitutionality of Parliamentary Control over the Observance of the Right to Apply to Public Associations]. *Forum Prava*, 81(1), 6–16. <http://doi.org/10.5281/zenodo.13923159>

УДК 343.9:004.056.5](477)(094)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.13923163>

I.V. ЗОЗУЛЯ,

професор кафедри криміналістики та судової експертології Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, м. Харків, Україна; e-mail: journals@meta.ua;

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-3507-0012>

ПРАВОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ КІБЕРЗЛОЧИНІВ І ПОВНОВАЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В ЇХ ПРОТИДІЇ

I.V. ZOZULIA,

Professor, Department of Forensics and Judicial Expertology, Kharkiv National University of Internal Affairs, Doctor of Law, Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: journals@meta.ua;

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-3507-0012>

LEGAL DEFINITION OF CYBERCRIMES AND THE POWERS OF THE NATIONAL POLICE IN THEIR COUNTERACTION

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. У сучасному світі розвиток інформаційно-комунікаційних технологій спричиняє виникнення нових загроз, серед яких особливе місце займають кіберзлочини. Злочинна діяльність у кіберпросторі набула глобального характеру, створюючи виклики як для національної безпеки держави, так і для захисту прав та інтересів громадян. Проте ефективна протидія таким діям потребує чіткого нормативно-правового регулювання. Зокрема, важливо визначити, які саме види злочинів у кіберпросторі мають розглядатися як кримінальні правопорушення, та забезпечити відповідність національного законодавства сучасним міжнародним стандартам. Разом із тим, відсутність уніфікованого підходу до визначення кіберзлочинів і недостатня деталізація окремих складів злочинів створюють труднощі у правозастосуванні. Крім того, практика боротьби з кіберзлочинами ускладнюється через розмитість повноважень правоохоронних органів, недоліки в процедурі розслідування та відсутність чітких інструкцій для дій у цій сфері. Через це виникає потреба у дослідженні нормативно-правового закріплення кіберзлочинів як кримінальних правопорушень, аналізі чинного законодавства та визначенні напрямів його вдосконалення. **Метою** статті є уточнення нормативно-правового визначення кіберзлочинів та їх окремих різновидів як кримінально караних діянь з урахуванням останніх змін у законодавстві, аналіз проблем нормативно-правового регулювання діяльності підрозділів досудового розслідування та кримінальної поліції Національної поліції України у сфері протидії кіберзлочинам, а також розробка пропозицій щодо вдосконалення законодавчої бази відповідно до сучасних викликів у сфері кібербезпеки. Використані **методи:** аналізу та синтезу – для вивчення чинного законодавства України, що регулює діяльність підрозділів досудового розслідування та кримінальної поліції, а також для розгляду нормативно-правових актів, які визначають основні засади протидії кіберзлочинності; системного аналізу – для дослідження нормативно-правової бази як цілісної системи, виявлення взаємозв'язків між її елементами та оцінки, наскільки узгоджено регулюються функції підрозділів досудового розслідування та кримінальної поліції у контексті протидії кіберзлочинам; догматичний – для уточнення правових понять і визначень, які використовуються у нормативно-правових актах, що регламентують боротьбу з кіберзлочинами, з метою досягнення їхньої однозначності та чіткості. **Результати.** Встановлено, що в Україні створено нормативну базу, яка визнає кіберзлочини кримінальними правопорушеннями та адаптує їх до місцевих умов, визначаючи кримінальну відповідальність за їх вчинення. Однак окремі положення Конвенції про кіберзлочинність, які є фундаментальними для діяльності Національної поліції України, досі не інтегровані в національне законодавство. Визначено, що Національна поліція України є ключовим суб'єктом національної системи кібербезпеки, як це передбачено Стратегією кібербезпеки України. Підрозділи досудового розслідування та кримінальної поліції відіграють важливу роль у протидії кіберзлочинам. Встановлено, що існуюча нормативно-правова база частково відповідає сучасним викликам у сфері кіберзлочинності. Відсутність єдиних стандартів розслідування кіберзлочинів та їх кримінально-правової кваліфікації ускладнює ефективність роботи цих підрозділів. **Висновки.** Підкреслено необхідність внесення змін до національного законодавства з метою інтеграції положень Конвенції про кіберзлочинність, що дозволить Національній поліції України ефективніше виконувати свої функції в сфері кібербез-

пеки та забезпечити відповідність міжнародним стандартам у боротьбі з кіберзлочинами. Наголошено на важливості оновлення нормативно-правової бази для забезпечення єдиних стандартів розслідування кіберзлочинів, що дозволить усунути ризики неузгодженості у роботі підрозділів досудового розслідування та кримінальної поліції. Обґрунтовано необхідність внесення змін до проекту Інструкції з організації діяльності органів (підрозділів) досудового розслідування та кримінальної поліції Національної поліції України для адаптації до сучасних технологічних викликів і міжнародних стандартів. Запропоновано уточнити функції цих підрозділів та забезпечити їх сучасними технічними засобами для ефективної боротьби з кіберзлочинністю.

Ключові слова: кібербезпека; кіберзлочини; кримінальні правопорушення; повноваження; підрозділи досудового розслідування; кримінальна поліція; інструкція протидії кіберзлочинам

Problem statement. In the modern world, the development of information and communication technologies has led to the emergence of new threats, among which cybercrimes hold a special place. Criminal activities in cyberspace have become global, creating challenges both for national security and for the protection of citizens' rights and interests. However, effective counteraction to these acts requires clear normative-legal regulation. Specifically, it is important to define which types of crimes in cyberspace should be considered criminal offenses and ensure that national legislation aligns with current international standards. At the same time, the lack of a unified approach to defining cybercrimes and the insufficient detailing of specific criminal offenses create difficulties in law enforcement. Furthermore, the practice of combating cybercrimes is complicated by the ambiguity of law enforcement agencies' powers, flaws in the investigation procedures, and the lack of clear guidelines for actions in this area. Therefore, there is a need for research into the normative-legal consolidation of cybercrimes as criminal offenses, an analysis of the current legislation, and the identification of directions for its improvement. The **purpose** of the article is to clarify the normative-legal definition of cybercrimes and their specific types as criminal acts, taking into account recent changes in legislation, to analyze the issues of normative-legal regulation of the activities of pre-trial investigation and criminal police units of the National Police of Ukraine in combating cybercrimes, and to develop proposals for improving the legislative framework in line with modern challenges in the field of cybersecurity. **Methods** used: Analysis and synthesis – to study the current legislation of Ukraine regulating the activities of pre-trial investigation and criminal police units, as well as to review the normative-legal acts that define the main principles of counteracting cybercrime; system analysis – to investigate the normative-legal framework as an integrated system, identify interconnections between its elements, and assess how well the functions of the pre-trial investigation and criminal police units are coordinated in the context of combating cybercrime; dogmatic – to clarify legal concepts and definitions used in normative-legal acts regulating the fight against cybercrimes, with the aim of achieving their clarity and unambiguity. **Results.** It has been established that Ukraine has created a normative framework that recognizes cybercrimes as criminal offenses and adapts them to local conditions, determining criminal liability for their commission. However, some provisions of the Convention on Cybercrime, which are fundamental to the activities of the National Police of Ukraine, have not yet been integrated into national legislation. It has been determined that the National Police of Ukraine is a key subject in the national cybersecurity system, as provided for in the Cybersecurity Strategy of Ukraine. The pre-trial investigation and criminal police units play an important role in countering cybercrimes. It has been established that the existing normative-legal framework partially addresses modern challenges in the field of cybercrime. The absence of unified standards for investigating cybercrimes and their criminal-legal classification complicates the effectiveness of the work of these units. **Conclusions.** The necessity of amending national legislation to integrate provisions of the Convention on Cybercrime has been emphasized, which will allow the National Police of Ukraine to perform its functions in the field of cybersecurity more effectively and ensure compliance with international standards in the fight against cybercrime. The importance of updating the normative-legal framework to ensure unified standards for investigating cybercrimes has been highlighted, which will help eliminate risks of inconsistency in the work of pre-trial investigation and criminal police units. The need to amend the draft Instruction on the Organization of Activities of Pre-trial Investigation and Criminal Police Units of the National Police of Ukraine has been substantiated to adapt to modern technological challenges and international standards. It has been proposed to clarify the functions of these units and provide them with modern technical means to effectively combat cybercrime.

Keywords: cybersecurity; cybercrimes; criminal offenses; powers; pre-trial investigation units; criminal police; cybercrime counteraction instruction

Постановка проблеми

Україна стикається з необхідністю адаптації системи кібербезпеки до сучасних викликів, що виникають через зростання кіберзагроз, швидкий розвиток технологій та потребу вдоскона-

лення правового регулювання. Одним із основних завдань є оновлення кримінального законодавства та забезпечення ефективної координації між суб'єктами, відповідальними за захист у кіберпросторі. Однак обмежений рівень технічно-

го оснащення та недостатній доступ до сучасних засобів захисту створюють додаткові ризики для ефективної протидії злочинам у цій сфері.

Можливо, саме через це І.Д. Казанчук і В.П. Яценко ще у 2020 році зазначали, що "систему кібербезпеки в Україні сьогодні можна охарактеризувати як слабку" [1, с.36]. У свою чергу, Л. Ву, Ц. Пенг і М. Лемке (Wu, Peng, and Lemke, 2023) наголошують, що за останні роки дослідження кіберзлочинності та кібербезпеки суттєво розширилися як за масштабом, так і за тематичним охопленням. Це стосується аналізу предметних категорій, дослідження їхніх взаємозв'язків і відмінностей, а також еволюції кожної з тем [2, с.5].

Тому вирішення проблеми потребує комплексного підходу, спрямованого на посилення правового регулювання ключових аспектів діяльності у сфері протидії кіберзлочинам. Зростання кількості кіберзлочинів, які загрожують національній безпеці та правам громадян, вимагає чіткого нормативно-правового визначення таких злочинів та їх окремих різновидів як кримінально караних діянь. У цьому контексті важливим є перегляд законодавства з урахуванням останніх змін та його узгодження з міжнародними стандартами для забезпечення стабільності й ефективності правового регулювання. Також важливо вдосконалювати методи розслідування кіберзлочинів і адаптувати їх до сучасних цифрових викликів, які залишаються одним із пріоритетних завдань правоохоронних органів [3].

На практиці це означає не лише формулювання чітких правових дефініцій кіберзлочинів, а й уточнення функцій та повноважень правоохоронних органів, відповідальних за їх розслідування. Аналіз свідчить, що недостатня конкретизація повноважень підрозділів досудового розслідування та кримінальної поліції ускладнює їхню діяльність. Окрім того, потребує вдосконалення проект "Інструкції з організації діяльності органів (підрозділів) досудового розслідування, кримінальної поліції Національної поліції під час протидії кіберзлочинам", що має врахувати сучасні виклики у сфері кібербезпеки та останні законодавчі зміни.

Таким чином, комплексний перегляд правової бази, зокрема, щодо визначення кіберзлочинів, конкретизації повноважень правоохоронних органів і розробки чітких методичних рекомендацій, є необхідним кроком для підвищення ефективності боротьби з кіберзлочинами та забезпечення їх відповідності сучасним цифровим викликам.

Тому метою статті є уточнення нормативно-

правового визначення кіберзлочинів та їх окремих різновидів як кримінально караних діянь з урахуванням останніх змін у законодавстві, аналіз проблем нормативно-правового регулювання діяльності підрозділів досудового розслідування та кримінальної поліції Національної поліції України у сфері протидії кіберзлочинам, а також розробка пропозицій щодо вдосконалення законодавчої бази відповідно до сучасних викликів у сфері кібербезпеки. *Новизна* роботи полягає у висвітленні практичних аспектів проблематики протидії кіберзлочинам, аналізі чинного законодавства, яке регулює діяльність підрозділів досудового розслідування та кримінальної поліції у цій сфері, а також у розробці підходів до вдосконалення нормативно-правової бази з урахуванням сучасних технологічних і правових викликів. Її *завдання* полягають у нормативно-правовому закріпленні кіберзлочинів в Україні як кримінальних правопорушень, визначенні повноважень підрозділів досудового розслідування та кримінальної поліції у сфері протидії кіберзлочинам, удосконаленні проекту Інструкції з організації діяльності органів (підрозділів) досудового розслідування, кримінальної поліції Національної поліції під час протидії кіберзлочинам.

Кіберзлочини як кримінальні правопорушення в Україні

Зростання кіберзлочинності обумовлює необхідність уточнення термінології та *нормативно-правових засад визнання кіберзлочинів як кримінально караних діянь*, а також гармонізації національного законодавства з міжнародними стандартами.

У зв'язку з цим варто зазначити, що законодавство України вже містить базове визначення поняття "кіберзлочину". Згідно п.8 ст.1 Закону України "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України" від 05.10.2017 р. № 2163-VIII [4], *"кіберзлочин (комп'ютерний злочин) – суспільно небезпечне винне діяння у кіберпросторі та/або з його використанням, відповідальність за яке передбачена законом України про кримінальну відповідальність та/або яке визнано злочином міжнародними договорами України"*.

Це визначення закріплене у вітчизняних нормативно-правових актах і узгоджене з міжнародними зобов'язаннями України. Законом України про кримінальну відповідальність є Кримінальний кодекс України [5], Розділ II якого носить назву "Закон про кримінальну відповідальність". Відповідно до п.1 ст.6 Кримінального кодексу, *"особи, які вчинили кримінальні правопорушення на території України, підлягають*

кримінальній відповідальності за цим Кодексом".

Щодо міжнародних договорів України, які *визначають кіберзлочин (комп'ютерний злочин) як кримінальне правопорушення*, то ключовим є Конвенція про кіберзлочинність від 23.11.2001 р., ратифікована Законом України від 07.09.2005 р. № 2824-IV [6]. Ця Конвенція встановлює загальні принципи, які Україна зобов'язалася впроваджувати у своє законодавство для протидії кіберзлочинам.

У цьому контексті *Конвенція* визначає перелік правопорушень, які підлягають криміналізації, *зазначаючи, що "кожна Сторона вживає такі законодавчі та інші заходи, які можуть бути необхідними для встановлення кримінальної відповідальності відповідно до її внутрішнього законодавства* за: "нелегальний доступ", "нелегальне перехоплення", "втручання у дані", "втручання у систему", "зловживання пристроями", "підробку, пов'язану з комп'ютерами", "шахрайство, пов'язане з комп'ютерами", "правопорушення, пов'язані з дитячою порнографією", "правопорушення, пов'язані з порушенням авторських та суміжних прав", "спробу і допомогу або співучасть", "корпоративну відповідальність".

У ст.13 Конвенції передбачено, що *кримінальні правопорушення, визначені відповідно до статей 2-11, мають каратися ефективними, пропорційними і переконливими санкціями, включаючи позбавлення волі*. Ці положення забезпечують гармонізацію національного законодавства з міжнародними стандартами у сфері кібербезпеки, сприяючи посиленню боротьби з кіберзлочинами.

У зв'язку з цим національне законодавство України враховує положення Конвенції, зокрема *в статтях Кримінального кодексу України* [5], які *регулюють боротьбу з кіберзлочинами*. До них належать статті 361 "Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж"; 361-1 "Створення з метою протиправного використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут"; 361-2 "Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації"; 362 "Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислюваль-

них машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї"; 363 "Порушення правил експлуатації електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку або порядку чи правил захисту інформації, яка в них оброблюється"; 363-1 "Перешкоджання роботі електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку шляхом масового розповсюдження повідомлень електрозв'язку", які описують різні види злочинів, пов'язаних із несанкціонованим доступом до комп'ютерних систем та інформації.

Разом із тим, як визнає О.А. Самойленко, "КК України також містить кримінальні правопорушення, що є *альтернативними правопорушенням, визнаним Конвенцією про кіберзлочинність*, тобто вчинювані у кіберпросторі, але в цьому міжнародному акті про них взагалі не йдеться" [7, с.18]. Вочевидь, тут маються на увазі правопорушення, які хоча й вчинюються з використанням кіберпростору, проте *не охоплені визначеними Конвенцією категоріями кіберзлочинів, такими як "нелегальний доступ", "втручання у дані" або "підробка, пов'язана з комп'ютерами"*. Ці категорії не включають всі можливі правопорушення, що використовують цифрові технології, що підтверджує факт, що Конвенція є лише однією з основ для національних правових систем. На її основі багато країн адаптують власне законодавство, враховуючи місцеві потреби та нові види злочинів, які можуть виникати в умовах розвитку цифрових технологій.

Зокрема, І. Серкевич (Serkevych, 2019) із співавторами звертають увагу на "наявність системи національного правового регулювання боротьби з кіберзлочинністю, але недостатній рівень єдності її елементів, який полягає у відмінностях у термінології, відмінності у формулюваннях, прогалини та інші проблеми" [8, с.6]. С.А. Кравець зазначає, що "Конвенція про кіберзлочинність є важливою основою діяльності Національної поліції України, проте деякі її положення так і не знайшли відображення у вітчизняному кримінальному законодавстві". Він пояснює, що "з однієї сторони правоохоронці наділені правом керувати у своїй діяльності нормами Конвенції про кіберзлочинність, проте з іншої – на практиці вони майже не використовують їх, тож перенесення міжнародних стандартів на

вітчизняну практику боротьби з кіберзлочинністю є не в повній мірі коректним твердженням" [9, с.42-43].

Таким чином, приклади таких альтернативних правопорушень також можуть включати поширення інформації, що підбурює до насильства або ненависті; кібербулінг або переслідування через онлайн-канали; несанкціоноване використання інформації, що не має характеру конфіденційності, але використовується з метою маніпуляцій.

Так, в Україні діяльність з поширення інформації, яка підбурює до насильства або ненависті, може підпадати під дію статті 161 Кримінального кодексу України "Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками" [5]. Проте, ця норма не є специфічно кіберзлочинном, і в Конвенції про кіберзлочинність вона не згадується. *Кібербулінг* як явище отримав певну увагу у сфері освіти, однак спеціального кримінально-правового регулювання в Україні немає. Вочевидь, сучасна нормативна база повинна включати положення про систематичність кібербулінгу, його психологічні наслідки та відповідальність кривдників. Наразі дії, пов'язані з переслідуванням, можуть регулюватися іншими статтями Кримінального кодексу України, такими як стаття 182 "Порушення недоторканності приватного життя". Але Конвенція про кіберзлочинність не охоплює цього аспекту, отже, це може бути прикладом альтернативного правопорушення. Щодо *несанкціонованого використання інформації, яка не має характеру конфіденційності, але використовується з метою маніпуляцій*, то такі дії можуть підпадати під загальні положення, наприклад, статтю 190 "Шахрайство" Кримінального кодексу України [11]. Проте маніпуляції із загальнодоступною інформацією (без конфіденційного характеру) не є чітко окресленими в кримінальному законодавстві чи Конвенції, що робить їх більшою мірою адміністративним або етичним порушенням.

Таким чином, ці діяння відображають специфіку розвитку національного законодавства України, яке, реагуючи на унікальні виклики, доповнює універсальні міжнародні стандарти у

¹ Відповідальність за цькування загалом визначена в статті 173-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення [10], яка охоплює прояви як фізичного, так і психологічного цькування, але до кібербулінгу застосовується здебільшого в контексті освітнього процесу.

боротьбі з кіберзлочинністю. Це підтверджує, що в Україні вже сформована нормативна база, яка визнає кіберзлочини кримінальними правопорушеннями, забезпечуючи їх адаптацію до локальних умов і кримінальну відповідальність за їх вчинення.

Повноваження підрозділів досудового розслідування та кримінальної поліції у сфері протидії кіберзлочинам

Указ Президента України "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року "Про Стратегію кібербезпеки України" від 26.08.2021 р. № 447/2021 [12] визначив основні напрями кібербезпеки держави. Реалізація Стратегії здійснюється за участю різних суб'єктів, кожен із яких виконує чітко визначену роль відповідно до своєї компетенції. Основними суб'єктами національної системи кібербезпеки є органи, які мають ключові повноваження у цій сфері, зокрема Служба безпеки України, Міністерство оборони України, Національна поліція України та інші, визначені відповідними нормативно-правовими актами. У контексті завдань статті увага зосереджується на діяльності *органів досудового розслідування та кримінальної поліції Національної поліції України* як суб'єктів забезпечення кібербезпеки.

Можна вказати, що у 2011 р. *Д. Дубов і М. Ожеван серед суб'єктів забезпечення кібернетичної безпеки держави виділили "правоохоронні органи, що здійснюють досудове слідство в справах про злочини у сфері інформаційних технологій"* [13]. Згодом, у 2020 р., *Н. Спину (Spînu, 2020)* конкретизувала, що "на Національну поліцію України покладено: захист прав і свобод людини і громадянина, захист інтересів суспільства і держави від злочинних атак у кіберпросторі; запобігання, виявлення, припинення та викриття кіберзлочинності; підвищення обізнаності громадськості щодо безпеки в кіберпросторі" [14, с.10].

В свою чергу, *О.А. Самойленко* визначив "наступних суб'єктів оперативно-розшукової діяльності, котрі прямо або опосередковано здійснюють виявлення кіберзлочинів" – Національну поліцію з *підрозділами Департаменту кіберполіції, "уповноваженими щодо протидії кримінальним правопорушенням, механізм підготовки, вчинення або приховування яких передбачає використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку"* та *"інші оперативні підрозділи НП...*, що здійснюють протидію іншим, альтернативним Конвенції, злочинам,

що вчиняються у кіберпросторі та підслідні слідчим НП України" [7, с.21-22].

Відповідно до пп.1 і 3 п.3 ст.13 Закону України "Про Національну поліцію" від 02.07.2015 р. № 580-VIII [15], у складі поліції функціонують кримінальна поліція та органи досудового розслідування. За ч.1 ст.38 Кримінального процесуального кодексу України (КПКУ) від 13.04.2012 р. № 4651-V [16] органами досудового розслідування є органи, що здійснюють досудове слідство і дізнання. Досудове слідство, згідно з пп."а" п.1 ч.2 ст.38 КПКУ, здійснюють слідчі підрозділи органів Національної поліції², тоді як дізнання, відповідно до п."а" ч.3 ст.38 КПКУ, проводять підрозділи дізнання або уповноважені особи інших підрозділів органів Національної поліції.

Слідчі підрозділи Національної поліції України відіграють ключову роль у розслідуванні кримінальних правопорушень, зокрема у сфері кіберзлочинності. Їх діяльність регламентується низкою нормативно-правових актів, які визначають повноваження, порядок роботи та основні завдання. Зокрема, їх функціонування деталізується у Законі України "Про Національну поліцію" та Кримінальному процесуальному кодексі України.

Слідчі підрозділи діють у складі територіальних органів Національної поліції, а також на центральному рівні, де забезпечують координацію досудового розслідування складних і резонансних справ. Основна діяльність слідчих органів, відповідно до ч.1 ст.216 КПКУ, зосереджується на проведенні "досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених законом України про кримінальну відповідальність", у тому числі кіберзлочинів, які підслідні Національній поліції.

До спеціалізованих слідчих підрозділів належать ті, які займаються досудовим розслідуванням справ про кіберзлочини. Вони співпрацюють із Департаментом кіберполіції, що забезпечує експертну підтримку та технічну допомогу під час документування злочинів та аналізу цифрових доказів. У разі потреби до розслідувань залучаються фахівці інших оперативних служб, зокрема підрозділів кримінальної розвідки, аналітичних відділів або оперативно-технічних підрозділів, для виконання спеціальних завдань.

Слідчі підрозділи Національної поліції України, що спеціалізуються на розслідуванні кіберзлочинів, функціонують відповідно до ст.214

КПКУ, що передбачає обов'язок слідчих реєструвати заяви та повідомлення про кримінальні правопорушення у Єдиному реєстрі досудових розслідувань; ст.216 КПКУ, яка визначає підслідність злочинів, які розслідуються слідчими Національної поліції, включно з кіберзлочинами (злочини, передбачені ст.361–363-1 Кримінального кодексу України від 05.04.2001 р. № 2341-III [5]); глави 20 КПКУ, що регламентує слідчі (розшукові) дії, що проводяться слідчими підрозділами, наприклад, обшуки, вилучення даних, проведення експертиз тощо; ст.23 Закону України "Про Національну поліцію", яка визначає завдання поліції, серед яких розслідування злочинів і забезпечення їх розкриття; ст.25 цього ж Закону, яка регламентує взаємодію поліції з іншими правоохоронними органами та суб'єктами забезпечення кібербезпеки; пп.9 п.4 Постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про Національну поліцію" від 28.10.2015 р. № 877 [17] щодо здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень у межах визначеної підслідності; п.2 ч.2 ст.8 Закону України "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України" від 05.10.2017 р. № 2163-VIII [4], що передбачає повноваження Національної поліції у сфері кібербезпеки, включно з розслідуванням кіберзлочинів.

Станом на сьогодні забезпечення діяльності підрозділів кіберполіції та органів досудового розслідування щодо протидії злочинам також регулюється й відомчими нормативно-правовими актами. До них відносяться накази МВС України "Про організацію діяльності слідчих підрозділів Національної поліції України" від 06.07.2017 р. № 570 щодо діяльності підрозділів кіберполіції та органів досудового розслідування [18]; "Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні" від 07.07.2017 р. № 575 [19], розділ XV якого присвячений особливостям організації взаємодії при досудовому розслідуванні кримінальних правопорушень у сфері використання комп'ютерів, систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку (кіберзлочинів).

Підрозділи кримінальної поліції, що входять до структури Національної поліції України, відіграють центральну роль у виявленні, запобіганні та розслідуванні злочинів, пов'язаних із кіберпростором. Їх діяльність базується на положеннях чинного законодавства України та внутріш-

² Слідчі підрозділи за іншою відомчою приналежністю тут не розглядаються.

ніх нормативних документах Міністерства внутрішніх справ, які визначають порядок реалізації повноважень і завдань. У протидії кіберзлочинності *основними завданнями кримінальної поліції* є виявлення та розслідування злочинів, що вчиняються у сфері інформаційних технологій (виявлення та документування цифрових доказів, підготовка та реалізація операцій із затримання осіб, які здійснюють кіберзлочини, надання висновків щодо кіберзлочинів, їх природи та методів здійснення) та співпраця із суб'єктами кібербезпеки, такими як CERT-UA. У цій сфері діяльність підрозділів кримінальної поліції регулюється пп.4 п.4 Положення про Національну поліцію за Постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про Національну поліцію" [17] з виявлення та припинення кримінальних правопорушень; і низкою відомчих нормативно-правових актів, зокрема: наказом Національної поліції України "Про затвердження Положення про Департамент кіберполіції Національної поліції України" від 0.11.2015 р. № 85 [20]; наказом МВС України "Про затвердження Порядку ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події" від 08.02.2019 р. № 100 [21] тощо.

Департамент кіберполіції Національної поліції, утворений за Постановою Кабінету Міністрів України "Про утворення територіального органу Національної поліції" від 13.10.2015 р. № 831 [22], функціонує як міжрегіональний територіальний орган, що входить до структури кримінальної поліції, та створений для боротьби з кіберзлочинністю. Його основна мета – забезпечення ефективної протидії кіберзагрозам на всій території України. Департамент здійснює попередження, виявлення, припинення та розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних із кіберпростором, організовуючи відповідну оперативно-розшукову діяльність. У його структурі передбачені регіональні підрозділи, які взаємодіють із місцевими правоохоронними органами, а безпосереднє *підпорядкування, стратегічне управління та координація здійснюються через центральний апарат Національної поліції*. Завдяки міжрегіональному статусу він має можливість діяти поза межами одного регіону, забезпечуючи гармонізацію роботи підрозділів та інтеграцію в єдину систему, та співпрацю з міжнародними організаціями й правоохоронними органами інших країн для обміну інформацією про кіберзлочини.

Разом із тим, *повноваження та функції Де-*

партаменту кіберполіції не завжди чітко відображені в чинному законодавстві, що створює значні труднощі в реалізації його діяльності. Зокрема, серед основних проблем можна виділити: обмеження ефективності досудового розслідування через неврегульованість процедур отримання інформації з серверів або хмарних платформ, що знаходяться за межами України; зниження ефективності переслідування міжнародних кіберзлочинців, зумовлене відсутністю детальних механізмів співпраці з правоохоронними органами інших країн, навіть у межах Конвенції Ради Європи про кіберзлочинність (Будапештської конвенції); дублювання завдань або прогалин у виконанні обов'язків, викликані нечітким розподілом функцій між центральним апаратом і регіональними відділами; правові колізії щодо збору приватної інформації при відсутності чітких законодавчих норм, які регламентують порядок та обставини ініціювання кіберполіцією моніторингу онлайн-активності, й створює конфлікт між правом на приватність, гарантованим Конституцією України, і потребою забезпечення збору доказів; відсутність правових механізмів для використання сучасних технологій, таких як аналітичні системи чи спеціалізоване програмне забезпечення, що значно знижує здатність кіберполіції ефективно розслідувати цифрові злочини.

Таким чином, хоча в Україні існує нормативна база та структура органів, які займаються кіберзлочинами, недостатність чітких положень щодо повноважень підрозділів досудового розслідування та кримінальної поліції може спричинити невизначеність щодо їхньої ролі у протидії кіберзлочинності. Це вказує на необхідність удосконалення організації діяльності цих підрозділів у контексті боротьби з кіберзлочинами. Варто також зазначити, що їхня фактична діяльність може регулюватися внутрішніми регламентами та наказами МВС або інших органів, які часто не є публічно доступними, зокрема на офіційних веб-сайтах, або не завжди детально прописані в законодавстві.

Удосконалення проєкту Інструкції з організації діяльності органів (підрозділів) досудового розслідування, кримінальної поліції Національної поліції під час протидії кіберзлочинам

Ефективна протидія кіберзлочинам залежить від належної організації діяльності правоохоронних органів, зокрема органів досудового розслідування та кримінальної поліції. У цьому контексті важливу роль відіграє розробка та впровадження чітких нормативно-правових ак-

тів, які регулюють порядок дій підрозділів, що займаються розслідуванням таких злочинів.

Проект "Інструкції з організації діяльності органів (підрозділів) досудового розслідування, кримінальної поліції Національної поліції під час протидії кіберзлочинам" [23] спрямований на вирішення цих завдань. Проте, в результаті аналізу його положень були виявлені певні недоліки та прогалини, які потребують усунення для підвищення ефективності роботи цих правоохоронних структур. Тому є сенс зосередитись на основних аспектах удосконалення проекту Інструкції, враховуючи сучасні виклики у сфері кібербезпеки, необхідність узгодження національного законодавства з міжнародними стандартами та забезпечення ефективної координації між підрозділами, відповідальними за боротьбу з кіберзлочинністю.

1. У назві проекту *"Інструкція з організації діяльності органів (підрозділів) досудового розслідування, кримінальної поліції Національної поліції під час протидії кіберзлочинам"* (п.1.1) використання терміну *"організація"* може створити враження, що документ обмежується лише питаннями структури чи управління, хоча насправді його зміст охоплює й процесуальні, й операційні аспекти. Також змішування різних рівнів структури Національної поліції (органів досудового розслідування та кримінальної поліції) може спричинити непорозуміння стосовно їхньої ролі у боротьбі з кіберзлочинністю.

Більш точна й змістовно відповідна назва може звучати як: *"Інструкція щодо здійснення протидії кіберзлочинам Національною поліцією України"*. Така редакція акцентує увагу на практичному аспекті діяльності та підкреслює, що протидія кіберзлочинам є комплексним завданням для всієї структури Національної поліції.

2. У нормі щодо організації, мети та й порядку діяльності органів протидії кіберзлочинам (п.1.2) *опис організації діяльності органів досудового розслідування та кримінальної поліції є досить загальним* і ускладнює розуміння конкретних завдань і функцій цих органів у контексті боротьби з кіберзлочинами. Наприклад, формулювання *"має на меті забезпечити нейтралізацію загрози кіберзлочинності"* потребує конкретизації щодо механізмів, інструментів і процедур, що будуть використані для досягнення цієї мети. *Пояснення шкоди від кіберзлочинності досить широке*, однак у цьому контексті *слід акцентувати саме на специфічних аспектах кіберзлочинів* (наприклад, атаки на інфраструктуру, хакерські вторгнення, крадіжка даних то-

що), а не змішувати їх із загальними загрозами (наприклад, незаконний обіг наркотичних засобів чи зброї). *Зазначення "протидія використанню кіберпростору для вчинення кримінальних правопорушень" виглядає надто широким*. Кіберзлочинність охоплює не лише організацію злочинів через кіберпростір, але й специфічні кримінальні правопорушення в рамках кібербезпеки. Замість загальної фрази можна більш чітко визначити, які саме види кіберзлочинів потребують уваги (наприклад, кібертероризм, кібершахрайство, хакерські атаки на державні системи тощо). У переліку кримінальних правопорушень згадуються традиційні злочини (легалізація доходів, торгівля людьми, наркотики тощо), але вони мають мало спільного з безпосереднім протистоянням кіберзлочинам. Слід чіткіше сформулювати, що інструкція стосується саме кіберзлочинів, а не загальних кримінальних правопорушень, що використовують кіберпростір для здійснення.

3. Стосовно дотримання прав людини у кіберсфері (п.1.3), *термін "працівники Національної поліції"*, що використовується для позначення *"органів (підрозділів) досудового розслідування, кримінальної поліції Національної поліції"*, є *недостатньо точним*. Поліцейська діяльність у кіберсфері є вузькопрофільною і переважно належить до функцій кіберполіції, тоді як інші підрозділи Національної поліції виконують завдання відповідно до своїх напрямів. Для уникнення неточностей *пропонується застосовувати термін "підрозділи Національної поліції у кіберсфері"*, який охоплює органи досудового розслідування та кримінальної поліції, що здійснюють діяльність у цій сфері.

І далі, під час виконання поліцейської діяльності у кіберсфері працівники Національної поліції зобов'язані забезпечити законність своїх дій, відповідність їх характеру та тяжкості кримінального правопорушення, а також дотримання етичних норм і врахування права осіб на недоторканність приватного життя. Однак використання терміна *"збереження приватності"* у цьому контексті викликає сумніви щодо його точності та правомірності.

Конституція України не оперує терміном *"приватність"* у розумінні, яке відповідає англійському *privacy*. Натомість, у правових актах використовуються терміни *"недоторканність"*, *"таємниця"*, або *"конфіденційність"*. Наприклад, ст.32 Конституції гарантує недоторканність приватного життя та забороняє втручання в нього, за винятком випадків, передбачених

законом. Використання терміну "приватність" у правовому контексті може призвести до нечіткості та різних тлумачень, оскільки він не закріплений у чинному законодавстві. Отже, рекомендується замінити фразу "збереження приватності громадян, гарантованої Конституцією України" на юридично коректне формулювання, наприклад: "захист права на недоторканність приватного життя та конфіденційність інформації, відповідно до Конституції України". Це забезпечить точність у визначеннях й уникне двозначності.

4. Щодо переліку термінів, які вживаються в Інструкції (п.1.4), то використання таких термінів, як "дана інструкція" та "даний порядок" є небажаним із позиції офіційного ділового стилю, які краще замінити на "ця інструкція", "цей порядок". Крім того, *даний перелік є нормативно непослідовним* через ситуацію, коли терміни в інструкції мають посилання на нормативні документи, а один чи більше термінів такого посилання не мають, що приводить до юридичної невизначеності та методологічної неоднорідності. А стосовно дублювання змісту термінів, якщо є посилання на інші чинні акти, де ці терміни вже визначені, то *повтор такого визначення не є доцільним*.

5. У нормі про використання працівниками Національної поліції службових облікових записів в мережі Інтернет (пп.2.1.2) *відсутня деталізація процесу погодження у письмовій, усній або в іншій формі*. А зазначення "в спосіб, встановлений внутрішніми інструкціями" залишає *надто широкий простір для тлумачень і може призвести до відсутності єдиного підходу* в різних підрозділах поліції. До того ж, *термін "одержання інформації через кіберпростір" є розмитим* і може охоплювати як законні методи збору інформації, так і дії, що потенційно можуть викликати юридичні суперечки (наприклад, у разі доступу до інформації без згоди її власника).

6. Стосовно права у позаслужбовий час працівників поліції застосовувати особисті облікові записи в мережі Інтернет (пп.2.1.3), *формулювання "у позаслужбовий час" не має чіткого визначення* та може спричинити непорозуміння, чи враховується час перерви, відпустки або відраджень? А *використання особистих облікових записів для службових цілей* може призвести до змішування особистого та професійного життя й створити ризики конфіденційності та зловживань. Так само, й *текст пп.2.1.3 не містить конкретних вказівок щодо допустимих дій у межах використання особистих облікових*

записів під час вирішення питань, пов'язаних зі службовими обов'язками. А *використання особистих облікових записів може піддавати інформацію, пов'язану з розслідуваннями, кіберзагрозам* через недостатній рівень безпеки таких облікових записів. Нарешті, *застосування вимог службової інструкції до позаслужбової діяльності працівників може бути юридично сумнівним* і викликати запитання щодо меж її дії

7. Щодо норми "працівники Національної поліції повинні вживати заходів для збереження електронних комунікацій, які відбуваються з використанням службових облікових записів" (пп.2.2.1) *формулювання "електронні комунікації" є занадто загальним* і може включати широкий спектр інформації: від листування електронною поштою до роботи з базами даних. Необхідно уточнити, які саме типи комунікацій підлягають збереженню. До того ж, текст не вказує, *які саме заходи мають бути вжиті для збереження електронних комунікацій* (наприклад, архівація, створення резервних копій або документування). Рекомендації також стосуються потреби вказати конкретні нормативно-правові акти чи внутрішні інструкції, що регулюють порядок збереження; додати вимогу дотримання законодавства про захист персональних даних та службової інформації; уточнити, хто відповідає за дотримання цієї вимоги (індивідуальна відповідальність працівників або підрозділів); регламентувати термін зберігання після завершення провадження.

8. У нормі "електронні комунікації, які відбуваються в режимі реального часу (за допомогою месенджерів, чатів тощо) та можуть мати значення для попередження та розслідування кримінального правопорушення, повинні бути належним чином збережені згідно з вимогами, які висуваються до доказової інформації" (пп.2.2.2) рекомендується *чітко визначити критерії збереження та описати його процедуру, вказати технічні засоби, послатися на нормативні акти*, визначити доступ і захист даних, уточнити відповідальних осіб, регламентувати строки зберігання та врахувати приватність.

9. Щодо "інших видів комунікацій, у тому числі публічних комунікацій..." (пп.2.2.3) *правова не визначеність*, що саме входить у категорію "інші види комунікацій" може викликати труднощі в застосуванні; *термін "публічні комунікації" не конкретизований*: це можуть бути повідомлення в соціальних мережах, форумах, публічні виступи тощо, тому відсутність уточнень ускладнює його практичну реалізацію. Також, на нашу

думку, в тексті *недостатньо чіткі критерії для фіксації*, як і відсутня її процедура; недостатня деталізація посилання на КПК України; невизначеність щодо суб'єкта виконання; відсутність положень про захист приватності та невизначеність щодо строків збереження.

Зазначимо, що з огляду на значну кількість недоліків у документі, немає сенсу наводити тут детальний перелік усіх зауважень. Тому завершимо подальший аналіз вибірково підходом до інших питань із удосконалення проекту Інструкції.

10. Стосовно норми, що "працівники поліції мають право здійснювати доступ..." (пп.2.4.1) рекомендується уточнити, *як має оформлюватися згода* (наприклад, письмово із зазначенням обсягу даних); *прописати обов'язок перевірки повноважень особи, яка надає згоду*; ввести *обов'язковість фіксації всіх дій*, пов'язаних із доступом до даних, у спеціальному реєстрі чи іншому документі; уточнити, *які саме дані охоплюються поняттям "комп'ютерні дані"*; включити посилання на закони, які регулюють такі дії, наприклад, Закон України "Про захист персональних даних"; забезпечити відповідність дій поліції міжнародним стандартам у сфері захисту даних та приватності.

11. У нормі "під час виконання спеціального завдання у кіберпросторі уповноважена особа за допомогою аватару в праві спілкуватись онлайн, не представляючись, або під вигаданим ім'ям. Контактom під прикриттям вважається кожна окрема онлайн розмова, але така розмова може включати більше однієї онлайн транзакції між уповноваженою особою та іншими" *не встановлено механізми перевірки законності дій уповноваженої особи під час виконання завдання, що може спричинити зловживання або перевищення повноважень; ведення спілкування без ідентифікації особи може порушувати права громадян, наприклад, право на інформацію про те, з ким вони взаємодіють; формулювання "контакт під прикриттям" є занадто загальним і може викликати труднощі у правозастосуванні. Не зрозуміло, які саме дії належать до такого контакту; не передбачено обов'язкової фіксації змісту онлайн-розмов, що створює ризики для забезпечення доказової бази та контролю за діяльністю уповноважених осіб; відсутні положення про відповідальність уповноваженої особи у разі порушення законодавства під час виконання завдання.*

12. Замість назви "Ідентифікація, збирання, здобуття та збереження цифрових доказів" (р.3)

пропонується "Особливості ідентифікації, збирання та збереження цифрових доказів у кримінальному провадженні" як така, що чітко відображає ключові етапи роботи з цифровими доказами (ідентифікація, збирання, збереження) та вказує на їх використання в контексті кримінального провадження. Це дозволяє акцентувати увагу на технічних та правових аспектах збору і обробки доказів у правовій системі, зокрема в кримінальних справах.

13. У нормі "Пристрої з несталими даними, обладнані джерелами живлення, повинні регулярно перевірятися для гарантування того, що ці пристрої завжди мають достатнє живлення" (пп.3.5.6) через невизначеність термінів, неясність обов'язковості перевірки, не врахування контексту застосування, потреби уточнення вимог до живлення *пропонується наступний варіант переробленого тексту*: "Пристрої з тимчасовими або змінними даними, оснащені джерелами живлення, повинні регулярно перевірятися, щоб забезпечити наявність достатнього рівня живлення для безперебійної роботи пристрою. Відповідальність за перевірку покладається на відповідних осіб чи підрозділи, визначені внутрішніми стандартами організації".

Таким чином, у результаті аналізу проекту "Інструкції з організації діяльності органів (підрозділів) досудового розслідування, кримінальної поліції Національної поліції під час протидії кіберзлочинам" було виявлено ряд недоліків і прогалин, які можуть суттєво вплинути на ефективність діяльності правоохоронних органів у сфері боротьби з кіберзлочинністю. Удосконалення цих положень, враховуючи сучасні виклики кібербезпеки, є необхідним для досягнення більш високого рівня координації та взаємодії серед правоохоронних органів, а також для забезпечення належної правової основи при виконанні завдань щодо попередження, виявлення та розслідування кіберзлочинів. Окрім того, важливо узгодити національне законодавство з міжнародними стандартами, що забезпечить додаткові можливості для ефективної боротьби з кіберзлочинністю на глобальному рівні.

Висновки

1. Підтверджено, що в Україні сформовано нормативну базу, яка визнає кіберзлочини кримінальними правопорушеннями та забезпечує їх адаптацію до локальних умов, встановлюючи кримінальну відповідальність за їх вчинення. Водночас окремі положення Конвенції про кіберзлочинність, що є важливими для ефективної діяльності Національної поліції України, все ще

залишаються неврахованими у національному кримінальному законодавстві. Показано, що визнання кіберзлочинів кримінальними правопорушеннями зумовлене необхідністю адаптації кримінального законодавства до цифрових реалій, забезпечення захисту прав громадян та дотримання міжнародних стандартів боротьби з кіберзлочинністю.

2. Встановлено, що Національна поліція України є одним із ключових суб'єктів національної системи кібербезпеки, як визначено Стратегією кібербезпеки України. Безпосередню роль у протидії кіберзлочинам виконують підрозділи досудового розслідування та кримінальної поліції. З'ясовано, що чинна нормативно-правова база лише частково відповідає сучасним викликам у сфері кіберзлочинності. Відсутність єдиних стандартів розслідування кіберзлочинів та їх кримінально-правової кваліфікації спричиняє ризики неузгодженості та ускладнює роботу зазначених підрозділів.

3. Наголошено на необхідності внесення змін до проєкту Інструкції з організації діяльності підрозділів досудового розслідування та кримінальної поліції Національної поліції України під час протидії кіберзлочинам. Це дозволить усу-

нути наявні недоліки, адаптувати процес розслідування до сучасних технологічних викликів і привести його у відповідність до міжнародних стандартів. Запропоновано посилити нормативно-правове регулювання через уточнення ролей і функцій підрозділів досудового розслідування та кримінальної поліції, а також забезпечити доступ до сучасних технічних засобів, необхідних для виконання їхніх завдань.

Конфлікт інтересів

Автор заявляє про відсутність потенціального конфлікту інтересів, пов'язаного з його обов'язками як члена редколегії, що могло би стати причиною упередженості дослідження. Стаття піддана незалежному рецензуванню відповідно до правил журналу. Не виявлено жодних конфліктів інтересів, що могли би вплинути на об'єктивність результатів дослідження, що описані в науковій статті.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до планів науково-дослідних робіт Харківського національного університету внутрішніх справ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Казанчук І. Д., Яценко В. П. Особливості правового регулювання діяльності Національної поліції України у сфері забезпечення інформаційної безпеки в Україні. *Право і безпека*. 2020. № 4 (79). С. 32-38. <https://pb.univd.edu.ua/index.php/PB/article/download/409/309/>
2. Ling Wu, Qiong Peng, Michael Lemke (2023). Research Trends in Cybercrime and Cybersecurity: A Review Based On Web of Science Core Collection Database Based On Web of Science Core Collection Database. *International Journal of Cybersecurity Intelligence and Cybercrime*, Vol. 6, Iss. 1, Page. 5-28. <https://vc.bridgew.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1154&context=ijcic>
3. Зозуля І., Єпик М., Мудрицький І. Проблематика підвищення ефективності та обізнаності в методології розслідування кіберзлочинності. *Актуальні питання вдосконалення судово-експертної та правоохоронної діяльності: збірник матеріалів засідання № 7 постійно діючої Міжнародної науково-практичної конференції* (м. Кропивницький, 29 березня 2024 р.). Кропивницький: ТОВ "Центрально-Українське видавництво", 2024. С. 207–211. https://ndekc-kirovograd.org.ua/wp-content/uploads/2023/06/Збірник_КНДЕКЦ_29.03.2024.pdf
4. Про основні засади забезпечення кібербезпеки України: Закон України від 05.10.2017 № 2163-VIII. *Відомості Верховної Ради України*. 2017. № 45. Ст. 403. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19#Text>
5. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 № 2341-III. *Відомості Верховної Ради України*. 2001. № 25-26. Ст. 131. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text>
6. Конвенція про кіберзлочинність: від 23.11.2001. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_575#Text
7. Самойленко О. А. Виявлення та розслідування кіберзлочинів: навчально-методичний посібник. Одеса, 2020. 112 с. https://moodle.znu.edu.ua/pluginfile.php/1099287/mod_resource/content/1/НМП%20Спецкурс%20кіберзлочини.pdf
8. Serkevych I., Yevkhutych I., Hazdayka-Vasylyshyn I., Sozanskiy T., Pasyeka O. Mechanism of legal regulation of fight against cybercrime in Ukraine. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*. 2019. V. 22. Iss. 6. PP. 1-6.
9. Кравець С. А. Механізм запобігання та протидії кіберзлочинності в міжнародному вимірі: випускна кваліфікаційна робота: 262. Тернопіль, 2019. 81 с.

- <http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/37028/1/Кравець.pdf>
10. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України від 07.12.1984 № 8073-Х. *Відомості Верховної Ради Української РСР*. 1984. Додаток до № 51. Ст. 1122.
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text>
 11. Зозуля, І. В., Зозуля, О. І. (2023). Шахрайство через електронні комунікації: зауваження до законопроекту. *Форум Права*, 77(4), 63–72. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10512327>
 12. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року "Про Стратегію кібербезпеки України": Указ Президента України від 26.08.2021 № 447/2021.
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/447/2021#n7>
 13. Дубов Д., Ожеван М. Проблеми чинної вітчизняної нормативно-правової бази у сфері боротьби із кіберзлочинністю: основні напрями реформування. Аналітична записка / НІСД. 11.05.2011.
<https://niss.gov.ua/doslidzhennya/nacionalna-bezpeka/problemi-chinnoi-vitchiznyanoi-normativno-pravovoi-bazi-u-sferi>
 14. Natalia Spînu. Ukraine Cybersecurity Governance Assessment. DCAF, Switzerland. November 2020.
https://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/UkraineCybersecurityGovernanceAssessment_dec2021.pdf
 15. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII. *Відомості Верховної Ради України*. 2015. № 40-41. Ст. 379. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text>
 16. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 № 4651-VI. *Відомості Верховної Ради України*. 2013. № 9-10, № 11-12, № 13. Ст. 88.
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text>
 17. Про затвердження Положення про Національну поліцію: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 877. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-2015-п#Text>
 18. Про організацію діяльності слідчих підрозділів Національної поліції України: наказ МВС України від 06.07.2017 № 570. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0918-17#Text>
 19. Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні: наказ МВС України від 07.07.2017 № 575.
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0937-17#Text>
 20. Про затвердження Положення про Департамент кіберполіції Національної поліції України: наказ Національної поліції України від 10.11.2015 № 85.
[http://tranzit.ltd.ua/nakaz/files/Наказ%20НП%2085%20-%2010112015%20положення%20кіберполіції%20\(витяг\).doc](http://tranzit.ltd.ua/nakaz/files/Наказ%20НП%2085%20-%2010112015%20положення%20кіберполіції%20(витяг).doc)
 21. Про затвердження Порядку ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події: наказ МВС України від 08.02.2019 № 100.
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0223-19#Text>
 22. Про утворення територіального органу Національної поліції: Постанова Кабінету Міністрів України від 13.10.2015 № 831. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/831-2015-п#Text>
 23. Проект "Інструкції з організації діяльності органів (підрозділів) досудового розслідування, кримінальної поліції Національної поліції під час протидії кіберзлочинам" (неофіційний текст).
https://drive.google.com/file/d/1StJQ3HY0cw68-AfAIYv_nAhHr6Cz8uM7

REFERENCES

1. Kazanchuk, I. D., & Yatsenko, V. P. (2020). Osoblyvosti pravovoho rehulyuvannya diyalnosti Natsionalnoyi politsiyi Ukrayiny u sferi zabezpechennya informatsiyanoi bezpeky v Ukrayini [Peculiarities of legal regulation of the National Police of Ukraine in the field of ensuring information security in Ukraine]. *Pravo i bezpeka*, 4(79), 32-38. <https://pb.univd.edu.ua/index.php/PB/article/download/409/309/> (in Ukr.).
2. Ling, Wu, Qiong, Peng, & Michael, Lemke (2023). Research Trends in Cybercrime and Cybersecurity: A Review Based On Web of Science Core Collection Database Based On Web of Science Core Collection Database. *International Journal of Cybersecurity Intelligence and Cybercrime*, 6(1), 5-28.
<https://vc.bridgew.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1154&context=ijcic>
3. Zozulia, I., Yepik, M., & Mudrytskyy, I. (2024). Problematyka pidvyshchennya efektyvnosti ta obiznanosti v metodolohiyi rozsliduvannya kiberzlochynnosti [Issues of increasing efficiency and awareness in cybercrime investigation methodology]. *Aktualni pytannya vdoskonalennya sudovo-ekspertnoyi ta pravookhoronnoyi diyalnosti: zbirnyk materialiv zasidannya № 7 postiyno diyuchoyi Mizhnarodnoyi naukovopraktychnoyi konferentsiyi* (m. Kropyvnytskyu, 29 bereznya 2024 r.). Kropyvnytskyu: TOV "Tsentralno-Ukrayinske vydavnytstvo" (s. 207–211). <https://ndekc-kirovograd.org.ua/wp->

- [content/uploads/2023/06/Збірник_КНДЕКЦ_29.03.2024.pdf](#) (in Ukr.).
4. Pro osnovni zasady zabezpechennya kiberbezpeky Ukrainy [On the main principles of ensuring cyber security of Ukraine]. Zakon Ukrainy (05.10.2017 No. 2163-8). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrainy*, (45), 403. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19#Text> (in Ukr.).
 5. Kryminalnyy kodeks Ukrainy [Criminal Code of Ukraine]. Zakon Ukrainy (05.04.2001 No. 2341-3). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrainy*, (25-26), 131. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text> (in Ukr.).
 6. *Konventsiya pro kiberzlochynnist* [Convention on cybercrime]. (23.11.2001). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_575#Text (in Ukr.).
 7. Samoylenko, O. A. (2020). *Vyavlennya ta rozsliduvannya kiberzlochyniv* [Detection and investigation of cybercrimes]. Navchalno-metodychnyy posibnyk. Odesa. https://moodle.znu.edu.ua/pluginfile.php/1099287/mod_resource/content/1/НМП%20Спецкурс%20кіберзлочини.pdf (in Ukr.).
 8. Serkevych, I., Yevkhutych, I., Hazdayka-Vasylyshyn, I., Sozanskiy, T., & Pasyeka, O. (2019). Mechanism of legal regulation of fight against cybercrime in Ukraine. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 22(6), 1-6.
 9. Kravets, S. A. (2019). *Mekhanizm zapobihannya ta protydiy kiberzlochynnosti v mizhnarodnomu vymiri* [The mechanism of preventing and countering cybercrime in the international dimension]. Vypuskna kvalifikatsiyana robota (262). Ternopil. <http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/37028/1/Кравець.pdf> (in Ukr.).
 10. Kodeks Ukrainy pro administratyvni pravoporushennya [Code of Ukraine on Administrative Offenses]. Zakon Ukrainy (07.12.1984 No. 8073-10). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrainy RSR*, (Dodatok do No. 51), 1122. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text> (in Ukr.).
 11. Zozulia, I. V., & Zozulia, O. I. (2023). Shakhraystvo cherez elektronni komunikatsiyi: zauvazhennya do zakonoprojektu [Fraud via Electronic Communications: Comments to the Bill]. *Forum Prava*, 77(4), 63–72. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10512327> (in Ukr.).
 12. *Pro rishennya Rady natsionalnoyi bezpeky i oborony Ukrainy vid 14 travnya 2021 roku "Pro Stratehiyu kiberbezpeky Ukrainy"* [On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine dated May 14, 2021 "On the Cybersecurity Strategy of Ukraine"]. Ukaz Prezydenta Ukrainy (26.08.2021 No. 447/2021). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/447/2021#n7> (in Ukr.).
 13. Dubov, D., & Ozhevan, M. (2011). *Problemy chynnoyi vitchyznyanoi normativno-pravovoyi bazy u sferi borotby iz kiberzlochynnistyu: osnovni napryamy reformuvannya* [Problems of the current domestic legal framework in the field of combating cybercrime: main directions of reform]. *Analychna zapyska / NISD*. (11.05.2011). <https://niss.gov.ua/doslidzhennya/nacionalna-bezpeka/problemi-chinnoi-vitchiznyanoi-normativno-pravovoi-bazi-u-sferi> (in Ukr.).
 14. Natalia Spînu. Ukraine Cybersecurity Governance Assessment. DCAF, Switzerland. November 2020. https://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/UkraineCybersecurityGovernanceAssessment_dec2021.pdf
 15. Pro Natsionalnu politysiyu [About the National Police]. Zakon Ukrainy (02.07.2015 No. 580-8). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrainy*, (40-41), 379. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text> (in Ukr.).
 16. Kryminalnyy protsesualnyy kodeks Ukrainy [Criminal Procedure Code of Ukraine]. Zakon Ukrainy (13.04.2012 No. 4651-6). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrainy*, 2013, (9-10, 11-12, 13), 88. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text> (in Ukr.).
 17. *Pro zatverdzhennya Polozhennya pro Natsionalnu politysiyu* [On the approval of the Regulation on the National Police]. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy (28.10.2015 No. 877). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-2015-n#Text> (in Ukr.).
 18. *Pro orhanizatsiyu diyalnosti slidchyykh pidrozdiliv Natsionalnoyi politysiyi Ukrainy* [On the organization of the activities of investigative units of the National Police of Ukraine]. Nakaz MVS Ukrainy (06.07.2017 No. 570). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0918-17#Text> (in Ukr.).
 19. *Pro zatverdzhennya Instruksiyi z orhanizatsiyi vzayemodiyi orhaniv dosudovoho rozsliduvannya z in-shymy orhanamy ta pidrozdilamy Natsionalnoyi politysiyi Ukrainy v zapobihanni kryminalnym pravoporushennyam, yikh vyavlenni ta rozsliduvanni* [On the approval of the Instructions on the organization of the interaction of pretrial investigation bodies with other bodies and units of the National Police of Ukraine in the prevention of criminal offenses, their detection and investigation]. Nakaz MVS Ukrainy (07.07.2017 No. 575). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0937-17#Text> (in Ukr.).
 20. *Pro zatverdzhennya Polozhennya pro Departament kiberpolitsiyi Natsionalnoyi politysiyi Ukrainy* [On the approval of the Regulations on the Cyber Police Department of the National Police of Ukraine]. Nakaz

Natsionalnoyi politsiyi Ukrainy (10.11.2015 No. 85).

[http://tranzit.ltd.ua/nakaz/files/Наказ%20НП%2085%20-%2010112015%20положення%20кіберполіції%20\(витяг\).doc](http://tranzit.ltd.ua/nakaz/files/Наказ%20НП%2085%20-%2010112015%20положення%20кіберполіції%20(витяг).doc) (in Ukr.).

21. *Pro zatverdzhennya Poryadku vedennya yedynoho obliku v orhanakh (pidrozdilakh) politsiyi zayav i pov-idomlen pro kryminalni pravoporushennya ta inshi podiyi* [On the approval of the Procedure for keeping uniform records in police bodies (subdivisions) of statements and reports on criminal offenses and other events]. Nakaz MVS Ukrainy (08.02.2019 No. 100). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0223-19#Text> (in Ukr.).
22. *Pro utvorennya terytorialnogo orhanu Natsionalnoyi politsiyi* [On the formation of the territorial body of the National Polic]. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy (13.10.2015 No. 831). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/831-2015-n#Text> (in Ukr.).
23. *Proyekt "Instruktsiyi z orhanizatsiyi diyalnosti orhaniv (pidrozdiliv) dosudovoho rozsliduvannya, kryminal-noyi politsiyi Natsionalnoyi politsiyi pid chas protydiyi kiberzlochynam" (neofitsiyyny tekst)* [The project "Instructions for the organization of activities of bodies (subdivisions) of pre-trial investigation, criminal police of the National Police during countering cybercrimes" (unofficial text)]. https://drive.google.com/file/d/1StJQ3HY0cw68-AfAIYv_nAhHr6Cz8uM7 (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 81 pp. 17–30 (1).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.13923163

http://forumprava.pp.ua/files/017-030-2025-1-FP-Zozulia_4.pdf

http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_1_4.pdf

License (for files):

[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 02.12.2024

Accepted: 27.12.2024

Published: 06.01.2025

Available online: 06.01.2025

Cite as:

Зозуля, І. В. (2025). Правове визначення кіберзлочинів і повноваження Національної поліції в їх протидії. *Форум Права*, 81(1), 17–30. <http://doi.org/10.5281/zenodo.13923163>

Zozulia, I. V. (2025). Pravove vyznachennya kiberzlochyniv i povnova-zhennya Natsionalnoyi politsiyi v yikh protydiyi [Legal Definition of Cyber-crimes and the Powers of the National Police in Their Counteraction]. *Forum Prava*, 81(1), 17–30. <http://doi.org/10.5281/zenodo.13923163>

УДК 338.1:351.86(477)"2022/...

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.13923170>

О.І. ЧЕРВЯКОВ,

начальник Інституту Служби безпеки України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук, м. Харків, Україна; e-mail: o.i.cherviaikov@nlu.edu.ua;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6456-9963>

НАПРЯМКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЯК СКЛАДОВОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

O.I. CHERVIAKOV,

Head, Institute of the Security Service of Ukraine, Yaroslav Mudryi National Law University, PhD in Law, Kharkiv, Ukraine; e-mail: o.i.cherviaikov@nlu.edu.ua;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6456-9963>

DIRECTIONS FOR ENSURING ECONOMIC SECURITY AS A COMPONENT OF NATIONAL SECURITY OF UKRAINE UNDER MARTIAL LAW

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Економічна безпека є важливою складовою національної безпеки України, особливо в умовах воєнного стану. Збройна агресія спричинила масштабні руйнування критичної інфраструктури, втрату значної частини промислового потенціалу, порушення логістичних ланцюгів та фінансової стабільності. Такі обставини значно ускладнюють виконання державою своїх базових функцій і забезпечення добробуту населення. Значні економічні втрати та постійні ризики для фінансової системи висувають перед державою завдання розробки ефективних механізмів забезпечення економічної безпеки як елемента стратегії національної безпеки. **Мета** статті полягає в визначенні напрямків забезпечення економічної безпеки як складової національної безпеки України в умовах дії правового режиму воєнного стану. Використані **методи**: аналізу і синтезу – для виявлення взаємозв'язків між складовими елементами національної безпеки та їх впливу на економічну стійкість держави; порівняльного аналізу – для ідентифікації найкращих практик, які можуть бути адаптовані до українських реалій; експертного оцінювання – для врахування професійних знань та досвіду у формуванні стратегії економічної безпеки. **Результати.** Виявлено прогалини у законодавстві, що регулює економічну безпеку, зокрема відсутність чіткого механізму оперативного реагування на економічні виклики, спричинені війною. Рекомендовано вдосконалити правові акти, спрямовані на регулювання фінансової стабільності, енергетичної безпеки та підтримки малого і середнього бізнесу. Наголошено на потребі розробки комплексу заходів для підтримки економічної стійкості, серед яких створення резервних фондів, підвищення рівня цифровізації фінансових процесів та посилення публічно-приватного партнерства у ключових галузях економіки. **Висновки.** Показана необхідність його удосконалення для ефективного реагування на економічні загрози. Зокрема, рекомендовано створення комплексного правового механізму для регулювання економічних процесів у період війни. Виявлено ключові загрози, такі як руйнування інфраструктури, зниження виробничого потенціалу, збільшення дефіциту бюджету та міграція трудових ресурсів. Ці фактори суттєво ускладнюють досягнення економічної стабільності.

Ключові слова: національна безпека України; економічна безпека; воєнний стан

Problem statement. Economic security is a critical component of Ukraine's national security, particularly under martial law conditions. Armed aggression has caused widespread destruction of critical infrastructure, the loss of significant industrial potential, and disruptions in supply chains and financial stability. These circumstances greatly hinder the state's ability to perform its fundamental functions and ensure the population's welfare. Substantial economic losses and persistent risks to the financial system necessitate the development of effective mechanisms to ensure economic security as part of the national security strategy. The article **purpose** to identify directions for ensuring economic security as a component of Ukraine's national security under the legal regime of martial law. **Methods:** analysis and synthesis: to identify interconnections among the elements of national security and their impact on the state's economic resilience; comparative analysis: to identify best practices that can be adapted to Ukraine's realities; expert assessment: to incorporate professional knowledge

and experience in forming an economic security strategy. **Results.** Gaps in the legislation regulating economic security have been identified, including the absence of a clear mechanism for rapid response to economic challenges posed by the war. Recommendations include improving legal acts aimed at regulating financial stability, energy security, and supporting small and medium-sized enterprises. The need for a comprehensive set of measures to maintain economic resilience has been emphasized, including the creation of reserve funds, increased digitalization of financial processes, and enhanced public-private partnerships in key economic sectors. **Conclusions.** The necessity of improving the legislative framework for effective response to economic threats has been demonstrated. In particular, the creation of a comprehensive legal mechanism for regulating economic processes during wartime is recommended. Key threats have been identified, such as infrastructure destruction, reduced production capacity, increased budget deficits, and labor migration. These factors significantly hinder the achievement of economic stability.

Keywords: national security of Ukraine; economic security; martial law

Постановка проблеми

Воєнний стан вимагає невідкладних антикризових заходів, спрямованих на збереження економічної стабільності, підтримку стратегічних галузей та мобілізацію ресурсів для забезпечення обороноздатності країни. Серед основних проблем є не лише актуалізація ризиків, пов'язаних із прямими наслідками війни, а й недостатність напрацьованих практик у сфері управління економічною безпекою в екстремальних умовах. Постає необхідність розробки ефективної нормативно-правової бази, інтеграції міжнародного досвіду у подоланні кризових явищ та визначення напрямів післявоєнного економічного відновлення.

Наразі існує потреба у комплексному дослідженні сучасних викликів та загроз економічній безпеці України, визначенні пріоритетних напрямів її забезпечення в умовах воєнного стану та розробці заходів, що сприятимуть економічній стійкості та подальшому розвитку держави.

Національна безпека у сучасних умовах ринкової економіки та активного розвитку підприємницької діяльності в Україні нерозривно пов'язана з економічною безпекою. Так, разом із процесом зростання мобільності людей і ресурсів через національні кордони, появою глобалізації та нових технологічних досягнень з'явилися й нові форми безпеки. Економічна безпека як суміш економіки та безпеки нещодавно стала дуже важливим виміром таких наук, як економіка, соціальні науки та політологія [1, с.274].

Водночас, питання економічної безпеки є особливо актуальним в Україні, адже у вітчизняних реаліях ще не створені безпечні умови для розвитку бізнесу: має місце нестабільне податкове законодавство, значний корупційний тиск та валютні обмеження, відсутність серйозних здобутків у сфері інвестиційної привабливості, а для забезпечення національної конкурентоспроможності державна підтримка розвитку підприємництва є недостатньою та нецілеспрямованою; обмежені можливості фінансування

державних програм розвитку підприємництва [2, с.340]. В Україні наявний широкий спектр схем та інструментів ухилення від оподаткування, комплексне застосування яких, окрім скорочення фіскальних потоків, спричиняє погіршення економічного середовища та появу негативних макроекономічних наслідків: спотворення сплати збалансованості, виведення капіталу з країни, формування додаткового тиску на валютний курс, деструктивний вплив на формування різновекторних пріоритетів митної та податкової політики країни, поглиблення корупційних схем тощо [3, с.420].

Наразі актуальними все ще слід вважати дослідження Б.В. Губського, який підкреслював важливість інновацій для економічної стійкості України, Дж.Ю. Стігліц (Stiglitz), який акцентував увагу на прозорості фінансових систем, С.М. Сарбаш зосереджується на інтеграції енергетичної безпеки, ряд інших вчених виділяє інфраструктурні інвестиції та пропонує резервні фонди та цифровізацію фінансових процесів. Відповідно, від результатів цих досліджень залежить і фінансово-економічне підґрунтя безперебійного функціонування сил безпеки і оборони України в умовах російсько-української війни. Тому мета статті полягає в визначенні напрямків забезпечення економічної безпеки як складової національної безпеки України в умовах дії правового режиму воєнного стану. *Новизна* роботи полягає в аналізі сутності економічної безпеки як складової національної безпеки України в умовах дії правового режиму воєнного стану та специфічних безпекових викликів. Її завдання становлять: розглянути сутність міждисциплінарного бачення економічної безпеки та механізм забезпечення економічної безпеки; визначити окремі напрямки забезпечення економічної безпеки.

Економічна безпека як багаторівнева та міждисциплінарна категорія

Економічна безпека є дуже складною категорією. Немає загальноприйнятого, загальновищого наукового визначення. У новому глоба-

льному контексті та в умовах регіональної глобалізації та інтеграційних процесів економічна безпека країн стає дуже актуальною. Економічну безпеку можна виміряти на індивідуальному, місцевому, регіональному, національному та міжнародному рівнях [4, с.101].

У цілому економічна безпека або соціально-економічна безпека суб'єктів господарювання, як її називають окремі науковці, забезпечує здатність створювати та підтримувати такі умови господарської діяльності, за яких вплив зовнішніх та внутрішніх факторів не призводить до негативних процесів щодо сталого розвитку, необхідних для досягнення поставлених цілей. Розмірковуючи над сутністю оцінювання соціально-економічної безпеки суб'єктів господарювання, дослідники зазначають, що індекс соціально-економічної безпеки визначається шляхом порівняння обсягів валових інвестицій підприємства та обсягу ресурсів, необхідних для підтримки оптимального показника соціально-економічної безпеки, оскільки джерелом соціально-економічної безпеки є прибуток, отриманий підприємством, що виникає в результаті взаємодії з суб'єктами зовнішнього середовища [5, с.180].

З огляду на це економічна безпека є складним, міждисциплінарним питанням, значення якого в контексті забезпечення національної безпеки підвищується через зростаючу нерівність у доходах та політичну ситуацію у світі.

Стратегію національної безпеки України до загроз національній безпеці в сфері економіки віднесено «недостатній захист права власності, повільний розвиток ринкових відносин у ключових сферах, у тому числі в користуванні землею і надрами, значна роль державного сектору в економіці, недосконалість та фрагментарність законодавства стримують економічне зростання, залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій [6].

Значна кількість викликів у сфері економічної безпеки держави пов'язані саме з недосконалістю управлінських процесів, які у своїй сукупності та системності породжують глибоко вкорінені в підприємницькій діяльності населення корупційні практики, недоброчесні форми та методи здійснення контролю та нагляду в сфері економіки.

На подолання окреслених вище загроз в адміністративно-правовій площині спрямований механізм забезпечення економічної безпеки, який, на переконання О.В. Орлик, є складовою частиною економічної безпеки держави, що базується на конкретних завданнях, функціях і принципах; передбачає використання в системі разом методів, інструментів і конкретних заходів

для їх реалізації, які не повинні використовуватися окремо, а лише комплексно і оперативно [7, с.222].

Водночас забезпечення економічної безпеки держави спрямоване на реалізацію низки напрямків, серед яких забезпечення проведення державного аудиту, який можна описати як моніторинг, раннє попередження, захист від шкоди та відновлення для захисту економічної безпеки країни. Державний аудит має засновуватися на науковій концепції розвитку як керівництві, зміцнювати розуміння важливості економічної безпеки країни і приймати національну економічну безпеку як постійну тему державного аудиту. Відповідні установи повинні ефективно використовувати спеціальні аудиторські розслідування та аудиторські повідомлення для оптимізації аудиту політики, а також досліджувати можливість підвищення потенціалу державного аудиту для захисту національної економічної безпеки [8, с.157].

Державний аудит багато в чому спрямований на постійний моніторинг процесів, які відбуваються у зовнішньому середовищі та впливають на стан економічної безпеки бізнесу. Водночас за допомогою міжнародних рейтингових індексів, які є важливим інструментом, вагомим орієнтиром та зовнішнім джерелом інформації можливо відстежити місце України в міжнародних рейтингах та здійснити комплексну оцінку економічної безпеки держави [2, с.340].

Загрози та стратегії забезпечення економічної безпеки в Україні

Неможливо оминати увагою і такий надзвичайно важливий в умовах російсько-української війни напрямок забезпечення економічної безпеки держави, як державне регулювання операцій з товарами військового призначення, який здійснюється шляхом складання контрольних списків, видачі ліцензій/дозволів, обміну інформацією, складання звітів та декларацій, проведення перевірок та накладення санкцій за порушення законодавства у цій сфері [9, с.87]. Світове співтовариство давно дійшло висновку, що регулювання операцій з товарами військового призначення необхідне для протидії розповсюдженню зброї масового ураження та підтримки міжнародної стабільності та захисту політичних, економічних і військових інтересів держави. Крім того, таке державне регулювання операцій з товарами військового призначення є невід'ємною частиною регулювання зовнішньоекономічної діяльності всіх розвинених країн [9, с.87].

В умовах, коли від безперервного постачання зброї та боєприпасів на лінію фронту залежить життя захисників України, неможливо повною мірою досягнути принципову важливість такого напрямку забезпечення економічної безпеки, як підтримання розвитку вітчизняного оборонно-промислового комплексу. Окремі вітчизняні дослідники у цьому контексті відмічають, що у сучасних умовах, які характеризуються глобалізацією та посиленням конкуренції на внутрішньому та зовнішньому ринках озброєнь, оборонні підприємства можуть бути конкурентоспроможними, якщо вони зможуть ефективно адаптувати свою діяльність до змін зовнішнього середовища, вчасно вживати превентивних заходів проти впливу негативних факторів зовнішнього середовища та своєчасно використовувати надані середовищем можливості для зміцнення своєї фінансової безпеки [10, с.438]. Це особлива частина економіки держави, яка задовольняє її специфічні військові та економічні потреби для забезпечення національної безпеки. Серед таких потреб – постачання озброєння, боєприпасів, військової техніки, іншого військового майна, запасних частин і матеріалів, здійснення діяльності та надання послуг, а також експортно-імпорتنі поставки у сфері військово-технічного співробітництва України з іноземними державами [10, с.439].

Забезпечення окресленого нами напрямку в межах всієї держави потребує від уряду стратегічного бачення його подальшого розвитку, у тому числі в контексті врахування потреб національної безпеки. Так, навесні 2023 року Німеччина представила свою першу Стратегію національної безпеки. Надзвичайно чіткий документ за німецькими стандартами, він відображає той факт, що *Zeitenwende* (переломний момент), спричинений російським вторгненням в Україну, вже відбувся в свідомості німецьких політиків і німецького народу, і сигналізує про сильнішу у військовому відношенні та політично більш реалістичну Німеччину в майбутньому. Бундесвер розглядається як основний інструмент політики безпеки для протидії загрозам і як гарант стримування та обороноздатності Німеччини. Документ також чітко закріплює цільовий показник 2 % ВВП для витрат на оборону [11, с.73].

Ключовим напрямком забезпечення економічної безпеки держави, спрямованим на пошук ефективних шляхів фінансування, є підвищення

інвестиційної привабливості національної економіки. І. Панова, О. Андрійко, Л. Кисіль, Т. Курило, Ю. Уралова зазначають, що поступовий еволюційний розвиток національної економіки вимагає залучення максимального обсягу інвестицій, які мають бути спрямовані на створення ефективної системи кредитування малого та середнього бізнесу, розвиток технологічного виробництва конкурентоспроможної продукції, удосконалення транспортної інфраструктури та створення нових робочих місць. Основною умовою залучення прямих інвестицій є позитивне інвестиційне середовище, яке визначається як сукупність умов і факторів, що впливають на свідомість потенційного інвестора під час прийняття рішення щодо початку інвестиційної діяльності. Ключову роль у формуванні позитивного інвестиційного середовища відіграє правова основа інвестиційної діяльності, тобто сукупність правових норм та інших інструментів правового забезпечення, необхідних для забезпечення ефективної інвестиційної діяльності, захисту прав та інтересів інвесторів, у тому числі системи надання адміністративних послуг суб'єктам інвестиційної діяльності та правових гарантій збереження та повернення інвестицій у разі необхідності [12, с.150].

Висновки

Наголошено на потребі розробки комплексу заходів для підтримки економічної стійкості, серед яких створення резервних фондів, підвищення рівня цифровізації фінансових процесів та посилення публічно-приватного партнерства у ключових галузях економіки. Показана необхідність його удосконалення для ефективного реагування на економічні загрози. Зокрема, рекомендовано створення комплексного правового механізму для регулювання економічних процесів у період війни. Виявлено ключові загрози, такі як руйнування інфраструктури, зниження виробничого потенціалу, збільшення дефіциту бюджету та міграція трудових ресурсів. Ці фактори суттєво ускладнюють досягнення економічної стабільності.

Конфлікт інтересів

Автор вказує на відсутність конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження виконано ініціативно, без жодного фінансування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Mojsoska S., Dujovski N. Economic security and economic security index as a measure of economic security. In: 12th Biennial International Conference on Criminal Justice and Security - From Common

- Sense to Evidence-Based Policymaking (Ljubljana, 25-27 September 2018). Ljubljana (s. 274-282).
2. Bezpalo, O., Yunina, M., Korohod, S., Rezvorovich, K., & Ohanisian, T. (2021). Legal regulation of entrepreneurial activity in the national security system. *Entrepreneurship and sustainability issues*, 8(3), 340-355.
 3. Kolomoiets T., Tsybulnyk N., Moroz O., Prymachenko V., Khashev V. Influence of shadow economy legalization on national security of Ukraine. *Entrepreneurship and Sustainability Issues*. 2021. № 8 (3). Pp. 420-437.
 4. Tsonkov N. Economic security and regional policy. *International Journal on Information Technologies and Security*. 2021. № 13 (1). Pp. 101-109.
 5. Pakhucha E., Sievidova I., Romaniuk I., Bilousko T., Tkachenko S., Diadin A., Babko N. Investigating the Impact of Structural Changes: The Socio-Economic Security Framework. *European Journal of Sustainable Development*. 2023. № 12 (1). Pp. 180-198.
 6. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року "Про Стратегію національної безпеки України": Указ Президента України від 14.09.2020 № 392/2020. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/2020>
 7. Orlyk O. V. The mechanism of financial and economic security management of an enterprise and its main components. *Financial and Credit Activity-Problems of Theory and Practice*. 2015. № 2 (19). Pp. 222-232.
 8. Chen C. Government Audit and National Economic Security. In: *International Conference on Computing, Information and Control* (ICCIC 2011). Wuhan, 17-18 September 2011. Pp. 157-163.
 9. Halunko V., Varenia N., Gusarov S., Berezovska I., Griza OI. State regulation over operations with military goods as a protection element of a state national security. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*. 2020. № 23 (1). Pp. 87- 91.
 10. Ilchenko O., Brusakova O., Burchenko Y., Yaroshenko A., Bagan Y. The role of a defence industry in the system of national security: a case study. *Entrepreneurship and Sustainability Issues*. 2021. № 8(3). Pp. 438-454.
 11. Kamp K. The Zeitenwende at Work: Germany's National Security Strategy. *Survival*. 2023. № 65 (3). Pp. 73-80.
 12. Panova I., Andriiko O., Kysil L., Kurylo T., Uralova Y. The investment environment management system in the framework of legal support as a factor of national safety. *Journal of Security and Sustainability Issues*. 2020. № 10 (1). Pp. 149-162.

REFERENCES

1. Mojsoska, S., & Dujovski, N. (2018). Economic security and economic security index as a measure of economic security. In: 12th Biennial International Conference on Criminal Justice and Security - From Common Sense to Evidence-Based Policymaking (Ljubljana, 25-27 September 2018). Ljubljana (s. 274-282).
2. Bezpalo, O., Yunina, M., Korohod, S., Rezvorovich, K., & Ohanisian, T. (2021). Legal regulation of entrepreneurial activity in the national security system. *Entrepreneurship and sustainability issues*, 8(3), 340-355.
3. Kolomoiets, T., Tsybulnyk, N., Moroz, O., Prymachenko, V., & Khashev, V. (2021). Influence of shadow economy legalization on national security of Ukraine. *Entrepreneurship and Sustainability Issues*, 8(3), 420-437.
4. Tsonkov, N. (2021). Economic security and regional policy. *International Journal on Information Technologies and Security*, 13(1), 101-109.
5. Pakhucha, E., Sievidova, I., Romaniuk, I., Bilousko, T., Tkachenko, S., Diadin, A., & Babko, N. (2023). Investigating the Impact of Structural Changes: The Socio-Economic Security Framework. *European Journal of Sustainable Development*, 12(1), 180-198.
6. *Pro rishennya Rady natsionalnoyi bezpeky i oborony Ukrayiny vid 14 veresnya 2020 roku "Pro Stratehiyu natsionalnoyi bezpeky Ukrayiny"* [On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine dated September 14, 2020 "On the National Security Strategy of Ukraine"]. Ukaz Prezidenta Ukrayiny (14.09.2020 No. 392/2020). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/2020> (in Ukr.).
7. Orlyk, O. V. (2015). The mechanism of financial and economic security management of an enterprise and its main components. *Financial and Credit Activity-Problems of Theory and Practice*, 2(19), 222-232.
8. Chen, C. (2011). Government Audit and National Economic Security. In: *International Conference on Computing, Information and Control* (ICCIC 2011). (Wuhan, 17-18 September 2011). Pp. 157-163.
9. Halunko, V., Varenia, N., Gusarov, S., Berezovska, I., & Griza, O. (2020). State regulation over operations with military goods as a protection element of a state national security. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 23(1), 87- 91.

10. Ilchenko, O., Brusakova, O., Burchenko, Y., Yaroshenko, A., & Bagan, Y. (2021). The role of a defence industry in the system of national security: a case study. *Entrepreneurship and Sustainability Issues*, 8(3), 438-454.
11. Kamp, K. (2023). The Zeitenwende at Work: Germany's National Security Strategy. *Surviva*, 65(3), 73-80.
12. Panova, I., Andriiko, O., Kysil, L., Kurylo, T., Uralova, Y. (2020). The investment environment management system in the framework of legal support as a factor of national safety. *Journal of Security and Sustainability Issues*, 10(1), 149-162.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 81 pp. 31–36 (1).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.13923170

http://forumprava.pp.ua/files/031-036-2025-1-FP-Cherviakov_5.pdfhttp://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_1_5.pdf**License (for files):**[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)**Received:** 16.12.2024**Accepted:** 06.01.2025**Published:** 14.01.2025**Available online:** 14.01.2025**Cite as:****Червяков, О. І. (2025). Напрямки забезпечення економічної безпеки як складової національної безпеки України в умовах воєнного стану. *Форум Права*, 81(1), 31–36. <http://doi.org/10.5281/zenodo.13923170>**Cherviakov, O. I. (2025). Napryamky zabezpechennya ekonomichnoyi bezpeky yak skladovoyi natsionalnoyi bezpeky Ukrainy v umovakh voyennoho stanu [Directions for Ensuring Economic Security as a Component of National Security of Ukraine under Martial Law]. *Forum Prava*, 81(1), 31–36. <http://doi.org/10.5281/zenodo.13923170>

УДК 346.121:342.2(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.13923172>

В.В. КІКІНЧУК,

директор навчально-наукового інституту № 2 Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент, м. Харків, Україна; e-mail: vasili41900@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2241-6384>

АНАЛІЗ ПОТОЧНОГО СТАНУ НОРМАТИВНОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ НА ПІДЗАКОННОМУ РІВНІ

V.V. KIKINCHUK,

Head, Educational and Scientific Institute No. 2, Kharkiv National University of Internal Affairs, Ph.D. in Law, Associate Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: vasili41900@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2241-6384>

ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF NORMATIVE REGULATION OF COVERT INVESTIGATIVE (SEARCH) ACTIONS AT THE SUBORDINATE LEGISLATIVE LEVEL

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Негласні слідчі (розшукові) дії, будучи засобами доказування в кримінальному провадженні, підлягають чіткій нормативній регламентації, аби не допустити зловживань з боку уповноважених суб'єктів під час прийняття рішення про їх проведення, під час їх безпосереднього проведення та використання їх результатів. Водночас важливу роль у механізмі нормативної регламентації негласних слідчих (розшукових) дій відіграють нормативно-правові акти підзаконного рівня. Проте невиправдано мало уваги з боку вчених акцентовано підзаконним нормативним актам як невід'ємним елементам механізму нормативної регламентації негласних слідчих (розшукових) дій. **Метою** статті є аналіз поточного стану нормативної регламентації негласних слідчих (розшукових) дій на підзаконному рівні. Застосовані такі **методи** пізнання, як системний метод для розгляду положень нормативно-правових актів у частині регламентації особливостей організації проведення негласних слідчих (розшукових) дій; компаративний метод – для порівняння підзаконних нормативно-правових актів за суб'єктом видання та ступенем узагальненості нормативно-правової регламентації даної сфери суспільних відносин. **Результати.** З урахуванням особливостей механізму нормативної регламентації негласних слідчих (розшукових) дій охарактеризовано підзаконний рівень регламентації окресленого інституту, їх зміст, структуру та особливості, а також відповідність законодавчим вимогам. **Висновки.** Встановлено, що, з одного боку, можливість підзаконної нормативно-правової регламентації негласних слідчих (розшукових) дій є позитивним моментом, оскільки дозволяє в найбільш оперативний спосіб вносити відповідні зміни. З іншої сторони, підзаконний масив нормативно-правових актів є вкрай нестабільним явищем і потребує свого перегляду. Доведено, що механізм нормативної регламентації негласних слідчих (розшукових) дій потребує вдосконалення в напрямку перегляду такої його частини як підзаконне законодавство шляхом його консолідації.

Ключові слова: механізм нормативної регламентації; нормативна регламентація; нормативно-правові акти; підзаконний рівень регламентації; негласні слідчі (розшукові) дії; збирання доказів; доказування; досудове розслідування; кримінальне провадження; консолідація

Problem statement. Covert investigative (search) actions, being means of proof in criminal proceedings, are subject to clear regulatory regulation in order to prevent abuse by authorized entities when making a decision to conduct them, during their direct conduct and use of their results. At the same time, an important role in the mechanism of regulatory regulation of covert investigative (search) actions is played by regulatory acts of the subordinate level. However, unreasonably little attention from scientists has been paid to subordinate regulatory acts as integral elements of the mechanism of regulatory regulation of covert investigative (search) actions. The **purpose** of the article is to provide a characteristic of the subordinate legislation level of regulatory regulation of covert investigative (detective) actions. The applied research **methods** include the a systematic method for considering the provisions of regulatory legal acts in terms of regulating the features of organizing covert investigative (detective) actions; a comparative method for comparing subordinate legislation by subject of publication

and the degree of generalization of regulatory legal regulation of this sphere of social relations. **Results.** Taking into account the peculiarities of the mechanism of normative regulation of covert investigative (detective) actions, the subordinate legal level of regulation of the outlined institution has been characterized. **Conclusions.** It has been established that, on the one hand, the possibility of secondary legislation regulating covert investigative (detective) actions is a positive aspect, as it allows for the most operational way to make appropriate changes. On the other hand, the secondary legislation is an extremely unstable phenomenon and requires revision. It has been proven that the mechanism of secondary legislation regulating covert investigative (detective) actions requires improvement in the direction of revising such part of it as secondary legislation by consolidating it.

Keywords: *mechanism of normative regulation; normative regulation; regulatory legal acts; subordinate level of regulation; covert investigative (search) actions; collection of evidence; proving; pre-trial investigation; criminal proceedings; consolidation*

Постановка проблеми

Негласні слідчі (розшукові) дії, як засіб доказування в кримінальному провадженні, мають підлягати чіткій нормативній регламентації, що запобігає зловживанням з боку уповноважених суб'єктів під час прийняття рішення щодо їх проведення, безпосереднього здійснення та використання отриманих результатів. Одночасно важливу роль у механізмі регулювання цих дій відіграють нормативно-правові акти підзаконного рівня.

Як цілком слушно в цьому контексті зауважує В.Б. Пчелін, наявність даного рівня нормативно-правової регламентації відповідної сфери суспільного життя обумовлено тим, що рамки закону не дозволяють повною мірою передбачити весь комплекс ситуацій, що підлягають правовій регламентації. Вчений підкреслює, що сучасне законодавство передбачає можливість самостійного регулювання суспільних відносин органами виконавчої влади та іншими уповноваженими суб'єктами, що дозволяє оперативно визначати компетенцію різних державних органів, а також встановлювати права й обов'язки їхніх посадових осіб і службовців [1, с.18–19]. При цьому підзаконні нормативно-правові акти, а точніше їх сукупність, з огляду на їх кількість і різноманітність, можуть бути представлені як певна система, де юридична сила, а отже й місця окремого з них та ієрархії нормативно-правового регулювання, буде обумовлено суб'єктом їх видання. Враховуючи викладене, актуальним є дослідження характеристики підзаконного рівня нормативної регламентації негласних (слідчих) розшукових дій.

Питання кримінальної процесуальної регламентації як загального порядку здійснення кримінального провадження, так і проведення негласних слідчих (розшукових) дій зокрема, завжди приділяли увагу О.П. Бабіков, В.В. Вапнярчук, В.П. Гмирко, Ю.М. Грошевий, А.Я. Дубинський, Є.Д. Лук'янчиков, М.А. Погорецький,

С.М. Стахівський, Ю.М. Черноус та інші вчені.

Разом із тим, малодослідженими залишились підзаконні нормативні акти як невід'ємні елементи механізму нормативної регламентації негласних слідчих (розшукових) дій. З огляду на це *метою* статті є аналіз поточного стану нормативної регламентації негласних слідчих (розшукових) дій на підзаконному рівні. Її *новизна* полягає в виокремленні підзаконних актів нормативної регламентації негласних слідчих (розшукових) дій з масиву нормативно-правових актів. *Завданням* статті є визначення підзаконних актів нормативної регламентації негласних слідчих (розшукових) дій, що приймаються главою держави; видаються Кабінетом Міністрів України; нормативно-правові акти суб'єктів правоохорони, як елемент механізму нормативної регламентації негласних слідчих (розшукових) дій.

Підзаконні акти нормативної регламентації негласних слідчих (розшукових) дій, що приймаються главою держави

Указами Президента України оформлюються рішення, які мають нормативно-правовий характер, тоді як його розпорядження такого характеру не мають, а отже в контексті мети статті не становлять інтерес. Тому, тут слід звернути увагу на Указ Президента України "Про Національну стратегію у сфері прав людини" від 24.03.2021 року № 119/2021, яким було доручено створити механізми, які мінімізують зловживання під час проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій [2]. Крім того, акти Президента України можуть торкатися найрізноманітніших питань нормативної регламентації здійснення негласних слідчих (розшукових) дій, і серед них: Укази Президента України "Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності" від 19.07.2005 року № 1119/2005; "Про заходи щодо зміцнення правопорядку і посилення взаємодії місцевих органів виконавчої влади та правоохоронних органів" від 15.12.2006 року

№ 1087/2006; "Про Комплексний стратегічний план реформування органів правопорядку як частини сектору безпеки і оборони України на 2023–2027 роки" від 11.05.2023 року № 273/2023 тощо.

Також, згідно ст.107 Конституції України, Президент України є Головою Ради національної безпеки і оборони України та своїми указами вводить в дію її рішення [3]. Відповідно до ст.6 Закону України "Про Раду національної безпеки і оборони України" від 05.03.1998 року до складу Ради національної безпеки і оборони України за посадою входять Прем'єр-міністр України, Міністр оборони України, Голова Служби безпеки України, Міністр внутрішніх справ України, Міністр закордонних справ України [4]. З огляду на це рішення РНБОУ вводяться в дію відповідними указами Президента України та набувають особливого значення.

Прикладом таких нормативно-правових актів, що складають частину механізму нормативної регламентації негласних слідчих (розшукових) дій, є: Укази Президента України "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 травня 2012 року "Про заходи щодо посилення боротьби з тероризмом в Україні" від 08.06.2012 року № 388/2012; "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 серпня 2014 року "Про невідкладні заходи щодо захисту України та зміцнення її обороноздатності" від 24.09.2014 року № 744/2014; "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 січня 2015 року "Про надзвичайні заходи протидії російській загрозі та проявам тероризму, підтримуваним російською федерацією" від 14.02.2015 року № 85/2015; "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 червня 2023 року "Про прискорення судової реформи та подолання проявів корупції у системі правосуддя" від 30.06.2023 року № 359/2023; "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 січня 2024 року "Про невідкладні заходи із забезпечення економічної безпеки на період дії правового режиму воєнного стану"" від 23.01.2024 року № 21/2024 та ін.

Підзаконні акти нормативної регламентації негласних слідчих (розшукових) дій, що видаються Кабінетом Міністрів України

Наступним суб'єктом видання підзаконних нормативно-правових актів, що є частиною механізму нормативної регламентації негласних слідчих (розшукових) дій, є Кабінет Міністрів Ук-

раїни. Так, згідно ст.117 Конституції України Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які є обов'язковими до виконання [3]. При цьому, відповідно до приписів ст.49 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" від 27.02.2014 року акти Кабінету Міністрів України нормативного характеру видаються у формі постанов Кабінету Міністрів України. Своєю чергою, акти Кабінету Міністрів України з організаційно-розпорядчих та інших поточних питань видаються у формі розпоряджень Кабінету Міністрів України [5]. З цього слідує, що розпорядження Кабінету Міністрів України, так само як і розпорядження Президента України, не мають нормативного характеру, а отже не представляють інтересу в контексті досліджуваного питання.

Так, низкою постанов Кабінету Міністрів України визначено правовий статус провідних суб'єктів, що здійснюють негласні слідчі (розшукові) дії. Серед них, наприклад: Постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 року № 877 із затвердженням Положення "Про Національну поліцію"; від 28.10.2015 року № 878, якою затверджено Положення "Про Міністерство внутрішніх справ України"; від 16.12.2022 року № 1398, якою затверджено Порядок проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Бюро економічної безпеки; "Деякі питання організації діяльності Бюро економічної безпеки України" від 06.10.2021 року, якою затверджено Положення "Про Бюро економічної безпеки України" тощо.

Слід також вказати на нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, що деталізують приписи законодавства в частині здійснення уповноваженими суб'єктами негласних слідчих (розшукових) дій, як то: Постанови Кабінету Міністрів України "Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України" від 19.11.2012 року № 1104 із затвердженням Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження; "Деякі питання реалізації Закону України "Про державну реєстрацію геномної інформації людини"" від 29.08.2023 року № 978, якою затверджено Порядок проведення обов'язкової державної реєстрації геномної інформації людини; "Деякі питання виконання Закону України "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин"

від 29.04.2022 року № 511 тощо.

Шляхом прийняття відповідних нормативно-правових актів Кабінет Міністрів України здійснює нормативну регламентацію сфери інформаційного забезпечення досліджуваного напряму діяльності уповноважених державою суб'єктів. Їх прикладом є наступні: Постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 року № 373 із затвердженням Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, електронних комунікаційних та інформаційно-комунікаційних системах; від 18.10.2017 року № 784, якою затверджено Порядок ведення Єдиного державного демографічного реєстру та надання з нього інформації, взаємодії між уповноваженими суб'єктами, а також здійснення ідентифікації та верифікації; від 20.03.2019 року № 234, якою затверджено Порядок формування, ведення та доступу до Єдиного державного реєстру випадків домашнього насильства та насильства за ознакою статі; "Питання забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах" від 08.02.2021 року № 92 тощо.

Ще однією групою постанов Кабінету Міністрів України в досліджуваній сфері суспільних відносин є такі, що визначають особливості діяльності суб'єктів здійснення негласних слідчих (розшукових) дій за окремими категоріями кримінальних правопорушень: Постанови Кабінету Міністрів України від 01.09.1993 року № 683 із затвердженням Плану заходів реалізації Державної програми боротьби із злочинністю; від 05.04.2022 року № 413, якою затверджено Порядок тримання військовополонених; від 04.03.2023 року № 220, якою затверджено Державну антикорупційну програму на 2023-2025 роки тощо.

Нормативно-правові акти суб'єктів правоохорони, як елемент механізму нормативної регламентації негласних слідчих (розшукових) дій

Особливе місце в механізмі нормативної регламентації досліджуваної сфери суспільних відносин посідають нормативно-правові акти, що видаються суб'єктами правоохорони, органи та підрозділи яких уповноважені здійснювати негласні слідчі (розшукові) дії. Такими є акти Міністерства внутрішніх справ (далі – МВС України), які видаються з різних питань, пов'язаних зі здійснення негласних слідчих (розшукових) дій. Зокрема, це наказ МВС України від 07.07.2017 року № 575, яким затверджено Інструкцію з організації взаємодії органів досудо-

вого розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні.

За допомогою інших документів забезпечується функціонування інформаційно-аналітичних систем. Серед них: накази МВС України від 28.06.2023 року № 534 із затвердженням Інструкції з формування та ведення бази даних "Розшук" інформаційно-комунікаційної системи "Інформаційний портал Національної поліції України"; від 05.07.2023 року № 553, яким затверджено Положення про інформаційну підсистему "Електронна розшукова справа" інформаційно-комунікаційної системи "Інформаційний портал Національної поліції України"; від 04.08.2023 року № 639, яким затверджено Положення про Електронний реєстр геномної інформації людини; від 08.11.2023 року № 902, яким затверджено Інструкцію з формування та ведення інформаційної підсистеми "SOCTA" інформаційно-комунікаційної системи "Інформаційний портал Національної поліції України"; від 23.09.2024 року № 640, яким затверджено Положення про функціональну підсистему "Автоматизована дактилоскопічна ідентифікаційна система" єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ.

Іншим провідним суб'єктом прийняття нормативно-правових актів, що є частиною механізму нормативної регламентації негласних слідчих (розшукових) дій, є Служба безпеки України (далі – СБУ). Так, наказом СБУ від 23.12.2020 року № 383 затверджено Звід відомостей, що становлять державну таємницю, і спрямований на нормативну регламентацію негласних слідчих (розшукових) дій. Слід зазначити також спільний наказ СБУ та МВС України "Про взаємодію Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ України в питанні розшуку осіб" від 03.05.2012 року № 169/391. Разом із тим, останні зміни до нього вносилися понад десять років тому [6] і він містить у собі застарілі й неактуальні приписи, посилаючись на законодавство, що давно втратило чинність, як то Закон України "Про міліцію" від 20.12.1990 року та указ Президента України від 06.04.2011 року № 383/2011, яким було затверджено Положення "Про Міністерство внутрішніх справ України". При цьому схожі недоліки нормативної регламентації негласних слідчих (розшукових) дій зустрічаються в багатьох актах чинного національного законодавства.

Таким, наприклад, є спільний наказ Генера-

льної прокуратури України, МВС України, СБУ, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 16.11.2012 року № 114/1042/516/1199/936/1687/5, яким затверджено Інструкцію про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні. До нього не вносилися будь-які зміни, що є неприпустимо, оскільки він містить посилання на нечинне законодавство, таке як Звід відомостей, що становлять державну таємницю, затверджений наказом СБУ від 12.08.2005 року № 440.

В рамках співпраці провідними суб'єктами здійснення негласних слідчих (розшукових) дій також були прийняті: спільний наказ Офісу Генерального прокурора, МВС України, СБУ, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Міністерства аграрної політики та продовольства України від 16.06.2022 року № 94/363/150/226/356, яким затверджено Порядок взаємодії між органами прокуратури, Національної поліції України, Служби безпеки України, уповноваженими органами державного нагляду (контролю), державними спеціалізованими установами під час виявлення та здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень проти довкілля; спільний наказ Офісу Генерального прокурора, МВС України, СБУ, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, Бюро економічної безпеки України від 28.10.2024 року № 254/724/520/401/177/185, яким затверджено Порядок організації та забезпечення досудового розслідування злочинів, у результаті вчинення яких одержано майно (доходи) тощо.

Таким чином, означені нормативно-правові акти підзаконного рівня відіграють важливу роль у механізмі правового регулювання негласних слідчих (розшукових) дій. Правове суспільство покликане забезпечити закону статус не тільки основного, первинного, але й єдиного регулято-

ра суспільних відносин. Це підтверджує концепцію правової держави, за якою пріоритет права повинен виступати як безумовний пріоритет (верховенство) закону в усій системі правових актів. Зокрема, С.М. Бортник зазначає, що підзаконні акти повинні втратити характер нормативного регулятора, оскільки їх пряме призначення – забезпечувати правозастосовну діяльність, а також надати можливість видання актів, що містять правові норми, органам законодавчої влади. Це підвищує роль представницьких органів, усуває елементи авторитаризму в його діяльності [7, с.133]. В цілому, механізм нормативної регламентації негласних слідчих (розшукових) дій потребує вдосконалення в галузі підзаконного законодавства.

Висновки

1. Наразі існує значна кількість підзаконних нормативно-правових актів, які регламентують здійснення негласних слідчих (розшукових) дій. З одного боку, можливість оперативного внесення змін через підзаконну регламентацію є позитивним фактором, оскільки дозволяє швидко реагувати на зміни у суспільних відносинах. З іншого боку, цей масив нормативно-правових актів виявляється вкрай нестабільним, що свідчить про потребу в його перегляді.

2. Встановлено, що механізм нормативної регламентації негласних слідчих (розшукових) дій потребує вдосконалення, зокрема шляхом консолідації підзаконного законодавства. Такий підхід сприятиме забезпеченню стабільності та послідовності у застосуванні норм, що регулюють діяльність у цій сфері.

Конфлікт інтересів

Конфлікт інтересів відсутній.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до тематики наукових робіт Харківського національного університету внутрішніх справ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Пчелін В. Б. Перегляд адміністративних актів органів внутрішніх справ: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Харків, 2011. 190 с.
2. Про Національну стратегію у сфері прав людини: Указ Президента України від 24.03.2021 № 119/2021. *Офіційний вісник України*. 2021. № 26. Ст. 1257.
3. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96 ВР. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 30. Ст. 141.
4. Про Раду національної безпеки і оборони України: Закон України від 05.03.1998 № 183/98-ВР. *Відомості Верховної Ради України*. 1998. № 35. Ст. 237.
5. Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 27.02.2014 № 794-VII. *Відомості Верховної Ради України*. 2014. № 22. Ст. 222.
6. Про внесення змін до наказу Служби безпеки України і Міністерства внутрішніх справ України від 3

травня 2012 року № 169/391: наказ Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України від 04.04.2014 № 147/276. *Офіційний вісник України*. 2014. № 38. Ст. 1025.

7. Бортник С. М. Проблеми правового регулювання трудових прав поліцейських: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.05. Харків, 2018. 389 с.

REFERENCES

1. Pchelin, V. B. (2011). Perehliad administratyvnykh aktiv orhaniv vnutrishnikh sprav [Review of administrative acts of internal affairs bodies]. Candidate's thesis (12.00.07). Kharkiv (in Ukr.).
2. Pro Natsionalnu stratehiu u sferi prav liudyny [On the National Strategy in the Field of Human Rights]. Ukaz Prezydenta Ukrainy (24.03.2021 No. 119/2021). *Ofitsiynyi visnyk Ukrainy*, (26), 1257 (in Ukr.).
3. Konstytutsiya Ukrayiny [Constitution of Ukraine]. Zakon Ukrayiny (28.06.1996 No. 254k/96-VR). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (30), 141 (in Ukr.).
4. Pro Radu natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy [On the National Security and Defense Council of Ukraine]. Zakon Ukrainy (05.03.1998 No. 183/98-VR). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, (35), 237 (in Ukr.).
5. Pro Kabinet Ministriv Ukrainy [On the Cabinet of Ministers of Ukrain]. Zakon Ukrainy (27.02.2014 No. 794-7). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, (22), 222 (in Ukr.).
6. Pro vnesennia zmin do nakazu Sluzhby bezpeky Ukrainy i Ministerstva vnutrishnikh sprav Ukrainy vid 3 travnia 2012 roku No. 169/391 [On Amendments to the Order of the Security Service of Ukraine and the Ministry of Internal Affairs of Ukraine dated May 3, 2012 No. 169/391]. Nakaz Sluzhby bezpeky Ukrainy, Ministerstva vnutrishnikh sprav Ukrainy (04.04.2014 No. 147/276). *Ofitsiynyi visnyk Ukrainy*, (38), 1025 (in Ukr.).
7. Bortnyk, S. M. (2018). *Problemy pravovoho rehuliuвання трудових прав politseiskykh* [Problems of legal regulation of labor rights of police officers]: Doctor's thesis (12.00.05). Kharkiv (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 81 pp. 37–42 (1).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.13923172

http://forumprava.pp.ua/files/037-042-2025-1-FP-Kikinchuk_6.pdf

http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_1_6.pdf

License (for files):

[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 27.12.2024

Accepted: 17.01.2025

Published: 28.01.2025

Available online: 28.01.2025

Cite as:

Кікінчук, В. В. (2025). Аналіз поточного стану нормативної регламентації негласних слідчих (розшукових) дій на підзаконному рівні. *Форум Права*, 81(1), 37–42. <http://doi.org/10.5281/zenodo.13923172>

Kikinchuk, V. V. (2025). Analiz potochnoho stanu normatyvnoyi rehlyamentatsiyi nehlasnykh slidchykh (rozshukovykh) diy na pidzakonnomu rivni [Analysis of the Current State of Normative Regulation of Covert Investigative (Search) Actions at the Subordinate Legislative Level]. *Forum Prava*, 81(1), 37–42. <http://doi.org/10.5281/zenodo.13923172>

УДК 657.3:338.1:346.12(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.13923176>

Л.Ю. ВЕЛИЧКО,

завідувач кафедри права, національної безпеки та європейської інтеграції,
ННІ "Інститут державного управління" ХНУ імені В.Н. Каразіна,
доктор юридичних наук, професор, м. Харків, Україна; e.mail: l.velychko@karazin.ua;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3029-4719>

К.Ю. ГАЛИНСЬКА,

асистент кафедри фінансового права Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук, м. Харків, Україна;
e.mail: k.yur.halynska@nlu.edu.ua;
ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-7856-8665>

РОЛЬ АУДИТУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ДІЯЛЬНОСТІ СУДІВ УКРАЇНИ

L.Y. VELYCHKO,

Head, Department of Law, National Security and European Integration, Education and
Research Institute "Institute of Public Administration", V. N. Karazin Kharkiv National University,
Doctor of Law, Professor, Kharkiv, Kharkiv, Ukraine; e-mail: l.velychko@karazin.ua;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3029-4719>

K.Y. HALYNSKA,

Assistant, Department of Financial Law, Yaroslavl Mudryi National Law University,
Ph.D. in Law, Kharkiv, Ukraine; e-mail: k.yur.halynska@nlu.edu.ua;
ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-7856-8665>

THE ROLE OF AUDITING THE EFFICIENCY OF BUDGET FUNDS UTILIZATION IN ENSURING THE FUNCTIONING OF UKRAINE'S COURTS

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Дослідження ефективного використання бюджетних коштів у системі судової влади України є надзвичайно актуальним, оскільки від цього залежить якість і доступність правосуддя для громадян. Недостатня ефективність фінансового забезпечення судів може призвести до нераціонального використання ресурсів, що негативно впливає на функціонування судової системи. Аудит ефективності, який проводить Рахункова палата, є ключовим інструментом для оцінки ефективності, економічності та результативності використання публічних коштів. Однак, незважаючи на проведені аудити у 2020–2023 роках та за 9 місяців 2024 року, все ще існують проблеми, пов'язані з інформаційним забезпеченням правосуддя, що можуть бути причиною неефективного використання бюджетних коштів. Це вказує на необхідність подальшого дослідження та вдосконалення механізмів фінансового контролю в судовій системі України. **Мета** статті полягає у з'ясування ролі аудиту ефективності використання бюджетних коштів у забезпеченні діяльності судів України, визначення напрямків удосконалення державного фінансового контролю. **Методи:** методологічну базу дослідження становлять універсальні та спеціалізовані методи, пізнавальні можливості яких спрямовано на досягнення поставленої мети статті. Аналіз спирається на системний підхід, застосування якого обумовлено складністю об'єкта вивчення; синтез – під час розкриття сутності терміну "аудит органів судової влади". Методи наукового абстрагування було задіяно під час формулювання напрямків удосконалення діяльності Рахункової палати; оглядового та порівняльного аналізу – для оцінки стану державного фінансового контролю органів судової влади; системно-структурного підходу оглядового та порівняльного аналізу – для визначення видів, форм та методів державного фінансового контролю, а також організаційно-правового регулювання їхніх різних форм контролю; застосовано системно-структурний підхід – для з'ясування особливостей аудиту ефективності використання бюджетних коштів. Для наочності результатів аналізу використовували методи схематизації. Методи синтезу та екстраполяції було застосовано під час формування загальних висновків і рекомендацій. **Результати.** Дослідження ефективності управлінських рішень органів судової влади та методів контролю за використанням коштів державного

бюджету встановило значущий взаємозв'язок між ними. Проведено групування чинників, що сприяють ефективному та результативному використанню публічних коштів у системі судової гілки влади. До першої групи віднесено чинники, які стосуються вдосконалення внутрішнього фінансового контролю в установах судової влади та підвищення якості інформаційного забезпечення правосуддя. Друга група чинників пов'язана з підвищенням ефективності Рахункової палати, що забезпечує контроль за раціональним використанням бюджетних коштів. **Висновки.** Установлено, що підґрунтям економного та законного розпорядження бюджетними коштами є управлінське рішення органів судової влади, яке характеризується як організаційно, економічно, технологічно та соціально ефективне. Обґрунтовано необхідність затвердження Конституційним Судом стратегії інформаційно-технологічного розвитку. Для підвищення ефективності Рахункової палати запропоновано розширити її повноваження у суді, оптимізувати графік перевірок та унормувати кількість аудитів для запобігання конфлікту інтересів.

Ключові слова: фінансовий контроль; бюджетні кошти; контроль за дотриманням бюджетного законодавства; правосуддя; судоустрій; органи судової влади; судове адміністрування; апарати судів; управлінські рішення; інформатизація

Problem statement. The article reveals the features of the audit of the efficiency of the budget funds use in the mechanism of financial support of the judicial authorities of Ukraine. It has been established that this method of financial control, used by the Accounting Chamber, assessing the efficiency, economy and effectiveness of the use of public funds, directs its activities to identify shortcomings, irrational spending, as well as to recommend ways to improve the management of public funds. Such an audit allows controlling public spending, increase transparency and contributing to improving the financial management of institutions and enterprises of the justice system. It has been established that according to the results of audits of the efficiency of the use of budget funds in 2020–2023 and for 9 months of 2024, conducted by the Accounting Chamber, there was: 1) improvement in the efficiency of management of the judicial system; 2) optimization of human resources and financial costs; 3) strengthening the internal control over planning the need for financial resources; 4) increasing transparency and control over the use of public funds. It has been found that shortcomings in the information provision of justice are the basis for the ineffective and unproductive use of public funds by the judicial authorities. The **purpose** of the article is to clarify the role of auditing the efficiency of the use of budget funds in ensuring the activities of the courts of Ukraine, and to establish directions for the improvement of the state financial control. **Methods** used: The methodological basis of the study is universal and specialized methods, the cognitive capabilities of which are aimed at achieving the stated goal of the article. Analysis is based on a systems approach, application of which is due to the complexity of the object of study; synthesis - when revealing the essence of the term "audit of judicial authorities". Methods of scientific abstraction were used when formulating directions for improving the activities of the Accounting Chamber; review and comparative analysis – to assess the state of public financial control of judicial authorities; system-structural approach of the review and comparative analysis – to determine the types, forms and methods of state financial control, as well as organizational and legal regulation of their various forms of control; system-structural approach has been applied to clarify the features of the audit of the effectiveness of the use of budget funds. Schematization methods have been used to make the analysis results clearer. Methods of synthesis and extrapolation have been used when forming general conclusions and recommendations. **Results.** While analyzing the effectiveness of administrative decisions of judicial authorities and methods of controlling the effectiveness and rationality of the use of state budget funds, a connection was established between them. The factors of the effective and productive use of public funds by bodies, institutions and enterprises of the judicial branch of government were grouped. The first group of factors concerns the improvement of internal financial control in the institutions of this branch of government and the need to improve the information support of justice. The second group of factors is related to increasing the effectiveness of the Accounting Chamber. **Conclusions.** It has been established that the basis for budget-conscious and legal management of budget funds is the administrative decision of the judicial authorities, which is characterized as organizationally, economically, technologically and socially effective. The need for the Constitutional Court to approve the strategy for information and technological development is substantiated. To increase the efficiency of the Accounting Chamber, it is proposed to expand its powers in court, optimize the audit schedule and normalize the number of audits to prevent the conflict of interests.

Keywords: financial control; budget funds; control over compliance with budget legislation; justice; judicial system; judicial authorities; judicial administration; court staff; administrative decisions; informatization

Постановка проблеми

Сучасна Україна відчуває тягар воєнних дій та зазнає значних фінансових збитків через руйнування інфраструктури, виробничі втрати та скорочення зовнішньої торгівлі. Оптимальне

використання наявних державних ресурсів за умови постійної економії набуває особливої важливості. Ставлення до такої оціночної категорії, як "ефективність", набуває нових акцентів, оскільки вона не тільки відображає процес уп-

равління, а й визначає кількісні та якісні характеристики об'єкта фінансового контролю. Водночас ефективність державних витрат як гнучке за своєю формою явище, є складним і суперечливим поняттям, зумовленим особливостями системи управління публічними фінансами.

У сучасній ринковій економіці, де результати діяльності державних органів тісно інтегровані та залежать від злагодженості дій усіх суб'єктів, питання раціонального використання державних коштів набуває критичного значення. Ефективне вирішення цього завдання сприяє зміцненню інституційної стабільності та демократичному розвитку суспільства. Крім того, сучасні виклики глобалізації, євроінтеграції та наслідки повномасштабних збройних конфліктів створюють умови, коли традиційні методи державного управління не завжди здатні забезпечити оперативну реакцію. Це підвищує відповідальність влади за економне використання ресурсів на функціонування не тільки органів виконавчої, а й судової влади. Досягнення стабільного та ефективного бюджетного процесу можливе через розробку і впровадження сучасних фінансових стратегій, орієнтованих на забезпечення результативного використання бюджетних коштів. Практичний досвід фінансування органів судової влади підтверджує необхідність стратегічного планування й адаптації існуючих підходів до сучасних умов управління.

Через війну виникають значні проблеми в державному бюджеті. Наша країна потребує швидких і ефективних рішень з боку влади; контролю та відповідальності державних органів; міжнародної підтримки; зменшення дефіциту державного бюджету шляхом зниження видатків, перерозподіл його на критичні потреби тощо. Подолання сучасної економічної кризи в Україні передбачає насамперед реалізацію конкретних заходів щодо бюджетної, фіскальної політики, а також ефективну боротьбу із корупційною складовою [1, с.101]. Державний нагляд і контроль є основними елементами для досягнення ефективності та стабільності в різних сферах суспільства, у тому числі – у сфері правосуддя. Однак нестабільність правового й організаційного забезпечення, а також різноманітність підходів ускладнюють їхнє виконання. З цією метою необхідний комплексний аналіз для покращення їхньої роботи в сучасних умовах.

Проблематика організаційно-правових засад державного фінансового контролю вже розглядалась у наукових роботах. Зокрема, А.В. Гарбінська-Руденко із співавторами [1], Ю.І. Аніст-

ратенко [2], В.М. Василенко [3], М.І. Карлін [4] і О.М. Воронкова [5] також із співавторами досліджували державний фінансовий контроль як стадію бюджетного процесу на сучасному етапі; С.М. Клімова та Н.В. Шевченко – питання оцінки контрольних заходів і притягнення до відповідальності винних у порушенні фінансового законодавства [6; 7]; Т.В. Паєнтко, В.М. Федосов – питання вдосконалення діяльності Рахункової палати [8]; О.С. Височан, Н.О. Литвиненко – методологію проведення аудиту ефективності використання бюджетних коштів [9].

Разом із тим, у таких дослідженнях вирішальне значення повинні мати не стільки доцільність та ефективність зазначеного підходу до організації аудиту, скільки його конституційність, зокрема відповідність гарантованому Конституцією України та Європейською конвенцією з прав людини праву на свободу об'єднання. Тому *метою* статті є з'ясування ролі аудиту ефективності використання бюджетних коштів у забезпеченні діяльності судів України, визначення напрямків удосконалення державного фінансового контролю. Її *новизна* полягає у з'ясуванні проблем проведення аудиту ефективності використання бюджетних коштів Рахунковою палатою; формулюванні напрямків удосконалення аудиту ефективності використання бюджетних коштів у забезпеченні діяльності судів України, встановленні зв'язку між ефективністю управлінських рішень органів судової влади та раціональністю використання коштів державного бюджету. *Завданням* статті є дослідження підстав фінансового забезпечення органів судової влади; виявлення особливостей аудиту ефективності використання бюджетних коштів Рахунковою палатою стосовно органів судової влади; пропозиція тенденцій вдосконалення управлінських рішень фінансового характеру щодо адміністрування в судах.

Фінансове забезпечення органів судової влади

Фінансове забезпечення органів судової влади – це комплекс бюджетних ресурсів, які державою виділяються для забезпечення належного функціонування судової системи. Воно включає фінансування операційної діяльності судів, оплату праці суддів та адміністративного персоналу, утримання та модернізацію матеріально-технічної бази, придбання технологічного обладнання, організацію навчання і підвищення кваліфікації кадрів, а також заходи, спрямовані на забезпечення ефективного та раціонального

використання бюджетних коштів. Фінансове забезпечення є ключовим чинником, який гарантує незалежність, ефективність та якість роботи судової влади.

Фінансове забезпечення органів судової влади відбувається через бюджетну систему. Бюджет кожної країни посідає ключове місце у фінансовій системі держави та є основним засобом, за допомогою якого відбувається регулювання економічного відтворення, а бюджетно-процесуальна діяльність суб'єктів бюджетних правовідносин здійснюється відповідно до загальних принципів бюджетного права та спеціальних принципів бюджетного процесу, які визначають цілі правового регулювання бюджетних відносин [2, с.91]. Планування й використання коштів державного бюджету має певні правові засади, етапи, вимоги до виконання й процедури. Аби такі процедури, терміни й принципи економічності та результативності не порушувалися демократичними країнами, було затверджено міжнародні стандарти фінансового контролю і врегульовано на національному рівні форми, методи і способи.

Фінансовий контроль розглядають як систему впливу на фінансові відносини, що здійснює нагляд за формуванням, розподілом та цільовим використанням ресурсів, виявленням відхилень, усуненням порушень і підвищенням ефективності управління фінансами. Він виступає не лише як інструмент державного регулювання, а і як засіб формування суспільної думки та інформаційного простору для раціонального використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів із дотриманням етичних стандартів. Це вимагає визначення його пізнавальної, практичної, інформаційної, профілактичної, мобілізуючої, організаційної, комунікаційної та етичної функцій [7, с.17].

В Україні систему державного фінансового контролю було сформовано ще двадцять років тому. Але постійне реформування публічного управління, децентралізація, яка здійснюється вже п'ять років поспіль, кризові явища, такі як упровадження воєнного стану, стихійні лиха, вимагають постійного оновлення методів і форм контролю, аби забезпечити принципи цільового використання бюджетних коштів, прозорості, публічності та обґрунтованості.

У сфері нагляду та контролю виникають проблеми через відсутність узгодженої та стабільної законодавчої бази, стратегії та методичні підходи, і також через відсутність координації між органами та неефективні механізми реагу-

вання на порушення, а також через недостатню прозорість і відкритість можливих процесів. Слід чітко розрізняти вказані А. Кириленко (Kirilenko, 2001) форми й методи державного фінансового контролю та фінансового контролю підприємця над фірмою [10].

Враховуючи особливий статус органів судової влади, які фінансуються з бюджету й підлягають перевірячці з боку уповноважених органів фінансового контролю, основним суб'єктом контролю є Рахункова палата.

Проблеми проведення аудиту ефективності використання бюджетних коштів Рахунковою палатою

Зростання ролі Рахункової палати в побудові демократичної України базується на її організаційній, функціональній та фінансовій самостійності. Організаційну самостійність досягають шляхом зменшення зовнішнього впливу через підвищення прозорості та відповідальності державного апарату, а також забезпечення відкритості інформації про вжиті заходи та їхні результати. Функціональну самостійність і свободу у плануванні контрольних заходів та складанні висновків гарантує конституційне закріплення аудиторських повноважень. Фінансова самостійність передбачає надання необхідних ресурсів і автономію їхнього використання [8, с.109]. А судова гілка влади, яка має певну незалежність від виконавчої і законодавчої [11; 12], виступає об'єктом державного фінансового контролю, через який забезпечується визначення фактичного стану системи правосуддя на певному етапі; прогнозування стану і поведінки органів судової влади на визначений майбутній період часу; зміна стану та поведінки установ і підприємств судової гілки влади таким чином, щоб при зміні зовнішніх умов в припустимих межах були забезпечені необхідні й оптимальні значення фінансового забезпечення; завчасне визначення місця та причин відхилень значень характеристик об'єкта від заданих (тих, що передбачались); збір, передачу, обробку інформації про стан судової системи; забезпечення стійкого стану судової системи під час досягнення критичних значень характеристик фінансового забезпечення.

Державний зовнішній фінансовий контроль (аудит) забезпечується Рахунковою палатою шляхом здійснення фінансового аудиту, аудиту діяльності (ефективності), аудиту відповідності, експертизи, аналізу та інших контрольних заходів (п.2 ст.4) [13]. Відповідно до частини другої

статті 7 Закону України "Про Рахункову палату" об'єктами контролю Рахункової палати є державні органи, органи місцевого самоврядування, інші бюджетні установи, у тому числі закордонні дипломатичні установи України, суб'єкти господарювання, громадські чи інші організації, фонди загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування, Національний банк України та інші фінансові установи [13].

Аудит ефективності використання бюджетних коштів – це оцінка ефективності, економічності та результативності використання державних або місцевих фінансів. Його спрямовано на виявлення недоліків, нераціональних витрат, а також на надання рекомендацій щодо покращення управління бюджетними ресурсами. Такий аудит дозволяє контролювати державні витрати, підвищувати прозорість та сприяти покращенню фінансового управління.

У 2020–2023 роках і за 9 місяців 2024 року Рахункова палата провела аудити ефективності використання бюджетних коштів (див. рис.).

Масштаб фінансового аудиту визначає межі конкретного фінансового аудиту. Він стосується предмета дослідження та критеріїв, які аудиторі будуть використовувати для оцінки й звітування про предмет дослідження, а також процедур, які є необхідними для досягнення мети аудиту. Масштаб безпосередньо пов'язаний із метою аудиту [14]. До нього доцільно відносити управлінські рішення органів судової влади.

Проводячи паралель із масштабами, предметом і критеріями фінансового контролю у сфері бізнесу та громадського сектора, зазначимо, що вони мають відмінності від того аудиту, що здійснює Рахункова палата. Так, Сяою Чжан, Джікай Ліу, Зехуей Бу (Zhang, Liu and Bu, 2025) доводять, що не є правомірним попередній контроль використання коштів фінансовими установами на ранніх стадіях фінансування проєктів [15]. У досліджуваній проблемі державного фінансового контролю системи правосуддя такі застереження не є обґрунтованими, оскільки предметом контролю виступають кошти державного бюджету, бюджетна та фінансова звітність, нормативно-правові акти, розпорядчі й інші документи, що регламентують порядок надходження та використання коштів.

Аналіз аудиту ефективності використання бюджетних коштів у забезпеченні діяльності судів України дозволив виокремити такі проблеми:

1. Відсутність чіткого розкладу діяльності Рахункової палати та постійної зміни затверджених планів перевірок, що створює атмосферу невизначеності.

2. Відсутність методичних підходів, що точно

визначають критерії ефективного чи неефективного використання публічних коштів.

3. Існування ризику з приводу того, що одна й та сама група аудиторів здійснює перевірку конкретних підприємств та установ із року в рік. З одного боку, це дозволяє детально вивчити специфіку галузі та надати експертну оцінку, а з іншого – може позначитися на об'єктивності через потенційне встановлення близьких зв'язків між аудиторами та керівництвом.

Управлінські рішення фінансового характеру щодо адміністрування в судах

Щодо управлінських рішень фінансового характеру, які покращують систему державного фінансового контролю, то, наприклад, було ініційовано проєкт "ЄС для підсилення державних фінансових систем місцевих урядів", метою якого є створення ефективною, прозорою та підконтрольною системи управління місцевими фінансами для досягнення сталих економічних та розвиткових завдань згідно з Угодою про асоціацію між Україною та ЄС і Стратегією управління державними фінансами України (2017–2020) [16]. Стосовно означеної Стратегії, з врахуванням її положень, Міністерство фінансів України затвердило Методичні рекомендації з узгодження обсягу та умов місцевих запозичень і надання гарантій, що мають забезпечити єдиний підхід до підготовки документів для розширення можливостей місцевих органів влади у сфері залучення позикових коштів та управління борговими зобов'язаннями [17]. Це дозволяє органам публічної влади на шляху до європейської інтеграції розробити, затвердити і впровадити єдиний підхід до підготовки документів. Цілком обґрунтованою є така проблема і в системі судового адміністрування за відсутності єдиного підходу до розробки управлінських рішень.

М. Спеціозе та К. Русібана (Speciose and Rusibana, 2020) зазначають, що застосування державних стандартів бухгалтерського обліку позитивно впливає на якість фінансової звітності. Проте використання інформаційних технологій і контрольне середовище не мають істотного впливу на якість фінансової звітності. При цьому компетентність людських ресурсів не показує значних результатів як модеруюча змінна. Це свідчить, що покращуючи якості державних фінансових звітів, управлінці повинні більш ефективно використовувати людські ресурси, підвищуючи компетентності у сфері бухгалтерського обліку та інформаційних технологій [18]. Саме тому необхідність удосконалення внутрішнього контролю в установах і підприємствах судової гілки влади матиме позитивні ефекти фінансового забезпечення правосуддя.

Рисунок – Об'єкти аудитів ефективності використання бюджетних коштів у 2020–2023 роках і за 9 місяців 2024 року, проведених Рахунковою палатою [використано джерело 6]

З означеною тезою співпадають і висновки В.М. Василенка, О.М. Музичука, В.О. Невядовського, що для контролю за діяльністю судів важливо забезпечити визначеність на рівні конституційного та адміністративного права, розподіл влад, незалежність судів та запобігання невинуватому внутрішньому тиску [3, с.62].

Таким чином, можна стверджувати, що між фінансовим контролем і ефективністю організації; бюджетним контролем і фінансовою звітніс-

тю; бюджетним контролем і контролем витрат; фінансовою звітністю і контролем витрат; рентабельністю активів і рентабельністю капіталу; рентабельністю активів і чистим прибутком; рентабельністю використаного капіталу і чистим прибутком існують суттєві зв'язки. Тому, для поліпшення організаційної ефективності об'єкта контролю необхідно покращити фінансовий контроль шляхом забезпечення бюджетного контролю, фінансової звітності та контролю витрат.

Існування значного зв'язку між фінансовим контролем і ефективністю організації означає постійну потребу у фінансовому контролі для покращення її ефективності [18, с.601]. Отже, державні установи повинні здійснювати регулярний бюджетний контроль для поліпшення організаційної ефективності органів влади.

Тому цілком обґрунтованими є рекомендації Рахункової палати щодо затвердження Стратегії інформаційно-технологічного розвитку Конституційного Суду України, а також щодо відшкодування безпідставно нарахованих і виплачених сум винагороди судді та премії працівникам патронатної служби [19, с.41]. Затвердження стратегій розвитку судів дозволить оптимізувати витрати держави на функціонування органів судової влади відповідно до Стратегії розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2021-2023 роки [20]. Таке управлінське рішення стане усвідомленим вибором органу управління, що спрямовано на упорядкування інформаційно-технологічного та фінансового забезпечення Конституційного Суду України шляхом розв'язання управлінських завдань та проблем. Це рішення також поліпшить стан електронного правосуддя [21].

Таким чином, роль аудиту ефективності використання бюджетних коштів у забезпеченні діяльності судів України полягає в тому, що він сприяє раціональному використанню фінансових ресурсів, підвищенню прозорості та підзвітності судових органів, виявленню недоліків у фінансуванні, оптимізації витрат і вдосконаленню управління бюджетними коштами для стабільного та ефективного функціонування судової системи. Окрім цього, рекомендації суб'єкта контролю дають можливість удосконалити не лише фінансове забезпечення судів, а й інформаційне, організаційно-правове та кадрове.

Установлено, що суб'єкт державного фінансового контролю, який оцінює стан правосуддя, прогнозує його розвиток, коригує фінансування судових органів відповідно до змін зовнішніх умов, виявляє та аналізує відхилення, забезпечує збір і обробку інформації, а також підтримує стабільність судової системи за критичних фінансових показників.

Обов'язковим елементом аудиту ефективності використання бюджетних коштів щодо забезпечення діяльності судів України має стати оцінка ризиків, пов'язаних із недосконалістю контролю, можливими помилками під час виявлення порушень та професійним рівнем ауди-

торів. Має бути формалізовано вплив внутрішніх і зовнішніх факторів на ризик невиявлення порушень за заданому рівні допустимого аудиторського ризику. При цьому ефективність аудиту можна підвищити через дистанційний аналіз бюджетної ефективності, заснований на ризик-орієнтованому підході. Це передбачає вибірковий контроль окремих установ судової системи. Результати контролю, які містять факти порушень бюджетного законодавства, повинні передаватися Європейському управлінню з питань запобігання зловживанням та шахрайству (OLAF), Європейському суду аудиторів (ECA) та Європейській прокуратурі (EPPO) у разі використання коштів, які передавалися Україні Європейським Союзом.

Тому, задля підвищення ефективності роботи Рахункової палати пропонується:

- надати Рахунковій палаті право звертатися до суду не лише з питань адміністративних правопорушень, але й виступати у суді від власного імені, що дозволить уникнути затримок у розгляді справ;
- систематизувати графік перевірок різних об'єктів, усуваючи ситуації, коли один об'єкт перевіряється понадміру, а інший залишається без уваги;
- унормувати кількість перевірок підприємства чи установи судової системи, що може проводити одна і та ж команда аудиторів, або забезпечити принципи ефективності та відсутності конфлікту інтересів.

Висновки

1. Дослідження ефективності управлінських рішень органів судової влади та методів контролю за використанням коштів державного бюджету встановило значущий взаємозв'язок між ними. Проведено групування чинників, що сприяють ефективному та результативному використанню публічних коштів у системі судової гілки влади. До першої групи віднесено чинники, які стосуються вдосконалення внутрішнього фінансового контролю в установах судової влади та підвищення якості інформаційного забезпечення правосуддя. Друга група чинників пов'язана з підвищенням ефективності Рахункової палати, що забезпечує контроль за раціональним використанням бюджетних коштів.

2. Установлено, що підґрунтям економного та законного розпоряджання бюджетними коштами є управлінське рішення органів судової влади, яке характеризується як організаційно,

економічно, технологічно та соціально ефективно. Обґрунтовано необхідність затвердження Конституційним Судом стратегії інформаційно-технологічного розвитку. Для підвищення ефективності Рахункової палати запропоновано розширити її повноваження у суді, оптимізувати графік перевірок та унормувати кількість аудитів для запобігання конфлікту інтересів.

Конфлікт інтересів

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження виконано ініціативно та не отримало будь-якого фінансування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Гарбінська-Руденко А. В., Іващук С. П., Шевченко К. І. Правові засади функціонування бюджетної системи України в реаліях воєнного стану. *Ірпінський юридичний часопис*. 2022. Вип. 2 (9). С. 95–104. [http://doi.org/10.33244/2617-4154.2\(9\).2022.95-104](http://doi.org/10.33244/2617-4154.2(9).2022.95-104)
2. Аністратенко Ю. І. Сутність, особливості та принципи бюджетного процесу на сучасному етапі. *Ірпінський юридичний часопис*. 2022. Вип. 2 (9). С. 86–94. [http://doi.org/10.33244/2617-4154.2\(9\).2022.86-94](http://doi.org/10.33244/2617-4154.2(9).2022.86-94)
3. Василенко В. М., Музичук О. М., Невядовський В. О. Сутність та особливості державного нагляду та контролю у сучасній державі. *Форум права*. 2024. Вип. 78(1). С. 58–64. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10156314>
4. Публічні фінанси: навчальний посібник / М. І. Карлін, Н. В. Проць, О. В. Борисюк, Н. С. Вавдіюк, Л. М. Черчик ; за ред. М. І. Карліна. Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2023. 358 с. https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/22504/1/publ_fifansy_2023.pdf
5. Воронкова О. М., Воленко В. Г. Концептуальні засади фінансового контролю за державними запозиченнями на місцевому рівні. *Збірник наукових праць Державного податкового університету*. 2022. № 1. С. 76–98. <http://doi.org/10.33244/2617-5940.1.2022.76-98>
6. Клімова С. М. Юридична відповідальність за порушення фінансового законодавства як гарантія належного управління публічними фінансами України. *Правові новели*. 2023. № 20. С. 234–243. <https://doi.org/10.32782/ln.2023.20.33>
7. Шевченко Н. В. Механізм оцінки ефективності державного фінансового контролю в Україні: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.08. Суми, 2011. 21 с.
8. Паєнтко Т. В., Федосов В. М. Рахункова палата України: виклики становлення. *Фінанси України*. 2019. № 4. С. 97–110. <https://doi.org/10.33763/finukr2019.04.097>
9. Височан О. С., Литвиненко Н. О. Порядок проведення аудиту ефективності використання бюджетних коштів: intosai-підхід. *Проблеми системного підходу в економіці*. 2019. Вип. 3(2). С. 184–193. [http://nbuv.gov.ua/UJRN/PSPE_print_2019_3\(2\)_29](http://nbuv.gov.ua/UJRN/PSPE_print_2019_3(2)_29)
10. Kirilenko A. A. Valuation and control in venture finance. *Journal of Finance*. 2001. Vol. 56 (2). P. 565–587. <https://doi.org/10.1111/0022-1082.00337>
11. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 30. Ст. 141.
12. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016 № 1402-VIII. *Відомості Верховної Ради України*. 2016. № 31. Ст. 545. <https://zakon.rada.gov.ua/rada/card/1402-19>
13. Про Рахункову палату: Закон України від 02.07.2015 № 576-VIII. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/576-19>
14. Методичні рекомендації з проведення Рахунковою палатою фінансового аудиту: Рішення Рахункової палати від 22.09.2015 № 5-5. <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr5-5150-15#Text>
15. Xiaoxue Zhang, Jicai Liu, Zehui Bu. Control Rights Incentive Mechanism for PPP Projects Considering Financial Institutions' Early Intervention. *Journal of Infrastructure Systems*. 2025. Vol. 31, Issue 2. <https://doi.org/10.1061/JITSE4.ISENG-2380>
16. ЄС для підсилення державних фінансових систем місцевих урядів: Проєкт ЄС та Міністерства фінансів України. <https://donors.decentralization.gov.ua/project/logica>
17. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо погодження обсягу та умов здійснення місцевих запозичень: Наказ Міністерства фінансів України від 30.09.2021 № 532. <https://mof.gov.ua/storage/files>
18. Mukakibibi Speciose, Rusibana Claude. Financial Control and Organizational Performance: A Case of Rwanda Broadcasting Agency (RBA). *International Journal of Scientific and Research Publications (IJSRP)*. 2020. Vol. 10. Iss. 9. PP. 594-602. <https://doi.org/10.29322/IJSRP.10.09.2020.p10568>
19. Звіт про результати аналізу реалізації наданих Рахунковою Палатою рекомендацій: Рішення Раху-

нкової палати від 18.12.2024 № 57-5. https://rp.gov.ua/upload-files/Activity/Collegium/2024/57-5_2024/Zvit_57-5_2024.pdf

20. Про Стратегію розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2021-2023 роки: Указ Президента України від 11.06.2021 № 231/2021. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/231/2021>
21. Пятигора К. Міжнародний досвід впровадження електронного правосуддя: кращі практики та виклики. *Теорія і практика правознавства*. 2024. Вип. 1(25). С. 107–119. [https://doi.org/10.21564/2225-6555.2024.1\(25\).305796](https://doi.org/10.21564/2225-6555.2024.1(25).305796)

REFERENCES

1. Harbinska-Rudenko, A., Ivashchuk, S., & Shevchenko K. (2022). Pravovi zasady funktsionuvannya byudzhetnoyi systemy Ukrayiny v realiyakh voyennoho stanu [Legal Principles of the Functioning of the Budget System of Ukraine in the Realities of Military Status]. *Irpinskyi yurydychnyy chasopys*, 2(9), 95-104. [http://doi.org/10.33244/2617-4154.2\(9\).2022.95-104](http://doi.org/10.33244/2617-4154.2(9).2022.95-104) (in Ukr.).
2. Anistratenko, J. I. (2022). Sutnist, osoblyvosti ta pryntsypy byudzhetnoho protsesu na suchasnomu etapi [Essence, Features and Principles of the Budget Process at the Present Stage]. *Irpinskyi yurydychnyy chasopys*, 2(9), 86–94. [http://doi.org/10.33244/2617-4154.2\(9\).2022.86-94](http://doi.org/10.33244/2617-4154.2(9).2022.86-94) (in Ukr.).
3. Vasylenko, V. M., Muzychuk, O. M., & Neviadovskiy V. O. (2024). Sutnist ta osoblyvosti derzhavnoho nahlyadu ta kontrolyu u suchasniy derzhavi [The Essence and Characteristics of State Supervision and Control in the Modern State]. *Forum Prava*, 78(1), 58–64. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10156314> (in Ukr.).
4. Karlin, M. I., Prots, N. V., Borysyuk, O. V., Vavdiyuk, N. S., & Cherchuk, L. M. ; Karlin, M. I. (Red.). (2023). *Publichni finansy* [Public finances]. Navchalnyy posibnyk. Lutsk: Lesya Ukrainka Volyn National University. https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/22504/1/publ_fifansy_2023.pdf (in Ukr.).
5. Voronkova, O., & Volenko, V. (2022). Kontseptualni zasady finansovoho kontrolyu za derzhavnymy zapozychennyamy na mistsevomu rivni [Conceptual foundations of the financial control of government borrowing at the local level]. *Zbirnik naukovih prac Nacionalnogo universitetu derzhavnoi podatkovoi sluzhbi*, (1), 76-98. <http://doi.org/10.33244/2617-5940.1.2022.76-98> (in Ukr.).
6. Klimova, S. M. (2023). Yurydychna vidpovidalnist za porushennya finansovoho zakonodavstva yak harantiya nalezhnoho upravlinnya publichnymy finansamy Ukrayiny [Legal liability for violation of financial legislation as a guarantee of proper management of public finances of Ukraine]. *Pravovi novely*, (20), 234-243. <https://doi.org/10.32782/In.2023.20.33> (in Ukr.).
7. Shevchenko, N. V. (2011). *Mekhanizm otsinky efektyvnosti derzhavnoho finansovoho kontrolyu v Ukrayini* [Mechanism for assessing the effectiveness of state financial control in Ukraine]. Extended abstract of candidate's thesis. (08.00.08). Sumy (in Ukr.).
8. Paientko, T., & Fedosov, V. (2019). Rakhunkova palata Ukrayiny: vyklyky stanovlennya. [The Accounting Chamber of Ukraine: formation challenges]. *Finansy Ukrayiny*, (4), 97-110. <https://doi.org/10.33763/finukr2019.04.097> (in Ukr.).
9. Vysochan, O. S., & Lytvynenko, N. O. (2019). Poryadok provedennya audytu efektyvnosti vykorystannya byudzhetnykh koshtiv: intosai-pidkhid [Procedure for conducting an audit of the efficiency of budget funds usage: Intosai approach]. *Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi*, 3(2), 184–193. [http://nbuv.gov.ua/UJRN/PSPE_print_2019_3\(2\)_29](http://nbuv.gov.ua/UJRN/PSPE_print_2019_3(2)_29) (in Ukr.).
10. Kirilenko, A. A. (2001). Valuation and control in venture finance. *Journal of Finance*, 56(2), 565–587. <https://doi.org/10.1111/0022-1082.00337>
11. Konstytutsiya Ukrayiny [Constitution of Ukraine]. Zakon Ukrayiny (28.06.1996 No. 254k/96-VR). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (30), 141 (in Ukr.).
12. Pro sudoustruy i status suddiv [On the judiciary and the status of judges]. Zakon Ukrayiny (28.06.1996 No. 1402-8). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, (31), 545. <https://zakon.rada.gov.ua/rada/card/1402-19> (in Ukr.).
13. Pro Rakhunkovu palatu [On the Accounting Chamber]. Zakon Ukrayiny (02.07.2015 No. 576-8). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/576-19> (in Ukr.).
14. *Metodychni rekomendatsiyi z provedennya Rakhunkovoyu palatoyu finansovoho audytu* [Methodological recommendations for conducting financial audits by the Accounting Chamber]. Rishennya Rakhunkovoyi palaty (22.09.2015 No. 5-5). <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr5-5150-15#Text> (in Ukr.).
15. Xiaoxue Zhang, Jicai Liu, & Zehui Bu. (2025). Control Rights Incentive Mechanism for PPP Projects Considering Financial Institutions' Early Intervention. *Journal of Infrastructure Systems*, 31, 2. <https://doi.org/10.1061/JITSE4.ISENG-2380>
16. *YES dlya pidsylennya derzhavnykh finansovykh system mistsevyykh uryadiv* [EU to strengthen public finance systems of local governments]. <https://donors.decentralization.gov.ua/project/logica> (in Ukr.).

17. *Pro zatverdzhennya Metodychnykh rekomendatsiy shchodo pohodzhennya obsyahu ta umov zdiysnennya mistsevykh zapozychen* [On approval of Methodological recommendations on approval of the volume and conditions of local borrowing]. Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy (30.09.2021 No. 532). <https://mof.gov.ua/storage/files> (in Ukr.).
18. Mukakibibi, Speciose, & Rusibana, Claude. (2020). Financial Control and Organizational Performance: A Case of Rwanda Broadcasting Agency (RBA). *International Journal of Scientific and Research Publications (IJSRP)*, 10(9), 594-602. <https://doi.org/10.29322/IJSRP.10.09.2020.p10568>
19. *Zvit pro rezultaty analizu realizatsiyi nadanykh Rakhunkovoyu Palatoyu rekomendatsiy* [Report on the results of the analysis of the implementation of the recommendations provided by the Accounting Chamber]. Rishennya Rakhunkovoyi palaty (18.12.2024 No. 57-5). https://rp.gov.ua/upload-files/Activity/Collegium/2024/57-5_2024/Zvit_57-5_2024.pdf (in Ukr.).
20. *Pro Stratehiyu rozvytku systemy pravosuddya ta konstytutsiynoho sudochynstva na 2021-2023 roky* [On the Strategy for the Development of the Justice System and Constitutional Judiciary for 2021-2023]. Ukaz Prezydenta Ukrainy (11.06.2021 No. 231/2021). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/231/2021> (in Ukr.).
21. Pytyhora, K. (2024). Mizhnarodnyy dosvid vprovadzhennya elektronnoho pravosuddya: krashchi praktyky ta vyklyky [International experience in implementing e-justice: best practices and challenges]. *Teoriya i praktyka pravoznavstva*, 1(25), 107–119. [https://doi.org/10.21564/2225-6555.2024.1\(25\).305796](https://doi.org/10.21564/2225-6555.2024.1(25).305796) (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 81 pp. 43–52 (1).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.13923176

http://forumprava.pp.ua/files/043-052-2025-1-FP-Velychko.Halynska_7.pdf

http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_1_7.pdf

License (for files):

[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 06.01.2025

Accepted: 27.01.2025

Published: 31.01.2025

Available online: 31.01.2025

Cite as:

Величко Л. Ю., Галинська К. Ю. (2025). Роль аудиту ефективності використання бюджетних коштів у забезпеченні діяльності судів України. *Форум Права*, 81(1), 43–52.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.13923176>

Velychko, L. Y., & Halynska, K. Y. (2025). Rol audytu efektyvnosti vykorystannya byudzhetykh koshtiv u zabezpechenni diyalnosti sudiv Ukrainy [The Role of Auditing the Efficiency of Budget Funds Utilization in Ensuring the Functioning of Ukraine's Courts]. *Forum Prava*, 81(1), 43–52. <http://doi.org/10.5281/zenodo.13923176>

УДК 346.3:004.421.2

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.13923187>**Є.О. МІЧУРИН,**

професор кафедри цивільно-правових дисциплін Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, доктор юридичних наук, професор, м. Харків, Україна; e-mail: michurin@karazin.ua;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4283-4604>

СМАРТ-КОНТРАКТ У ПРИВАТНОМУ ПРАВІ

I.O. MICHURIN,

Professor, Chair of Civil Law Disciplines, V.N. Karazin Kharkiv National University, Doctor of Law, (Full) Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: michurin@karazin.ua;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4283-4604>

SMART CONTRACT IN PRIVATE LAW

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Смарт-контракти активно впроваджуються у договірне право, поступово замінюючи класичні договори. Із розвитком блокчейну смарт-контракти набули широкого застосування. Їхня роль у цивільних правовідносинах продовжує зростати завдяки цифровізації та технічному прогресу. **Метою** роботи є виявлення правової природи смарт-контрактів та притаманних їм особливостей. **Методи.** Діалектичний метод використано для співставлення смарт-контрактів та класичних договорів; формально-логічний – для визначення правової природи смарт-контрактів; системно-структурний – для виявлення особливостей смарт-контрактів у системі цивільних договорів. **Результати.** Для дотримання прав сторін та суспільних інтересів встановлено, що необхідне правове унормування смарт-контрактів з урахуванням їхньої специфіки. Дослідження показало, що смарт-контракт є цивільним договором, тому при його укладенні потрібно дотримуватися вимог цивільного законодавства щодо форми, моменту укладення та правомірності правочину. Також встановлено, що смарт-контракти містять як технічну, так і юридичну складові, що забезпечує автоматизацію виконання зобов'язань у блокчейні без подальшого контролю людини. Смарт-контракт повинні відповідати загальним правовим принципам, зокрема: вони не можуть створювати загрозу людству; не можуть мати предметом вбивство, фізичне насильство чи приниження людини, а також мають підкорятися праву про договори (контракти) відповідної держави або нормам міжнародного приватного права, якщо сторони знаходяться у різних державах. **Висновки.** Смарт-контракт є не лише електронним договором, а й програмованою системою, яка автоматично виконує зобов'язання за заданим алгоритмом, що сприяє автоматизованому виконанню договорів. Для ефективного правового регулювання необхідно доповнити Цивільний кодекс України нормами про смарт-контракти у загальних положення про договори, а спеціальні норми про смарт-контракти можуть бути інтегровані у статті ЦК України, що регулюють окремі види договорів. Це дозволить забезпечити їх відповідність сучасним вимогам та технологічним інноваціям.

Ключові слова: договори; зобов'язання; цифрові права; правочини; цифрові речі; смарт-контракти

Problem statement. Smart contracts are actively being integrated into contract law, gradually replacing traditional agreements. With the development of blockchain technology smart contracts have gained widespread application. Their role in civil legal relations continues to grow due to digitalization and technological progress. The **purpose** of this study is to determine the legal nature of smart contracts and their inherent characteristics. **Methods.** The dialectical method was used to compare smart contracts with traditional agreements; the formal-logical method was applied to define the legal nature of smart contracts; and the system-structural method was employed to identify the features of smart contracts within the system of civil agreements. **Results.** To ensure the protection of parties' rights and public interests, smart contracts require legal regulation that takes their specificity into account. A smart contract is a civil agreement. Therefore, when concluding a smart contract, it is necessary to comply with civil law requirements regarding form, moment of conclusion, and validity of the transaction. It has been established that smart contracts contain both technical and legal components, enabling the automation of obligation execution within the blockchain without further human control. A smart contract must adhere to legal principles that are universal for any contract. These principles include: smart contracts must not pose a threat to humanity; they must not involve murder, physical violence, or human degradation; and they must comply with the contract law of the country where the parties are located, or, if the parties are in different countries, with the norms of private international law.

Conclusions. A smart contract is not merely an electronic agreement; it is a programmable system that automatically fulfills obligations based on a predefined algorithm. Smart contracts facilitate the automated execution of agreements. For effective legal regulation, the Civil Code of Ukraine should be supplemented with provisions on smart contracts within its general contract law framework. Specific provisions on smart contracts may also be incorporated into articles of the Civil Code regulating particular types of contracts.

Keywords: contracts; obligations; digital rights; transactions; digital assets; smart contracts

Постановка проблеми

Сучасний світ усе більше цифровізується, що стосується практично усіх сфер суспільного життя. Розробник ідеї смарт-контрактів Н. Сабо (Szabo, 1996), характеризуючи виклик цифровізації традиційному праву задався питанням: "Які частини нашої важко здобутої правової традиції залишаться цінними в епоху кіберпростору"? [1]. Відповідь на це глобальне запитання має бути знайдена правовою наукою.

Діджиталізація актуалізується у договірному праві, де все більше застосовуються смарт-контракти, що стало вже повсякденністю у глобальних мережах інтернет-продажів. Їх потенційна сфера застосування є набагато ширшою й з часом смарт-контракти все більше будуть замінювати класичні договори.

Смарт-контракти були винайдені завдяки технічному прогресу. На додаток (чи альтернативу) до класичних договорів з'явився механізм автоматично контрольованого здійснення дій через комп'ютерну програму у блокчейні. Він дозволив без подальшої участі чи контролю людини отримувати послуги, товари, інше майнове надання. Кожен наступний крок у технічній частині смарт-контракту є можливим лише після виконання визначених запрограмованих дій (певним чином запрограмований порядок виконання зобов'язань) за алгоритмом комп'ютерної програми.

Смарт-контракти потребують правового унормування, оскільки технічно електронна система блокчейну може виконати будь-яку комп'ютерну програму і закладену у неї послідовність дій. Для суспільства ж важливим при цьому є додержання закладених в основу права ідей та принципів, що мають додержуватися сторонами будь-якого договору. Адже базові цінності, права людини на життя, гідність, здоров'я, безпеку та інші охоронювані державою й правом важливі загальносуспільні цінності і інтереси мають дотримуватися при виконанні смарт-контрактів так саме у цифровому просторі як і ті, що укладені без його використання. Однаково до всіх договорів мають додержуватися засади договірного права. З урахуванням особливостей і пра-

вової природи смарт-контрактів мають одержати правового регулювання загальні положення про них та притаманні їм особливості. Зробити це необхідно задля належного здійснення суб'єктивних цивільних прав, охорони прав сторін та суспільних інтересів.

Стан розробленості проблеми правового регулювання віртуальних благ наступний. Н. Сабо розробив поняття смарт-контракту [1]. О.О. Кармаза визначила, що цифрова річ може бути предметом цивільного договору [2, с.26-33]. К. Некіт визначала переваги та недоліки смарт-контрактів як підстав виникнення права власності [3, с.101-105]. Вказані дослідження визначили теоретичні основи та окремі аспекти застосування смарт-контрактів. При цьому залишається потреба у подальшому дослідженні правової природи смарт-контрактів для вдосконалення їхнього правового регулювання у приватному праві загалом та у цивільному законодавстві зокрема. Тому *метою* статті є виявлення правової природи смарт-контрактів і притаманних їм особливостей. Її *новизною* є визначення смарт-контракту як інтегрованого механізму, що поєднує технічні та юридичні складові для автоматизації виконання зобов'язань у блокчейні, та встановлення, що він є цивільним договором, що підлягає загальним вимогам цивільного законодавства. Також запропоновано новий підхід до правового регулювання шляхом доповнення Цивільного кодексу України окремими нормами про смарт-контракти, що забезпечить їх адаптацію до сучасних технологічних інновацій. *Завдання* статті полягають у висвітленні наступних аспектів: природи смарт-контракту, застосування загальних засад цивільного законодавства та норм про договори до смарт-контрактів, визначенні місця смарт-контрактів у системі договорів, розгляді смарт-контракту як електронного договору та аналізі основних принципів смарт-контрактів.

Природа смарт-контракту

Необхідно підкреслити подвійну природу смарт-контракту, який є феноменом юриспруденції та інформатики. Програмісти зробили прогресивну цифрову альтернативу класичному

договору – смарт-контракт.

Нік Сабо у 1996 році дав поняття смарт-контракту як набору обіцянок, визначених у цифровій формі, включаючи протоколи, в рамках яких сторони виконують ці обіцянки [1]. Із створенням блокчейну (буквальний переклад: ланцюг блоків) як ланцюжку децентралізованого зберігання інформації на багатьох незалежних від одного носіях (у т.з. блоках), що дозволяє уникнути її спотворення і зберігати зміст інформації теоретична концепція смарт-контракту почала широко втілюватися у життя.

Смарт-контракти відрізняються від класичних договорів укладенням договору та виконанням зобов'язань через застосування спеціальної комп'ютерної програми. Технічно смарт-контракти зазвичай укладаються на інтернет-платформах у блокчейні, які підтримують таку функцію, відтак необхідно розкрити як і де це відбувається для подальшого розкриття відповідних процесів.

Так, блокчейн Bitcoin використовує неповну за Тюрінгом мову програмування Script, підтримує прості смарт-контракти з мультипідписом (для виконання дії потрібні цифрові підписи кількох учасників), утримання коштів на встановлений час тощо. В той саме час Ethereum працює зі смарт-контрактами з Тюрінг-повною мовою програмування Solidity. Дана мова програмування дозволяє створювати складніші алгоритми, але такі смарт-контракти набагато складніше перевірити на наявність уразливостей. Крім Bitcoin та Ethereum існують спеціалізовані платформи для роботи зі смарт-контрактами: Aeternity, EOS, Hyperledger Fabric, Stellar та інші [4, с.238]. Отже, запрограмовані смарт-контракти за умови підтримання їх відповідними платформами (сайтами) дозволяють за допомогою блокчейну здійснювати їх укладення та виконання.

Через універсальність, простоту укладення, розповсюдженість при обороті цифрових речей смарт-контракти будуть відігравати все більшу роль у цивільних правовідносинах. Така тенденція пояснюється збільшенням у цивільному обороті питомої ваги цифрових речей, подальшим технічним прогресом у галузі цифрових технологій.

Проблемою законодавчої невизначеності смарт-контракту є те, що теоретично засобами алгоритмізації можна спроектувати будь-який смарт-контракт. Скажімо, що буде стосуватися дій, що буде підпадати під ознаки правочину, який порушує публічний порядок. Суто технічно комп'ютерна система зможе забезпечити його

"виконання", зокрема, перевести гроші після здійснення визначених алгоритмом дій виконавця, постачальника. З точки зору права правочин, що порушує публічний порядок, є недійсним. Відтак, при алгоритмізації процесів виконання зобов'язань у смарт-контрактах необхідно дотримуватися імперативних вимог законодавства щодо укладення правочинів та виконання зобов'язань. Технічна можливість програмування окремих процесів у смарт-контракті має неодмінно враховувати необхідність дотримання імперативних норм законодавства при їх укладенні.

Застосування загальних засад цивільного законодавства та норм про договори до смарт-контракту

Смарт-контракт є договором у цивільному праві. При його укладенні мають бути дотримані вимоги щодо чинності правочинів (ст.203 ЦК України). Для укладення смарт-контракту необхідним є дотримання вимог ст.638 ЦК України. Важливим є також дотримання вимог ст.639 ЦК України, зокрема, її наступних вимог. Якщо сторони домовилися укласти договір за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем, він вважається укладеним у письмовій формі. Частина 3 ст.639 ЦК України встановлює: якщо сторони домовились укласти у письмовій формі договір, щодо якого законом не встановлена письмова форма, такий договір є укладеним з моменту його підписання сторонами. Відтак, смарт-контракт є укладеним з моменту його підписання. При цьому законодавство України припускає підписання електронним підписом.

Смарт-контракт може бути як реальним, так і консенсуальним. Стаття 640 ЦК України вказує, що договір є укладеним з моменту одержання особою, яка направила пропозицію укласти договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції (консенсуальний договір). Якщо відповідно до акту цивільного законодавства для укладення договору необхідні також передання майна або вчинення іншої дії, договір є укладеним з моменту передання відповідного майна або вчинення певної дії (реальний договір).

Програмний код смарт-контракту, таким чином, має бути з юридичним оформленням у вигляді договору певного договірної виду – договору про перехід майна у власність чи у користування, про надання послуг або виконання робіт, спільну діяльність тощо. Смарт-контракти мають відповідати нормам законодавства, що стосуються правочинів, договорів, зо-

бов'язань. При їх укладенні необхідно дотримуватися загальних норм цивільного законодавства, зокрема, ст.3 ЦК України "Загальні засади цивільного законодавства". Це є неприпустимість у смарт-контракті свавільного втручання у сферу особистого життя людини; неприпустимість позбавлення права власності, крім випадків, встановлених Конституцією України та законом; свобода договору; свобода підприємницької діяльності, яка не заборонена законом; судовий захист цивільного права та інтересу; справедливість, добросовісність та розумність.

При вчиненні смарт-контрактів необхідно дотримуватися меж здійснення цивільних прав, встановлених у ст.13 ЦК України. Зокрема, при здійсненні своїх прав особа зобов'язана утримуватися від дій, які могли б порушити права інших осіб, завдати шкоди довкіллю або культурній спадщині. Не допускаються дії особи, що вчиняються з наміром завдати шкоди іншій особі, а також зловживання правом в інших формах. При здійсненні цивільних прав особа повинна дотримуватися моральних засад суспільства. Не допускаються використання цивільних прав з метою неправомірного обмеження конкуренції, зловживання монопольним становищем на ринку, а також недобросовісна конкуренція. Відтак, правомірним є укладення лише таких смарт-контрактів, які здійсненні із дотриманням вимог законодавства.

Місце смарт-контракту у системі договорів

Через закріплення у законодавстві загальних положень про смарт-контракти до елементів договору певного виду (купівлі-продажу, оренди тощо) необхідно буде застосовувати положення законодавства про такий договір і, відповідно, у частині щодо смарт контракту – спеціальні положення, що регулюватиме смарт-контракти. До програмованої частини смарт-контракту має долучатися укладений у письмовому вигляді класичний (як варіант, з електронними підписами сторін) договір певного виду, наприклад, купівлі-продажу. У такому договорі має бути зазначення положень про смарт-контракт з посиланням на апаратні (програмовані) ресурси, на механізм їхньої дії та закладені у них алгоритми. Зокрема, особливості виконання прав та обов'язків сторін за договором, у тому числі ті, що виконуються автоматично, за алгоритмами, закладеними у комп'ютерну програму.

Через участь програмного забезпечення у виконанні смарт-контракту їх ще іноді називають "розумними контрактами". Виконання зоб'язань за смарт-контрактами, таким чином, є автоматизованим за допомогою комп'ютерної програми.

Завдяки Blockchain, що дублює ланцюжки з інформацією на багатьох окремих носіях, данні у контракті чи про нього неможливо підробити, спотворити, замінити іншими. Частина договору, що написана на мові програмування, виконується автоматично через виконання певних, передбачених алгоритмом дій стороною договору.

Смарт-контракт як електронний договір

У смарт-контракті є дві частини: перша – юридична, згідно до якої сторони цього договору мають дотримуватися вимог ЦК України (зокрема, ст.ст.207, 638, 639). Друга – технічна (апаратна, комп'ютерна, програмна) частина смарт-контракту. Остання за запрограмованим алгоритмом передбачає виконання визначених дій (певних зобов'язань), наприклад, переведення грошей продавцю. Так, якщо поштовим відділенням у зрозумілій програмі формі буде підтверджено факт отримання товару покупцем, гроші розблоковуються програмою і переводяться продавцю. Однією з істотних умов договору тоді буде та, що виконання договору відбувається у програмно реалізованому середовищі (наприклад, на блокчейні).

Смарт-контракт є електронним договором, але не кожен електронний договір є смарт-контрактом. Адже смарт-контракт не є лише електронною формою договору як-от звичайний контракт, що поданий не на папері, а в електронному вигляді. Наявність апаратної частини смарт-контракту, що з технічної точки зору є його "рушійною силою", забезпечується програмою контролю вчинення певних дій, які передбачені зобов'язанням. Природа смарт-контракту, на відміну від інших електронних договорів, пов'язана із наявністю програмованої апаратної частини, що автоматично контролює виконання зобов'язань. Так, якщо одна зі сторін смарт-контракту здійснила оплату і комп'ютерна програма перевірила це за закладеним в ній алгоритмом, вона може надати доступ платнику до товару через автоматичне направлення "коду доступу" до товару.

Таким чином на відміну від будь-якого договору смарт-контракти передбачають наявність апаратної частини у вигляді спеціальної комп'ютерної програми, яка припускає виконання послідовно передбаченої нею дії лише за умови виконання попередньої, що була до того передбачена смарт-контрактом. Відтак, є необхідним

виконання певних дій, що відбувається завдяки програмі. Кожен наступний крок є неможливим без здійснення попереднього, що заздалегідь запрограмовано. Порухення протоколу (порядку дій) не пропустить комп'ютерна програма смарт-контракту.

Технічно можливо програмувати будь-яку послідовність дій щодо виконання зобов'язань. Тому існує необхідність у визначенні та спеціальному закріпленні у законодавстві поєднання апаратної (програмованої) частини смарт-контракту з юридичною його складовою. Адже технічно перша може існувати без другої; юридично ж суспільство, держава, права мають обмеження і імперативи у вигляді охорони важливих суспільних цінностей (життя, здоров'я, гідність людини, безпека держави тощо). Право сприяє охороні цих цінностей, тому правова, юридична складова смарт-контракту є обов'язковою, зважаючи на це. Відтак, під час алгоритмізації (програмування) у смарт-контрактах слід чітко додержуватися вимог законодавства щодо укладення правочинів та виконання зобов'язань. Технічна можливість окремих процесів через алгоритмізацію при цьому має бути поставлена у залежність від юридичної вірності укладення смарт-контрактів. Правомірним є укладення тих смарт-контрактів, які здійснені з додержанням вимог законодавства щодо укладення цивільних договорів [5, с.38]. Обов'язковим є додержання вимог законодавства щодо належного виконання зобов'язань.

Фактична передача речей не контролюється програмою, утім відомості про це вносяться у порядку, передбаченому смарт-контрактом. В якості прикладу наведемо доставку, що надається відомим сайтом із продажів. Гроші покупця резервуються платформою, на якій укладається смарт-контракт та при отриманні ним поштового відправлення, розблоковуються та спрямовуються на рахунок продавця. Ознакою смарт-контракту тут є те, що виконання обов'язків відбувається з залученням комп'ютерної програми у автоматизації розрахунків.

З розвитком смарт-контрактів при дослідженні їхньої правової природи виникає багато суто юридичних запитань, які залежать від відповіді на інше запитання: "Чи можна це запрограмувати?". Наприклад: "Чи можна запрограмувати умову про форс-мажор"? Відповідь на це запитання залежить від відповіді на інше: "Чи можна це запрограмувати?". Або ж, іншими словами "Чи можна перевести юридичне поняття форс-мажор на мову програмування"? Від

відповіді на це технічне запитання залежить відповідь на юридичне запитання, чи можуть бути у смарт-контракті умови про форс-мажор. Відтак, окремі юридичні аспекти змісту смарт-контракту залежать від технічних можливостей їхнього програмування.

Загалом щодо узгодження технічної та юридичної частини смарт-контракту ЦК України має бути доповнений у загальних положеннях про договір нормами про смарт-контракт. Окремі види договорів можуть бути доповнені спеціальними нормами про смарт-контракт. Вони відображатимуть особливості цих видів договорів при укладенні смарт-контрактів. Так, будь-який договір (якщо це не порушує імперативних норм закону, наприклад, щодо обов'язкової письмової нотаріальної форми) може мати додаток у вигляді смарт-контракту як програмної частини щодо виконання договірних зобов'язань.

Принципи смарт-контрактів

Має бути впроваджене положення щодо імплементації у частину програми юридичної частини смарт-контракту із зазначенням у неї основних його положень і узгодженням їх з нормами та принципами договірного права.

З доктринальних позицій, враховуючи попередньо проаналізовані вимоги законодавства і права щодо договорів, необхідним є дотримання правових принципів смарт-контрактів. Таки ми пропонується вважати:

1. Смарт-контракти не можуть створювати загрози людству.
2. Смарт-контракти не можуть мати предметом вбивство, фізичне насильство чи приниження людини.
3. Смарт-контракти підкоряються праву про договори (контракти) держави, на території якої знаходяться сторони, а якщо сторони знаходяться у різних державах – згідно до норм міжнародного приватного права.

Принципи смарт-контрактів необхідні для дотримання до них вимог законодавства і права, важливих суспільних інтересів. Наявність цих принципів сприяє дотриманню верховенства права у цифровому середовищі. Ці принципи дозволять врегулювати автоматизоване виконання дво- або багатосторонніх правочинів, охороняючи права сторін та узгоджуючи алгоритмічні процеси з правовими нормами. Вказане дозволить мінімізувати невинуваті ризики, запобігти зловживанням, протиправним діям і загалом сприяє додержанню смарт-контрактів праву.

Висновки

1. Правова природа смарт-контракту визначається особливістю, яка відрізняє його від класичного договору. Смарт-контракт містить у своєму змісті юридичну та технічну (програмовану) частину. Згідно до останньої відбувається автоматичне програмоване виконання зобов'язань у блокчейні за відсутності прямого контролю відповідних процесів з боку людини.

2. Смарт-контракт є договором, тому при його укладенні необхідно дотримуватися вимог цивільного законодавства, зокрема щодо моменту укладення та правомірності правочину. Алгоритмізація процесів виконання зобов'язань сама собою не означає юридичну вірність смарт-контракту. Для цього він повинен відповідати нормам цивільного права та не порушувати законодавчо встановлені обмеження. Відтак, правомірними є лише ті смарт-контракти, які укладені з дотриманням вимог законодавства, принципів свободи договору, добросовісності та недопустимості зловживання правом.

3. Смарт-контракт є не лише електронним договором, а програмованою системою, що автоматично виконує зобов'язання за заданим алгоритмом. Через смарт-контракт здійснюєть-

ся автоматизоване (програмоване) виконання договорів. Для ефективного правового регулювання необхідно доповнити Цивільний кодекс України нормами про смарт-контракти у загальних положеннях про договори. Спеціальні норми про смарт-контракти можуть вміщуватися у статтях ЦК України про окремі види договорів.

4. Смарт-контракт має відповідати правовим принципам, що застосовні для будь-якого з них. Зокрема: смарт-контракти не можуть створювати загрози людству; смарт-контракти не можуть мати предметом вбивство, фізичне насильство чи приниження людини; смарт-контракти підкоряються праву про договори (контракти) держави, на території якої знаходяться сторони, а якщо сторони знаходяться у різних державах – згідно до норм міжнародного приватного права.

Конфлікт інтересів

Автор статті повідомляє про відсутність будь-якого конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження не отримало фінансової підтримки з боку юридичних чи фізичних осіб.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Szabo Nick. Smart Contracts: Building Blocks for Digital Markets'. http://www.fon.hum.uva.nl/rob/Courses/InformationInSpeech/CDROM/Literature/LOTwinterschool2006/szabo.best.vwh.net/smart_contracts_2.html
2. Кармаза О. О. Поняття та зміст "електронного" договору та "цифрового договору": їх співвідношення у приватному праві України. *Сучасний науковий журнал*. 2024. № 4 (2). С. 26-33.
3. Некіт К. Переваги та недоліки смарт-контрактів як підстав виникнення права власності. *Вісник НТУУ "КПІ" Політологія. Соціологія. Право*. 2020. № 3 (47). С. 101-105.
4. Морозова А. І., Андреева А. Ю. Застосування смарт-контрактів в світі та блокчейн технологіях. *The 6th International scientific and practical conference – Topical issues of modern science, society and education* (December 26-28, 2021). SPC – Sci-conf.com.uall. Kharkiv, Ukraine. 2021. С. 236-239.
5. Мічурін Є. О. Особливості віртуальних благ у статистиці та динаміці цивільних правовідносин. *Правовий часопис Донбасу*. 2022. № 2. С. 35-39.

REFERENCES

1. Szabo Nick. Smart Contracts: Building Blocks for Digital Markets'. http://www.fon.hum.uva.nl/rob/Courses/InformationInSpeech/CDROM/Literature/LOTwinterschool2006/szabo.best.vwh.net/smart_contracts_2.html
2. Karmaza, O. O. (2024). Ponyattya ta zmist "elektronnogo" dogovoru ta "cifrovogo dogovoru": yih spivvidnoshennya u privatnomu pravi Ukraini [The concept and content of an "electronic" contract and a "digital contract": their relationship in the private law of Ukraine]. *Suchasnij naukovij zhurnal*, 4(2), 26-33 (in Ukr.).
3. Nekit, K. (2020). Perevagi ta nedoliki smart-kontraktiv yak pidstav viniknennya prava vlasnosti [Advantages and disadvantages of smart contracts as the basis for the emergence of property rights]. *Visnik NTUU "KPI" Politologiya. Sociologiya. Pravo*, 3(47), 101-105 (in Ukr.).
4. Morozova, A. I., & Andreyeva, A. Yu. (2021). Zastosuvannya smart-kontraktiv v sviti ta blokchejn tehnologiyah [The application of smart contracts in the world and blockchain technologies]. In: *The 6th International scientific and practical conference – Topical issues of modern science, society and education* (December 26-28, 2021). SPC – Sci-conf.com.uall. Kharkiv, Ukraine (s. 236-239) (in Ukr.).

5. Michurin, Ye. O. (2022). Osoblivosti virtualnih blag u statiki ta dinamici civilnih pravovidnosin [Peculiarities of virtual goods in the statics and dynamics of civil legal relations]. *Pravovij chasopis Donbasu*, (2), 35-39 (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 81 pp. 53–59 (1).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.13923187

http://forumprava.pp.ua/files/053-059-2025-1-FP-Michurin_8.pdf

http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_1_8.pdf

License (for files):

[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 09.01.2025

Accepted: 31.01.2025

Published: 11.02.2025

Available online: 11.02.2025

Cite as:

Мічурін, Є. О. (2025). Смарт-контракт у приватному праві. *Форум Права*, 81(1), 53–59. <http://doi.org/10.5281/zenodo.13923187>

Michurin, I. O. (2025). Smart-kontrakt u pryvatnomu pravi [Smart Contract in Private Law]. *Forum Prava*, 81(1), 53–59.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.13923187>

УДК 347.1/.3:341.232(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.13923191>

О.І. ДОВГАНЬ,

доцент кафедри правоохоронної діяльності навчально-наукового інституту № 5 Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, м. Харків, Україна; e-mail: alenska180786@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8551-5403>

ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МІНІСТЕРСТВА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЄДНОСТІ УКРАЇНИ

O.I. DOVHAN,

Associate Professor, Department of Law Enforcement, Educational and Research Institute No. 5, Kharkiv National University of Internal Affairs, Ph.D. in Law, Kharkiv, Ukraine; e-mail: alenska180786@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8551-5403>

PROBLEMS OF LEGAL AND REGULATORY FRAMEWORK FOR THE ACTIVITIES OF THE MINISTRY OF NATIONAL UNITY OF UKRAINE

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Створення Міністерства національної єдності України зумовлене викликами, пов'язаними зі збройною агресією, вимушеним переміщенням населення та необхідністю консолідації суспільства. Його діяльність спрямована на інтеграцію ВПО, взаємодію з українцями за кордоном і подолання наслідків окупації. При цьому питання нормативно-правового регулювання діяльності Міністерства залишаються недостатньо визначеними. Відсутність чіткого інституційного статусу та конкретизованих повноважень може спричинити дублювання функцій з іншими державними органами та неефективне використання ресурсів. Фрагментарність нормативного забезпечення ускладнює реалізацію стратегічних завдань у сфері національної єдності. Крім того, нерегульованість механізмів взаємодії Міністерства з іншими органами виконавчої влади, міжнародними партнерами та громадянським суспільством негативно позначається на ефективності його діяльності. Отже, постає необхідність комплексного дослідження нормативно-правового регулювання діяльності Міністерства національної єдності України, визначення його ролі у трансформації державної політики щодо внутрішньо переміщених осіб, окупованих територій та української діаспори, а також виявлення прогалин у законодавстві, що потребують усунення для підвищення ефективності його діяльності. **Метою** статті є критичний аналіз нормативно-правового регулювання діяльності Міністерства національної єдності України, проблем комбінованого визначення його інституційного статусу, функцій та викликів трансформації державної політики щодо ВПО та окупованих територій, а також спеціалізованих нормативних актів, що регулюють діяльність цього органу. Серед використаних **методів** системно-структурний – для дослідження місця Міністерства в системі органів виконавчої влади та аналізу його функціональних взаємозв'язків з іншими державними установами; формально-юридичний – для аналізу нормативно-правових актів, що регулюють створення та діяльність Міністерства для виявлення правових прогалин і суперечностей; історико-правовий – для простеження еволюції законодавчих підходів до інституцій, подібних до Міністерства національної єдності, та визначення передумов його створення. **Результати.** Систематизовано нормативно-правові засади функціонування Міністерства національної єдності України; визначено його інституційний статус та повноваження у контексті адміністративної реформи; виявлено правові прогалини та суперечності у нормативному регулюванні діяльності Міністерства. Оцінено механізми реалізації державної політики у сфері національної єдності та їх ефективності; сформульовано пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правового регулювання діяльності Міністерства. **Висновки.** Нормативно-правові засади функціонування Міністерства національної єдності України є недостатньо чітко визначеними, що може створити правову невизначеність у його діяльності та ускладнити реалізацію державної політики у сфері національної єдності. Визначення інституційного статусу та повноважень Міністерства потребує уточнення, оскільки існує ризик дублювання функцій з іншими державними органами, що може призвести до неефективного використання ресурсів. Аналіз правових прогалин і суперечностей у нормативному регулюванні діяльності Міністерства вказує на необхідність вдосконалення правової бази

для чіткішої організації його діяльності. Механізми реалізації державної політики у сфері національної єдності, інтеграції внутрішньо переміщених осіб та взаємодії з українцями за кордоном є недостатньо врегульованими, що обмежує ефективність діяльності Міністерства. Вдосконалення нормативно-правового регулювання діяльності Міністерства національної єдності України може, відповідно до потреб сьогодення, включати розробку комплексного законодавчого акту, що унормує його статус, функції та повноваження, а також забезпечить ефективні механізми взаємодії з іншими органами влади, міжнародними партнерами та громадянським суспільством.

Ключові слова: Міністерство національної єдності України; нормативне забезпечення; інституційний статус; функції; внутрішньо переміщені особи; державна політика, правові прогалини

Problem statement. The creation of the Ministry of National Unity of Ukraine is driven by the challenges related to armed aggression, forced displacement of the population, and the need for societal consolidation. Its activities are focused on the integration of internally displaced persons (IDPs), interaction with Ukrainians abroad, and overcoming the consequences of occupation. However, the normative and legal framework for the functioning of the Ministry remains insufficiently defined. The lack of a clear institutional status and specific powers may lead to the duplication of functions with other state bodies and the inefficient use of resources. The fragmentation of the regulatory framework complicates the implementation of strategic tasks in the field of national unity. Moreover, the lack of regulation of the Ministry's interaction mechanisms with other executive bodies, international partners, and civil society negatively affects the effectiveness of its activities. Therefore, there is a need for a comprehensive study of the normative and legal framework for the creation and functioning of the Ministry of National Unity of Ukraine. This study should determine its role in the transformation of state policy concerning internally displaced persons (IDPs), occupied territories, and the Ukrainian diaspora. It should also identify gaps in legislation that need to be addressed to improve the Ministry's efficiency. The **purpose** of the article is to critically analyze the normative and legal framework for the creation and functioning of the Ministry of National Unity of Ukraine. The article will explore issues related to the combined definition of its institutional status, functions, and the challenges of transforming state policy concerning IDPs and occupied territories. Additionally, the article will examine the specialized regulations governing the activities of this body. Among the **methods** used, the system-structural method was applied to study the Ministry's position within the executive branch. It was also used to analyze its functional relationships with other state institutions. The formal-legal method was employed to analyze the legal acts regulating the creation and functioning of the Ministry. This method aimed to identify legal gaps and contradictions. The historical-legal method was used to trace the evolution of legislative approaches to institutions similar to the Ministry of National Unity. It also helped to determine the prerequisites for its creation. **Results.** The normative and legal foundations for the functioning of the Ministry of National Unity of Ukraine were systematized; its institutional status and powers were defined in the context of administrative reform; legal gaps and contradictions in the regulatory framework governing the Ministry's activities were identified. The mechanisms for implementing state policy in the area of national unity and their effectiveness were assessed; proposals for improving the legal framework for the Ministry's activities were formulated. **Conclusions.** The normative and legal foundations for the functioning of the Ministry of National Unity of Ukraine are insufficiently defined, creating legal uncertainty in its activities and complicating the implementation of state policy in the area of national unity. The determination of the Ministry's institutional status and powers requires clarification, as there is a risk of overlapping functions with other state bodies, which could lead to inefficient use of resources. The analysis of legal gaps and contradictions in the regulatory framework governing the Ministry's activities points to the need for improving the legal framework to ensure clearer organization of its operations. The mechanisms for implementing state policy in the area of national unity, the integration of internally displaced persons, and cooperation with Ukrainians abroad are insufficiently regulated, limiting the Ministry's effectiveness. The improvement of the Ministry's legal framework should include the development of a comprehensive legislative act that will regulate its status, functions, and powers, as well as ensure effective mechanisms for cooperation with other government bodies, international partners, and civil society.

Keywords: Ministry of National Unity of Ukraine; regulatory framework; institutional status; functions; internally displaced persons; state policy; legal gaps

Постановка проблеми

Формування Міністерства національної єдності України (Міннац'єдності) має концептуальні передумови, які можна простежити ще з ухвалення Універсалу національної єдності [1] у 2006 році. Цей документ став важливим етапом у розвитку державної політики, спрямованої на консолідацію українського суспільства, збере-

ження національної ідентичності та протидію зовнішнім загрозам. І майже через 19 років актуальність його положень набула нових масштабів, що зумовило необхідність інституційного механізму їх реалізації. Саме цю функцію призначене виконувати Міністерство національної єдності України, основними завданнями якого є координація заходів із соціальної згуртованості,

розвиток національної самосвідомості, зміцнення інформаційної безпеки та підтримка громадян, які вимушено покинули територію країни через війну.

Створення Міністерства національної єдності України стає важливим кроком у формуванні цілісної державної політики, спрямованої на консолідацію суспільства та забезпечення єдності інформаційного простору. Водночас нормативно-правові засади його створення та функціонування потребують на детальний аналіз з огляду на їх вплив на ефективність діяльності цього органу.

І хоча Міністерство нещодавно створене, основними проблемами сьогодення є відсутність чітко визначеного підходу до інституційного оформлення Міністерства, що зумовлює правову невизначеність щодо його компетенцій, взаємодії з іншими органами влади та механізмів реалізації державної політики у відповідній сфері. Також викликає дискусію поєднання функцій стратегічного рівня, таких як формування політики національної єдності та інформаційної політики держави, із більш операційними завданнями щодо підтримки громадян, які покинули територію України через війну або тимчасову окупацію. Залишається відкритим і питання щодо достатності чинного правового механізму для ефективної діяльності Міністерства національної єдності України, а також щодо необхідності внесення змін до правового регулювання з метою усунення потенційних ризиків правозастосування та запобігання адміністративної несталості.

При цьому, як зазначає М. Горбань, ще до створення Міністерства виникали питання щодо мотивації його заснування та потенціалу для роботи з українцями за кордоном, а також щодо вирішення питань множинного громадянства. Основні занепокоєння стосувались відсутності чіткої стратегії та визначеності щодо повноважень і завдань міністерства, що могло ускладнити інтеграцію українців за кордоном і реалізацію політики щодо множинного громадянства. Відсутність конкретних механізмів, у свою чергу, могла призвести до неефективної координації важливих національних ініціатив [2]. А в певному сенсі ці проблеми частково були зумовлені й нерозумінням сутності національної ідентичності та самоідентифікації, які В. Ткаченко позначив через призму "усвідомлення магістральної стратегії та етапів розбудови громадянського суспільства", "досягнення спільної історичної пам'яті, відчуття спільності історичної долі" та "забезпечення

високого рівня функціонування щільності та інтенсивності мовних і культурних зв'язків українського суспільства" [3, с.21, 24, 30]. Більше того, в контексті національної єдності як складової національної безпеки [4] Міністерство національної єдності України можна розглядати як інституційний механізм, що сприяє згуртованості суспільства. Його підґрунтям є основні напрями формування української національної та громадянської ідентичності [5].

З огляду на це, доцільним є аналіз інституційної еволюції Міністерства. Воно було утворене Постановою Кабінету Міністрів України "Про перейменування Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України" від 03.12.2024 р. № 1366 шляхом перейменування Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (Мінреінтеграції) [6]. Саме ж Мінреінтеграції було створено 20.04.2016 року шляхом злиття Державного агентства з питань відновлення Донбасу та Державної служби з питань АР Крим і Севастополя під назвою Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (МТОТ). Згодом, 02.09.2019 року, МТОТ приєднала до Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (Мінветеранів), проте 11.03.2020 року ця реорганізація була анульована, і МТОТ знову стало окремим органом під назвою Мінреінтеграції. Остання трансформація відбулася 03.12.2024 року, коли його перейменували в Міністерство національної єдності України (Міннац'єдності) [7].

Наразі на веб-сайті Міністерства національної єдності України відсутня інформація про його структуру, якщо не приймати до уваги якісь контактні залишки від Мінреінтеграції; все законодавство зведено до переліку переважно внутрішніх наказів колишнього Мінреінтеграції (так звана "база офіційних документів") та деяких законів і постанов у період 2003-2024 рр. [8]. Наприклад, на веб-сторінці "Напрямки проєктів" – "Діджиталізація" – попри заявлені ініціативи цифровізації, їх реалізація залишається частковою, створює ризики затримок, дублювання функцій та неефективного використання бюджетних коштів. Щодо інформаційної системи переліку територій, де ведуться бойові дії, залишається незрозумілим, чи функціонує вона в режимі реального часу, чи оновлення здійснюється із затримками, що може негативно впливати на оперативне прийняття рішень. Подібним чином, електронне подання заяв для осіб, позба-

влених особистої свободи, анонсоване як складова цифровізації публічних послуг, зтягується через узгодження платформи [9]. Вказані недоліки свідчать про ігнорування нашого критичного зауваження, що цифровізація є комплексним процесом, який охоплює не лише впровадження нових технологій, а й структурні, організаційні та законодавчі трансформації [10].

Такі проблеми демонструють загальні виклики нормативно-правового регулювання державних інституцій у процесі трансформації. У цьому контексті актуальним є дослідження правових засад створення та діяльності Міністерства національної єдності України. Тому *метою* статті є критичний аналіз нормативно-правового регулювання діяльності Міністерства національної єдності України, проблем комбінованого визначення його інституційного статусу, функцій та викликів трансформації державної політики щодо ВПО та окупованих територій, а також спеціалізованих нормативних актів, що регулюють діяльність цього органу.

Її *новизна* полягає в інтегрованому дослідженні проблематики комбінованого визначення інституційного статусу та завдань Міністерства національної єдності України, виявленні розривів між заявленими стратегічними намірами та практичними механізмами їх реалізації, а також в ідентифікації ключових викликів трансформації державної політики щодо внутрішньо переміщених осіб та окупованих територій. *Завданнями* роботи є дослідження проблематики комбінованого визначення інституційного статусу та функцій Міністерства національної єдності України; оцінка викликів трансформації державної політики щодо ВПО та окупованих територій; а також спеціалізованих нормативних актів, що регулюють діяльність цього органу.

Проблематика комбінованого визначення інституційного статусу та функцій Міністерства національної єдності України

Серед суб'єктів відносин у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності державне регулювання здійснюється в межах повноважень, установлених Законом України "Про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності" від 13.12.2022 р. № 2834-IX [11]. Згідно з пп.2 п.2 ст.13 цього Закону, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері утвердження української національної та громадянсь-

кої ідентичності, є орган, повноваження якого, не згадуючи його назви безпосередньо, визначені у ст.14 цього Закону. Саме таким органом сьогодні є Міністерство національної єдності України.

Положення про Міністерство національної єдності України було затверджене Постановою Кабінету Міністрів України "Деякі питання діяльності Міністерства національної єдності України" від 24.01.2025 № 113 [12]. Відповідно, в абз.2 ч.1 Положення зазначалось, що "Міннац'єдності є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань національної єдності України та спільного розвитку, української національної самосвідомості, інформаційної політики єдності України та стратегічних комунікацій (у частині повноважень з питань національної єдності України), громадян України, які покинули своє місце проживання на території України, в тому числі внаслідок або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту та/або тимчасової окупації частини території України, та виїхали за кордон (далі – особи, які виїхали за кордон), сприяння реалізації їх прав та інтересів і створення умов для добровільного повернення таких осіб до покинутого місця проживання або інтеграції за новим місцем проживання в Україні".

Слід зазначити, що чинне *визначення* Міністерства національної єдності України *має комбінований характер*, оскільки не тільки встановлює його статус як головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, а й детально окреслює його функції та завдання, поєднуючи *інституційний аспект* із *описом призначення*. Таке формулювання є характерним для правотворчої практики Кабінету Міністрів України та типовим для офіційних визначень міністерств, оскільки дозволяє одночасно визначити *юридичний статус органу* та місце у структурі державного управління й окреслити його *ключові функції та напрями діяльності*. При цьому інституційний аспект охоплює визначення статусу міністерства як ключового виконавчого органу, а призначення розкривається через функції, повноваження та завдання, зокрема щодо формування та реалізації державної політики у сфері національної єдності, інформаційної політики, а також роботи з громадянами, які виїхали за кордон, тощо.

Саме за таким принципом були побудовані визначення усіх останніх новостворених мініс-

терств – Міністерства національної єдності України (2025), Міністерства цифрової трансформації України (2019) та Міністерства у справах ветеранів війни (2018). І хоча комбінований принцип визначення міністерств і має певні переваги, він містить також недоліки. Зокрема, *перевантаженість змісту* через поєднання інституційного статусу та функцій ускладнює сприйняття; недостатня структурованість і можливі розмиті формулювання створюють *ризик нечіткості та правової невизначеності*; визначення включає функції, але не деталізує механізми їх реалізації, що *ускладнює правозастосування*; а *обмежена гнучкість у майбутньому* змушує коригувати саме визначення при зміні сфери діяльності міністерства, що може призводити до правових колізій та потребувати додаткових адміністративних рішень.

Так, наприклад, для Міннац'єдності *перевантаженість змісту визначення* проявляється у поєднанні у тексті термінів, що характеризують високорівневу політику, таких як "формування та реалізація державної політики з питань національної єдності", "інформаційна політика єдності" та "стратегічні комунікації", із детальним описом конкретних операційних завдань, як підтримка громадян, які виїхали за кордон, та створення умов для їх повернення або інтеграції; *ризик нечіткості та правової невизначеності* – згадкою про "національну єдність" і "спільний розвиток", хоча й без конкретики, що саме під цим мається на увазі; *ускладнене правозастосування* – у комплексності та багаторівневості термінології, що використовується в його описі, а також в абстрактних поняттях, що характеризують концепцію національної єдності та може призвести до суб'єктивного тлумачення цих понять при практичному застосуванні норм; *обмежена гнучкість у майбутньому* – у фіксованості нормативно-правового опису його компетенцій, що охоплює як стратегічні напрямки (формування та реалізація державної політики з питань національної єдності, інформаційна політика єдності, стратегічні комунікації), так і конкретні оперативні завдання (підтримка громадян, які виїхали за кордон, створення умов для їх повернення або інтеграції).

Таким чином, *інституційне визначення* Міністерства національної єдності України формулює його як центральний орган виконавчої влади, уповноважений формувати та реалізовувати державну політику у сфері національної єдності, розвитку української національної самосвідомо-

сті та забезпечення єдності інформаційного простору. До його функціональних завдань належить також підтримка громадян, які покинули територію держави через збройний конфлікт або окупацію, сприяння реалізації їхніх прав та організація умов для добровільного повернення або інтеграції у новому місці проживання.

З іншого боку, *визначення з описом призначення* Міністерства національної єдності України акцентує увагу на тому, що завдання органу полягає у формуванні та реалізації державної політики з питань національної єдності, розвитку української національної самосвідомості, забезпеченні єдиної інформаційної політики та стратегічних комунікацій. До його призначення також належить підтримка громадян, які виїхали за кордон у зв'язку зі збройним конфліктом або тимчасовою окупацією, сприяння реалізації їхніх прав та інтересів, а також створення умов для їх добровільного повернення чи інтеграції в нове місце проживання в Україні.

Проте найбільш *оптимальним є інституційне визначення*, яке чітко формулює юридичний статус *Міністерства національної єдності України* як центрального органу виконавчої влади, відповідального за формування та реалізацію державної політики у відповідній сфері. Такий підхід дозволяє уникнути перевантаження змісту деталями, притаманними визначенню з описом призначення, та забезпечує більшу гнучкість у майбутніх нормативно-правових коригуваннях. Крім того, інституційне визначення створює стабільну базу для подальшого розгортання оперативних завдань через спеціалізовані нормативні акти, що сприяє чіткості правового тлумачення та застосування норм.

Міністерство національної єдності та виклики трансформації державної політики щодо ВПО та окупованих територій

Після реорганізації Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій у Міністерство національної єдності певну стурбованість викликали зміни фокусу діяльності новоствореного міністерства. Серед них, наприклад, як зазначає Д. Тимошенко [13], заяви, що відомство більше не опікуватиметься питаннями окупованих і прифронтових територій, а також внутрішньо переміщених осіб, що викликає побоювання щодо втрати державної підтримки для цих категорій громадян, оскільки відповідні питання залишаються актуальними та потребують комплексного підходу.

Критичним питанням залишається розподіл повноважень. Оскільки деякі функції колишнього Міністерства передаються Міністерству розвитку громад та територій (Мінрозвитку) та Міністерству соціальної політики, *виникають сумніви щодо їхньої здатності* ефективно виконувати додаткові обов'язки через вже існуючу високу завантаженість. Відсутність єдиного органу, який би системно займався питаннями окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (ВПО), може призвести до втрати комплексного підходу та недостатньої уваги до специфічних проблем цих груп населення.

Зокрема, 05.02.2025 року Мінрозвитку провело зустріч, присвячену політиці щодо ВПО та реінтеграції тимчасово окупованих територій [14]. За її результатами виникає *питання логічної неузгодженості* – чи не варто було взагалі спиратися на попередні державні програми з соціально-економічної адаптації ВПО, які передбачали заходи з житлової, соціальної та освітньої підтримки, а також компенсаційні механізми для осіб, постраждалих від збройної агресії. Серед таких програм можна згадати "Комплексну державну програму щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції в інші регіони України, на період до 2017 року" за Постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 р. № 1094 [15] та ін. При цьому, наукове обґрунтування оцінки адаптаційних стратегій вимушених переселенців надали ще в 2018 році А.В. Путінцев і Ю.Є. Пащенко [16]. До *не реалістичного виконання* слід віднести й пропозицію розробки нового житлового кодексу, що потребує значного бюджетного фінансування, а також "розробки чіткого плану реінтеграції тимчасово окупованих територій" без пояснень, як цей план буде реалізовано в умовах війни та які юридичні чи економічні механізми будуть застосовані після повернення територій.

Такі самі зауваження можна порушити й щодо відсутності чіткої стратегії та повноважень Міністерства національної єдності, яке не має окресленої стратегії реалізації своєї місії, а його повноваження залишаються розмитими. Відсутність конкретних механізмів виконання функцій, зокрема щодо підтримки ВПО та реінтеграції окупованих територій, ставить під сумнів ефективність його роботи. Додатковим ризиком є можливе дублювання функцій інших відомств.

Перерозподіл відповідальності може спричинити як дублювання, так і втрату окремих важливих напрямів роботи. Наприклад, наразі незрозуміло, хто саме відповідатиме за координацію політики щодо звільнених територій, гуманітарної допомоги та соціальної адаптації ВПО.

Ще одним викликом є *зниження міжнародної підтримки*. Раніше питання реінтеграції тимчасово окупованих територій і допомоги ВПО чітко проголошувались на рівні державної політики, що сприяло міжнародній фінансовій та політичній підтримці. Переформатування міністерства може ускладнити взаємодію з міжнародними партнерами та донорами, оскільки нова структура не відповідатиме їхнім очікуванням щодо координації відповідних програм.

Останнім питанням є *ризик політизації* діяльності міністерства. З огляду на назву та заявлені цілі, існує загроза, що його діяльність зосередиться на ідеологічних аспектах, таких як пропаганда єдності, замість вирішення конкретних соціально-економічних проблем ВПО, мешканців прифронтових та деокупованих територій.

Спеціалізовані нормативні акти Міністерства національної єдності України

Ключовою основою, на якій ґрунтуються спеціалізовані нормативні документи, що регулюють діяльність Міністерства національної єдності України, є Закон України "Про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності" [11]. І хоча цей Закон сам по собі не є спеціалізованим нормативним актом, виданим Міннац'єдності, він виконує роль законодавчої бази для подальшого формування таких актів. Цей закон встановлює загальні принципи та стратегічні орієнтири державної політики щодо зміцнення національної та громадянської ідентичності, що безпосередньо впливають на діяльність міністерства.

Раніше ми зазначали, що інституційне визначення Міннац'єдності створює стабільну базу для подальшого розгортання оперативних завдань через спеціалізовані нормативні акти. До таких актів у цьому контексті відносяться документи, що конкретизують функції, повноваження та процедури діяльності Міністерства національної єдності України. Сюди входить, зокрема, Положення про Міністерство національної єдності України, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України "Деякі питання діяльності Міністерства національної єдності України" від

24.01.2025 р. № 113, що визначає його статус, функції та повноваження. Іншими спеціалізованими нормативними актами є підзаконні акти, накази, інструкції, регламенти та програми, що деталізують порядок реалізації державної політики з питань національної єдності, розвитку інформаційної політики та підтримки громадян, які покинули територію України через збройний конфлікт або окупацію. Такі акти сприяють чіткому правовому тлумаченню та ефективному застосуванню норм, встановлюючи оперативну базу для подальшої діяльності органу.

Станом на сьогодні можна ще раз звернутись до "бази офіційних документів" Міннац'єдності та деяких законів і постанов у період 2003-2024 рр. [8], яка містить деякі з спеціалізованих нормативних актів. Зокрема, це наказ Мінреінтеграції "Про затвердження Змін до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією" від 29.10.2024 р. № 388, яким затверджувались "зміни до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22 грудня 2022 року № 309". Ще один наказ Мінреінтеграції – "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо проведення оцінювання потреб внутрішньо переміщених осіб на місцевому рівні громади" від 13.09.2024 р. № 288, яким затверджувались Методичні рекомендації щодо проведення оцінювання потреб внутрішньо переміщених осіб на місцевому рівні громади та було рекомендовано обласним військовим (державним) адміністраціям, Київській міській військовій (державній) адміністрації, органам місцевого самоврядування використовувати ці Методичні рекомендації. Інші спеціалізовані нормативні акти здебільшого ідентичні за об'єктом регулювання.

Ми би також звернули увагу на можливість і доцільність розробки та прийняття Державної стратегії забезпечення національної єдності на 2025–2030 роки, яка може містити структурно такі компоненти, як аналіз сучасного стану з оцінкою поточного рівня національної єдності, проблем інтеграції внутрішньо переміщених осіб, викликів мультикультурності та інформаційної безпеки, аналізом історичних, соціальних і політичних чинників, що впливають на єдність суспільства. Інший компонент – це стратегічні

цілі та завдання, які формулюють основні напрямки і пріоритети для зміцнення національної єдності, інтеграції ВПО, підтримки української діаспори, відновлення окупованих територій, розвитку громадянської свідомості та збереження культурної спадщини. Наступний компонент – це заходи та механізми реалізації, що передбачають розробку конкретних заходів (законодавчих ініціатив, державних програм, партнерських проєктів), визначення відповідальних органів, а також створення механізмів координації між різними рівнями влади і з міжнародними партнерами. Серед інших компонентів – правове забезпечення, інформаційна політика та заходи протидії дезінформації, система моніторингу та оцінки, фінансування та партнерство.

Висновки

1. Нормативно-правові засади функціонування Міністерства національної єдності України є недостатньо чітко визначеними, що може створити правову невизначеність у його діяльності та ускладнити реалізацію державної політики у сфері національної єдності.

2. Визначення інституційного статусу та повноважень Міністерства потребує уточнення, оскільки існує ризик дублювання функцій з іншими державними органами, що може призвести до неефективного використання ресурсів.

3. Аналіз правових прогалів і суперечностей у нормативному регулюванні діяльності Міністерства вказує на необхідність вдосконалення правової бази для чіткішої організації його діяльності.

4. Механізми реалізації державної політики у сфері національної єдності, інтеграції внутрішньо переміщених осіб та взаємодії з українцями за кордоном є недостатньо врегульованими, що обмежує ефективність діяльності Міністерства.

5. Вдосконалення нормативно-правового регулювання діяльності Міністерства національної єдності України може, відповідно до потреб сьогоднішнього дня, включати розробку комплексного законодавчого акту, що унормує його статус, функції та повноваження, а також забезпечить ефективні механізми взаємодії з іншими органами влади, міжнародними партнерами та громадянським суспільством.

Конфлікт інтересів

Авторка заявляє про відсутність потенціального конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт Харківського націона-

льного університету внутрішніх справ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Універсал національної єдності. 03.08.2006. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/laws/show/n0010100-06#Text>
2. Горбань М. Міністерство єдності, про яке нічого не відомо, і множинне громадянство. Як влада збирається повертати українців? 03.12.2024. https://www.radiosvoboda.org/a/ty-iaak-ministerstvo-iednosti-chernyshov/33225426.html?utm_source=chatgpt.com
3. Ткаченко В. Україна: проблеми національної ідентичності. *Політичний менеджмент*. 2007. № 3. С. 19-37. http://jnas.nbu.gov.ua/j-pdf/PoMe_2007_3_6.pdf
4. Зозуля І. В. Українська нація та її безпека: новий погляд на національну безпеку України. *Право України*. 2004. № 5. С.141-145.
5. Утвердження української національної та громадянської ідентичності: монографія / К. Журба, І. Бех, С. Бойко, В. Євтушок, С. Гаряча, Л. Канишевська, І. Кучинська, С. Кучинський, О. Лісовець, І. Нестайко, Л. Павлова, В. Рагозіна, О. Рейпольська, Н. Сеньовська, С. Толочко, С. Федоренко, І. Шкільна, В. Ясько ; за заг. ред. К. Журба, О. Рейпольська. Київ: Компрінт, 2024. 232 с. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/741358/1/Монографія%20Ідентичність.pdf>
6. Про перейменування Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України: Постанова Кабінету Міністрів України від 03.12.2024 № 1366. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1366-2024-n#Text>
7. Міністерство національної єдності України. https://uk.wikipedia.org/wiki/Міністерство_національної_єдності_України
8. Міністерство національної єдності України. <https://unity.gov.ua/pro-ministerstvo/zakonodavstvo/>
9. Діджиталізація. <https://unity.gov.ua/diyalnist/napryamky-proektiv-minreintegracziyi/didzhytalizacziya/>
10. Довгань, О. І. (2024). Поняття цифровізації та його використання в законодавчій практиці та діяльності органів виконавчої влади. *Форум Права*, 80(3), 121–132. <http://doi.org/10.5281/zenodo.12591883>
11. Про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності: Закон України від 13.12.2022 № 2834-IX. *Відомості Верховної Ради України*. 2023. № 46. Ст. 116. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2834-20#Text>
12. Деякі питання діяльності Міністерства національної єдності України: Постанова Кабінету Міністрів України від 24.01.2025 № 113. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/113-2025-n#Text>
13. Тимошенко Д. Українці в окупації і ВПО. Чому ними не займається Міністерство національної єдності і чим це загрожує. 11.02.2025. <https://www.radiosvoboda.org/a/ministersto-ednosti-zamist-minreintegracii/33305493.html>
14. Державні програми та підтримка внутрішніх переселенців: відбулася зустріч щодо політики ВПО та реінтеграції тимчасово окупованих територій. 05.02.2025. <https://mindev.gov.ua/news/36498-derzavni-programi-ta-pidtrimka-vnutrisnix-pereselenciv-vidbulasia-zustric-shhodo-politiki-vpo-ta-reintegraciyi-timcasovo-okupovanix-teritorii>
15. Про затвердження Комплексної державної програми щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції в інші регіони України, на період до 2017 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 р. № 1094. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1094-2015-n#Text>
16. Путінцев А. В., Пашенко Ю. Є. Адаптація внутрішньо переміщених осіб в регіонах України: сутність, поняття, підходи. *Економіка, фінанси, менеджмент*. 2018. № 9. С. 110-121. <http://efm.vsau.org/storage/articles/February2020/xtQNxOpxpLu5m2UOqLcS.pdf>

REFERENCES

1. *Universal natsionalnoyi yednosti* [Universal of national unity]. (03.08.2006). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/laws/show/n0010100-06#Text> (in Ukr.).
2. Horban, M. (2024). *Ministerstvo yednosti, pro yake nichoho ne vidomo, i mnozhynne hromadyanstvo. Yak vlada zbyrayetsya povertaty ukrayintsiv?* [The Ministry of Unity, About Which Nothing is Known, and

- Multiple Citizenship. How Are the Authorities Going to Return Ukrainians?]. (03.12.2024). https://www.radiosvoboda.org/a/ty-iak-ministerstvo-iednosti-chernyshov/33225426.html?utm_source=chatgpt.com (in Ukr.).
3. Tkachenko, V. (2007). Ukrayina: problemy natsionalnoyi identychnosti [Ukraine: problems of national identity]. *Politychnyy menedzhment*, (3), 19-37. http://jnas.nbuu.gov.ua/j-pdf/PoMe_2007_3_6.pdf (in Ukr.).
 4. Zozulia, I. V. (2004). Ukrayinska natsiya ta yiyi bezpeka: novyy pohlyad na natsionalnu bezpeku Ukrayiny [The Ukrainian Nation and Its Security: A New Look at the National Security of Ukraine]. *Pravo Ukrayiny*, (5), 141-145 (in Ukr.).
 5. Zhurba, K., Bekh, I., Boyko, S., Yevtushok, V., Haryacha, S., Kanishevskaya, L., Kuchynska, I., Kuchynskyy, S., Lisovets, O., Nestayko, I., Pavlova, L., Ragoza, V., Reypolska, O., Senovska, N., Tolochko, S., Fedorenko, S., Shkilna, I., & Yasko, V.; Zhurba, K., & Reypolska, O. (Eds.). (2024). *Utverdzhennya ukrayinskoyi natsionalnoyi ta hromadyanskoyi identychnosti* [Assertion of Ukrainian National and Civic Identity]. Monohrafiya. Kyiv: Komprint <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/741358/1/Монографія%20Ідентичність.pdf> (in Ukr.).
 6. *Pro pereyrenuvannya Ministerstva z pytan reintehratsiyi tymchasovo okupovanykh terytoriy Ukrayiny* [On renaming the Ministry for the Reintegration of the Temporarily Occupied Territories of Ukraine]. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny (03.12.2024 No. 1366). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1366-2024-n#Text> (in Ukr.).
 7. *Ministerstvo natsionalnoyi yednosti Ukrayiny* [Ministry of National Unity of Ukraine]. https://uk.wikipedia.org/wiki/Міністерство_національної_єдності_України (in Ukr.).
 8. *Ministerstvo natsionalnoyi yednosti Ukrayiny* [Ministry of National Unity of Ukraine]. <https://unity.gov.ua/pro-ministerstvo/zakonodavstvo/> (in Ukr.).
 9. *Didzhytalizatsiya* [Digitalization]. <https://unity.gov.ua/diyalnist/napryamky-proektiv-minreintegraciyi/didzhytalizacziya/> (in Ukr.).
 10. Dovhan, O. I. (2024). Ponyattya tsyfrovizatsiyi ta yoho vykorystannya v zakonodavchii praktytsi ta diyalnosti orhaniv vykonavchoyi vlady [Concept of Digitalization and Its Application in Legislative Practice and the Activities of Executive Authorities]. *Forum Prava*, 80(3), 121–13. <http://doi.org/10.5281/zenodo.12591883> (in Ukr.).
 11. Pro osnovni zasady derzhavnoyi polityky u sferi utverdzhennya ukrayinskoyi natsionalnoyi ta hromadyanskoyi identychnosti [On the basic principles of state policy in the field of strengthening Ukrainian national and civic identity]. *Zakon Ukrayiny* (13.12.2022 No. 2834-9). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, 2023, (46), 116. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2834-20#Text> (in Ukr.).
 12. *Deyaki pytannya diyalnosti Ministerstva natsionalnoyi yednosti Ukrayiny* [Some issues of the activities of the Ministry of National Unity of Ukraine]. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny (24.01.2025 No. 113). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/113-2025-n#Text> (in Ukr.).
 13. Tymoshenko, D. (2025). *Ukrayintsi v okupatsiyi i VPO. Chomu nymy ne zaymayetsya Ministerstvo natsionalnoyi yednosti i chym tse zahrozhuye* [Ukrainians under occupation and IDPs. Why the Ministry of National Unity does not deal with them and what this threatens]. (11.02.2025). <https://www.radiosvoboda.org/a/ministersto-ednosti-zamist-minreintegracii/33305493.html> (in Ukr.).
 14. *Derzhavni prohramy ta pidtrymka vnutrishnikh pereselentsiv: vidbulasya zustrich shchodo polityky VPO ta reintehratsiyi tymchasovo okupovanykh terytoriy* [State programs and support for internally displaced persons: a meeting was held on IDP policy and reintegration of temporarily occupied territories]. (05.02.2025). <https://mindev.gov.ua/news/36498-derzhavni-programi-ta-pidtrimka-vnutrisnix-pereselenciv-vidbulasya-zustrich-shhodo-politiki-vpo-ta-reintegraciyi-timchasovo-okupovanix-teritorii> (in Ukr.).
 15. *Pro zatverdzhennya Kompleksnoyi derzhavnoyi prohramy shchodo pidtrymky, sotsialnoyi adaptatsiyi ta reintehratsiyi hromadyan Ukrayiny, yaki pereselylysiya z tymchasovo okupovanoi terytoriyi Ukrayiny ta rayoniv provedennya antyterrorystychnoyi operatsiyi v inshi rehiony Ukrayiny, na period do 2017 roku* [On approval of the Comprehensive State Program for Support, Social Adaptation and Reintegration of Citizens of Ukraine Who Have Relocated from the Temporarily Occupied Territory of Ukraine and Areas of Anti-Terrorist Operation to Other Regions of Ukraine, for the Period Until 2017]. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny (16.12.2015 No. 1094). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1094-2015-n#Text> (in Ukr.).
 16. Putintsev, A. V., & Pashchenko, YU. YE. (2018). Adaptatsiya vnutrishno peremishchenykh osib v rehionakh Ukrayiny: sutnist, ponyattya, pidkhody [Adaptation of internally displaced persons in the regions of

Ukraine: essence, concepts, approaches]. *Ekonomika, finansy, menedzhment*, (9), 110-121.
<http://efm.vsau.org/storage/articles/February2020/xtQNxOpxpLu5m2UOqLcS.pdf> (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 81 pp. 60–69 (1).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.13923191

http://forumprava.pp.ua/files/060-069-2025-1-FP-Dovhan_9.pdf

http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_1_9.pdf

License (for files):

[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 17.01.2025

Accepted: 14.02.2025

Published: 18.02.2025

Available online: 18.02.2025

Cite as:

Довгань, О. І. (2025). Проблеми нормативно-правового регулювання діяльності Міністерства національної єдності України. *Форум Права*, 81(1), 60–69. <http://doi.org/10.5281/zenodo.13923191>

Dovhan, O. I. (2025). Problemy normatyvno-pravovoho rehulyuvannya diyalnosti Ministerstva natsionalnoyi yednosti Ukrayiny [Problems of Legal and Regulatory Framework for the Activities of the Ministry of National Unity of Ukraine]. *Forum Prava*, 81(1), 60–69.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.13923191>

УДК 340.114.5

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.13923183>**О.В. ВОЛОШЕНЮК,**

професор кафедри теорії та історії держави та права Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент, м. Харків, Україна; e-mail: voloshenyuk1966@gmail.com;

ORCID: <http://orcid.org/0000-0001-8978-0645>**ПУБЛІЧНА СКЛАДОВА ПРАВОСВІДОМОСТІ****O.V. VOLOSHENYUK,**

Professor, Chair of Theory and History of State and Law, Kharkiv National University of Internal Affairs, Ph.D. in Law, Associate Professor, Kharkiv, Ukraine;

e-mail: voloshenyuk1966@gmail.com;ORCID: <http://orcid.org/0000-0001-8978-0645>**PUBLIC COMPONENT OF LEGAL AWARENESS**

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Правосвідомість є системним соціальним феноменом, що охоплює ідеї, почуття, поведінкові настанови з приводу реального та бажаного права у їхньому діалектичному взаємозв'язку. Це обумовлює складний характер структури правосвідомості, яка враховує наявність у останній інтелектуальних, емоційних і вольових, статичних і динамічних, свідомих та підсвідомих елементів. Попри значну кількість наукових робіт з досліджуваної тематики, залишаються питання, які не знайшли належного висвітлення у науковій літературі. Це, зокрема, стосується відображення в індивідуальній та колективній свідомості приватноправової й публічно-правової сфер суспільної життєдіяльності. **Метою** статті є деталізована теоретико-правова характеристика публічної складової правосвідомості з урахуванням європейського та національного досвіду її формування. **Методи.** Формально-логічний метод дозволив обґрунтувати необхідність виокремлення досліджуваної складової правосвідомості. За допомогою системно-структурного аналізу розкрито зміст базових компонентів публічної складової правосвідомості. Історичний метод дав змогу висвітлити вплив попередніх етапів розвитку українського суспільства на формування національної правосвідомості. Метод узагальнення було використано при аналізі законодавства України щодо використання його положень для розвитку громадянської активності. **Результати.** Встановлено, що у структурі правосвідомості важливе місце посідає публічна складова, яка формується внаслідок пізнання та інтеріоризації публічно-правових цінностей. Її основними компонентами визначено громадянську обізнаність, громадянську комунікацію, громадянську активність і громадянську відповідальність, які у сукупності утворюють динамічну комбінацію знань, поглядів, навичок, способів мислення та ціннісних публічно-правових домінант. Встановлено історичні коріння позитивних і негативних рис ментального комплексу українського суспільства, узагальнено тенденції розвитку правосвідомості громадян України в сучасних умовах. **Висновки.** Обґрунтовано, що вільне володіння публічно-правовими знаннями, навичками обговорення публічних проблем, вмотивованість до участі в їх розв'язанні, відповідальне ставлення до виконання функцій публічного характеру є важливими чинниками розвитку правосвідомості в умовах демократії. Доведено, що розвинена публічна складова правосвідомості є запорукою активної життєвої позиції та гарантією стійкості громадян проти маніпулювання їхньою свідомістю. Акцентовано увагу на тому, що агресія росії сприяла вкоріненню національної самоідентифікації громадян України, піднесенню українського патріотизму і громадянськості, стимулювала активізацію волонтерського руху.

Ключові слова: правосвідомість; структура правосвідомості; публічна сфера; публічна служба; громадянськість; компетентність; громадянська активність

Problem statement. Legal awareness is a systemic social phenomenon that encompasses ideas, feelings, and behavioral guidelines regarding real and desired law in their dialectical relationship. This determines the complex nature of the structure of legal awareness, which takes into account the presence of intellectual, emotional and willful, static and dynamic, conscious and subconscious elements in the latter. Despite a significant number of scientific works on the researched topic, there are still issues that have not been adequately covered in the scientific literature. This, in particular, concerns the reflection in the individual and collective consciousness of the private and public law spheres of social life. **Purpose** of the article is a detailed theoretical characteristic of the public component of legal awareness, taking into account the European and national experience of its formation. **Methods.** The formal-logical method made it possible to justify the need to

distinguish the researched component of legal awareness. With the help of system-structural analysis, the content of the basic components of the public part of legal awareness is disclosed. The historical method made it possible to highlight the influence of previous stages of development of Ukrainian society on the formation of national legal awareness. The generalization method was used in the analysis of Ukrainian legislation regarding the use of its provisions for the development of civic activism. **Results.** It was established that the public component, which is formed as a result of knowledge and internalization of public and legal values, occupies an important place in the structure of legal awareness. Its main components are defined as civic awareness, civic communication, civic activity, and civic responsibility, which collectively form a dynamic combination of knowledge, attitudes, skills, ways of thinking, and valuable public-legal dominants. The historical roots of the positive and negative features of the mental complex of Ukrainian society have been established, the trends in the development of legal awareness of Ukrainian citizens in modern conditions have been summarized. **Conclusions.** It is substantiated that fluency in public and legal knowledge, skills in discussing public problems, motivation to participate in solving them, a responsible attitude to the performance of public functions are important factors in the development of legal awareness in the conditions of democracy. It has been proven that a developed public component of legal awareness is a guarantee of an active life position and a guarantee of citizens' resistance to manipulation of their consciousness. Focused attention on the fact that Russia's aggression contributed to the rooting of national self-identification of Ukrainian citizens, the elevation of Ukrainian patriotism and citizenship, stimulated the activation of the volunteer movement.

Keywords: *legal awareness; structure of legal awareness; public sphere; public service; citizenship; competence; civic activity*

Постановка проблеми

Питання правосвідомості, правового мислення, правового світогляду залишаються незмінними темами наукового дискурсу протягом десятиліть, і це є цілком зрозумілим, зважаючи на значущість раціонально-ідеологічного та соціально-психологічного віддзеркалення правової реальності у свідомості індивідуальних і колективних суб'єктів. Правосвідомість не лише дає змогу осмислити соціально-юридичну дійсність і сформуванню уявлення про політико-правові процеси та явища минулого й сучасності, а й визначає їхню підтримку чи відхилення, виправдання або заперечення, викликаючи схвалення або обурення. Вона також сприяє формуванню стереотипних моделей поведінки в певному соціумі та водночас чинить зворотній вплив на правову сферу. Як зазначає В. Ольмезов, правосвідомість одночасно і відображає, і прогнозує, і проектує феномен права [1, с.201].

Складність розкриття природи правосвідомості полягає у тому, що вона задіяна на всіх етапах правового регулювання та у різних формах юридичної діяльності, являє собою водночас процес і результат відображення права у свідомості, поєднує біологічні та соціально-обумовлені риси, є цілісним феноменом і має складну внутрішню структуру. Саме тому актуалізація дослідження як самого феномену правосвідомості, так і її окремих складових відбувається у безперервному режимі, постійно з'являються нові теми наукових розвідок. Зокрема, Ю. Калиновський розкриває особливості суспільної правосвідомості у державотворчому процесі

України [2], І. Панчук розглядає правосвідомість як фактор утвердження демократичних основ державного та суспільного ладу України [3], С. Куксенко досліджує правосвідомість у її взаємозв'язку з цінностями українського суспільства та європейських демократій [4].

Попри значну розробленість досліджуваної тематики, одним із проблемних її напрямів залишається питання структури правової свідомості. У більшості сучасних досліджень прийнято виокремлювати ідеологічні, психологічні та вольові елементи правосвідомості. Поряд із цим, як вже нами було наголошено у попередніх дослідженнях [5; 6], слід вирізняти статичні та динамічні, а також свідомі та підсвідомі складові. Крім цього, слід враховувати варіативність правових знань, оцінок і настанов, пов'язаних із наявністю приватноправової та публічно-правової сфер соціальної та індивідуальної життєдіяльності. Отже, *метою* статті є системна теоретико-правова характеристика публічної складової правосвідомості. Її *новизна* полягає у поглибленні наукових уявлень про структуру правосвідомості та у виокремленні базових компонентів (компетентностей) її публічної складової. *Завданнями* статті є обґрунтування необхідності виокремлення публічної складової правосвідомості, характеристика її основних компонентів, визначення особливостей публічної складової правосвідомості українського суспільства.

Необхідність виокремлення публічної складової правосвідомості

Проблематика розмежування публічного та приватного права, а також визначення критеріїв

їхнього розрізнення є одним із центрів притягання інтересу юриспруденції країн континентальної Європи. Коріння цього поділу сягає часів античності (Демосфен, Аристотель), у той час як його класичне обґрунтування є заслугою римських юристів (Тит Лівій, Ульпіан та ін.), проте цілісного вигляду вказана концепція у ті часи не знайшла й розвивалася поступово протягом століть [7, с.6-12]. Суть дихотомії приватного та публічного права базується на тому спостереженні, що кожна особа, образно кажучи, "обертається" у двох взаємопов'язаних, але своєрідних сферах, реалізуючи свій особистий або спільний з іншими особами інтерес, маючи рівний з ними або підпорядкований ним статус. Обидві сфери врегульовані правом, однак мають свою специфіку, відображену як у відповідному юридичному інструментарію, так і у свідомості суб'єктів правовідносин.

Одним із перших, хто узагальнив новітні наукові уявлення про публічність, був Дж. Дьюї (Dewey, 1927), який визначив "публічне" як спосіб регулювання суспільством тих реально існуючих інтересів, ефект яких виходить за рамки прямої взаємодії приватних осіб й істотно позначається на житті багатьох громадян [8, с.16]. На думку В. Парсонса, поняття "публічний" означає ті аспекти людської діяльності, які вимагають урядового чи соціального регулювання, втручання або принаймні спільних дій [9, с.23]. Л. Лауде (Laude, 2021) переконаний у тому, що публічна сфера виникає щоразу і всюди, де всі ті, на кого впливають загальні соціальні та політичні норми, залучені до практичного дискурсу, оцінюючи їх вагомість і обґрунтованість [10, с.1158]. О. Шпортько звертає увагу на те, що найважливішою умовою для існування демократії є публічність політичного життя, що включає гласність і відкритість усіх політичних дій. Адже громадяни повинні мати право бути поінформованими про наміри та дії політичних сил і державних органів, впливати на процеси розробки та впровадження законів, а також оцінювати ефективність роботи державного апарату [11, с.94]. По суті, публічна сфера є особливим простором соціального буття, де виникає можливість артикуляції спільних інтересів і досягнення громадянської згоди, формується громадська думка, відбувається обговорення актуальних соціальних проблем і контроль за діяльністю влади [12, с.5].

Таким чином, публічно-правові відносини вимагають певного стану індивідуальної і групової правосвідомості, наявності у ній ідейно-полі-

тичних, моральних якостей та інших елементів, які дозволяють усвідомлювати, оцінювати явища і події публічного характеру та обирати відповідний варіант реагування і діяльності. Більше того, публічна сфера є ареною співпричетності та діалогу. По суті, вона є засобом забезпечення атмосфери залученості та демократичності в суспільстві. Її мета полягає в тому, щоб підтримувати та розвивати участь громадян в управлінському процесі, стимулюючи пошук шляхів вирішення суспільних проблем, які забезпечують оптимальне поєднання приватних інтересів із публічними, тобто інтересами суспільства в цілому [13, с.35]. Це вимагає, говорячи словами К.-О. Апеля, розвитку, поряд з монологічною індивідуальною етикою (що особисто я повинен робити), також і спільної соціальної етики (що ми маємо робити разом) [14, с.24].

У зв'язку з цим у вітчизняній науковій літературі робиться наголос на необхідності формування громадянськості або громадянської правосвідомості. Так, у монографії "Концептуальні засади взаємодії політики й управління" запропоновано розуміння громадянськості як сукупності високорозвинених моральних якостей суб'єкта, що, зокрема, передбачає почуття патріотизму, причетності до історичної долі свого народу, усвідомлення себе як повноправного громадянина своєї країни [15, с.214]. У західному контексті громадянськість трактується як "освічений патріотизм", у якому пріоритет належить знанню і застосуванню юридичних, політичних і моральних норм [16, с.469]. І. Панчук визначає громадянську правосвідомість як такий її вид, що спрямований на пізнання, усвідомлення та оцінку публічно-правової сфери державного життя з боку громадян держави, які є безпосередніми учасниками формування та здійснення державної влади [3, с.8]. В. Ковальчук додає до цього, що оцінка діяльності публічної влади здійснюється з позицій її правомірності та справедливості [17, с.49].

На нашу думку, у цьому випадку доцільніше говорити не про окремий вид правосвідомості (зокрема, громадянську правосвідомість), а про виокремлення її публічної складової, яка має бути притаманна всім її видам – індивідуальній та груповій, побутовій та професійній тощо. Її базовими, ключовими компонентами слід визначити громадянську обізнаність, громадянську комунікацію, громадянську активність і громадянську відповідальність [18, с.94-95]. Зважаючи на те, що у сучасному освітньо-науковому дискурсі широко використовується термін "компе-

тентність", під якою розуміється динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність [19], вказані вище компоненти правосвідомості цілком логічно також іменувати компетентностями. До речі, у п.5 ст.5 Закону України "Про освіту" закріплене наступне положення: "Держава створює умови для здобуття громадянської освіти, спрямованої на формування компетентностей, пов'язаних з реалізацією особою своїх прав і обов'язків як члена суспільства, усвідомленням цінностей громадянського (вільного демократичного) суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина" [20].

Характеристика базових компонентів публічної складової правосвідомості

Громадянська обізнаність передбачає наявність необхідних знань, переконань і навичок, які дозволяють орієнтуватися у сфері публічних відносин і свідомо обирати відповідну лінію поведінки. Мова йде не лише про знання громадянських прав, свобод і обов'язків, хоча це надзвичайно важливо. Громадянин має також розуміти природу політичного владарювання, усвідомлювати індивідуальну та соціальну значущість і призначення державної влади та права [17, с.51], підтримувати конституційні цінності та демократичні стандарти соціального управління. Це сприятиме формуванню поваги до існуючого правопорядку, а також усуненню антагонізму та взаємної недовіри між носіями публічної влади і підвладними.

Громадянська комунікація. Для публічного сектора характерною є наявність специфічної публічно-комунікативної сфери, в якій артикулюється багатоманітність приватних інтересів і думок, зі співставлення та погодження яких зростають загальні інтереси й цілі, які визначають зміст публічної політики та врядування [21, с.25]. Важливим у зв'язку з цим є розвиток комунікативних навичок встановлення конструктивних відносин із людьми, вміння вести діалог при громадському обговоренні суспільних проблем. При цьому важливо зберігати баланс між установкою на толерантне розв'язання конфліктів в умовах соціокультурного різноманіття і вмінням критично мислити [22, с.39].

З одного боку, як вказує С. Бенхабіб (Benhabib, 2002), участь у публічній сфері накладає зобов'язання брати до уваги протилежні погля-

ди і бути готовим думати і розмірковувати з позиції інших осіб, яких певне питання теж торкається [23, с.115]. Толерантність являє собою цивілізовану форму реагування на розбіжність інтересів і відмінність позицій сторін, є проявом визнання за кожною зі сторін права на особливу думку, на своєрідність форм мислення, волевиявлення й поведінки. Толерантність особливо важлива в умовах, коли суспільство є, за своїми етнічними, національними, релігійними, соціокультурними ознаками, надскладною, поліморфною системою, вона сприяє тому, що міжсуб'єктні та міжгрупові розбіжності не спричиняють дестабілізуючого, деструктивного впливу на систему соціальних комунікацій [24, с.15].

З іншої сторони, важливо вимогливо підходити до різноманітної публічної інформації і, за необхідності, вміти долати деякі негативні наслідки групового мислення, коли, приміром, односторонність стає більшою цінністю, ніж слідування логіці й раціональному вибору рішень, коли взаємна лояльність може призвести до тенденційного аналізу отриманих даних і формування хибної впевненості щодо відсутності інших можливих варіантів [25, с.140]. Британський дослідник І. Дженіс (Janis, 1972) необхідними умовами боротьби з проявами групового мислення вважає урахування всієї доступної інформації з обговорюваної проблеми, заохочення критичних оцінок, висловлення сумнівів і заперечень, висунення альтернативних рішень тощо [26, с.181].

Громадянська активність. Високий рівень правосвідомості передбачає прагнення особи здійснювати позитивний внесок у розвиток громади, бути ініціативним, активно залученим до процесу прийняття публічно-політичних рішень. Звичайно, рівень громадянської активності може варіюватися залежно від особистої мотивації та сприйняття своєї ролі у політичній системі. Вищі щаблі посідають представники так званого громадянського "перфекціонізму", що бере початок з сентенції Аристотеля "людина – істота політична". Для таких осіб громадянська участь посідає найвищу цінність у системі людських активностей, а нездатність до політичної участі робить людину неповноцінною та нереалізованою. Для більшості ж громадян демократична громадянська участь є ношею, яка певним чином обтяжує їхнє життя, але вони готові нести жертви заради того, щоб у суспільстві підтримувалися справедливі інститути, щоб демократія не виродилася в тиранію [27, с.116-117].

Ш. Арнштайн (Arnstein, 1969) у статті "Сходи громадської участі" вперше запропонувала ти-

пологію рівнів участі громадян чи громадських об'єднань у процесі прийняття управлінських рішень [28]. На перших двох сходах громадянам відводяться виключно пасивні ролі: або об'єктів маніпуляції, або учасників "терапевтичних процедур", коли влада переконує громадян у правильності прийнятих нею рішень. Третій рівень (інформування) дає громадянам змогу отримувати відомості про рішення влади без безпосередньої участі в їх ухваленні, тоді як четвертий (консультування) передбачає можливість висловлювати власну думку та надавати рекомендації. На рівні примирення громадяни отримують змогу брати участь у розгляді управлінських справ. Найвищі три щаблі драбини партисипації дозволяють громадам та громадським організаціям реально впливати на процеси прийняття адміністративних рішень. Мова йде про партнерство, делегування повноважень та громадський контроль [29, с.174-175].

Одним із сучасних концептів європейської стратегії розвитку є активне відповідальне громадянство. На засіданні 1 жовтня 2009 р. Конференції міжнародних неурядових організацій Ради Європи було ухвалено Кодекс кращих практик участі громадськості у процесі прийняття рішень [30], який, крім всього іншого, містить Матрицю участі громадськості, що візуалізує етапи прийняття політичних рішень та їх зв'язок з рівнем залучення до цього процесу представників громадянського суспільства.

Громадянська активність може проявлятися у різних формах, однією з яких є волонтерство – добровільна, свідомо та безоплатна діяльність на благо інших. За оцінками досліджень Volunteering for Impact Corporate Giving Standard, у США та країнах Західної Європи близько половини дорослого населення займається волонтерською діяльністю не менше 4 годин на тиждень [31, с.232]. Із цим тісно пов'язане таке явище, як громадянська мужність (civil courage), тобто поведінка, яку людина виявляє, допомагаючи комусь іншому або публічно захищаючи соціальні цінності з ризиком отримання суттєвої особистої шкоди. За результатами онлайн-опитування, проведеного у Німеччині в листопаді 2020 р., найпотужнішими осередками навчання громадянській мужності є сім'я та волонтерські рухи [32, с.2].

Громадянська відповідальність. Усвідомлення спільних публічних інтересів і соціальної солідарності, зацікавленість у добробуті та розвитку суспільства, активна життєва позиція передбачають більш високий рівень самообме-

ження, а також індивідуальної та колективної відповідальності. Йдеться про вміння відокремлювати особисті інтереси від публічних, унеможливлення впливу приватних інтересів на виконання публічних функцій, належне опанування принципами публічної доброчесності та дотримання інших моральних стандартів і обмежень публічної діяльності.

Цей компонент набуває особливого значення для громадян, які є причетними до публічної служби. Система публічної служби включає: державну службу, службу в органах місцевого самоврядування, політичну службу, військову службу, службу в правоохоронних органах, спеціалізовану службу, професійну діяльність суддів і прокурорів [33, с.42]. Кожен публічний службовець є носієм професійної правосвідомості, яка розвивається в органічному зв'язку з його політичною та моральною свідомістю під впливом політичних, культурних, етичних ідей і цінностей суспільства [34, с.249]. Наприклад, суддя при здійсненні своїх функцій не лише керується власними поглядами і переконаннями, професійними знаннями та оціночними судженнями, він також повинен мати особисту мотивацію етичної поведінки, усвідомлювати свою відповідальність за кожне прийняте рішення, забезпечуючи належний баланс між індивідуальними та суспільними інтересами у сфері правосуддя в рамках діючого законодавства. Це є запорукою довіри з боку громадян та основою легітимності судової влади.

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) у 2017 році ухвалила Рекомендацію з публічної доброчесності, що акцентує увагу на розробці та впровадженні справедливої системи найму, відбору, атестації та просування державних службовців на всіх рівнях, посиленні відкритості та підзвітності їх діяльності, розвитку процедур внутрішнього контролю і зовнішнього нагляду, інспектування та аудиту, розгляду скарг і заяв, а також на створенні юридичних механізмів, які унеможливають виникнення конфлікту інтересів під час виконання публічних функцій та після звільнення чиновників [35]. Подібні питання також урегульовані на рівні національних законодавств європейських держав. Зокрема, у Франції з 2013 р. Вищий орган з питань прозорості публічного життя (HATVP) відповідає за моніторинг виконання положень про перехід чиновників до приватних компаній для членів уряду, членів правлінь незалежних адміністративних установ та головних місцевих виборних посадових осіб. Протягом трьох років

після припинення своїх повноважень ці посадові особи зобов'язані отримати дозвіл на початок будь-якої нової приватної оплачуваної діяльності. Невиконання цієї вимоги або невиконання рішення інституції є кримінальним злочином [35, с.246]. В Ірландії Комісія з питань стандартів державної служби оприлюднила Кодекс поведінки для осіб, які займаються лобістською діяльністю, який набув чинності 1 січня 2019 р. Кодекс встановлює вісім принципів, що регулюють лобістську діяльність, серед яких: демонструвати повагу до державних органів; діяти доброчесно; забезпечувати точність інформації; розкривати інформацію про мету лобістської діяльності; зберігати конфіденційність; уникати неналежного впливу тощо [36]. Все це відображає ціннісні домінанти, що акумулюють зміст публічної складової демократичної правосвідомості.

Особливості публічної складової правосвідомості в Україні

Базові засади сприйняття навколишнього світу кожної людини не в останню чергу формуються під впливом ментального комплексу суспільства, що включає історичну пам'ять, політичну волю, суспільну свідомість, мову та культуру [37, с.315]. З конфігурацією вказаних складових пов'язане виникнення національної ідентичності, тобто системи ідей та цінностей, колективно схвалюваних та заохочуваних громадянами, на основі яких формуються когнітивні та поведінкові патерни й відчуття приналежності до спільноти [38, с.229]. Домінантами самоствердження нації є спільне громадянство, територія, національні інтереси, юридичні права громадян, соціальні норми, культурні традиції [39, с.196]. І хоча у соціально-психологічному плані ідентичність розглядається як стійка характеристика психічного складу особи та структуроутворююча складова менталітету, в сучасних умовах можна говорити про динаміку ідентичності, яка передбачає процес постійного переосмислення індивідом чи колективом тих ознак, із якими вони себе ототожнюють [37, с.138-140].

Публічна складова правосвідомості українського суспільства також має свою динаміку, оскільки його політико-правова та ціннісно-комунікативна сфери протягом останніх десятиліть і навіть століть перетерпіли значні трансформації. Перше національно-патріотичне піднесення української свідомості сягає часів Речі Посполитої, коли відбувається поєднання елементів національного пробудження з розвитком громадсько-політичних цінностей на основі сарматської

ідеології, яка більшою мірою вплинула на формування свідомості української шляхти. Серед широких верств населення у XVI-XVII ст. сформувався козацький соціотип вояка-хлібороба, провідними ідеями і цінностями якого були військова доблесть, честь, добра слава, патріотизм, благородство та готовність до самопожертви заради досягнення спільної мети. Поступово визріла провідна ідея української нації, яка, за В. Антоновичем, має вигляд вічевого принципу або широкого демократизму й визнання рівного політичного права для кожного громадянина [39, с.94-98, 113]. Згідно твердженням В. Яременка, українці завжди тяжіли до широкого демократизму на стадії обговорення та прийняття рішень (віче, козацька рада, громада), але добивалися їх результативного виконання лише на шляхах безумовного підпорядкування волі одного керівника або директивному органі (князь, гетьман, кошовий отаман тощо). Така українська політична традиція була своєрідним прототипом принципу "демократичного централізму" [39, с.198].

Разом із тим, деякі ментальні риси українців відображають нігілістичні тенденції та ускладнюють досягнення згоди при вирішенні питань публічного характеру. Згідно з концепцією Д. Чижевського, основними національними рисами, які мають важливе методологічне значення для дослідження української правосвідомості та культури, є "емоціоналізм", тобто перевага емоційно-чуттєвих елементів над раціональними, "індивідуалізм і прагнення до свободи", що є вираженням вольового начала, та "неспокій і рухливість", що є похідним результатом взаємодії (синтезу) перших двох. Внаслідок цього в українській правовій культурі моральна мотивація переважає над правовою, неприйняття деспотизму межує з тенденцією дистанціювання від публічної влади та навіть анархізмом, а вольова нестабільність корелює із невизначеністю соціального ідеалу [40, с.74]. Все це, серед іншого, є причиною відсутності національної єдності у ключові моменти розвитку української державності. Культурний, інтелектуальний, політичний та національний сектори української еліти завжди мали як специфічне ставлення один до одного, так і неспівпадаюче розуміння характеру соціальних проблем і методів їхнього вирішення [41, с.18-19]. Водночас українська ментальність, яка включає терпимість, розважливість до сприйняття інших, перевагу іронічності над категоричністю, зневагу до вождізму тощо, є сприятливим чинником плюралізму думок [15, с.67], що, у

свою чергу, є важливою передумовою розвитку демократії.

Формування публічної складової української правосвідомості за часів незалежності нашої держави пов'язане з подоланням ментальних властивостей і стереотипів радянського минулого, серед яких – патерналізм, що перешкоджає розвитку автономної особистості та соціальної активності, псевдоколективізм, який ніби відстоює спільні цінності, але при цьому придушує будь-які прояви індивідуалізму та інакомислення, психологія підлеглості, що є причиною некритичного сприйняття велінь державної влади та заважає піднесенню свідомого громадянства. У перехідний період розвитку українського соціуму формується сурогатна світоглядна матриця, в якій співіснують і демократичні ціннісні орієнтації, і приховані бар'єри та фільтри, що вповільнюють розвиток громадянського суспільства й створюють передумови маніпулювання громадською думкою. Подвійна свідомість відзначається високим рівнем нестабільності, оскільки невідомо, яке "ядро" спрацьовує у тій або тій ситуації, завдяки чому людина схильна впадати у крайнощі [37, с.326]. Крім того, державна влада, перебуваючи під впливом попередньої управлінської традиції, гальмує участь громадянського сектора в політичному житті, створюючи імітаційні практики публічності [42, с.257-258].

З таким культурно-історичним і соціально-психологічним "багажем" приходиться мати справу в процесі формування сучасної національної правосвідомості демократичного типу. Втім, в останні роки відбуваються і позитивні зрушення. На фоні негативних наслідків російської агресії проти суверенної України ми спостерігаємо значне зростання громадянської самосвідомості та соціальної активності українців. Останні соціологічні розвідки демонструють той факт, що абсолютна більшість українців (88 %) пишаються своїм громадянством, а 71 % з них із початку повномасштабного вторгнення долучалися до волонтерської допомоги армії, тимчасово переміщеним особам або людям, які постраждали від війни [43]. Як вже відмічалось вище, волонтерство є одним із найкращих показників громадянської активності, і сучасні наукові дослідження відмічають деякі характерні тенденції розвитку волонтерства в Україні. До подій 2014 року найрозповсюдженішими напрямками діяльності волонтерів були допомога малозабезпеченим верствам населення та благоустрій громадського простору. В умовах зовнішньої загрози втрати територіальної цілісності україн-

ської держави відбулася переорієнтація діяльності волонтерів на допомогу українській армії та пораненим. Посилення останньої тенденції досягло свого апогею після 24 лютого 2022 р., коли почалось небачене раніше масштабування волонтерського руху, а волонтери підключились до реалізації нестандартних для світової практики напрямків діяльності [44, с.62].

Важливо відмітити, що мова йде не лише про зростання кількісних показників громадянської активності. Останні роки українці позиціонують себе як не-росіяни, але це протиставлення відбувається не лише за ознакою етнічної належності та базується на окремій, нещодавно сформованій українській державній ідентичності [37, с.141]. Вказаний розлом проходить на ментально-аксіологічному рівні, на усвідомленні громадянами України безумовної цінності свободи, людської гідності та морально орієнтованого, а не імперського патріотизму.

Розвитку публічної складової української правосвідомості сприяють деякі акти чинного національного законодавства. Зокрема, Кабінетом Міністрів України затверджено "Порядок сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади", в якому вказано, що громадська експертиза є складовою механізму демократичного управління державою, який передбачає проведення інститутами громадянського суспільства, громадськими радами оцінки діяльності органів виконавчої влади, ефективності прийняття і виконання такими органами рішень, підготовку пропозицій щодо розв'язання суспільно значущих проблем (п.2). Експертні пропозиції враховуються органом виконавчої влади під час підготовки програм соціально-економічного розвитку, державних цільових та регіональних програм, формування бюджетів відповідного рівня, вирішення питань поточної діяльності (п.6) [45]. Згідно з іншим документом, який має назву "Порядок проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики", вказані консультації мають сприяти налагодженню системного діалогу органів виконавчої влади з громадськістю, підвищенню якості підготовки рішень з важливих питань державного і суспільного життя з урахуванням громадської думки, створенню умов для участі громадян у розробленні проектів таких рішень (п.2). Публічне громадське обговорення передбачає організацію і проведення конференцій, форумів, громадських слухань, круглих столів, зборів та інших публічних заходів (п.13). Вивчення гро-

мадської думки охоплює проведення соціологічних досліджень та спостережень, проведення моніторингу коментарів, відгуків, інтерв'ю, інших матеріалів у медійних джерелах, опрацювання та узагальнення висловлених у зверненнях громадян пропозицій та зауважень (п.22) [46]. Використання вказаних можливостей сприятиме подальшому розвитку публічної складової правосвідомості громадян України.

Висновки

1. Правосвідомість являє собою цілісне соціально-психологічне явище, яке складається з різних структурних елементів. У структурі правосвідомості важливе місце посідає публічна складова, яка формується внаслідок пізнання, усвідомлення та оцінки публічно-правової сфери соціального життя та дозволяє особі самоактуалізуватися як громадянину держави, активно включитися у процеси політичної життєдіяльності суспільства. Особи з розвинутою публічною складовою правосвідомості мають стійкий імунитет проти маніпулювання, можуть впевнено протистояти демагогії та популізму.

2. Основними компонентами публічної складової правосвідомості є громадянська обізнаність, громадянська комунікація, громадянська активність та громадянська відповідальність. Перший компонент включає систему знань і переконань, необхідних для орієнтації у публічно-політичному просторі; другий – навички і вміння ведення публічного діалогу, поєднання толерантності та критичності при обговоренні соціально-значущої проблематики; третій передбачає громадянську вмотивованість, розуміння користі й необхідності участі у громадському житті, що знаходить прояв у активному залученні до во-

лонтерської та іншої соціально-корисної діяльності; останній окреслює рамки здійснення публічних функцій, усвідомлення неприпустимості конфлікту інтересів, непохитне слідування етичним нормам публічної діяльності та іншим принципам доброчесності.

3. Формування публічної складової правосвідомості громадян України має свої складнощі і здобутки. З одного боку, на індивідуальну та суспільну свідомість справляють негативний вплив деякі риси національного характеру і залишкові явища тоталітарного минулого, з іншого – українцям традиційно притаманне поцінування прогресивних демократичних цінностей, прояв благородства, терпимості та самозречення заради спільної мети. Російська агресія стимулювала піднесення національного патріотизму і громадянськості, оскільки вона була сприйнята громадянами не лише як посягання на територію держави, а й як загрозу їх самоідентифікації. В останні роки в Україні зростає кількість людей, які активно демонструють свою життєву позицію і відповідальність за долю суспільства і держави, що дозволяє з оптимізмом дивитися у майбутнє.

Конфлікт інтересів

Текст даної статті виконаний автором самостійно. Автор заявляє про відсутність конфлікту інтересів або порушення права інтелектуальної власності будь-яких третіх осіб.

Вираз вдячності

Стаття підготовлена відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри теорії та історії держави та права Харківського національного університету внутрішніх справ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Ольмезов В. Правосвідомість громадян як об'єкт державного управління в інформаційному суспільстві. *Державне управління та місцеве самоврядування*. 2013. Вип. 3. С. 197-203. http://nbuv.gov.ua/UJRN/dums_2013_3_25
2. Калиновський Ю. Суспільна правосвідомість у державотворчому процесі України. *Вісник Київського національного торговельно-економічного університету*. 2016. № 2. С. 30-40. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknteu_2016_2_4
3. Панчук І. О. Правосвідомість як фактор утвердження демократичних основ державного та суспільного ладу України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. Київ, 2015. 18 с.
4. Куксенко С. І. Правосвідомість і життєві цінності українського суспільства та європейських демократій. *Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія"*. 2020. № 1. С. 3–7. http://jes.nuoua.od.ua/archive/1_2020/1_2020.pdf
5. Волошенко О. В. Правовий менталітет як складова суспільної правосвідомості. *Форум права*. 2015. № 1. С. 42–47. http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2015_1_9.pdf
6. Волошенко О. В. Правова інтуїція як елемент професійної правосвідомості. *Право і безпека*. 2015. № 1. С. 15–20.
7. Дронів Б. М. Взаємовплив приватного і публічного права: сучасна континентально-європейська теорія і практика. Харків: Право, 2018. 192 с. <https://pravo->

- izdat.com.ua/image/data/Files/613/3_Vzaemovpliv%20privatnogo%20i%20publichnogo%20prava_vnutri.pdf
8. Dewey J. *The Public and Its Problems*. NY: Henry Holt, 1927. 242 p.
 9. Парсонс В. Публічна політика: Вступ до теорії й практики аналізу політики. К.: Видавн. дім "Києво-Могилян. акад.", 2006. 549 с.
 10. Lennart Laude. *Creating European Public Spheres: Legitimising EU Law Through a Reconfiguration of European Political Parties*. *European Papers*. 2021. Vol. 6, No 2. P. 1151-1172.
https://www.europeanpapers.eu/en/system/files/pdf_version/EP_eJ_2021_2_4_Articles_Lennart_Laude_00517.pdf
 11. Шпортько О. Поле публічної політики. *Політичний менеджмент*. 2010. № 5 (44). С. 90–96.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/PoMe_2010_5_10
 12. Публічна сфера міста: суб'єкти, практики, механізми (пере)форматування: монографія / О. З. Гудзенко та ін.; за заг. ред. В. В. Кривошеїна, О. В. Ходус. Дніпро: Видавничо-поліграфічний дім "Формат А+", 2021. 264 с. <http://library.dnu.dp.ua/publiczna.pdf>
 13. Неділько А. І., Задорожний В. П., Бойко В. В. Публічна політика: навчальний посібник. Полтава: ПолтНТУ, 2018. 225 с.
<https://reposit.nupp.edu.ua/bitstream/PolNTU/8518/1/Навч%20посіб%20Пост.pdf>
 14. Єрмоленко А. Етика дискурсу Карла-Отто Апеля як "перша філософія" третьої парадигми. *Філософська думка*. 2022. № 2. С. 23-38. <https://doi.org/10.15407/fd2022.02.023>
 15. Концептуальні засади взаємодії політики й управління: навч. посіб. / Е. А. Афонін та ін.; за заг. ред. В. А. Ребкала, В. А. Шахова, В. В. Голубь, В. М. Козакова. Київ: НАДУ, 2010. 300 с.
http://lib.rada.gov.ua/static/about/text/Konzept_zasadi.pdf
 16. Лукашевич О. М. Громадянськість як результат громадянського розвитку особистості: психологічний дискурс. *Проблеми сучасної психології*. 2014. Вип. 24. С. 467-477.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_2014_24_40
 17. Ковальчук В. Б. Громадянська правосвідомість як фактор утвердження легітимності державної влади. *Вісник Академії митної служби України. Сер.: Право*. 2014. № 1. С. 47-53.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsup_2014_1_8
 18. Siska Damayanti, Wafa Khairunisa, Nur Fajriani. *Building Legal Awareness of Citizens Through Civic Participation Competence in Civic Education*. *Abjad: Journal of Humanities & Education*. 2024. № 2. P. 91-113. <http://doi.org/10.62079/abjad.v2i2.34>
 19. Національна рамка кваліфікацій: Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1341 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25.06.2020 № 519).
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/519-2020-%D0%BF#n10>
 20. Про освіту: Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII. *Відомості Верховної Ради України*. 2017. № 38-39. Ст. 380. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text>
 21. Державно-громадянська комунікація: шлях від кризи до взаємодії: монографія / В. М. Козаков, О. В. Рашковська, В. А. Ребкало, Є. О. Романенко, І. В. Чаплай. Київ: ДП "Вид. дім "Персонал", 2017. 288 с. http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/struktura/kaf_upravl_proekt/material/4.pdf
 22. Ремех Т. О. Сутність і структура громадянської компетентності учня нової української школи. *Український педагогічний журнал*. 2018. № 2. С. 34-41. http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrpi_2018_2_7
 23. Benhabib, Seyla. *The Claims of Culture: Equality and Diversity in the Global Era*. NJ: Princeton University Press, 2002. 280 p.
https://www.researchgate.net/publication/242387721_The_Claims_of_Culture
 24. Галицький І. В. Толерантність у правовому житті сучасної України. Одеса: Фенікс, 2012. 144 с.
<https://www.academia.edu/23202987>
 25. Дрешпак В. М. Комунікації в публічному управлінні. Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2015. 168 с.
<http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/3136>
 26. Janis I. L. *Victims of group-think. A Psychological Study of Foreign-Policy Decisions and Fiascoes*. Atlanta, GA: Houghton Mifflin Company, 1972. 277 p. https://archive.org/details/janis_grouphink
 27. Воронкова В. Г., Кивлюк О. П. Концепція активного відповідального громадянства для розвитку демократії та громадянського суспільства. *Humanities studies*. 2022. Вип. 11 (88). С. 110–119.
<https://doi.org/10.26661/hst-2022-11-88-11>
 28. Arnstein Sherry R. *A Ladder of Citizen Participation*. *JAIP*. Vol. 35, No. 4. July 1969. pp. 216-224.
<https://lithgow-schmidt.dk/sherry-arnstein/ladder-of-citizen-participation.html>
 29. Чехов С. Роль та функції громадської партисипації у розвитку міського середовища в умовах воєнного стану (на прикладі м. Харкова). *Реґіон – 2023: стратегія оптимального розвитку*: матеріа-

- ли міжнар. наук.-практ. конференції (м. Харків, 20 жовтня 2023 р.). Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2023. С. 173-178. <http://soc-econom-region.univer.kharkov.ua/wp-content/uploads/2017/07/Region2023.pdf>
30. Кодекс кращих практик участі громадськості у процесі прийняття рішень: ухвалений Конференцією міжнародних неурядових організацій Ради Європи на засіданні 01.10.2009 р. <https://rm.coe.int/16802eeddb>
 31. Петрашко Л. П. Корпоративна відповідальність: крос-культурні моделі та бізнес-практики. К.: КНЕУ, 2013. 342 с.
 32. Jurgen Willems. Learning Civil Courage: A Citizens' Perspective. *Educational Researcher*. 2021. Vol. 20. No. 10. pp. 1–3. <http://doi.org/10.3102/0013189X211044159>
 33. Ботвінов Р. Г. Публічна служба особливого призначення в Україні. Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2017. 279 с.
 34. Грошевий Ю. М. Професійна правосвідомість судді та правоздатність рішень суду: кримінально-процесуальний аспект. *Університетські наукові записки*. 2005. № 4. С. 248-255. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2005_4_44
 35. Посібник ОЕСР з публічної доброчесності. Paris: OECD Publishing, 2024. 250 с. <https://doi.org/10.1787/5b2fe28c-uk>
 36. 2018 Code of Conduct for Persons Carrying on Lobbying Activities. https://hea.ie/assets/uploads/2017/04/2018_Code_of_Conduct.pdf
 37. Парахонський Б. О., Яворська Г. М. Онтологія війни і миру: безпека, стратегія, смисл: монографія. Київ: НІСД, 2019. 560 с. https://niss.gov.ua/sites/default/files/2019-07/Monografiya_Ontologiya_print.pdf
 38. Бевза Б. П., Гінкул А. Г. Конструювання та реалізація політики ідентичності в Україні у 2022-2030 роках: аналіз та прогностична модель. *Політологічний вісник*. 2023. Вип. 90. С. 226-240.
 39. Ситник О. М. Становлення ідеології: український аспект. Донецьк: Вид-во "Вебер" (Донецька філія), 2009. 244 с.
 40. Філософія правового виховання / А. П. Гетьман та ін.; за ред. А. П. Гетьман, О. Г. Данильяна. Харків: Право, 2012. 248 с.
 41. Діалоги про Українську Ідентичність / упор. Б. Бевза. Київ: Фонд "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва, 2024. 40 с. <https://dif.org.ua/uploads/pdf/14836871156734ac449295a4.11562663.pdf>
 42. Чальцева О. М. Публічна політика: теоретичний вимір і сучасна практика: монографія. Вінниця: ФОП Барановська Т. П., 2017. 336 с. <https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1956>
 43. День Незалежності України: цінність держави, згуртованість та волонтерство під час війни. 2024. <https://dif.org.ua/article/den-nezalezhnosti-ukraini-tsinnist-derzhavi-zgurtovanist-ta-volonterstvo-pid-chas-viyni>
 44. Мадрига Т. Б. Волонтерський рух як феномен консолідації українського суспільства. *Політичні процеси сучасності: глобальний та регіональний вимір*: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Івано-Франківськ, 25-26 квітня 2024 р.). Івано-Франківськ, 2024. С. 60-65.
 45. Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 № 976. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/976-2008-n#Text>
 46. Порядок проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики / затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-2010-n#Text>

REFERENCES

1. Olmezov, V. (2013). Pravosvidomist hromadyan yak obyekt derzhavnoho upravlinnya v informatsiynomu suspilstvi [Citizens' legal awareness as an object of public administration in the information society]. *Derzhavne upravlinnya ta mistseve samovryaduvannya*, (3), 197-203. http://nbuv.gov.ua/UJRN/dums_2013_3_25 (in Ukr.).
2. Kalynovskyy, YU. (2016). Suspilna pravosvidomist u derzhavotvorchomu protsesi Ukrayiny [Public legal consciousness in the state-building process of Ukraine]. *Visnyk Kyivskoho natsionalnoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu*, (2), 30-40. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknteu_2016_2_4 (in Ukr.).
3. Panchuk, I. O. (2015). *Pravosvidomist yak faktor utverdzheniya demokratychnykh osnov derzhavnoho ta suspilnoho ladu Ukrayiny* [Legal awareness as a factor in establishing the democratic foundations of the state and social order of Ukraine]. Extended abstract of candidate's thesis (12.00.01). Kyiv (in Ukr.).
4. Kuksenko, S. I. (2020). Pravosvidomist i zhyttyevi tsinnosti ukrayinskoho suspilstva ta yevropeyskykh demokraty [Legal consciousness and vital values of Ukrainian society and European democracies].

- Visnyk Chernivetskoho fakultetu Natsionalnoho universytetu "Odeska yurydychna akademiya", (1), 3–7.* http://jes.nuoua.od.ua/archive/1_2020/1_2020.pdf (in Ukr.).
5. Voloshenyuk, O. V. (2015). Pravovyy mentalitet yak skladova suspilnoyi pravosvidomosti [Legal mentality as a component of public legal consciousness]. *Forum prava*, (1), 42–47. http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2015_1_9.pdf (in Ukr.).
 6. Voloshenyuk, O. V. (2015). Pravova intuyitsiya yak element profesiynoyi pravosvidomosti [Legal intuition as an element of professional legal awareness]. *Pravo i bezpeka*, (1), 15–20 (in Ukr.).
 7. Droniv, B. M. (2018). *Vzayemovplyv pryvatnoho i publichnoho prava: suchasna kontyentalno-yevropeyska teoriya i praktyka* [The Interplay of Private and Public Law: Modern Continental European Theory and Practice]. Kharkiv: Pravo. https://pravo-iz-dat.com.ua/image/data/Files/613/3_Vzaemovplyv%20privatnogo%20i%20publichnogo%20prava_vnutri.pdf (in Ukr.).
 8. Dewey, J. (1927). *The Public and Its Problems*. NY: Henry Holt, 242 p.
 9. Parsons, V. (2006). *Publichna polityka: Vstup do teorii y praktyky analizu polityky* [Public policy: Introduction to the theory and practice of policy analysis]. Kyiv: Vydavn. dim "Kyievo-Mohylianska akad." (in Ukr.).
 10. Lennart Laude. (2021). Creating European Public Spheres: Legitimising EU Law Through a Reconfiguration of European Political Parties. *European Papers*, 6(2), 1151-1172. https://www.europeanpapers.eu/en/system/files/pdf_version/EP_eJ_2021_2_4_Articles_Lennart_Laude_00517.pdf
 11. Shportko, O. (2010). Pole publichnoi polityky [Field of public policy]. *Politychnyi menedzhment*, 5(44), 90–96. http://nbuv.gov.ua/UJRN/PoMe_2010_5_10 (in Ukr.).
 12. Hudzenko, O. Z. ta in.; Kryvoshein, V. V., & Khodus, O. V. (Eds.). (2021). *Publichna sfera mista: subiekty, praktyky, mekhanizmy (pere)formatuvannia* [The public sphere of the city: Subjects, practices, mechanisms of (re)formatting]. Monograph. Dnipro: Vydavnycho-polihrafichnyi dim "Format A+". <http://library.dnu.dp.ua/publichna.pdf> (in Ukr.).
 13. Nedilko, A. I., Zadorozhnyi, V. P., & Boiko, V. V. (2018). *Publichna polityka* [Public policy]. Textbook. Poltava: PoltNTU. <https://reposit.nupp.edu.ua/bitstream/PoltNTU/8518/1/Навч%20oci6%20Плост.pdf> (in Ukr.).
 14. Yermolenko, A. (2022). Etyka dyskursu Karla-Otto Apelia yak "persha filosofii" tretoi paradyhmy [Karl-Otto Apel's discourse ethics as the "first philosophy" of the third paradigm]. *Filosofska dumka*, (2), 23-38. <https://doi.org/10.15407/fd2022.02.023> (in Ukr.).
 15. Afonin, E. A. ta in.; Rebkal, V. A., Shakhov, V. A., Holub, V. V., & Kozakov, V. M. (Eds.). (2010). *Kontseptualni zasady vzaiemodii polityky y upravlinnia* [Conceptual principles of interaction between politics and governance]. Textbook. Kyiv: NADU. http://lib.rada.gov.ua/static/about/text/Konzept_zasadi.pdf (in Ukr.).
 16. Lukashevych, O. M. (2014). Hromadianskist yak rezultat hromadianskoho rozvytku osobystosti: psykholohichni dyskurs [Citizenship as a result of an individual's civic development: A psychological discourse]. *Problemy suchasnoi psykholohii*, (24), 467-477. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_2014_24_40 (in Ukr.).
 17. Kovalchuk, V. B. (2014). Hromadianska pravosvidomist yak faktor utverdzhennia lehytymnosti derzhavnoi vlady [Civic legal consciousness as a factor in establishing the legitimacy of state power]. *Visnyk Akademii mytnoi sluzhby Ukrainy. Ser.: Pravo*, (1), 47-53. http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsup_2014_1_8 (in Ukr.).
 18. Siska Damayanti, Wafa Khairunisa, & Nur Fajriani. (2024). Building Legal Awareness of Citizens Through Civic Participation Competence in Civic Education. *Abjad: Journal of Humanities & Education*, (2), 91-113. <http://doi.org/10.62079/abjad.v2i2.34>
 19. *Natsionalna ramka kvalifikatsii* [National Qualifications Framework]. Annex to the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 23.11.2011 No. 1341 (as amended by the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 25.06.2020 No. 519). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/519-2020-%D0%BF#n10> (in Ukr.).
 20. Pro osvitu [On Education]. Law of Ukraine (05.09.2017 No. 2145-8). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, (38-39), 380. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text> (in Ukr.).
 21. Kozakov, V. M., Rashkovska, O. V., Rebkal, V. A., Romanenko, Ye. O., & Chaplai, I. V. (2017). *Derzhavno-hromadianska komunikatsiia: shliakh vid kryzy do vzaiemodii* [State-civic communication: The path from crisis to interaction]. Monograph. Kyiv: DP "Vyd. dim "Personal".

- http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/struktura/kaf_upravl_proekt/material/4.pdf (in Ukr.).
22. Remeh, T. O. (2018). Sutnist i struktura hromadianskoi kompetentnosti uchnia Novoi ukrainskoi shkoly [The essence and structure of civic competence of a student in the New Ukrainian School]. *Ukrainskyi pedahohichnyi zhurnal*, (2), 34-41. http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrpj_2018_2_7 (in Ukr.).
 23. Benhabib, Seyla. (2002). *The Claims of Culture: Equality and Diversity in the Global Era*. NJ: Princeton University Press, 280 p. https://www.researchgate.net/publication/242387721_The_Claims_of_Culture
 24. Halytskyi, I. V. (2012). *Tolerantnist u pravovomu zhytti suchasnoi Ukrainy* [Tolerance in the legal life of modern Ukraine]. Odesa: Feniks. <https://www.academia.edu/23202987> (in Ukr.).
 25. Dreshpak, V. M. (2015). *Komunikatsii v publichnomu upravlinni* [Communications in public administration]. Dnipro: DRIDU NADU. <http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/3136> (in Ukr.).
 26. Janis, I. L. (1972). *Victims of group-think. A Psychological Study of Foreign-Policy Decisions and Fiascoes*. Atlanta, GA: Houghton Mifflin Company, 277 p. https://archive.org/details/janis_groupthink
 27. Voronkova, V. H., & Kyvliuk, O. P. (2022). Kontseptsiia aktyvnoho vidpovidalnoho hromadianstva dlia rozvytku demokratii ta hromadianskoho suspilstva [The concept of active responsible citizenship for the development of democracy and civil society]. *Humanities studies*, 11(88), 110–119. <https://doi.org/10.26661/hst-2022-11-88-11> (in Ukr.).
 28. Arnstein Sherry, R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. *JAIP*, 35(4). July, 216-224. <https://lithgow-schmidt.dk/sherry-arnstein/ladder-of-citizen-participation.html>
 29. Chekhov, S. (2023). Rol ta funktsii hromadskoi partysypatsii u rozvytku miskoho seredovyscha v umovakh voiennoho stanu (na prykladi m. Kharkova) [The role and functions of public participation in the development of the urban environment under martial law (on the example of Kharkiv)]. In: *Rehion – 2023: stratehiia optymalnoho rozvytku: materialy mizhnar. nauk.-prakt. konferentsii* (m. Kharkiv, 20 zhovtnia 2023 r.). Kharkiv: KhNU imeni V. N. Karazina, (s. 173-178). <http://socio-econom-region.univer.kharkov.ua/wp-content/uploads/2017/07/Region2023.pdf> (in Ukr.).
 30. *Kodeks krashchykh praktyk uchasti hromadskosti u protsesi pryiniattia rishen* [Code of Good Practice for Civil Participation in the Decision-Making Process]. Adopted by the Conference of International Non-Governmental Organizations of the Council of Europe at the meeting on 01.10.2009]. <https://rm.coe.int/16802eeddb> (in Ukr.).
 31. Petrashko, L. P. (2013). *Korporatyvna vidpovidalnist: kros-kulturni modeli ta biznes-praktyky* [Corporate responsibility: cross-cultural models and business practices]. Kyiv: KNEU (in Ukr.).
 32. Jurgen, Willems. (2021). Learning Civil Courage: A Citizens' Perspective. *Educational Researcher*, 20(10), 1–3. <http://doi.org/10.3102/0013189X211044159>
 33. Botvinov, R. H. (2017). *Publichna sluzhba osoblyvoho pryznachennia Ukraini* [Public service of special purpose in Ukraine]. Dnipro: DRIDU NADU (in Ukr.).
 34. Hroshevyi, Yu. M. (2005). Profesina pravosvidomist suddi ta pravozdatnist rishen sudu: kryminalno-protseusualnyi aspekt [Professional legal consciousness of the judge and the legal capacity of court decisions: criminal procedural aspect]. *Universytetski naukovi zapysky*, (4), 248-255. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2005_4_44 (in Ukr.).
 35. *Posibnyk OESR z publichnoi dobrochesnosti* [OECD Handbook on Public Integrity]. (2024). Paris: OECD Publishing, 2024. <https://doi.org/10.1787/5b2fe28c-uk> (in Ukr.).
 36. 2018 Code of Conduct for Persons Carrying on Lobbying Activities. https://hea.ie/assets/uploads/2017/04/2018_Code_of_Conduct.pdf
 37. Parakhonskyi, B. O., & Yavorska, H. M. (2019). *Ontolohiia viiny i myru: bezpeka, stratehiia, smysl* [Ontology of war and peace: security, strategy, meaning]. Monograph. Kyiv: NISD. https://niss.gov.ua/sites/default/files/2019-07/Monografiya_Ontologiya_print.pdf (in Ukr.).
 38. Bevza, B. P., & Hinkul, A. H. (2023). Konstruiuvannia ta realizatsiia polityky identychnosti v Ukraini u 2022-2030 rokakh: analiz ta prohnostychna model [Construction and implementation of identity policy in Ukraine in 2022-2030: analysis and prognostic model]. *Politohichnyi visnyk*, (90), 226-240 (in Ukr.).
 39. Sytnyk, O. M. (2009). *Stanovlennia ideolohii: ukrainskyi aspekt* [Formation of ideology: the Ukrainian aspect]. Donetsk: Vyd-vo "Weber" (Donetsk branch) (in Ukr.).
 40. Hetman, A. P. et al.; Hetman, A. P., & Danyliian, O. H. (Eds.). (2012). *Filosofiiia pravovoho vykhovannia* [Philosophy of legal education]. Kharkiv: Pravo (in Ukr.).
 41. Bevza, B. (2024). *Dialohy pro Ukrainsku identychnist* [Dialogues on Ukrainian identity]. Kyiv: Ilko Kucheriv Democratic Initiatives Foundation. <https://dif.org.ua/uploads/pdf/14836871156734ac449295a4.11562663.pdf> (in Ukr.).
 42. Chaltseva, O. M. (2017). *Publichna polityka: teoretychnyi vymir i suchasna praktyka* [Public policy:

- theoretical dimension and modern practice]. Monograph. Vinnytsia: FOP Baranovska T. P. <https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1956> (in Ukr.).
43. *Den Nezalezhnosti Ukrainy: tsinnist derzhavy, zhurtovanist ta volonterstvo pid chas viiny* [Ukraine's Independence Day: the value of the state, unity, and volunteering during the war]. (2024). <https://dif.org.ua/article/den-nezalezhnosti-ukraini-tsinnist-derzhavi-zhurtovanist-ta-volonterstvo-pid-chas-viyni> (in Ukr.).
44. Madhryha, T. B. (2024). Volonterskyi rukh yak fenomen konsolidatsii ukrainskoho suspilstva [The volunteer movement as a phenomenon of Ukrainian society's consolidation]. In: *Politychni protsesy suchasnosti: hlobalnyi ta rehionalni vymiry: Proceedings of the 5th International Scientific and Practical Conference (Ivano-Frankivsk, April 25-26, 2024)*, (s. 60-65) (in Ukr.).
45. *Pro zatverdzhennia Poriadku spryannia provedenniu hromadskoi ekspertyzy diialnosti orhaniv vykonavchoi vlady* [On the approval of the Procedure for facilitating the public examination of the activities of executive authorities]. Cabinet of Ministers of Ukraine Resolution (05.11.2008 No. 976). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/976-2008-n#Text> (in Ukr.).
46. *Poriadok provedennia konsultatsii z hromadskistiu z pytan formuvannia ta realizatsii derzhavnoi polityky* [Procedure for conducting public consultations on the formation and implementation of state policy]. Approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine Resolution (03.11.2010 No. 996). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-2010-n#Text> (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 81 pp. 70–82 (1).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.13923183

http://forumprava.pp.ua/files/070-082-2025-1-FP-Voloshenyuk_10.pdfhttp://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_1_10.pdf**License (for files):**[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)**Received:** 24.01.2025**Accepted:** 17.02.2025**Published:** 24.02.2025**Available online:** 24.02.2025**Cite as:****Волошенко, О. В. (2025). Публічна складова правосвідомості. Форум Права, 81(1), 70–82. <http://doi.org/10.5281/zenodo.13923183>**Voloshenyuk, O. V. (2025). Publichna skladova pravosvidomosti [Public Component of Legal Awareness]. *Forum Prava*, 81(1), 70–82.<http://doi.org/10.5281/zenodo.13923183>

УДК 342.98

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.13923455>

О.В. БРУСАКОВА,

директор Навчально-наукового інституту № 5 Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, м. Харків, Україна; e-mail: advokat.brusakova@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6522-8020>

О.П. ГЕТМАНЕЦЬ,

завідувач кафедри правового забезпечення підприємницької діяльності та фінансової безпеки Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор,

м. Харків, Україна; e-mail: olga.getmanec12@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4826-5799>

ПРАВИЛА ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ЯК ОБ'ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

O.V. BRUSAKOVA,

Head, Educational and Scientific Institute No. 5, Kharkiv National University of Internal Affairs, Doctor of Law, Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: advokat.brusakova@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6522-8020>

O.P. HETMANETS,

Head, Department of Legal Support of Entrepreneurial Activity and Financial Security; Educational and Scientific Institute No. 5, Kharkiv National University of Internal Affairs, Doctor of Law, Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: olga.getmanec12@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4826-5799>

RULES OF ETHICAL BEHAVIOR OF POLICE OFFICERS AS AN OBJECT OF ADMINISTRATIVE AND LEGAL SUPPORT

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Етична поведінка поліцейських визначає рівень довіри суспільства до Національної поліції України. Водночас у професійній діяльності вони стикаються з конфліктами, корупційними ризиками, морально-етичними викликами, що потребує нормативного регулювання. Правила етичної поведінки мають відповідати конституційним принципам та міжнародним зобов'язанням України, однак постає питання їхньої ефективності у запобіганні зловживанням і підтриманні авторитету поліції. Важливо визначити, наскільки ці правила є дієвими у формуванні позитивного іміджу поліцейських і чи забезпечується їхнє реальне дотримання. **Метою** статті є визначення змісту та особливостей етичної поведінки як об'єкта адміністративно-правового регулювання в сучасних умовах, а також пошук новітніх шляхів забезпечення неухильного додержання правил такої поведінки під час провадження поліцейської діяльності. **Методи.** За допомогою системного підходу визначено місце та роль правил етичної поведінки в адміністративно-правовому регулюванні діяльності Національної поліції, а також їх впливу на взаємодію поліції із суспільством; функціонального аналізу – отримана оцінка впливу правил етичної поведінки на професійну діяльність поліцейських, запобігання корупційним ризикам та зміцнення довіри суспільства; аналізу нормативно-правових актів – досліджені правові засади регулювання етичної поведінки поліцейських, зокрема Конституції України та міжнародних актів, таких як Європейський кодекс поліцейської етики. **Результати.** Встановлено, що правила етичної поведінки поліцейських є важливим інструментом адміністративно-правового регулювання, оскільки вони визначають стандарти взаємодії правоохоронців із суспільством, забезпечують дотримання прав і свобод людини та сприяють формуванню позитивного іміджу поліції. Аналіз нормативно-правових актів показав, що правила етичної поведінки мають відповідати Конституції України та міжнародним стандартам, зокрема Європейському кодексу поліцейської етики. Їх дотримання є обов'язковим для всіх працівників поліції, адже це забезпечує законність, неупередженість, гуманізм і повагу до громадян. Визначено, що дотримання етичних правил сприяє зміцненню довіри суспільства до поліції та держави загалом. Водночас їх порушення підриває авторитет поліції та тягне за собою дисциплінарну від-

повідальність. **Висновки.** Правила етичної поведінки поліцейських є важливим елементом адміністративно-правового забезпечення, оскільки встановлюють нормативні вимоги до їхньої поведінки, формуючи позитивний образ правоохоронців як представників держави, що діють на засадах взаємодії з суспільством і партнерства. Вони повинні не лише мати нормативне закріплення, а й стати невід'ємною складовою професійної діяльності поліцейських, що вимагає належного навчання, контролю за їх дотриманням та формування культури етичної відповідальності в правоохоронній системі. До основних особливостей правил етичної поведінки належить їх спрямованість на забезпечення дотримання прав і свобод людини, реалізацію конституційного принципу поваги до особи як найвищої соціальної цінності, виховний вплив на поліцейських та зміцнення довіри суспільства до Національної поліції й держави загалом. Недотримання цих правил підриває авторитет правоохоронних органів і має кваліфікуватися як дисциплінарний проступок, що тягне за собою відповідні стягнення.

Ключові слова: Національна поліція; поліцейські; професійна етика; етична поведінка; правила етичної поведінки

Problem statement. The ethical behavior of police officers determines the level of public trust in the National Police of Ukraine. At the same time, in their professional activities, they face conflicts, corruption risks, and moral-ethical challenges, necessitating regulatory oversight. Ethical conduct rules must align with Ukraine's constitutional principles and international obligations. However, the issue of their effectiveness in preventing abuses and maintaining police authority arises. It is essential to assess how effective these rules are in shaping a positive image of police officers and whether their actual compliance is ensured. **Purpose** of this article is to define the content and characteristics of ethical behavior as an object of administrative and legal regulation under modern conditions, as well as to explore new ways to ensure the strict adherence to these rules in police activities. **Methods.** A systemic approach was used to determine the place and role of ethical conduct rules in the administrative and legal regulation of the National Police and their impact on police-public interaction. Functional analysis allowed for an evaluation of the influence of ethical conduct rules on police professionalism, corruption risk prevention, and public trust enhancement. Normative legal analysis examined the legal framework governing police ethics, including the Constitution of Ukraine and international acts such as the European Code of Police Ethics. **Results.** It has been established that ethical conduct rules serve as an important tool for administrative and legal regulation, as they set standards for police interaction with society, ensure compliance with human rights and freedoms, and contribute to a positive image of the police. The analysis of legal acts demonstrated that ethical conduct rules must comply with the Constitution of Ukraine and international standards, particularly the European Code of Police Ethics. Adherence to these rules is mandatory for all police officers, as it ensures legality, impartiality, humanity, and respect for citizens. Compliance with ethical rules strengthens public trust in both the police and the state. Conversely, violations of these rules undermine police authority and entail disciplinary liability. **Conclusions.** Ethical conduct rules for police officers are a crucial element of administrative and legal regulation, as they establish normative requirements for police behavior, shaping their positive image as state representatives acting based on public interaction and partnership. These rules should not only be formally codified but must also become an integral part of police professional activity, requiring proper training, monitoring, and the development of a culture of ethical responsibility within the law enforcement system. Key features of ethical conduct rules include ensuring compliance with human rights and freedoms, implementing the constitutional principle of respect for individuals as the highest social value, influencing the professional development of police officers, and strengthening public trust in the National Police and the state as a whole. Violations of these rules undermine the authority of law enforcement agencies and should be classified as disciplinary offenses, leading to appropriate sanctions.

Keywords: National Police; police officers; professional ethics; ethical behavior; rules of ethical behavior

Постановка проблеми

Поліцейські є тими державними службовцями, що на найбільш наближеному рівні до населення реалізують державні функції із забезпечення охорони прав та свобод людини. Означене покладає на всіх працівників поліції відповідати тим вимогам, які висуває сучасне суспільство до представників держави – законність, повагу, неупередженість, гуманізм тощо. Разом із цим численні прикрі випадки, в яких поліцейські порушують законні сподівання громадян щодо їх дій, у тому числі протиправних, руйнують довіру, а отже й засади ефективної

співпраці поліції і суспільства. Слід погодитися із твердженням про те, що державні службовці в професійній діяльності потенційно мають конфлікти, складні ситуації, корупційні ризики, що вимагає наявності не лише професійних (ділових), психологічних якостей, освітнього рівня, а й моральних якостей. Під час виконання своїх посадових обов'язків державні службовці мають усвідомлювати, що вони зобов'язані вірно служити народові України й гідно нести звання державного службовця [1, с.110]. В.А. Трофименко зазначає, що Правила етичної поведінки правоохоронців – важливий нормативний крок у зміні

ставлення правоохоронця до свого статусу. На основі таких актів правоохоронець отримує можливість показати суспільству свій несилловий, службовий статус відносно суспільства [2, с.182]. Правила етичної поведінки мають бути не просто декларацією правил поведінки, вони повинні стати основою для повсякденного життя поліцейських. Для цього необхідно розуміти їх сутність та роль у врегулюванні відносин між поліцією та суспільством в контексті розрізу адміністративно-правового забезпечення.

Зокрема, В.А. Трофименко, порівнюючи вітчизняні Правила з Європейськими аналогами, окреслює напрямки їх вдосконалення [2]. Ю.М. Буланова досліджувала Правила етичної поведінки публічних службовців як засадничі основи для правил етичної поведінки окремих категорій держслужбовців [3]. Проте, автори не достатньо уваги приділяли розгляду особливостей правил етичної поведінки поліцейських, саме в контексті адміністративно-правового забезпечення.

Тому *метою* статті є визначення змісту та особливостей етичної поведінки як об'єкта адміністративно-правового регулювання в сучасних умовах, а також пошук новітніх шляхів забезпечення неухильного додержання правил такої поведінки під час провадження поліцейської діяльності. *Новизна* статті полягає у комплексному аналізі етичної поведінки поліцейських як об'єкта адміністративно-правового регулювання, що раніше не було предметом окремого дослідження. Вперше систематизовано роль правил етичної поведінки в забезпеченні законності, неупередженості та дотриманні прав людини у професійній діяльності поліцейських. Особлива увага приділена їх відповідності міжнародним стандартам, зокрема Європейському кодексу поліцейської етики. Запропоновано підходи до вдосконалення механізмів контролю за дотриманням етичних норм та підвищення їхньої ефективності через запровадження додаткових навчальних і виховних заходів у поліцейському середовищі. Її *завданнями* є дослідження етичної поведінки поліцейських як об'єкта адміністративно-правового забезпечення та її зміст, а також етичних стандартів і правил поведінки поліцейських.

Етична поведінка поліцейських як об'єкт адміністративно-правового забезпечення та її зміст

В дослідженні змісту етичної поведінки поліцейських важливо визначити сутність об'єкта адміністративно-правового забезпечення. Зокрема, М.М. Руденко "до основних видів об'єктів

адміністративно-правових відносин забезпечення організації та діяльності МВС України відносить все, що служить здійсненню публічних інтересів у відповідності до законодавчо визначеної компетенції, а саме: охорона прав і свобод людини; інтересів суспільства і держави; протидії злочинності; підтримання публічної безпеки і порядку; надання поліцейських послуг; захист державного кордону та охорона суверенних прав України; цивільний захист населення і територій; адміністративно-правове регулювання міграції." Дослідник робить висновок, що "об'єкт адміністративно-правових відносин забезпечення організації та діяльності МВС України – це цілісна система природньо-правових зв'язків поліцейських, військовослужбовців Національної гвардії, Державної прикордонної служби, співробітники Служби цивільного захисту, інші посадові особи МВС України з приватними та публічними особами у відповідності до законодавчо визначеної компетенції, з метою забезпечення правозахисної та правоохоронної внутрішньої виконавчої функції правової демократичної держави – Україна" [4, с.109, 113]. Звідси випливає, що об'єктом адміністративно-правового забезпечення діяльності поліції є зв'язки, які дозволяють ефективно реалізовувати завдання та повноваження МВС.

Адміністративно-правове забезпечення Правил етичної поведінки поліцейських здійснюється, насамперед, на основі Конституції України. Серед її норм варто назвати ст.3, якою встановлюється, що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави [5]. Названа норма є загальною засадою діяльності держави та її органів влади. Також Конституція закріплює й низку основних прав та свобод рівність конституційних прав і свобод, та рівність всіх перед законом (ст.24), невід'ємність права на життя (ст.27), право на повагу гідності (с.28.), право на свободу та особисту недоторканність (ст.29) та ін. [5]). Додержання цих прав є обов'язковим для всіх органів влади та їх службовців, навіть в надзвичайних умовах, зокрема й під час дії воєнного стану. Також вагоме значення для розуміння адміністративно-правового забезпечення Правил етичної поведінки поліцейських має ст.19, яка встановлює, що правовий поря-

док в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України [5]. Всі законодавчі акти, у тому числі й щодо регулювання етичної поведінки поліцейських, мають відповідати вказаним Конституційним нормам.

Також слід згадати Європейський кодекс поліцейської етики, прийнятий Радою Європи у 2001 році [6]. Ним затверджена низка вимог до поліції. Зокрема те, що співробітники поліції повинні виконувати накази, правомірно видані їхніми начальниками, але зобов'язані утримуватися від виконання тих наказів, які є явно протиправними, і доповідати про такі накази без страху покарання. Поліція має виконувати свої завдання справедливо, керуючись, зокрема, принципами неупередженості та недискримінаційного підходу. Вона не повинна порушувати прав кожної людини на повагу до її приватного життя, за винятком випадків абсолютної необхідності і лише для досягнення законних цілей. Збір, зберігання і використання поліцією даних особистого характеру мають відповідати міжнародним принципам захисту даних і, зокрема, обмежуватися тим, що необхідно для досягнення законних, справедливих і конкретних цілей. При виконанні своїх функцій поліція завжди має пам'ятати про основоположні права кожної людини, такі, як: свобода думки, совісті, релігії, висловлення поглядів, мирні зібрання, пересування і безперешкодне користування своїм майном. Співробітники поліції мають діяти чесно і з повагою до суспільства, і з особливою увагою до становища осіб, які належать до найбільш уразливих груп. Організація поліції повинна містити ефективні заходи для забезпечення чесності та належного виконання своїх обов'язків співробітниками поліції, зокрема, щоб гарантувати повагу до основоположних прав і свобод людини, закріплених, зокрема, в Європейській конвенції з прав людини. На всіх рівнях поліцейської організації мають діяти ефективні заходи із запобігання корупції та боротьби з нею [6]. Перелічені принципи є основою для імплементації у внутрішнє, національне законодавство.

Етичні стандарти та правила поведінки поліцейських

Національна поліція України (поліція) – це центральний орган виконавчої влади, який слу-

жить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку. Вона здійснює свою діяльність на основі принципів: верховенства права, законності, дотримання прав і свобод людини, відкритості та прозорості, безперервності, політичної нейтральності, а також взаємодії з населенням на засадах партнерства [7]. Отже, Національна поліція, реалізуючи свої повноваження із служіння суспільству, знаходиться у постійному зв'язку з цим суспільством.

Правоохоронець – найчастіше представник національної поліції – є тим посередником, спікером, який доносить своїми діями політику держави у безпековій сфері. Поліціант найчастіше наочно зустрічається з громадянами і представляє державу та її інститути. Тому морально-етичний бік роботи правоохоронця набуває нового значення. Після прийняття нового Закону України "Про Національну поліцію" наказом міністра внутрішніх справ були затверджені Правила етичної поведінки поліцейських [2, с.176].

О.В. Серих під професійною етикою державних службовців розуміє систему моральних і правових вимог, принципів, яких повинні дотримуватися державні службовці під час виконання завдань і функцій держави на професійній основі. Професійна етика окремих груп державних службовців відображує видові та родові особливості державної служби, що має бути враховано у відповідних нормативно закріплених правилах етичної поведінки державного службовця та під час розроблення теоретичних положень етики професійних груп державних службовців [8, с.110].

Т.С. Перцова справедливо підкреслює, що правила етичної поведінки мають однакову кінцеву мету: сприяти формуванню етичного середовища та етичної поведінки. Так, метою Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування є зміцнення авторитету державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, формування позитивної репутації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, а також забезпечення інформування громадян про норми етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування стосовно них. До основних причин, що обумовлюють прийняття етичних кодексів, авторка відносить практичну неможливість урегулювати на законодавчому рівні всі аспекти професійної діяльності співтовариств шляхом простого закріплення прав і обов'язків,

без урахування особливостей професійної поведінки окремих груп спеціалістів [9, с.182-183].

Ю.С. Даниленко зазначає, що правила етичної поведінки виконують пізнавальну, регулятивну та ціннісно-орієнтаційну функції, вони формалізують та уніфікують вимоги до поведінки державних службовців шляхом: закріплення стандартів поведінки посадових осіб органів державної влади; визначення морально-етичного клімату, який повинен формуватися у тій чи іншій сфері виконання службових або представницьких повноважень; інформування суспільства про стандарти взаємодії громадськості із державними службовцями [10, с.62].

Отже, вважаємо, що роль правил етичної поведінки в урегулюванні, стандартизації форм поведінки поліцейських як державних (публічних) службовців у відносинах з іншими суб'єктами, насамперед з громадянами, права та свободи яких вони покликані охороняти, з керівництвом щодо виконання наказів тощо.

Правила етичної поведінки публічних службовців, як джерела службового права, Ю.М. Буланова характеризує, як формалізовані правові акти, що визначають правила етичної поведінки публічних службовців при виконанні ними посадових обов'язків, використанні службового становища, публічного майна, інформації, взаємодії з громадськістю, здійснення контролю за їх діяльністю та за наявності підстав притягнення до відповідальності. Узагальнено структуру правил етичної поведінки авторка представляє наступним чином: загальні положення; принципи етичної поведінки публічного службовця; особи та підрозділи, уповноважені на забезпечення дотримання правил; загальні обов'язки публічного службовця; права публічних службовців; спеціальні обов'язки публічного службовця; використання службового становища; використання майна та ресурсів органу публічної влади; використання інформації; взаємодія з іншими публічними службовцями; взаємодія із громадськістю; контроль керівників за дотриманням правил етичної поведінки; відповідальність за порушення цих правил [3, с.10-11]. Перелічена структура, яку можна назвати цілком прийнятною, та такою, що доволі широко охоплює діяльність публічних службовців. Проте наразі такі елементи відносно поліцейських містяться в різних нормативно-правових актах.

Безпосередньо Правила етичної поведінки поліцейських є узагальненим зібранням професійно-етичних вимог щодо правил поведінки поліцейських та спрямовані на забезпечення слу-

жіння поліції суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку на засадах етики та загальнолюдських цінностей. Вони поширюються на всіх поліцейських, які проходять службу в Національній поліції України. Дотримання встановлених ними вимог є обов'язком для кожного поліцейського незалежно від займаної посади, спеціального звання та місцеперебування. Метою цих Правил є урегулювання поведінки поліцейських з дотриманням етичних норм, формування в поліцейських почуття відповідальності перед суспільством і законом за свої дії та бездіяльність, а також сприяння посиленню авторитету та довіри громадян до поліції [11].

Таким чином, як вказано, визначеними правилами, встановлюється: обов'язки поліцейських, яких вони мають дотримуватися (неупередженості, недискримінації у відносинах з людьми, вимоги щодо мови, зовнішнього вигляду тощо); види забороненої для поліцейських поведінки; правила поведінки поліцейського з затриманою особою; особливості поведінки поліцейського при взаємодії громадськістю та іншими державними органами, а також заходи контролю керівників поліції за дотриманням етики поліцейським.

Водночас інші обов'язки поліцейського, що пов'язані із дотриманням як етичних правил, так і службової дисципліни, підстави, види, порядок застосування заохочень, а також дисциплінарних стягнень, порядок проведення службових розслідувань – містяться у Дисциплінарному статуті Національної поліції України [12].

В.А. Трофименко на основі аналізу Правил етичної поведінки поліцейських, констатує, що за змістом вони наближені до європейських зразків, проте у вітчизняних присутня низка недоліків. До таких недоліків він відносить: відсутність норм про умови роботи правоохоронців, відсутність уваги до їх прав, відсутність перерахування заходів заохочення і відповідальності. Автор наголошує на доцільності ввести як форму оцінки роботи поліцейського його спілкування з керівником на очах усього колективу. Звертаючись до поставленої проблеми, то це проблема ретельної теоретичної підготовки правоохоронців та виховання у них певних компетенцій [2, с.182]. Разом із цим слід зазначити, що права поліцейських, заходи їх заохочення і відповідальності доволі чітко викладені в інших нормативно-правових актах, насамперед, у Законі України "Про Національну поліцію" та у Ди-

сциплінарному статуті. Тому вбачається, що їх дублювання у Правилах етичної поведінки поліцейських не є доречним.

Висновки

1. Правила етичної поведінки, як об'єкт адміністративно-правового забезпечення, є нормативно затвердженими вимогами до поведінки поліцейських, що формують їхній позитивний імідж як представників держави, які реалізують своє призначення через служіння суспільству на засадах взаємодії з населенням та партнерства.

2. Особливостями цих правил є: забезпечення дотримання прав і свобод людини, реалізація конституційного принципу, згідно з яким права та свободи людини є найвищою соціальною цінністю, що визначає діяльність держави; виховний вплив на поліцейських як суб'єктів охорони прав і свобод людини; спрямованість на забезпечення довіри суспільства як до Національної поліції, так і до держави в цілому. У разі порушення цих правил, що підриває авторитет поліції, така поведінка повинна визнаватися ди-

сциплінарним проступком, з подальшим застосуванням дисциплінарного стягнення до винних поліцейських.

3. З метою вдосконалення діяльності поліцейських у дотриманні правил етичної поведінки, доцільно чітко визначити в законодавстві види порушень етичних норм, які є підставами для дисциплінарної відповідальності, уникнувши оціночних критеріїв на кшталт "підриває авторитет поліції". Питання вдосконалення правового регулювання юридичної відповідальності за порушення поліцейськими правил етичної поведінки потребує подальшого вивчення.

Конфлікт інтересів

Авторки заявляють про відсутність потенціального конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до планів науково-дослідних робіт Харківського національного університету внутрішніх справ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Серих О. В. Професійна етика державних службовців: поняття, особливості. *Нове українське право*. 2021. Вип. 4. С. 104-111.
2. Трофименко В. А. Нормативні акти етичної поведінки поліцейських як необхідна частина законодавчого забезпечення їхньої співпраці із суспільством. *Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"*. 2017. № 4 (35). С. 175-185.
3. Буланова Ю. М. Місце правил етичної поведінки в системі джерел службового права. *Прикарпатський юридичний вісник*. 2018. Вип. 1(22). Т. 4. С. 8-12.
4. Руденко М. М. Об'єкт адміністративно-правових відносин забезпечення організації та діяльності МВС України. *Київський часопис права*. 2023. № 3. С. 109-114. <https://doi.org/10.32782/kij/2023.3.15>
5. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 30. Ст. 141. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr#Text>
6. Європейський кодекс поліцейської етики, прийнятий Радою Європи у 2001 році. https://hrea.org/wp-content/uploads/2021/02/Recommendation-Rec200110_European-Code-of-Police-Ethics_Ukrainian.pdf
7. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text>
8. Серих О. В. Професійна етика державних службовців: поняття, особливості. *Нове українське право*. 2021. Вип. 4. С. 104-111.
9. Перцова Т. С. Правила етичної поведінки: деякі правові питання. *Держава та регіони. Серія: Право*. 2022. № 2 (76). С. 182-185.
10. Даниленко Ю. С. Правила етичної поведінки державних службовців: поняття і сутність. *Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія"*. 2019. Вип. № 2. С. 52-63.
11. Про затвердження Правил етичної поведінки поліцейських: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 09.11.2016 № 1179. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1576-16#Text>
12. Про Дисциплінарний статут Національної поліції України: Закон України від 15.03.2018 № 2337-VIII. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2337-19#Text>

REFERENCES

1. Sierikh, O. V. (2021). Profesiina etyka derzhavnykh sluzhbovtziv: poniattia, osoblyvosti [Professional ethics of civil servants: concept features]. *Nove ukrainske pravo*, (4), 104–111 (in Ukr.).
2. Trofymenko, V. A. (2017). Normatyvni akty etychnoi povedinky polityseiskykh yak neobkhdna chastyna zakonodavchoho zabezpechennia yikhnoi spivpratsi iz suspilstvom [Regulatory acts of police ethical

- behavior as a necessary part of legislative support for their cooperation with society]. *Visnyk Natsionalnoho universytetu "Yurydychna akademiia Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho"*, 4(35), 175–185 (in Ukr.).
3. Bulanova, Yu. M. (2018). Mistse pravyl etychnoi povedinky v systemi dzherel sluzhbovoho prava [The place of ethical conduct rules in the system of sources of service law]. *Prykarpatskyi yurydychnyi visnyk*, 1(22), 4, 8–12 (in Ukr.).
 4. Rudenko, M. M. (2023). Obiekt administratyvno-pravovykh vidnosyn zabezpechennia orhanizatsii ta diialnosti MVS Ukrainy [The object of administrative and legal relations ensuring the organization and activities of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine]. *Kyivskyi chasopys prava*, (3), 109–114. <https://doi.org/10.32782/kij/2023.3.15> (in Ukr.).
 5. Konstytutsiia Ukrainy [Constitution of Ukraine]. Zakon Ukrainy (28.06.1996 No. 254k/96-VR). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, (30), Art. 141. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vp#Text> (in Ukr.).
 6. Yevropeyskyi kodeks polityseiskoi etyky, pryiniaty Radoiu Yevropy u 2001 rotsi [European Code of Police Ethics, adopted by the Council of Europe in 2001]. https://hrea.org/wp-content/uploads/2021/02/Recommendation-Rec200110_European-Code-of-Police-Ethics_Ukrainian.pdf (in Ukr.).
 7. *Pro Natsionalnu politsiiu* [On the National Police]. Zakon Ukrainy (02.07.2015 No. 580-8). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text> (in Ukr.).
 8. Sierikh, O. V. (2021). Profesiina etyka derzhavnykh sluzhbovtziv: poniattia, osoblyvosti [Professional ethics of civil servants: concept, features]. *Nove ukrainske pravo*, (4), 104–111 (in Ukr.).
 9. Pertsova, T. S. (2022). Pravyla etychnoyi povedinky: deyaki pravovi pytannya [Rules of ethical conduct: Some legal issues]. *Derzhava ta rehiony. Seriya: Pravo*, 2(76), 182–185 (in Ukr.).
 10. Danylenko, Yu. S. (2019). Pravyla etychnoyi povedinky derzhavnykh sluzhbovtziv: poniattia i sutnist [Rules of ethical conduct of civil servants: concept and essence]. *Visnyk Chernivetskoho fakultetu Natsionalnoho universytetu "Odeska yurydychna akademiia"*, (2), 52–63 (in Ukr.).
 11. *Pro zatverdzhennia Pravyl etychnoyi povedinky polityseiskyykh* [On the approval of the Rules of Ethical Conduct for Police Officers]. Nakaz Ministerstva vnutrishnikh sprav Ukrainy (09.11.2016 No. 1179). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1576-16#Text> (in Ukr.).
 12. *Pro Dytskyplinaryni statut Natsionalnoi politysyi Ukrainy* [On the Disciplinary Statute of the National Police of Ukraine]. Zakon Ukrainy (15.03.2018 No. 2337-8). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2337-19#Text> (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 81 pp. 83–89 (1).

Related identifiers:
 10.5281/zenodo.13923455

http://forumprava.pp.ua/files/083-089-2025-1-FP-Brusakova,Hetmanets_11.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_1_11.pdf

License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 31.01.2025
Accepted: 25.02.2025
Published: 28.02.2025
Available online: 28.02.2025

Cite as:

Брусакова, О. В., Гетманець, О. П. (2025). Правила етичної поведінки поліцейських як об'єкт адміністративно-правового забезпечення. *Форум Права*, 81(1), 83–89. <http://doi.org/10.5281/zenodo.13923455>

Brusakova, O. V., & Hetmanets, O. P. (2025). Pravyla etychnoyi povedinky polityseyskykh yak obyekt administratyvno-pravovoho zabezpechennya [Rules of Ethical Behavior of Police Officers as an Object of Administrative and Legal Support]. *Forum Prava*, 81(1), 83–89. <http://doi.org/10.5281/zenodo.13923455>

УДК 621.391:343.7(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.13923457>

О.Ю. СТАРОСТИН,

старший викладач Інституту підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, м. Харків, Україна; e-mail: starostinolexi37@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-4329-6247>

ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

O.Y. STAROSTIN,

Senior Lecturer, Institute for Training Legal Personnel for the Security Service of Ukraine, Yaroslav Mudryi National Law University, Kharkiv, Ukraine; e-mail: starostinolexi37@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-4329-6247>

PECULIARITIES OF ENSURING CYBERSECURITY IN UKRAINE'S INFORMATION SPACE DURING MARTIAL LAW

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. З початком воєнного конфлікту на території України інформаційна безпека країни стала одним з пріоритетних напрямів національної безпеки. В умовах воєнного стану зростають загрози, пов'язані з кібератаками, зокрема на критичну інфраструктуру, державні установи, військові об'єкти та населення. Актуальними стають питання не лише технологічного захисту інформаційних систем, але й ефективної організації національного кіберпростору, включаючи протидію кібертероризму, кібершпигунству та дезінформаційним атакам. Водночас важливою проблемою залишається недостатній рівень кібергігієни серед широких верств населення, що сприяє поширенню шкідливих програм, фішингових атак та маніпуляцій в інформаційному просторі. Тому, з огляду на стратегічну важливість кібербезпеки, постає необхідність розробки та впровадження комплексних заходів для забезпечення захисту інформаційного простору України в умовах воєнного стану, що включає як технічні, так і правові, соціальні та організаційні аспекти. **Метою** статті є аналіз особливостей забезпечення кібербезпеки в інформаційному просторі України під час воєнного стану. Використані **методи:** аналізу – для дослідження існуючих теоретичних концепцій кібербезпеки, а також для оцінки сучасного стану інформаційного простору України в умовах воєнного стану; системного підходу – для комплексного розгляду всіх аспектів забезпечення кібербезпеки, включаючи технічні, правові, організаційні та соціальні компоненти. **Результати.** Визначені ключові загрози кібербезпеці в умовах воєнного стану – виділено кібератаки на критичну інфраструктуру, інформаційно-психологічні операції, використання соціальних ботів для дезінформації, а також кібершпигунство. Виявлено, що ці загрози вимагають комплексного підходу до захисту, поєднуючи технологічні, правові та організаційні заходи. **Висновки.** Підтверджено, що кіберзагрози стали невід'ємною частиною сучасної війни, і їх масштабні атаки можуть мати руйнівний вплив на функціонування державних установ, критичної інфраструктури та інформаційного простору України. У зв'язку з цим, забезпечення кібербезпеки стало стратегічним завданням національної безпеки. Виявлено, що ефективна боротьба з кіберзагрозами вимагає не лише застосування сучасних технологій захисту, але й розвитку правових, організаційних і соціальних ініціатив. Кібербезпека повинна бути інтегрованою частиною загальної стратегії національної безпеки. кібербезпека в Україні в умовах воєнного стану потребує комплексної стратегії, що поєднує технологічні інновації, організаційні зміни та соціальні ініціативи для захисту національних інтересів у кіберпросторі.

Ключові слова: інформаційний простір; соціальні боти; кібергігієна; воєнний стан; правове регулювання кібербезпеки

Problem statement. With the onset of the military conflict in Ukraine, the country's information security has become one of the priority areas of national security. In a state of martial law, threats related to cyberattacks are growing, particularly on critical infrastructure, government institutions, military sites, and the population. The issues of not only technological protection of information systems but also the effective organization of the national cyber space, including counteracting cyberterrorism, cyber espionage, and disinformation attacks, have become particularly relevant. At the same time, an

important issue remains the insufficient level of cyber hygiene among the general population, which contributes to the spread of malware, phishing attacks, and manipulations in the information space. Therefore, given the strategic importance of cybersecurity, there is a need to develop and implement comprehensive measures to ensure the protection of Ukraine's information space in a state of martial law, covering technical, legal, social, and organizational aspects. The **purpose** of this article is to analyze the peculiarities of ensuring cybersecurity in Ukraine's information space during martial law. **Methods** used: analysis – to study existing theoretical concepts of cybersecurity and assess the current state of Ukraine's information space under martial law; a systemic approach – to consider all aspects of cybersecurity provision, including technical, legal, organizational, and social components. **Results.** Key cybersecurity threats in a state of martial law have been identified – these include cyberattacks on critical infrastructure, information-psychological operations, the use of social bots for disinformation, and cyber espionage. It has been found that these threats require a comprehensive approach to protection, combining technological, legal, and organizational measures. **Conclusions.** It has been confirmed that cyber threats have become an integral part of modern warfare, and large-scale attacks can have a devastating impact on the functioning of government institutions, critical infrastructure, and Ukraine's information space. As a result, ensuring cybersecurity has become a strategic task of national security. It has been revealed that effective counteraction to cyber threats requires not only the use of modern protection technologies but also the development of legal, organizational, and social initiatives. Cybersecurity should be an integrated part of the overall national security strategy. Cybersecurity in Ukraine under martial law requires a comprehensive strategy combining technological innovations, organizational changes, and social initiatives to protect national interests in cyberspace.

Keywords: *information space; social bots; cyber hygiene; martial law; legal regulation of cybersecurity*

Постановка проблеми

Сучасний інформаційний простір є невід'ємною складовою життєдіяльності людини, визначаючи не лише способи комунікації, а й особливості сприйняття дійсності. Відображаючи динаміку суспільного розвитку, він впливає на економічні, політичні та соціальні процеси, забезпечуючи взаємодію між громадянами, державними інституціями та міжнародними структурами. Водночас розвиток цифрових технологій сприяє виникненню нових викликів, серед яких загрози кібербезпеці є одними з найбільш критичних.

В.М. Фурашев зазначає, що навіть неживі елементи природи були джерелами інформації, але лише з появою живих істот цей простір почав наповнюватися змістом та усвідомлюватися [1, с.165].

Інформаційний простір держави є не лише інструментом комунікації, а й ареною боротьби за вплив. За твердженням Г.В. Суського, рівень інформаційного простору прямо корелює з демократичним розвитком держави, адже саме інформаційні ресурси та механізми їхнього використання визначають стратегію внутрішньої та зовнішньої політики. В умовах цифрової трансформації ефективно управління інформаційним середовищем набуває вирішального значення для забезпечення національної безпеки [2, с.129].

З іншого боку, глобалізація інформаційного простору сприяє не лише поширенню знань і технологій, а й ускладнює процеси ідентифікації та протидії загрозам. Як зазначає С. Глобенко,

виклики у сфері інформаційної безпеки мають комплексний характер, впливаючи на всі рівні суспільного життя: від безпеки особи до стабільності державних інституцій [3, с.195-196]. Зокрема, активне використання штучного інтелекту та автоматизованих алгоритмів маніпулювання громадською думкою створює сприятливий ґрунт для поширення дезінформації, що є ключовим елементом інформаційних воєн.

Сучасні реалії свідчать, що інформаційний простір може використовуватися як засіб гібридного впливу, зокрема шляхом здійснення кібератак на критичну інфраструктуру. Держави та недержавні актори застосовують технології для дестабілізації політичної ситуації, економічного тиску та маніпулювання суспільною свідомістю. У зв'язку з цим питання кібербезпеки набуває стратегічного значення для національної безпеки [4; 5, с.14-15].

Забезпечення кібербезпеки є комплексним завданням, що передбачає не лише розробку технологічних рішень, а й формування ефективної нормативно-правової бази, підготовку висококваліфікованих фахівців, а також підвищення рівня цифрової грамотності населення. Важливим аспектом у цьому контексті є розвиток культури кібергігієни, що передбачає відповідальне ставлення до захисту персональних даних та критичне осмислення інформаційних потоків.

З огляду на викладене, питання забезпечення кібербезпеки в інформаційному просторі України в умовах воєнного стану потребує ґрунтовного дослідження, що дозволить розробити ефективні стратегії протидії інформаційним за-

грозам та кібератакам, а також створити комплексну систему інформаційного захисту держави.

Проблеми організаційно-управлінського та нормативно-правового характеру в сфері кібербезпеки в Україні досліджували такі науковці, як О.М. Бандурка, Ю.П. Битяк, О.І. Довгань [6], І.В. Зозуля [7] та інші. В умовах науково-технічного прогресу інформаційний простір стає джерелом нових викликів, що потребують подальших наукових досліджень.

Метою статті є аналіз особливостей забезпечення кібербезпеки в інформаційному просторі України під час воєнного стану. *Новизна* дослідження полягає у врахуванні тенденцій розвитку штучного інтелекту та аналізі питань кібергігієни, які раніше не були предметом вітчизняних наукових досліджень. *Завданнями* роботи є: визначити сутність кібербезпеки у сучасному інформаційному просторі; дослідити своєчасне реагування та блокування соціальних ботів; сформувати культуру кібергігієни серед населення як ключові аспекти забезпечення кібербезпеки в умовах воєнного стану.

Кібербезпека у сучасному інформаційному просторі в умовах воєнного стану

В умовах воєнного стану Україна стикається з численними кіберзагрозами, включаючи кібератаки на державні та приватні структури, а також інформаційно-психологічні операції, спрямовані на дестабілізацію суспільства. Забезпечення кібербезпеки вимагає комплексного підходу, що включає технічні заходи, нормативно-правове регулювання та підвищення обізнаності населення щодо кібергігієни.

Важливим аспектом є міжнародне співробітництво у сфері кібербезпеки, обмін інформацією та досвідом з метою протидії спільним загрозам. Крім того, розвиток національних можливостей у сфері кібербезпеки, включаючи підготовку фахівців та впровадження сучасних технологій, є критично важливим для забезпечення стійкості інформаційного простору України.

Таким чином, забезпечення кібербезпеки в інформаційному просторі України під час воєнного стану є багатограним завданням, що вимагає скоординованих зусиль держави, приватного сектору та громадянського суспільства.

Глибоке розуміння соціального контексту є основою для виокремлення особливостей певної діяльності чи процесу, що функціонує, розвивається або занепадає. У сучасних умовах швидкої популяризації Інтернету споживання інформації змістилося з традиційного інформа-

ційного простору в кіберпростір, що спричинило формування нових звичок інформаційного споживання. Ці зміни стали підґрунтям для еволюції злочинної діяльності, яка адаптується до повсякденного життя людини. Це обумовлює необхідність впровадження ефективних заходів кібербезпеки, що охоплюють технологічні, економічні, організаційні та правові механізми, спрямовані на виявлення і нейтралізацію загроз для держави, юридичних та фізичних осіб [8, с.3; 9, с.12].

Україна, перебуваючи в умовах воєнного стану, стикається з багатовекторними загрозами, що включають не лише ракетні та артилерійські атаки, а й інформаційно-психологічні операції, кібератаки на державні інформаційні системи, реєстри та об'єкти критичної інфраструктури. Кібербезпека стає невід'ємним елементом загальної системи національної безпеки. Дослідження вказують на те, що ефективний захист інформаційного простору в умовах воєнного конфлікту є ключовим фактором забезпечення економічної стабільності та функціонування державних інституцій. Успішне протистояння кіберзагрозам можливе лише за умови комплексного застосування всіх наявних правових інструментів та міжнародної співпраці у сфері кібербезпеки [10, с.404].

Одним із найбільш небезпечних викликів у цифровому просторі є використання соціальних ботів для інформаційних маніпуляцій. Соціальні боти, що з'явилися у 2008 році, здатні впливати на суспільну думку, поширювати дезінформацію та навіть сприяти вербуванню до терористичних угруповань. Вони використовують складні алгоритми для створення довіри, синхронного видалення та зміни профілів, що ускладнює їхню ідентифікацію та нейтралізацію [11, с.2967]. Значний вплив на масову свідомість здійснюється через соціальні мережі, які створюють нові можливості для комунікації, але також є інструментом для маніпулятивних технологій. Дезінформаційні кампанії, поширення конспірологічних теорій, кібербулінг та втручання у виборчі процеси стають частиною гібридних загроз.

Ботоферми, як великі колективні утворення автоматизованих облікових записів, можуть використовуватися як для легальних цілей (індексування веб-сайтів пошуковими системами), так і для зловмисної діяльності, включаючи шахрайство з кліками, організацію DDoS-атак та поширення фейкових новин. За оцінками, близько 73 % усього інтернет-трафіку припадає на шкідливі ботоферми, що створює значні ризики

для інформаційної безпеки держав та суспільства загалом [12].

Розвиток технологій штучного інтелекту суттєво посилив загрози, пов'язані із соціальними ботами. Якщо раніше такі боти могли лише автоматично розмішувати коментарі чи рекламний контент, то сучасні ШІ-алгоритми дозволяють їм генерувати персоналізовані відповіді, взаємодіяти з користувачами та навіть імітувати реальну поведінку. Використовуючи генеративні моделі тексту, вони здатні створювати переконливі повідомлення, що підвищує ефективність інформаційних маніпуляцій. Крім того, технології ШІ застосовуються для автоматичного створення аватарів, що ускладнює виявлення фальшивих облікових записів. Це відкриває нові можливості для кібершахрайства, поширення пропаганди та інших форм цифрової агресії.

З огляду на ці виклики, необхідним є посилення правових механізмів регулювання кіберпростору. Україна вже здійснила низку заходів у цьому напрямку, зокрема ухвалення законодавства щодо захисту критичної інфраструктури, а також ратифікацію міжнародних угод у сфері кібербезпеки. Важливим є співробітництво з Європейським Союзом та міжнародними організаціями, що дозволяє інтегрувати кращі практики у сфері протидії кіберзагрозам. Проте для забезпечення стійкості національного кіберпростору необхідно продовжувати вдосконалювати правові механізми, впроваджувати технологічні рішення з виявлення та блокування ботів, розвивати цифрову грамотність населення та активувати міжнародну співпрацю для боротьби з глобальними кіберзагрозами [13, с.32].

Супутні фактори впливу на кібербезпеку

Сучасний кіберпростір характеризується зростанням загроз, зокрема збільшенням кількості ботнетів і кіберзлочинів. Науковці відзначають, що, незважаючи на інтенсивні дослідження у цій сфері, значна частина запропонованих методів виявлення ботнетів залишається невідтворюваною через закритість вихідного коду, недостатність детального опису алгоритмів для ефективного порівняння, а також відсутність доступних позначених наборів реальних даних. Ці фактори значно ускладнюють розробку універсальних механізмів ідентифікації кіберзагроз та знижують ефективність заходів протидії.

У контексті протидії кіберзагрозам важливу роль відіграє діяльність національних правоохоронних органів. Зокрема, Служба безпеки

України активно викриває та знешкоджує ботоферми, які використовуються для дестабілізації суспільно-політичної ситуації та поширення дезінформації. За результатами операцій були виявлені мережі анонімних акаунтів, що використовувалися для інформаційних маніпуляцій, дискредитації військово-політичного керівництва та створення панічних настроїв у суспільстві. Фігуранти таких злочинів застосовували спеціалізоване обладнання, зокрема GSM-шлюзи та велику кількість SIM-карт, що ускладнювало їхню ідентифікацію. Виявлення та ліквідація подібних схем є критично важливими для забезпечення національної безпеки та інформаційної стійкості держави [14].

Окрім заходів державного реагування, особливу увагу слід приділити формуванню культури кібергігієни серед населення. У міжнародному дискурсі поняття "кібергігієна" розглядається як система заходів, спрямованих на мінімізацію ризиків, пов'язаних із використанням цифрових технологій. Однак відсутність єдиного визначення та стандартизованих практик у цій сфері ускладнює впровадження комплексних підходів до забезпечення кібербезпеки. Наприклад, у деяких організаціях обмежуються лише впровадженням політики безпеки без належного навчання персоналу, тоді як в інших – співробітники дотримуються надмірних запобіжних заходів, що негативно впливає на ефективність робочих процесів [15, с.291].

Крім безпосереднього захисту інформаційних ресурсів, кібергігієна включає заходи, спрямовані на запобігання негативному впливу цифрових технологій на здоров'я людини. Інформаційне перевантаження, зниження концентрації уваги та залежність від цифрових пристроїв є суттєвими викликами сучасного суспільства. У зв'язку з цим необхідно розробляти стратегії, що сприяють збалансованому використанню цифрових технологій та впровадженню ефективних практик безпечної поведінки в інформаційному середовищі.

Формування культури кібергігієни є особливо важливим для державного управління, оскільки від рівня цифрової безпеки залежить функціонування органів влади, збереження конфіденційної інформації та стійкість державних систем [16]. Інформаційно-просвітницькі кампанії, які реалізуються спільно з громадськими організаціями, відіграють ключову роль у підвищенні рівня цифрової грамотності населення. Як приклад можна навести всеукраїнську освітню кампанію з особистої кібербезпеки, яка охоплює

різні вікові групи та адаптує матеріали під особливості кожної з них. Підлітки, дорослі та літні люди мають різний рівень цифрової компетентності, проте кожна з цих груп стикається зі специфічними ризиками, пов'язаними з діяльністю кіберзлочинців. Основні аспекти кампанії стосуються простих, але критично важливих правил безпеки: регулярної зміни паролів, перевірки достовірності посилань, контролю підключень до Wi-Fi-мереж тощо [17].

Враховуючи сучасні виклики, ефективна політика кібербезпеки має поєднувати технологічні, організаційні та освітні заходи. Лише комплексний підхід дозволить створити безпечне цифрове середовище та забезпечити захист інформаційних ресурсів як на рівні держави, так і для окремих користувачів.

Основними кіберзагрозами в умовах воєнного стану є атаки на критичну інфраструктуру (енергетика, транспорт, фінанси, зв'язок, медична сфера); використання шкідливого програмного забезпечення (віруси, шпигунські програми, програми-вимагачі); дезінформаційні кампанії та психологічні операції через соціальні мережі; викрадення даних і кібершпигунство.

Правове регулювання кібербезпеки в умовах воєнного стану базується на національному та міжнародному законодавстві. Закон України "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України" визначає правові та організаційні механізми захисту кіберпростору, Закон "Про національну безпеку України" закріплює кібербезпеку як один із ключових компонентів національної безпеки, а положення Кримінального кодексу України (ст.361-363-1) передбачають відповідальність за кібератаки та порушення правил кіберзахисту. Ратифікація Будапештської конвенції про кіберзлочинність забезпечує міжнародну співпрацю у сфері боротьби з кіберзлочинами, а в умовах воєнного стану можливе запровадження додаткових заходів з обмеження доступу до ворожих ресурсів і посилення контролю над кіберпростором.

З метою протидії кіберзагрозам Україна в умовах війни реалізує комплекс заходів, включаючи створення Кіберцентру при Службі безпеки України, розширення повноважень Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, міжнародне співробітництво з ЄС, НАТО та США, проведення навчань для держа-

вних структур і критичної інфраструктури, а також впровадження штучного інтелекту та машинного навчання для виявлення загроз у реальному часі. Комплексний підхід до забезпечення кібербезпеки в умовах війни є необхідною умовою для захисту інформаційного простору, критичних ресурсів і стабільного функціонування держави.

Кібербезпека в умовах війни є критичною складовою національної безпеки України. Сучасні конфлікти супроводжуються кіберопераціями, спрямованими на підрив критичної інфраструктури, компрометацію державних установ і дестабілізацію суспільства. В умовах воєнного стану інтенсивність кіберзагроз зростає, що вимагає ефективного правового регулювання та посилення заходів протидії.

Висновки

1. Забезпечення кібербезпеки в Україні в умовах воєнного стану вимагає комплексного підходу, який охоплює як технічні, так і організаційні аспекти. Адаптація національних стандартів до нових загроз, активне використання сучасних технологій і розбудова інфраструктури є критично важливими для ефективного захисту інформаційних систем.

2. Ключовими аспектами кібербезпеки є своєчасне виявлення загроз, блокування соціальних ботів, формування культури кібергігієни серед населення та впровадження ефективних механізмів реагування на інциденти. Це дозволить зменшити ризики і втрати, пов'язані з кібератаками в умовах війни.

3. Забезпечення кібербезпеки в інформаційному просторі України в умовах воєнного стану є не тільки технічним викликом, а й соціальним. Підвищення рівня інформованості населення щодо важливості кібергігієни та впровадження ефективних механізмів моніторингу й контролю інформаційного середовища повинні стати невід'ємною частиною національної безпеки України.

Конфлікт інтересів

На думку автора конфлікт інтересів відсутній.

Вираз вдячності

Робота виконана відповідно до плану дисертаційного дослідження автора.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Фурашев В. М. Кіберпростір та інформаційний простір, кібербезпека та інформаційна безпека: сутність, визначення, відмінності. *Інформація і право*. 2012. № 2 (5). С. 162-175.
2. Суський Г. В. Сучасний інформаційний простір та питання кібербезпеки. *Кібербезпека: освіта, нау-*

- ка, *техніка*. 2024. № 1 (25). С. 129-139.
3. Глобенко С. Інформаційний простір держави та проблеми забезпечення його захисту в Україні. *Державне управління*. 2023. № 1 (13). С. 195-210.
 4. Брусакова О. В., Гетманець О. П. Модернізація механізму правового забезпечення кібербезпеки ринку фінансових послуг. *Право і безпека*. 2021. № 3. С. 77-83.
 5. Pchelina O. V., Skulysh Y. D., Buglak I., Myroniuk R. V. International experience of ensuring cybersecurity in the country and possibility of its application in Ukraine. *DIXI*. 2021. № 23 (2). pp. 1-16. <https://doi.org/10.16925/2357-5891.2021.02.01>
 6. Довгань, О. І. (2024). Поняття цифровізації та його використання в законодавчій практиці та діяльності органів виконавчої влади. *Форум Права*, 80(3), 121–132. <http://doi.org/10.5281/zenodo.12591883>
 7. Zozulia, I., Zozulia, O., Yukhno, O., Panova, I., & Krykun, V. (2022). Ensuring Information security as a function of the modern state: the experience of Ukraine. *International Journal of Computer Science and Network Security*, 22(5), 747–756. <https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2022.22.5.102>
 8. Wang J. A Brief Discussion on Information Space and Informationalized Consumption Mode. In: 5th International Conference on Applied Social Science (ICASS 2015). Limassol, 04-05 October 2015. pp. 3-8.
 9. Лісовська Ю. Кібербезпека: ризики та заходи : навч. посіб. Київ: Кондор, 2019. 272 с.
 10. Колосовський Є. Ю., Круць Е. М. Сучасний стан кібербезпеки України в умовах воєнного періоду. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2023. № 12. С. 402-405.
 11. Mueen A., Chavoshi N., Minnich A. Taming Social Bots: Detection, Exploration and Measurement. In: 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM). Beijing, 03-07 November 2019. pp. 2967-2968.
 12. Can a bot farm damage your business? What You Need to Know About Bot Farms. <https://datadome.co/bot-management-protection/bot-farm/>
 13. Недодай М. Г., Дьячук О. С., Примаченко Д. В., Святська Н. А. Використання можливостей штучного інтелекту у створенні інформаційно-психологічних операцій. *Телекомунікаційні та інформаційні технології*. 2024. № 2(83). С. 30-36.
 14. СБУ ліквідувала мережу ботоферм, які розповсюджували фейки про теракти та мінування. <https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3704150-sbu-likvidovala-merezu-botoferm-aki-rozpovsudzuvali-fejki-pro-terakti-ta-minuvanna.html>
 15. Maennel K., Mäsés S., Maennel O. Cyber Hygiene: The Big Picture. In: 23rd Nordic Conference. Oslo, 28-30 November 2018. pp. 291-305.
 16. Кібергігієна. <https://bukoda.gov.ua/chernivecka-oda/structure/aparat/viddil-cifrovogo-rozvitku/kiberhihiiena>
 17. В Україні стартує просвітницька кампанія з підвищення рівня кібергігієни. <https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3853454-v-ukraini-startue-prosvitnicka-kampania-z-pidvisenna-rivna-kibergigieni.html>

REFERENCES

1. Furashev, V. M. (2012). Kiberprostir ta informatsiynny prostir, kiberbezpeka ta informatsiyna bezpeka: сутність, визначення, відмінності [Cyberspace and information space, cybersecurity and information security: essence, definition, differences]. *Informatsiya i pravo*, 2(5), 162-175 (in Ukr.).
2. Suskyu, H. V. (2024). Suchasnyy informatsiynny prostir ta pytannya kiberbezpeky [Modern information space and cybersecurity issues]. *Kiberbezpeka: osvita, nauka, tekhnika*, 1(25), 129-139 (in Ukr.).
3. Hlobenko, S. (2023). Informatsiynny prostir derzhavy ta problemy zabezpechennya yoho zakhystu v Ukraini [Information space of the state and problems of ensuring its protection in Ukraine]. *Derzhavne upravlinnya*, 1(13), 195-210 (in Ukr.).
4. Brusakova, O. V., & Hetmanets, O. P. (2021). Modernizatsiya mekhanizmu pravovoho zabezpechennya kiberbezpeky rynku finansovykh posluh [Modernization of the mechanism of legal support for cybersecurity of the financial services market]. *Pravo i bezpeka*, (3), 77-83 (in Ukr.).
5. Pchelina, O. V., Skulysh, Y. D., Buglak, I., & Myroniuk, R. V. (2021). International experience of ensuring cybersecurity in the country and possibility of its application in Ukraine. *DIXI*, 23(2), 1-16. <https://doi.org/10.16925/2357-5891.2021.02.01>
6. Dovhan, O. I. (2024). Ponyattya tsyfrovizatsiyi ta yoho vykorystannya v zakonodavchiiy prakttytsi ta diyalnosti orhaniv vykonavchoyi vlady [Concept of Digitalization and Its Application in Legislative Practice and the Activities of Executive Authorities]. *Forum Prava*, 80(3), 121–132. <http://doi.org/10.5281/zenodo.12591883> (in Ukr.).

7. Zozulia, I., Zozulia, O., Yukhno, O., Panova, I., & Krykun, V. (2022). Ensuring Information security as a function of the modern state: the experience of Ukraine. *International Journal of Computer Science and Network Security*, 22(5), 747–756. <https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2022.22.5.102>
8. Wang, J. (2015). A Brief Discussion on Information Space and Informationalized Consumption Mode. In: *5th International Conference on Applied Social Science (ICASS 2015)*. Limassol, 04-05 October 2015. pp. 3-8.
9. Lisovska, YU. (2019). *Kiberbezpeka: ryzyky ta zakhody* [Cybersecurity: risks and measures]. Navch. posib. Kyiv: Kondor (in Ukr.).
10. Kolosovskyy, YE. YU., & Kruts, E. M. (2023). Suchasnyy stan kiberbezpeky Ukrayiny v umovakh voyennoho periodu [Current state of cybersecurity of Ukraine in the conditions of the war period]. *Yurydychnyy naukovyy elektronnyy zhurnal*, (12), 402-405 (in Ukr.).
11. Mueen, A., Chavoshi, N., & Minnich, A. (2019). Taming Social Bots: Detection, Exploration and Measurement. In: *28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM)*. Beijing, 03-07 November 2019. pp. 2967-2968.
12. Can a bot farm damage your business? What You Need to Know About Bot Farms. <https://datadome.co/bot-management-protection/bot-farm/>
13. Nedoday, M. H., Dyachu, O. S., Prymachenko, D. V., & Svyatska, N. A. (2024). Vykorystannya mozhlyvostey shtuchnoho intelektu u stvorenni informatsiyno-psykholohichnykh operatsiy [Using the capabilities of artificial intelligence in creating information and psychological operations]. *Telekomunikatsiyni ta informatsiyni tekhnolohiyi*, 2(83), 30-36 (in Ukr.).
14. SBU likvidovala merezhu botoferm, yaki rozpovsyudzhuvaly feyky pro terakty ta minuvannya [The SBU liquidated a network of bot farms that spread fake news about terrorist attacks and mining]. <https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3704150-sbu-likvidovala-merezu-botoferm-aki-rozpovsyudzuvali-fejki-pro-terakty-ta-minuvanna.html> (in Ukr.).
15. Maennel, K., Mases, S., Maennel, O. (2018). Cyber Hygiene: The Big Picture. In: *23rd Nordic Conference*. Oslo, 28-30 November 2018. pp. 291-305.
16. *Kiberhihiyena* [Cyber hygiene]. <https://bukoda.gov.ua/chernivecka-oda/structure/aparat/viddil-cifrovogo-rozvitku/kiberhihiyena>
17. *V Ukrayini startuye prosvitnytska kampaniya z pidvyshchennya rivnya kiberhihiyeny* [An educational campaign to increase cyber hygiene is launched in Ukraine]. <https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3853454-v-ukraini-startue-prosvitnicka-kampania-z-pidvisenna-rivna-kiberhigieni.html> (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 81 pp. 90–96 (1).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.13923457

http://forumprava.pp.ua/files/090-096-2025-1-FP-Starostin_12.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_1_12.pdf
License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Received: 10.02.2025

Accepted: 03.03.2025

Published: 07.03.2025

Available online: 07.03.2025

Cite as:

 Старостін, О. Ю. (2025). Особливості забезпечення кібербезпеки в інформаційному просторі України в умовах воєнного стану. *Форум Права*, 81(1), 90–96. <http://doi.org/10.5281/zenodo.13923457>

 Starostin, O. Y. (2025). Osoblyvosti zabezpechennya kiberbezpeky v informatsiynomu prostori Ukrayiny v umovakh voyennoho stanu [Peculiarities of Ensuring Cybersecurity in Ukraine's Information Space during Martial Law]. *Forum Prava*, 81(1), 90–96. <http://doi.org/10.5281/zenodo.13923457>

УДК 343.9:343.7(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.13923462>

Т.О. МИХАЙЛІЧЕНКО,

доцентка кафедри кримінального права та кримінально-правових дисциплін Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доцентка, кандидатка юридичних наук, м. Полтава, Україна; e-mail: myhailichenko_t@yahoo.com; ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4668-3375>

КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ПРОТИ СЕКСУАЛЬНОЇ СВОБОДИ ТА СЕКСУАЛЬНОЇ НЕДОТОРКАНОСТІ: АНАЛІЗ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ РОЗДІЛУ 4.5 ПРОЄКТУ НОВОГО КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Т.О. МЫХАЙЛИЧЕНКО,

Ass. Professor, Chair of Criminal Law and Criminal Legal Subjects, Poltava Law Institute of Yaroslav Mudryi National Law University, Ph.D. in Law, Poltava, Ukraine; e-mail: myhailichenko_t@yahoo.com; ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4668-3375>

CRIMINAL OFFENCES AGAINST SEXUAL FREEDOM AND SEXUAL INVIOABILITY: ANALYSIS AND IMPROVEMENT OF SECTION 4.5 OF THE DRAFT CRIMINAL CODE OF UKRAINE

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Стаття присвячена комплексному аналізу кримінальних правопорушень проти сексуальної свободи та сексуальної недоторканості у проєкті нового Кримінального кодексу України (станом на 17.02.2025). До нині це питання не було предметом критичного осмислення, а поодинокі публікації висвітлювали лиш окремі аспекти даної теми. Водночас питання кримінально-правової охорони сексуальної свободи та сексуальної недоторканості завжди в фокусі уваги дослідників, адже сексуальне насильство вчиняється постійно. **Метою** статті є надання пропозицій щодо удосконалення розділу 4.5 Проєкту нового КК України через аналіз його відповідних положень та виявлення ймовірних недоліків, неточностей. Використані **методи:** аналізу нормативно-правових актів – для дослідження положень Проєкту нового Кримінального кодексу України, зокрема розділу 4.5, що стосується кримінальних правопорушень проти сексуальної свободи та недоторканості; формально-логічного аналізу – для визначення логічних взаємозв'язків між окремими нормами та принципами кримінального законодавства, а також для побудови чітких і логічно обґрунтованих пропозицій щодо удосконалення положень нового Кримінального кодексу; правового прогнозування – для оцінки потенційних наслідків прийняття або внесення змін до норм, що регулюють кримінальні правопорушення проти сексуальної свободи та недоторканості, а також для прогнозування ефективності таких змін у реальному правозастосуванні. **Результатом** стало визначення важливих аспектів, що потребують уточнення в розділі, що стосується кримінальних правопорушень проти сексуальної свободи та недоторканості, зокрема у формулюваннях, які можуть призвести до різного тлумачення норм у проєкті нового КК України. Виявлені прогалини в криміналізації деяких нових форм правопорушень у цій сфері, що є актуальними в умовах сучасного розвитку суспільства та технологій; встановлено, що проєкт нового КК України не враховує достатньо специфічних обставин, що можуть мати значення при кваліфікації правопорушень проти сексуальної свободи та недоторканості. запропоновано уточнення щодо застосування певних кримінально-правових норм, щоб уникнути можливих юридичних прогалин, які можуть бути використані для ухилення від відповідальності в реальному правозастосуванні. **Висновки.** Визначено, що кримінальні правопорушення проти сексуальної свободи та сексуальної недоторканості людини завдають не тільки фізичної, але й значної психоемоційної шкоди потерпілій особі, що в значній мірі належним чином враховано авторами проєкту нового КК. Варто позитивно оцінити пропозицію щодо заміни термінології, притаманної розділу Проєкту КК, присвяченому сексуальній свободі та сексуальній недоторканості, та викладення ознак складів більшості кримінальних правопорушень. Водночас видається: 1) невиправданою пропозиція знизити до 14 років вік сексуальної згоди; 2)

прогалиною щодо кваліфікації катування, яке вчиняється шляхом зґвалтування; 3) недоліком неврахування вагітності як ознаки, що підвищує тяжкість вчиненого злочину; 4) необґрунтованим виділення спеціальної норми, що передбачена ст.4.5.6 Проекту; 5) дискримінуючою вказівка у ст.4.5.9 Проекту на потерпілу особу (жінка). Наголошено, що калічення геніталій все ж насамперед посягає саме на здоров'я людини, а не на сексуальну свободу та недоторканість; 6) що в деяких випадках буде складно відокремлювати сексуальне домагання (провина) та примушування, що потребує коригування.

Ключові слова: кримінально-правова охорона; кримінальна відповідальність; статевая свобода; статевая недоторканість; зґвалтування; сексуальне насильство; домагання; примушування; катування; штучне переривання вагітності; проєкт нового Кримінального кодексу

Problem statement. The article is devoted to a comprehensive analysis of criminal offenses against sexual freedom and sexual inviolability in the draft of the new Criminal Code of Ukraine (as of February 17, 2025). Until now, this issue has not been the subject of critical reflection, and individual publications have only covered certain aspects of this topic. At the same time, the issue of criminal law protection of sexual freedom and sexual inviolability is always in the focus of researchers' attention, because sexual violence is committed constantly. Therefore, the **purpose** of the article is to provide proposals for improving Section 4.5 of the Draft of the New Criminal Code of Ukraine through the analysis of its relevant provisions and the identification of possible shortcomings and inaccuracies. **Methods** used include the analysis of normative legal acts. This was done to examine the provisions of the Draft New Criminal Code of Ukraine, specifically Section 4.5, which deals with criminal offenses against sexual freedom and inviolability. Another method applied is formal-logical analysis. This was used to determine the logical connections between individual norms and principles of criminal law, as well as to construct clear and logically substantiated proposals for improving the provisions of the new Criminal Code. Additionally, legal forecasting was employed. It was used to assess the potential consequences of adopting or amending norms regulating criminal offenses against sexual freedom and inviolability, as well as to predict the effectiveness of such changes in real law enforcement. The **result** was the identification of important aspects that require clarification in the section concerning criminal offenses against sexual freedom and inviolability, specifically in formulations that may lead to different interpretations of the norms in the draft of the new Criminal Code of Ukraine. Gaps in the criminalization of some new forms of offenses in this area have been identified. It was established that the draft of the new Criminal Code of Ukraine does not adequately account for specific circumstances that may be significant when qualifying crimes against sexual freedom and inviolability. Suggestions were made for clarifying the application of certain criminal law norms to avoid potential legal loopholes that could be exploited to evade liability in real law enforcement practice. **Conclusion.** The author concludes that criminal offenses against sexual freedom and sexual inviolability of a person cause not only physical, but also significant psycho-emotional harm to the victim, which was largely duly taken into account by the authors of the Draft of the new Criminal Code. It is worth positively assessing the proposal to replace the terminology inherent in the section of the Draft Criminal Code dedicated to sexual freedom and sexual inviolability, and to set out the characteristics of the most criminal offenses. At the same time, it seems: 1) unjustified proposal to lower the age of sexual consent to 14 years; 2) a gap in the qualification of torture committed by rape; 3) a flaw in not taking into account pregnancy as a sign that increases the severity of the crime committed; 4) unfounded allocation of a special norm, which is provided for in Art. 4.5.6 of the Draft; 5) discriminatory indication in Art. 4.5.9 of the Draft on the victim (woman). It is also emphasized that genital mutilation primarily encroaches on a person's health, not on sexual freedom and inviolability; 6) that in some cases it will be difficult to separate sexual harassment and coercion.

Keywords: criminal legal protection; criminal liability; sexual freedom; sexual inviolability; rape; sexual violence; harassment, coercion; torture; artificial abortion; draft of the new Criminal Code

Постановка проблеми

Кримінальні правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканості є традиційними для кримінальних законів всіх держав. Питання кримінально-правової охорони цих суспільних відносин досліджуються протягом століть, постійно зазнаючи реформувань відповідно до змін у світогляді людей. Тож і інтерес до цієї тематики в наукових колах не згасає. При цьому найбільший сплеск наукової дискусії за останнє десятиліття спостерігався у зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до Кри-

мінального та Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами" від 06.12.2017 р. № 2227-VIII. Тут варто відмітити публікації, зокрема, О. Дудорова [1], В. Маркіна [2], В. Борисова та Д. Євтеєвої [3, с.61-68]. Ще одна "хвиля" дослідження цих норм пов'язана із застосуванням сексуального насильства російськими військовими щодо цивільного населення України, яке опинилося в окупації, на лінії бойових дій та

щодо військовополонених. Одними з перших комплексно це питання ще у 2017 р. дослідив творчий колектив при написанні праці "Війна без правил: гендерно-обумовлене насильство, пов'язане зі збройним конфліктом на сході України" (зокрема, С. Кириченко, Х. Немо, М. Статкевич, В. Щербаченко та Г. Янова) [4]. Більше уваги почали приділяти цим аспектам після повномасштабного вторгнення росії на територію України. Так, А.О. Зейналов [5, с.55-60], В. Руфанова, С. Бабанін, В. Богуславський, В. Савенко, І. Мельниченко [6, с.111-125], О. Шармар [7, с.622-623] та інші осмислювали проблеми правової оцінки сексуального насильства під час збройних конфліктів як у межах міжнародного права, так і в межах національного права. На цих питаннях фокусуються не лише українські вчені, а й іноземні, приміром, Х. Грей, М. Стерн і Ч. Долан (Gray, Stern and Dolan, 2020) [8, с.197-216], М. Хатер (Khater, 2022) [9, с.102-112], М.П. Броач, Джуки Коре (Broache and Kore, 2023) [10, с.78-93] та інші. При цьому ця тематика не є новою для закордонних дослідників, адже питання сексуального насильства під час збройних конфліктів постає, незважаючи на всі існуючі заборони, постійно (в африканських країнах, Афганістані, Іраку, Колумбії та ін.). Тлумачення сексуального насильства як прояву геноциду у своїх працях розглядають І. Колотуха [11, с.240-243], А.Б. Антонюк, А.А. Майорова [12, с.37-40], С. Мегер (Meger, 2016) [13], Д. де Віто, А. Гілл, Д. Шорт (de Vito, Gill and Short, 2025) [14] та інші.

Наостанок варто відмітити, що і положенням проекту нового КК України (далі – Проект) у частині кримінальної відповідальності за кримінальні правопорушення проти сексуальної свободи та сексуальної недоторканості теж приділяється увага. Найбільш вагомими тут вбачається внесок таких українських вчених, як: В.А. Козака [15, с.245-249], А.С. Політової [16, с.301-305], Ю.А. Пономаренка [17, с.80-90; 18, с.424-429], О.В. Харитонові [19, с.178-208], І.І. Чугунікова [20, с.378-388]. Водночас комплексного аналізу вказаних кримінальних правопорушень в останній наразі редакції Проекту (станом на 17.02.2025) немає.

Тому *метою* статті є надання пропозицій щодо удосконалення розділу 4.5 Проекту нового КК України через аналіз його відповідних положень та виявлення ймовірних недоліків, неточностей. Її *новизна* полягає в комплексній оцінці новацій у частині кримінально-правової охорони статевої (сексуальної) свободи та недоторканості людини. Основні *завдання* роботи: дослідити причини зміни термінології та проаналізувати

доцільність вживання нових термінів, у тому числі проаналізувати поняття добровільної згоди; осмислити ознаки, що підвищують тяжкість злочинів, у р.4.5 Проекту; дослідити злочини у р.4.5 Проекту та виявити там недоліки/неузгодженості; здійснити аналіз провини (ст.4.5.10 Проекту).

Робоча група у Проекті нового КК дійсно глибоко та ґрунтовно підійшла до переосмислення низки кримінально-правових норм. Не обійшли вони увагою й положення про так звані статеві кримінальні правопорушення, тобто кримінальні правопорушення, передбачені р.ІV Особливої частини чинного КК "Кримінальні правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканості особи". Тож їхні новації потребують комплексного та системного аналізу.

Причини зміни термінології та питання доцільності використання нових термінів у р.4.5 Проекту нового КК

Вважається доцільним розпочати аналіз із вивчення причин змін у термінології та обґрунтування вибору нових понять, що були запропоновані в рамках відповідної нормативно-правової реформи.

Видається, що рушієм змін стали ратифікація Україною Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами (Стамбульська конвенція) та Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства (Ланцаротська конвенція). Окрім того, ймовірно слухні та влучні рекомендації О.В. Харитонові частково були сприйняті робочою групою, зокрема, в частині заміни понять "статева" (свобода, недоторканість) на "сексуальна" [19, с.181, 201]. Водночас проблема, про яку відмічала у 2021 році вчена щодо ризику хибного отождолення дій сексуального характеру із статевим потягом як таким [19, с.188-192], нам видається, що авторами Проекту наразі вирішена шляхом прямої вказівки на зґвалтування, сексуальне рабство, інші форми сексуального насильства як прояву порушень законів і звичаїв, що застосовуються у збройних конфліктах як міжнародного, так і неміжнародного характеру (див. п.21 ч.1 ст.11.4.3 та п.6 ч.1 ст.11.4.5 Проекту) [21].

Що ж до випадків застосування до потерпілої особи сексуального насильства як способу катування, то питання, на нашу думку, лишається відкритим. Наприклад, якщо потерпілу особу Л. ґвалтує публічна службова особа Д. через виконання Л. професійних обов'язків, тобто, щоб покарати її за добросовісне виконання роботи,

то як це слід кваліфікувати? Як зґвалтування чи катування, де зґвалтування виступає лише способом? Як це слід кваліфікувати? Аналіз положень Проекту, на жаль, як видається, прямо не дає відповіді на це питання. Дії Д. можна кваліфікувати за: 1) ст.9.4.3 "Катування" (злочин 3 ступеня); 2) ст.4.5.4 "Зґвалтування" (злочин 5 ступеня) Проекту чи 3) сукупністю вказаних норм. При цьому слід враховувати, що якщо обирати перший чи другий варіант кваліфікації, то, з однієї сторони, в цій ситуації ознакою, що підвищує тяжкість злочину на один ступінь буде визнаватися вчинення злочинних дій у зв'язку зі здійсненням потерпілою особою службових повноважень чи виконанням професійних обов'язків, виконанням нею юридичного обов'язку або використанням її суб'єктивного права в публічних інтересах (п.3 ч.1 ст.4.5.3 та п.2 ч.1 ст.9.4.2 Проекту). Однак водночас це не враховуватиме повною мірою специфіку вчиненого злочинного діяння. Якщо обрати перший варіант (катування), то жодним чином не враховуватиметься, що відбулося посягання насамперед на сексуальну автономію людини. Якщо другий (зґвалтування) – це не охоплюватиме те, що гвалтівник бажає не задовільнити свою статеву прихильність (сексуальні потреби), а залякати, принизити потерпілу особу, покарати її за виконувани обов'язки. Якщо ж обрати третій варіант, то постане чергове питання: це випадок ідеальної сукупності чи все ж подвійне врахування? Точної відповіді ми наразі, виходячи з тлумачення положень Проекту, не маємо. Водночас саме останній підхід видається найбільш прийнятним, виходячи із принципів повноти і точності кваліфікації та з урахуванням того, що спосіб (зґвалтування) визначатиметься як більш суспільно небезпечне діяння, ніж саме діяння (катування). Хоч і цей підхід не можна вважати ідеальним.

Знало змін і поняття добровільної згоди. Загалом поділяючи підхід авторів Проекту в частині тлумачення цього поняття, вбачаємо ризик вказання віку (14 років) як віку, коли людина може давати згоду на вчинення щодо неї дій сексуального характеру. Як видається, вказівка зниження віку сексуальної згоди має низку недоліків. Зокрема не враховує:

1. Фізіологічні та психологічні особливості підліткового організму. Відповідно до медичних даних раннє сексуальне життя несе в собі ризики, серед яких найчастіше називають:

а) негативні наслідки для формування осо-

бистості¹;

б) порушення гормональної регуляції репродуктивної системи, що ймовірно матиме вплив на перебіг вагітності у майбутньому (наприклад, гестоз, анемія, плацентарна недостатність та ін.) [22, с.112], а також поширення хвороб, які передаються статевим шляхом, розвиток запальних процесів жіночих статевих органів, їхньої хронізації, що потенційно може призвести до ускладнень чи безпліддя. Доведено, що майже 80 % дівчат-підлітків (які ведуть раннє сексуальне життя) мають екстрагенітальні захворювання у поєднанні з хронічною гінекологічною патологією [23, с.25; 24, с.39];

в) ранню вагітність, яка супроводжується функціональною незрілістю та психоемоційною напругою. Вагітність у дівчат, які не досягли фертильного віку, часто загрожує відхиленнями у розвитку плоду або взагалі невиношуванням дитини, виникненням аномалій родової діяльності, яка також негативно відображається на здоров'ї новонародженої дитини та юної матері. До того ж більший відсоток материнської смертності та смертей новонароджених припадає саме на категорію вагітних до 18 років. Так, згідно тверджень іноземних фахівців підлітки мають шанс у 2-5 разів вищий померти під час пологів чи вагітності, ніж жінки у 20-річному віці [22, с.114-115; 25, с.12]. Також складною є й психологічна компонента здоров'я молодої матері. Вагітність, а потім і виховання новонародженої дитини високоймовірно деструктивно впливатиме на розвиток емоційно-вольової сфери жінки, загострить конфлікти з однолітками, батьками тощо. Все це досить часто призводить до розладів неврологічного характеру (емоційна лабільність, астенія, депресія та інші істеричні прояви).

Окрім того, часто рання вагітність є наслідком подальшої десоціалізації дівчинки: вона втрачає зв'язок із однолітками. Більш того, дівчина може піддатися булінгу та бути відторгнутою. Як відмічають дослідники, навіть деякі педагоги, нехтуючи вчительською етикою та принципами дитячої психології, вдаються до нещадної критики та осуду [26, с.46-48]. Не знайшовши підтримки від інших, відчуваючи сором і ненависть до себе, дівчина поступово втрачає соціальні зв'язки. В окремих випадках, знаходячись під впливом несприятливих обставин, по-

¹ Детальніше див. роботи психолога В. Франкла, зокрема – Людина в пошуках справжнього сенсу. Харків: КСД, 2016. 160 с.

шук розради вони знаходять в алкоголі та наркотиках. Виклики побутово-матеріального та освітнього характеру теж додають юній матері хвилювань. За даними опитування, проведеного в Україні, лише 13 % юних матерів навчаються у закладах вищої освіти, більшість же їх працюють на некваліфікованих роботах (адже не мають належної освіти та часу для її отримання) або перебувають у декретній відпустці по догляду за дитиною (тобто, перебувають фактично на утриманні власних батьків, свекрів чи батька дитини, а отже, є і надто уразливими та залежними). Цю ж тезу підтверджують й американські дослідники [26 с.46-47; 27, с.46; 28].

2. Положення чинного сімейного законодавства, адже відповідно до ч.1 ст.22 Сімейного кодексу (далі – СК) України шлюбний вік в Україні наразі встановлено з 18 років. Також ч.2 ст.23 СК України допускає зниження шлюбного віку до 16 років за рішенням суду і у випадках, якщо це буде відповідати її інтересам. Окрім того, ч.2 ст.4 СК України зазначає, що закон дозволяє створення сім'ї особою, яка народила дитину, незалежно від її віку. Але чи зацікавлена наша держава у поширеності так званих "дитячих шлюбів"? І чи часто за таким дозволом звертаються до суду? На думку судді В. Онишканича, "...якщо наречені, яким не виповнилося 16-ти, звернуться до суду, то у них в канцелярії приймуть і зареєструють заяву, передадуть її на розгляд суду. Проте суд відмовить у такому проханні, адже проти законодавства йти не можна... І справді, для чого виходити заміж/ одружуватися у 14 років? Людина для одруження повинна бути морально, соціально, фізично та психологічно зрілою" [28]. І маємо чесно говорити, що така позиція навряд чи є поодиноким не лише серед суддів, а й серед пересічних громадян.

3. Намагання низки міжнародних організацій скоротити "ранні (дитячі) шлюби". Саме завдяки зусиллям феміністичного руху, ООН, Управлінню Верховного комісара з прав людини, ЮНФПА, ЮНІСЕФ та ВООЗ у багатьох країнах вдалося встановити віковий ценз шлюбу з 18 років (як і в Україні). Окрім того, тенденція боротьби з цим соціальним явищем прямо чи опосередковано зафіксована і в низці міжнародних актів (приміром, у Загальній декларації прав людини, ст.1 Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (CEDAW, 1979), п.5.3 резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 25.09.2015 р. Остання закликає всі держави приймати, застосовувати та підтримувати закони та політику,

спрямовані на запобігання та припинення дитячих, ранніх і примусових шлюбів й здійснювати захист осіб, що перебувають під загрозою, та забезпечити укладення шлюбу лише за інформованою, вільною та повною згодою подружжя. Принагідно варто зазначити, що хоча в європейських країнах наразі і немає єдиного підходу, і в багатьох країнах це 15 років (наприклад, Греція, Данія, Польща, Румунія, Франція, Чехія) чи 14 років (Болгарія, Італія, Німеччина, Португалія), але все ж багато країн дотримуються правила про 16-річний вік сексуальної згоди (зокрема, Бельгія, Великобританія, Іспанія, Латвія, Литва, Молдова, Нідерланди, Фінляндія, Швейцарія та ін.).

Тобто, дозволяючи на законодавчому рівні сексуальні зносини з 14-річного віку, законодавець ніби заохочує такий рівень відносин підлітків та, як наслідок, опосередковано заохочує до підліткової вагітності, а отже, і до всіх наступних ризиків зазначених вище. Але чи дійсно така політика відповідатиме інтересам суспільства? Чи виправданими є ризики такого підходу? На нашу думку, потурання (свідомо чи не свідомо, відкрито чи приховано) до раннього сексуального життя та підліткових вагітностей не матиме жодного позитивного результату для України. Більш того, це хоч і не прямо, але все ж суперечитиме загальним тенденціям цивілізованого світу.

Ознаки, що підвищують тяжкість злочинів, у р.4.5 Проекту

Ознаки, що обтяжують відповідальність за злочини, передбачені розділом 4.5 Проекту, потребують окремого аналізу. Загалом варто відмітити масштабність проробленої роботи, яку здійснили члени робочої групи. Складно не погодитися із запропонованими ознаками, що підвищують тяжкість злочину на два ступеня (ст.4.5.2 Проекту), та на один ступінь (ст.4.5.3 Проекту). Навіть пропозиція вважати з'валтування малолітньої особи як злочин 7 ступеня тяжкості, що передбачає строкове ув'язнення від 10 до 13 років, (що м'якше, ніж у чинному КК України – відповідно до ч.4 ст.152 таке діяння карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років) не викликає особливих заперечень внаслідок передбачення Проектом інших засобів, що спрямовані на убезпечення суспільства та виховання так званого "доброго сусіда".

Водночас маємо й кілька застережень:

1. Перший з них стосується ризику правової оцінки з'валтування (ст.4.5.4 Проекту) чи вчи-

нення іншого злочину проти сексуальної свободи особи, що передбачені статтями 4.5.5 або 4.5.6 Проекту, у зв'язку зі здійсненням нею службових повноважень чи виконанням професійних обов'язків, виконанням нею юридичного обов'язку або використанням її суб'єктивного права в публічних інтересах, про що йшлося вище.

2. Відсутність серед ознак, що підвищують тяжкість злочину, такого наслідку (результату) як вагітність потерпілої особи. Видається, що такий підхід не виправдано тяжіє до патріархальних, застарілих канонів, адже ще донедавна сприйняття жінки як "інкубатора" непублічно часто схвалювалося². Проект позиціонується як сучасний кодекс, який має максимально відповідати всім останнім тенденціям (що не можна не схвалювати і не вітати). Але чому ж такий наслідок як небажана вагітність не підвищує тяжкість вчиненого злочину? Розгляньмо кілька аргументів на користь необхідності закріплення такої ознаки хоча б у ст.4.5.3 Проекту. Безумовно, бажана вагітність і пологи – це прекрасний період у житті будь-якої жінки. Разом із тим завжди це ще низка обмежень, застережень та ризиків, на які жінка свідомо йде щоразу. А як же бути, якщо така вагітність є небажаною і не просто небажаною, а є результатом сексуального насильства? Це абсолютно не є свідомим вибором жінки. Більш того, сексуальне насильство несе низку подальших ризиків як для фізичного, так і для психічного здоров'я потерпілої особи. І якщо у випадках спричинення тілесних ушкоджень чи зараження потерпілої особи хворобою, яка передається статевим шляхом, винна особа додатково понесе кримінальну відповідальність, то як же бути з таким наслідком як вагітність? Жінка постає перед вибором: виношувати плід чи зробити штучне переривання вагітності. Це складний вибір і він не завжди

² Як би дивно наразі це не було, але у Великобританії активно набирає обертів мізогінія, де основним посилом є виправдання шкоди жінкам, "належність" жінок чоловікам (прирівнювання до речі), їх обов'язкова покірність тощо. Така тенденція пов'язується із впливом соціальних мереж та інфлюенсерів, зокрема Е. Тейта, який активно поширював мізогінний контент (у 2022 р. заарештований за звинувачення у викраденнях, торгівлі людьми та зґвалтуваннях). Більш того, це наскільки стало масовим і загрозовим явищем, що стало предметом дослідження, зокрема в роботі "Over H, Bunce C, Baggaley J, Zendle D. Understanding the influence of online misogyny in schools from the perspective of teachers. PLoS One. 2025 Feb 26; 20(2): e0299339. <http://doi.org/10.1371/journal.pone.0299339> PMID: 40009572; PMCID: PMC11864523".

пов'язаний виключно з моральною стороною. Бо ж є й випадки, коли у жінки є протипоказання до виношування плоду чи до оперативного втручання. Тобто часом це вибір без вибору. Окрім того, завжди є питання фінансово-економічного характеру, адже народження та виховання дитини потребує коштів. І ця проблема покладається суто на плечі потерпілої особи.

Ще гірша ситуація, якщо потерпіла особа є неповнолітньою. Ризики виношування чи штучного переривання вагітності в таких випадках у рази більші. На жаль, наразі вагітність як тяжкий наслідок протиправних статевих зносин, тобто кваліфікуючою ознакою, яка би фактично обтяжувала покарання для винного не розглядається, навіть у випадках, якщо йдеться про неповнолітніх потерпілих. Деякі поодинокі джерела містять вказівку на те, що гіпотетично даний факт вагітності можна визнавати тяжким наслідком у разі, коли потерпілою є малолітня особа або особа з медичними протипоказаннями до пологів [1, с.45; 30, с.244]. Однак ця думка не підтверджується судовою практикою. Наприклад, у вироках, де особу визнано винною у вчиненні злочину, передбаченого статтями 152 або 155 КК України, судами факт вагітності потерпілої особи, навіть якщо вона є малолітньою, не було оцінено як тяжкий наслідок чи навіть як обставина, що обтяжує покарання (наприклад, вироки Бершадського районного суду Вінницької області від 26.08.2015 р., Сторожинецького районного суду Чернівецької області від 21.12.2018 р., Кагарлицького районного суду Київської області від 08.05.2023 р. та ін.) [31–33]. Однак, на нашу думку, вагітність не можна назвати безнаслідковим фізіологічним процесом для жінки будь-якого віку, але особливо для неповнолітньої. Рання вагітність передбачає цілу низку негативних наслідків, які не тільки погіршують якість життя потерпілої, а впливають і на рівень соціального благополуччя у державі в цілому, про що йшлося вище (це і негативний вплив на здоров'я матері та плоду/дитини; і десоціалізація юної матері, перебування її під постійним тиском та у стресовій ситуації тощо). Окрім того, народження дитини від ґвалтівника підвищує ризик відмов від таких дітей, що збільшує кількість дітей-сиріт, або ймовірність одруження із ґвалтівником під тиском. До речі, контент-аналіз засвідчив, що одруження із ґвалтівником під тиском – це явище відомо не лише з історії, воно залишається і в сучасному світі [34–36].

Також слід пам'ятати, що штучне переривання вагітності – це, з однієї сторони, шанс позбу-

тися плоду від гвалтівника, але водночас це ризикована операція, особливо для неповнолітніх дівчат. Ця операція може викликати ускладнення не лише під час її проведення, а й в подальшому, навіть через значний проміжок часу (розриви, кровотечі, хронічні запальні процеси, безпліддя). Під час вагітності в організмі матері розпочинаються процеси складної фізіологічної перебудови в ендокринній системі, молочних залозах, матці тощо. Однак після видалення плідного яйця ці процеси зазнають складного та тривалого зворотного розвитку, що відображається на загальних показниках здоров'я пацієнтки, зокрема порушує роботу статеві, ендокринної та нервової систем, знижує опірність організму й може викликати постабортний синдром. При цьому загальновідомо, що у дівчат, які не народжували до штучного переривання вагітності (а це насамперед неповнолітні), частіше відбувається пошкодження дітородних органів, а також збільшує ризик у подальшому позаматкових вагітностей, втрата жінкою можливості зачати чи виносити дитину. Ще один ризик – спроба юної матері позбутися новонародженої дитини шляхом її вбивства. На цей крок юні матері зважуються часом через страх звернутися за допомогою у проведенні штучного переривання вагітності або ж звертаються надто пізно, коли проведення цієї процедури вже заборонено. Таке вбивство – прояв девіантного материнства. Часом вбивство новонародженої дитини пов'язано з відсутністю у матері бажання нести тягар відповідальності за цю дитину. Додатково підліткам (навіть якщо рання вагітність не є результатом зґвалтування, а є наслідком добровільних сексуальних відносин) за таких обставин характерні почуття відчаю, сорому та страху перед суспільним осудом. Наприклад, Соснівським районним судом м.Черкаси неповнолітню студентку коледжу було визнано винною у тому, що вона народила дитину у вбиральні, потім у стані шоку нанесла маляті три ножових поранення в область грудної клітини та заховала тіло в коробці з-під взуття під власним ліжком [38]. В іншій справі Козятинським міськрайонним судом Вінницької області неповнолітню школярку також було засуджено за вбивство новонародженої дитини. Вона за відсутності батьків удома народила дитину та перебуваючи у стані

з 2019 рік в Україні перервали вагітність 47 дівчат віком до 14 років та 721 віком 15-17 років. Натомість у 2023 році ці показники 29 дівчат і 435 дівчат відповідно [37].

емоційно-нервового напруження викинула новонародженого у вікно з 5 поверху. Від отриманих забоїв голови та тіла дитина померла одразу [39]. І такі випадки, на жаль, непоодинокі. Хоча встановити точну та достовірну статистику щодо кількості вбивств юними породіллями новонароджених дітей майже неможливо, оскільки цей злочин є достатньо латентним.

Не варто забувати і про випадки, коли зґвалтування вчинялося не тільки задля задоволення статевої пристрасті, а й переслідуючи мету, щоб потерпіла особа завагітніла. І не завжди ці випадки можуть отримати самостійну кримінально-правову кваліфікацію, приміром, як злочин проти людяності. Так, відповідно до даних іноземних дослідників кожна 20 жінка в США вагітніла внаслідок зґвалтування та/або сексуального примусу. Загалом понад 3 мільйони жінок завагітніли внаслідок зґвалтування і майже 5 мільйонів жінок – внаслідок сексуального примусу [40, с.389-398]. Інші ж науковці зазначають, що 30 % відсотків жінок, які були зґвалтовані інтимним партнером, також зазнали репродуктивного примусу від тієї ж особи. Приблизно 20 % повідомили, що їхній партнер спеціально вчиняв дії, щоб вона завагітніла, коли вона цього не хотіла, або намагався перешкодити їм використовувати протизаплідні засоби. Близько 23 % сказали, що їхній партнер відмовився використовувати презерватив [41, с.770-776]. Не складно передбачити, що всі ці випадки не отримали би жодної правової оцінки в Україні. До речі, подібних статистичних даних щодо нашої держави, на жаль, немає. Хоча виключати такі дії й не варто.

Варто брати до уваги й те, що вчиняючи зґвалтування винна особа усвідомлює ризик вагітності для потерпілої особи і або байдуже ставиться до такого потенційного наслідку своїх дій, або бажає цього. То чому ж вона не має нести за це жодної відповідальності?

Тож, на нашу думку, серед ознак, що підвищують тяжкість злочинів, у розділі 4.5 Проекту нового КК слід передбачити й настання вагітності внаслідок сексуального насильства.

Аналіз злочинів, передбачених у р.4.5 Проекту

Видається, що робоча група виважено описала більшість злочинів, передбачених розділом 4.5 Проекту. Однак потребує осмислення доцільності існування ст.4.5.6 "Примушування до дії сексуального характеру з третьою особою", адже ця норма є спеціальною відносно ст.4.4.8 "Примушування" Проекту. Теорія ж кри-

мінального права виходить з того, що спеціальні норми існують задля спеціалізації правового регулювання, тобто для досягнення найбільшої ефективності. Вони призначені для винятків або якщо слід передбачити "додаткові умови реалізації, межі дії певних прав та здійснення обов'язків, особливий суб'єктний склад правовідносин чи відмінні від загальної норми часові рамки, а також забезпечувати більш повне та однозначне врегулювання певних видів правовідносин" [42, с.4, 5]. О.В. Ус же наголошувала, що "існування спеціальних кримінально-правових норм поряд із загальними має сенс, коли спеціальна норма по-іншому (доволі принципово) вирішує питання про кримінальну відповідальність та кваліфікацію вчиненого суб'єктом злочину порівняно із загальною" [43, с.139]. Однак порівняння вказаних норм не впливають, як видається, сутнісно на кваліфікацію і потенційне покарання, адже обидва описані злочини пропонуються вважати злочинами 3 ступеня. Натомість обґрунтованою в цьому контексті видається виділення спеціальних норм щодо примушування, які передбачені ст.4.2.13 і 4.2.14 Проекту, адже там запропоновано відносити ці злочини до злочинів 5 ступеня.

Певне застереження є і щодо виокремлення ст.4.5.9 "Примушування або спонукання жінки до видалення чи калічення її геніталій" Проекту. З однієї сторони, виокремлення такої спеціальної норми пояснюється тим, що об'єктивна сторона цього злочину ширша, ніж у ст.4.4.8 Проекту. Водночас, постає два логічних питання: 1) чому у ст.4.5.9 Проекту є чітка вказівка на потерпілу особу (жінка)? Адже калічення може бути здійснено не лише щодо жіночих, а й щодо чоловічих геніталій. І наявність у нас міжнародних зобов'язань, зокрема у зв'язку з підписанням Стамбульської конвенції, про що наголошує Ю.А. Пономаренко [18, с.426], навряд чи є достатнім аргументом. Адже конвенція вимагає наявність належного кримінально-правового захисту жінок, але така вимога, як видається, не виключає при цьому такого захисту і стосовно чоловіків. Інакше це буде питання дискримінаційної політики, що, у свою чергу, не відповідає інтересам України; 2) також постає питання, чи дійсно таке калічення має передбачатися нормою, яка міститься у р.4.5 Проекту? Тобто, чи дійсно посягання тут здійснюється насамперед на сексуальну свободу або недоторканість, а не на здоров'я людини? 3) чому такі дії не можуть у частині примушування все ж охоплюватися загальною нормою?

Аналіз провини (ст.4.5.10 Проекту)

Єдиною провинною розділу, що досліджується, є сексуальне домагання. При цьому категоричне заперечення викликає вказівка в цій нормі на вік потерпілої особи – 14 років. По-перше, а як же посилений захист дітей? Адже особа у 14 років є ще дитиною. По-друге, а як же кваліфікувати сексуальне домагання до малолітніх? Це примушування? Якщо так, то чим примушування 14-річних відрізняється від сексуального домагання до 14-річних? Особливо, якщо способом цих дій є залякування! При тому, що відповідно до п.43 ст.1.4.1 Проекту "погроза – усне, письмове чи конклюдентними діями залякування людини застосуванням насильства, зґвалтуванням, знищенням чи пошкодженням майна, розголошенням дійсних чи вигаданих відомостей, які можуть скомпрометувати людину, або спричиненням їй будь-якої іншої шкоди, якщо ця людина сприйняла погрозу як таку, що може бути реалізована щодо неї чи її близької людини", а способом примушування є погроза [21]. І яка різниця по суті для потерпілої особи: її примушують/схиляють вступити у небажані сексуальні зв'язки з самим суб'єктом чи з особою, на яку він укаже? У кожному з цих випадків це небажані сексуальні зносини, які порушують право людини самостійно (не)обирати чи вступати у сексуальні зносини та обирати партнера (-ку). І наостанок: як тоді оцінювати домагання до систематичних сексуальних відносин шляхом залякування? Це готування до так званого "продовжуваного" зґвалтування (хоча авторка категорично не погоджується з трактуванням постанови Пленуму ВСУ "Про судову практику у справах про злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи" від 30.05.2008 р. № 5 про існування продовжуваного зґвалтування) чи це лиш домагання (провина)?

Висновки

1. Кримінальні правопорушення проти сексуальної свободи та сексуальної недоторканості людини завдають не тільки фізичної, але й значної психоемоційної шкоди потерпілій особі. Загалом запропоновані робочою групою положення р.4.5 Проекту є досить вдалимими. Так, варто позитивно оцінити пропозицію щодо заміни термінології та закріплення ознак складів більшості кримінальних правопорушень у аналізованому розділі.

2. Водночас видається невиправдано ризикованою і тому неприйнятною новація щодо закріплення 14-річного віку особи як віку, з якого

особа може надавати згоду щодо вчинення відносно неї дій сексуального характеру. Такий вік має все ж бути з 16 років, що загалом відповідає національній традиції та чинному законодавству, міжнародним тенденціям і (що найголовніше) медичним рекомендаціям.

3. Виявлена прогалина щодо кваліфікації катування, яке вчиняється шляхом зґвалтування. Аналіз Проекту не дозволяє однозначно відповісти на питання, за якою нормою все ж у таких випадках кваліфікувати дії винного.

4. Також недоліком видається неврахування вагітності як ознаки, що підвищує тяжкість вчиненого злочину. Такий підхід, хоча є і нині, але все ж не враховує всього спектру негативних наслідків небажаної вагітності для здоров'я потерпілої особи.

5. Окрім того, слід ставити питання щодо обґрунтованості виділення спеціальної норми, що передбачена ст.4.5.6 Проекту, адже є загалом

льний склад, передбачений ст.4.4.8 Проекту.

6. Вказівка у ст.4.5.9 Проекту на потерпілу особу (жінка) є дискримінуючою. Також видається, що таке калічення все ж насамперед посягає саме на здоров'я людини, а не на сексуальну свободу та недоторканість.

7. Наостанок, виходячи з положень Проекту, виявлено, що в деяких випадках буде складно відокремлювати сексуальне домагання (провина) та примушування, що потребує коригування.

Конфлікт інтересів

Авторка заявляє про відсутність конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Дудоров О. О. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи (основні положення кримінально-правової характеристики): практичний посібник / МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. Северодонецьк: РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2018. 92 с.
2. Маркін в. І. Секс за кримінальним кодексом: нова редакція. *Юридична газета*. 2018. № 8 (610). <https://yur-gazeta.com/publications/practice/kriminalne-pravo-ta-proces/seks-za-kriminalnim-kodeksom-nova-redakciya.html>
3. Борисов В. І., Євтеєва Д. П. Щодо співвідношення складів злочинів, передбачених статтями 152, 153 КК із прийняттям Закону України № 2227-VIII. *Кримінальне право в умовах глобалізації суспільних процесів: традиції та новації*: матеріали міжнар. наук.-прак. круглого столу, присвяч. пам'яті акад. В. В. Сташиса (м. Харків, 15 трав. 2020 р.). Харків: Право, 2020. С. 61-68.
4. Альохін А., Кириченко С., Кориневич А. та ін.; за заг. ред. В. Щербаченка, Г. Янкової. *Війна без правил: гендерно-обумовлене насильство, пов'язане зі збройним конфліктом на сході України* / ГО "Східноукраїнський центр громадських ініціатив". К., 2017. 216 с.
5. Зейналов Алі Огли. Гендерно зумовлене сексуальне насильство під час міжнародного збройного конфлікту на території України: постановка проблеми. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право*. 2024. Вип. 83. Ч. 3. С. 55-60. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2024.83.3.8>
6. Viktoriia Rufanova, Serhii Babanin, Viktor Bohuslavskyi, Viktoria Savenko, Inna Melnychenko. Strengthening International Law against Sexual Violence in Armed Conflicts: Insights from the Russian-Ukrainian War. *Pakistan Journal of Criminology*. 2024 Vol. 16, No. 01, pp. 111-125. <https://www.pjcriminology.com/wp-content/uploads/2024/01/8-Strengthening-International-Law.pdf>
7. Шармар О. Зґвалтування як форма гендерно-обумовленого насильства в умовах збройного конфлікту. *Міжнародна та національна безпека: теоретичні та прикладні аспекти*: матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 17 березня 2023 р.). Дніпро: ДДУВС, 2023. С. 622-623. <https://doi.org/10.31733/17-03-2023-622-624>
8. Gray, H., Stern, M., Dolan, C. (2020). Torture and sexual violence in war and conflict: The unmaking and remaking of subjects of violence. *Review of International Studies*, 46(2), 197-216. <https://doi.org/10.1017/S0260210519000391>
9. Khater M. Sexual Violence Against Women During Armed Conflicts: Russian Aggression against Ukraine as an Example. *Access to Justice in Eastern Europe* 2022 № 4-2 (17) pp. 102-112. <https://doi.org/10.33327/AJEE-18-5.4-n000431>
10. Broache M. P., Kore Jui. Can the International Criminal Court prevent sexual violence in armed conflict? *Journal of Human Rights*, 2023; 22(1):78-93. <https://doi.org/10.1080/14754835.2022.2150517>
11. Колотуха І. О. Насилля щодо жінок під час збройного конфлікту – воєнний злочин чи геноцид? *На-*

- уковий вісник Ужгородського Національного Університету. Серія Право. 2023. Вип. 76. Ч. 2. С. 240-243. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.76.2.38>
12. Антонюк А. Б., Майорова А. А. (2023). Сексуальне насильство над жінками як акт геноциду та злочину проти людяності. *Часопис Київського університету права*, (4), 37-40. <https://doi.org/10.36695/2219-5521.4.2023.06>
 13. Meger Sara. Sexual Violence as an Element of Genocide. *Rape Loot Pillage: The Political Economy of Sexual Violence in Armed Conflict*, Oxford Studies in Gender and International Relations (New York, 2016; online edn, Oxford Academic, 18 Aug. 2016). <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780190277666.003.0007>
 14. Daniela de Vito, Aisha Gill, Damien Short. Rape characterised as genocide. *SUR* 10 (2009), February 26, 2025. <https://sur.conectas.org/en/rape-characterised-genocide/>
 15. Козак В. А. Деякі питання імплементації норм Стамбульської конвенції до кримінального законодавства України. *Європеїзація кримінального права України: матеріали міжнар. наук. конф.* (19.12.2024) / [редкол.: Ю. А. Пономаренко та ін. Харків: Право, 2025. С. 245-249.
 16. Політова А. С. Дискусійні питання щодо ст. 4.5.4. з'валтування у проєкті Кримінального кодексу України. *Кримінальне право України перед викликами сучасності і майбуття: яким воно є і яким йому бути: матеріали міжнар. наук. конференції* (м. Харків, 21-22.10.2022) / редкол.: В. Я. Тацій, Ю. А. Пономаренко, Ю. В. Баулін та ін. Харків: Право, 2022. С. 301-305.
 17. Пономаренко Ю. А. Втілення положень Ланцаротської конвенції у проєкті нового КК України. *Європеїзація кримінального права України: матеріали міжнар. наук. конф.* (19.12.2024) / [редкол.: Ю. А. Пономаренко та ін. Харків: Право, 2025. С. 80-90.
 18. Пономаренко Ю. А. Втілення положень Стамбульської конвенції у проєкті нового КК України. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2025. № 1. С. 424-429. <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2025-1/97>
 19. Харитоновна О. В. Захист сексуальної автономії людини в проєкті кк України: критичний погляд. *Вісник асоціації кримінального права України*. 2021. № 2(16). С. 178-208. <https://doi.org/10.21564/2311-9640.2021.16.244248>
 20. Чугуніков І. І. Об'єкт кримінальних правопорушень в сексуальній сфері: історія, сучасне порозуміння та тенденції розвитку. *Науковий юридичний журнал*. 2023. № 19. С. 378-388. <https://doi.org/10.32847/ln.2023.19.49>
 21. Проєкт нового КК: станом на 17.02.2025. <https://newcriminalcode.org.ua/upload/media/2025/02/17/kontrolnyj-tekst-proyektu-kk-17-02-2025-dlya-opublikuvannya.pdf>
 22. Аксьонова С. Ю. Підліткове материнство: демографічний аспект проблеми / Ін-т демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України. К., 2016. 184 с.
 23. Сіліна Н. К., Коваль Г. М., Титова Т. А., Погоріла О. І., Сіліна Т. М. Актуальні питання збереження репродуктивного здоров'я дівчат-підлітків з вувльвовагінальними інфекціями. *Здоров'я жінки*. 2019. № 2 (138). С. 25-30.
 24. Цьолко О. Р. Стан репродуктивного здоров'я дівчат-підлітків в Україні та світі (огляд літератури). *Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології*. 2013. № 1. С. 38-42. http://nbuv.gov.ua/UJRN/appatg_2013_1_13
 25. Kesterton, A. J., Cabral de Mello, M. Generating demand and community support for sexual and reproductive health services for young people : a review of the literature and programs. *Reprod Health*. 2010. Vol. 7. № 25. <https://doi.org/10.1186/1742-4755-7-25>
 26. Ткачова Ю. Г. Підліткова вагітність – трагедія сучасності. *Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки*. 2013. № 3. С. 43-50.
 27. Формування сексуальної культури молоді. Кн. 9. Київ: Держ. ін-т проблем сім'ї та молоді, Укр. ін-т соціальних досліджень. 2004. 132 с.
 28. Палечко Н. Як одружитися неповнолітнім? Пояснює суддя Калуського міськрайонного суду Володимир Онушканич. 13.01.2020. Судова влада України. <https://court.gov.ua/press/interview/865755/>
 29. Дівчатка-підлітки мають більше шансів на успіх, якщо у них настирливі матері. *Голос Америки*. 22.09.2016. <https://www.holosameryky.com/a/yak-vyhovaty-uspishnu-donku/3521055.html>
 30. Шевчук Н. Окремі питання кримінально-правової оцінки тяжких наслідків при вчиненні з'валтування. *Новітні кримінально-правові дослідження – 2021* / за ред. проф. Є. Л. Стрельцова, проф. О. В. Козаченка, PhD О. М. Мусиченко. Миколаїв: МІП НУ "ОЮА", 2021. С. 241-246.
 31. Вирок Бершадського районного суду Вінницької області від 26.08.2015_р., справа № 126/2145/15-к. <https://reyestr.court.gov.ua/Review/50708990>

32. Вирок Сторожинецького районного суду Чернівецької області від 21.12.2018, справа № 723/411/18. <https://reyestr.court.gov.ua/Review/78780297>
33. Вирок Кагарлицького районного суду Київської області від 08.05.2023, справа № 371/178/22. <https://reyestr.court.gov.ua/Review/110694076>
34. 16-річна марокканка, яку змусили вийти заміж за її ґвалтівника, убила себе. *Українська правда*. 15.03.2012. <https://life.pravda.com.ua/society/2012/03/15/98456/>
35. Я вийшла заміж за свого ґвалтівника. *BBC news Україна*. 25.10.2017. <https://www.bbc.com/ukrainian/media-41746447>
36. Заміж за ґвалтівника. Як в Туреччині пропонують змінити покарання за секс з неповнолітніми. *Жіночий консорціум України*. 30.01.2020. https://wcu-network.org.ua/possessing-equal-rights/news/Zamzh_za_%D2%91valtvnika_Jak_v_Turechchin_proponujut_zmniti_pokarannja_za_s
37. Статистичні дані МОЗ всі відомства за 2019 та 2023 роки. Центр громадського здоров'я МОЗ України. <http://medstat.gov.ua/ukr/statdanividomstva.html>
38. Вирок Соснівський районий суд м. Черкаси від 13.05.2019, справа № 712/1117/19. <https://reyestr.court.gov.ua/Review/81769458>
39. Вирок Козятинського міськрайонного суду Вінницької області від 10.01.2018, справа № 133/984/17. <https://reyestr.court.gov.ua/Review/71491343>
40. D'Angelo, D. V., Liu, Y., Basile, K. C., Smith, S. G., Chen, J., Friar, N. W., & Stevens, M. (2024). Rape and sexual coercion related pregnancy in the United States. *American Journal of Preventive Medicine*, 66(3), 389-398. <https://doi.org/10.1016/j.amepre.2023.11.001>
41. Basile, K. C., Smith, S. G., Liu, Y., Kresnow, M., Fasula, A. M., Gilbert, L., Chen, J. (2018). Rape-related pregnancy and association with reproductive coercion in the U.S. *American Journal of Preventive Medicine*. 55(6), 770-776. <https://doi.org/10.1016/j.amepre.2018.07.028>
42. Бойко В. В. Загальнотеоретична характеристика спеціальної правової норми та її конкуренції із загальною нормою. *Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право"*. 2013. № 1(7). <http://lj.oa.edu.ua/articles/2013/n1/13bvvizn.pdf>
43. Ус О. В. Теорія та практика кримінально-правової кваліфікації: лекції. Х.: Право, 2018. 368 с.

REFERENCES

1. Dudorov, O. O. (2018). *Zlochyny proty statevoyi svobody ta statevoyi nedotorkanosti osoby (osnovni polozhennya kryminalno-pravovoyi kharakterystyky)* [Crimes against sexual freedom and inviolability of the person (key provisions of criminal law characterization)]. *Prakt. poradnyk / MVS Ukrayiny, Luhanskyy derzh. un-t vnutr. sprav im. E. O. Didorenka. Syevyerodonetsk: RVV LDUVS im. E. O. Didorenka (in Ukr.)*
2. Markin, V. I. (2018). Seks za kryminalnym kodeksom: nova redakciya [Sex under the criminal code: new edition]. *Yurydychna hazeta*, 8(610). <https://yur-gazeta.com/publications/practice/kriminalne-pravo-ta-proces/seks-za-kryminalnim-kodeksom-nova-redakciya.html>
3. Borysov, V. I., & Yevtiefyeva, D. P. (2020). Shchodo spivvidnoshennya skladyv zlochyniv, peredbachenykh stattyamy 152, 153 KK iz pryynyattam Zakonu Ukrayiny No. 2227-8 [On the correlation of the elements of crimes specified in Articles 152, 153 of the Criminal Code with the adoption of Law of Ukraine No. 2227-8]. *Kryminalne pravo v umovakh hobalizatsiyi suspilnykh protsesiv: tradytsiyi ta novaaciyi: materialy mizhnar. nauk.-prak. krugloho stolu, prysvyach. pam'iyati akad. V. V. Stashysa (m. Kharkiv, 15 trav. 2020 r.)*. Kharkiv: Pravo, 61-68 (in Ukr.).
4. Alyokhin, A., Kyrychenko, S., & Korynevych, A., et al.; edited by V. Shcherbachenko, & H. Yanova. (2017). *Viyina bez pravyl: henderno-obumovlene nasylstvo, povyazane zi zbroynym konfliktom na skhodi Ukrayiny* [War without rules: gender-based violence related to the armed conflict in Eastern Ukraine] / НО "Skhidnoukrayinskyy tsentr hromadskykh initsiyativ". Kyiv (in Ukr.).
5. Zeynalov, Ali Ohly. (2024). Henderno zumovlene seksualne nasylstvo pid chas mizhnarodnogo zbroynogo konfliktu na terytoriyi Ukrayiny: postanovka problem [Gender-based sexual violence during international armed conflict on the territory of Ukraine: problem statement]. *Naukovyy visnyk Uzhhorodskoho natsionalnogo universytetu. Seriya Pravo*, 83(3), 55-60. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2024.83.3.8> (in Ukr.).
6. Rufanova, V., Babanin, S., Bohuslavskiy, V., Savenko, V., & Melnychenko, I. Strengthening International Law against Sexual Violence in Armed Conflicts: Insights from the Russian-Ukrainian War. *Pakistan Journal of Criminology*. 2024 Vol. 16, No. 01, pp. 111-125. <https://www.pjcriminology.com/wp-content/uploads/2024/01/8-Strengthening-International-Law.pdf>
7. Sharmar, O. (2023). Zhravtuvannya yak forma henderno-obumovlenoho nasylstva v umovakh zbroynogo

- konflikty [Rape as a form of gender-based violence in the context of armed conflict]. In: *Mizhnarodna ta natsionalna bezpeka: teoretychni ta prykladni aspekty: materialy VII Mizhnarodnoyi naukovopraktychnoi konferentsii* (m. Dnipro, 17 bereznya 2023 r.). Dnipro: DDUVS, 622-623. <https://doi.org/10.31733/17-03-2023-622-624> (in Ukr.).
8. Gray, H., Stern, M., & Dolan, C. (2020). Torture and sexual violence in war and conflict: The unmaking and remaking of subjects of violence. *Review of International Studies*, 46(2), 197-216. <https://doi.org/10.1017/S0260210519000391>
 9. Khater, M. (2022). Sexual Violence Against Women During Armed Conflicts: Russian Aggression against Ukraine as an Example. *Access to Justice in Eastern Europe*, 4-2(17), 102-112. <https://doi.org/10.33327/AJEE-18-5.4-n000431>
 10. Broache, M. P., & Kore, J. (2023). Can the International Criminal Court prevent sexual violence in armed conflict? *Journal of Human Rights*, 22(1), 78-93. <https://doi.org/10.1080/14754835.2022.2150517>
 11. Kolotukha, I. O. (2023). Nasytstvo shchodo zhinok pid chas zbroynogo konfliktu – voyennyi zlochyn chy henotsyd? [Violence against women during armed conflict – war crime or genocide?]. *Naukovyy visnyk Uzhhorodskogo Natsionalnogo Universytetu. Seriya Pravo*, 76(2), 240-243. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.76.2.38> (in Ukr.).
 12. Antonuk, A. B., & Maiorova, A. A. (2023). Seksualne nasytstvo nad zhinkamy yak akt henotsydu ta zlochyynu proty lyudyanyvosti [Sexual violence against women as an act of genocide and a crime against humanity]. *Chasopys Kyivskogo universytetu prava*, (4), 37-40. <https://doi.org/10.36695/2219-5521.4.2023.06> (in Ukr.).
 13. Meger Sara. Sexual Violence as an Element of Genocide. *Rape Loot Pillage: The Political Economy of Sexual Violence in Armed Conflict*, Oxford Studies in Gender and International Relations (New York, 2016; online edn, Oxford Academic, 18 Aug. 2016). <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780190277666.003.0007>
 14. Daniela de Vito, Aisha Gill, Damien Short. Rape characterised as genocide. *SUR* 10 (2009), February 26, 2025. <https://sur.conectas.org/en/rape-characterised-genocide/>
 15. Kozak V. A. (2024). Deyaki pytannya implementatsii norm Stambulskoyi konventsii do kryminalnoho zakonodavstva Ukrainy [Some Issues of Implementing the Provisions of the Istanbul Convention into the Criminal Legislation of Ukraine]. In: Ponomarenko, Yu. A. ta in. *Yevropeizatsiya kryminalnoho prava Ukrainy: materyaly mizhnar. nauk. konferentsii* (19.12.2024) (in Ukr.).
 16. Politova, A. S. (2022). Dyskusiyni pytannya shchodo st. 4.5.4. zghvaltuvannya u proyekti Kryminalnogo kodeksu Ukrainy [Disputable issues concerning Article 4.5.4. of rape in the Draft Criminal Code of Ukraine]. In: Tatsiy, V. Ya., Ponomarenko, Yu. A., & Baulin, Yu. V. ta in. (Reds.). *Kryminalne pravo Ukrainy pered vyklykamy suchasnosti i maybuttya: yakym vona ye i yakym yi buty: materyaly mizhnar. nauk. konferentsii* (m. Kharkiv, 21-22.10.2022). Kharkiv: Pravo, 2022. S. 301-305 (in Ukr.).
 17. Ponomarenko, Yu. A. (2024). Vtilennya polozhen Lantsarotskoyi konventsii u proyekti novoho KK Ukrainy [Implementation of the Provisions of the Lanzarote Convention in the Draft New Criminal Code of Ukraine]. In: Ponomarenko, A. ta in. *Yevropeizatsiya kryminalnoho prava Ukrainy: materyaly mizhnar. nauk. konferentsii* (19.12.2024). Kharkiv: Pravo, 2025. S. 80-90 (in Ukr.).
 18. Ponomarenko, Yu. A. (2025). Vtilennya polozhen Stambulskoyi konventsii u proyekti novoho KK Ukrainy [Implementation of the Provisions of the Istanbul Convention in the Draft New Criminal Code of Ukraine]. *Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*, (1), 424-429. <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2025-1/97> (in Ukr.).
 19. Kharitonova, O. V. (2021). Zakhyst seksualnoi avtonomii lyudyny v proyekti KK Ukrainy: krytychnyy pohlyad [Protection of sexual autonomy of a person in the draft Criminal Code of Ukraine: a critical view]. *Visnyk asotsiatsii kryminalnoho prava Ukrainy*, 2(16), 178-208. <https://doi.org/10.21564/2311-9640.2021.16.244248> (in Ukr.).
 20. Chuhunikov, I. I. (2023). Obyekt kryminalnykh pravoporushen v seksualniy sferi: Istoriya, suchasne porozuminnya ta tendentsii rozvytku [Object of Criminal Offenses in the Sexual Sphere: History, Current Understanding, and Development Trends]. *Naukovy yurydychnyy zhurnal*, (19), 378-388. <https://doi.org/10.32847/ln.2023.19.49> (in Ukr.).
 21. *Proiekt novoho KK: stanom na 17.02.2025*. (2025). [Draft of the New Criminal Code: as of 17.02.2025]. <https://newcriminalcode.org.ua/upload/media/2025/02/17/kontrolnyi-tekst-proyektu-kk-17-02-2025-dlya-opublikuvannya.pdf> (in Ukr.).
 22. Aksionova, S. Yu. (2016). *Pidlitkove materinstvo: demohrafichnyi aspekt problemy* [Teenage Motherhood: Demographic Aspect of the Problem] / In-t demohrafii ta sotsialnykh doslidzhen imeni M. V. Ptukhy NAN Ukrainy (in Ukr.).

23. Silina, N. K., Koval, H. M., Tytova, T. A., Pohorila, O. I., & Silina, T. M. (2019). Aktualni pytannya zberezhennya reproduktyvnoho zdorovya divchat-pidlitkiv z vulvovahinalnymy infektsiyamy [Current Issues of Preserving Reproductive Health of Adolescent Girls with Vulvovaginal Infections]. *Zdorovya zhinky*, 2(138), 25-30 (in Ukr.).
24. Tsolko O. R. (2013). Stan reproduktyvnoho zdorovya divchat-pidlitkiv v Ukraïni ta sviti (ohlyad literatury) [The State of Reproductive Health of Adolescent Girls in Ukraine and the World (Literature Review)]. *Aktualni pytannya pediatriï, akusherstva ta hinekologii*, (1), 38-42. http://nbuv.gov.ua/UJRN/appatg_2013_1_13 (in Ukr.).
25. Kesterton, A. J., & Cabral de Mello, M. (2010). Generating demand and community support for sexual and reproductive health services for young people: a review of the literature and programs. *Reprod Health*, 7(25). <https://doi.org/10.1186/1742-4755-7-25>
26. Tkachova, Yu. H. (2013). Pidlitkova vahitnist – trahediya suchasnosti [Teenage Pregnancy – Tragedy of Modernity]. *Visnyk Luhanskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Pedagogichni nauky*, (3), 43-50 (in Ukr.).
27. *Formuvannya seksualnoi kultury molodi. Kn. 9.* [Formation of Youth Sexual Culture. Book 9]. (2004). Kyiv: Derzh. in-t problem simi ta molodi, Ukr. in-t sotsialnykh doslidzhen (in Ukr.)
28. Palechko, N. (2020, January 13). *Yak odruzhytysya nepovnoletnim? Poyasnyue suddya Kaluskoho miskrayonnogo sudu Volodymyr Onushkanych. Sudova vlada Ukraïny* [How Can Minors Get Married? Judge of the Kalush City District Court Volodymyr Onushkanych Explains]. Judiciary of Ukraine <https://court.gov.ua/press/interview/865755/> (in Ukr.).
29. Divchatka-pidlitky mayut bilshe shansiv na uspikh, yakshcho u nykh nastyrylyvi materi [Teenage Girls Have More Chances for Success If They Have Persistent Mothers]. (2016, September 22). *Holos Ameryky*. <https://www.holosameryky.com/a/yak-vyhovaty-uspishnu-donku/3521055.html> (in Ukr.)
30. Shevchuk, N. (2021). Okremi pytannya kryminalno-pravovoï otsinky tyazhkykh naslidkiv pry vchynenni z'r'valtuvannya [Certain Issues of Criminal Law Assessment of Severe Consequences in Cases of Rape]. In: Streltsova, E. L., & Kozachenka, O. V. (Eds.). *Novitni kryminalno-pravovi doslidzhennya – 2021*. Mykolaïv: MIP NU "OYUA", s. 241-246 (in Ukr.).
31. *Vyrok Bershads'koho rayonnoho sudu Vinnyts'koï oblasti vid 26.08.2015 r., sprava No. 126/2145/15-k* [Verdict of the Bershad District Court of Vinnytsia Region Dated 26.08.2015, Case No. 126/2145/15-k]. <https://reyestr.court.gov.ua/Review/50708990> (in Ukr.)
32. *Vyrok Storozhynets'koho rayonnoho sudu Chernivets'koï oblasti vid 21.12.2018, sprava № 723/411/18* [Verdict of the Storozhynets District Court of Chernivtsi Region Dated 21.12.2018, Case No. 723/411/18]. <https://reyestr.court.gov.ua/Review/78780297> (in Ukr.).
33. *Vyrok Kaharlyts'koho rayonnoho sudu Kyïvskoï oblasti vid 08.05.2023, sprava № 371/178/22* [Verdict of the Kaharlyk District Court of Kyiv Region Dated 08.05.2023, Case No. 371/178/22]. <https://reyestr.court.gov.ua/Review/110694076> (in Ukr.).
34. 16-rychna marokkanka, yaku zmusili vyjty zamizh za ii r'valtivnyka, ubila sebe [16-Year-Old Moroccan Girl Who Was Forced to Marry Her Rapist Killed Herself]. (2012, March 15). *Ukraïnska pravda*. <https://life.ppravda.com.ua/society/2012/03/15/98456/> (in Ukr.).
35. Ya vyjshla zamizh za svoho r'valtivnyka [I Married My Rapist]. (2017, October 25). *BBC News Ukraïna*. <https://www.bbc.com/ukrainian/media-41746447> (in Ukr.).
36. Zamizh za r'valtivnyka. Yak v Turechchyni proponuyut zminyty pokarannya za seks z nepovnoletnimy [Marrying the Rapist. How Turkey Proposes to Change Punishment for Sex with Minors]. (2020, January 30). *Zhinochyj konsortsium Ukraïny*. https://wcu-network.org.ua/possessing-equal-rights/news/Zamzh_za_%D2%91valtvnika_Jak_v_Turechchin_proponujut_zmnyty_pokarannja_za_s (in Ukr.).
37. *Statystychni dani MOZ vsi vidomstva za 2019 ta 2023 roky. Tsentri hromadskoho zdorovya MOZ Ukraïny* [Statistical Data of the Ministry of Health: All Departments for 2019 and 2023. Public Health Center of the Ministry of Health of Ukraine]. <http://medstat.gov.ua/ukr/statdanividomstva.html> (in Ukr.).
38. *Vyrok Sosnivskoho rayonnoho sudu m. Cherkasy vid 13.05.2019, sprava № 712/1117/19* [Verdict of the Sosnivskyi District Court of Cherkasy Dated 13.05.2019, Case No. 712/1117/19]. <https://reyestr.court.gov.ua/Review/81769458> (in Ukr.).
39. *Vyrok Kozyatynskoho miskrayonnogo sudu Vinnyts'koï oblasti vid 10.01.2018, sprava № 133/984/17* [Verdict of the Kozyatyn City District Court of Vinnytsia Region Dated 10.01.2018, Case No. 133/984/17]. <https://reyestr.court.gov.ua/Review/71491343> (in Ukr.).
40. D'Angelo, D. V., Liu, Y., Basile, K. C., Smith, S. G., Chen, J., Friar, N. W., & Stevens, M. (2024). Rape and sexual coercion related pregnancy in the United States. *American Journal of Preventive Medicine*,

- 66(3), 389-398. <https://doi.org/10.1016/j.amepre.2023.11.001>
41. Basile, K. C., Smith, S. G., Liu, Y., Kresnow, M., Fasula, A. M., Gilbert, L., Chen, J. (2018). Rape-related pregnancy and association with reproductive coercion in the U.S. *American Journal of Preventive Medicine*, 55(6), 770-776. <https://doi.org/10.1016/j.amepre.2018.07.028>
42. Boiko, V. V. (2013). Zahalnoteoretychna kharakterystyka spetsialnoi pravovoї normy ta її konkurentsii iz zahalnoju normoju [General Theoretical Characteristics of a Special Legal Norm and Its Competition with a General Norm]. *Chasopys Natsionalnoho universytetu "Ostrozhska akademiya". Seriya "Pravo"*, 1(7). <http://lj.oa.edu.ua/articles/2013/n1/13bvvizn.pdf> (in Ukr.).
43. Us, O. V. (2018). Teoriya ta praktyka kryminano-pravovoї kvalifikatsii [Theory and Practice of Criminal Law Qualification]. Lektsii. Kharkiv: Pravo (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 81 pp. 97–110 (1).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.13923462

http://forumprava.pp.ua/files/097-110-2025-1-FP-Mykhailichenko_13.pdfhttp://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_1_13.pdf**License (for files):**[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)**Received:** 18.02.2025**Accepted:** 12.03.2025**Published:** 17.03.2025**Available online:** 17.03.2025**Cite as:**

Михайліченко, Т. О. (2025). Кримінальні правопорушення проти сексуальної свободи та сексуальної недоторканості: аналіз та удосконалення розділу 4.5 проєкту нового Кримінального кодексу України. *Форум Права*, 81(1), 97–110. <http://doi.org/10.5281/zenodo.13923462>

Mykhailichenko, T. O. (2025). Kryminalni pravoporushennya proty seksualnoyi svobody ta seksualnoyi nedotorkanosti: analiz ta udoskonalennya rozdil 4.5 proyektu novoho Kryminalnoho kodeksu Ukrayiny [Criminal Offences against Sexual Freedom and Sexual Inviolability: Analysis and Improvement of Section 4.5 of the Draft Criminal Code of Ukraine]. *Forum Prava*, 81(1), 97–110. <http://doi.org/10.5281/zenodo.13923462>

УДК 343.98:343.148:355.48

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.13923468>

Р.Л. ЯРЕМЧУК,

аспірант Харківського національного університету внутрішніх справ, м. Харків, Україна; e-mail: adunktura.univd@ukr.net;

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-8288-0765>

ТАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ УМИСНИХ ВБИВСТВ, ВЧИНЕНИХ З ВИКОРИСТАННЯМ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

R.L. YAREMCHUK,

Postgraduate Student, Kharkiv National University of Internal Affairs, Kharkiv, Ukraine;

e-mail: adunktura.univd@ukr.net;

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-8288-0765>

TACTICAL FEATURES OF INSPECTION OF THE SCENE DURING THE INVESTIGATION OF PREMEDITATED MURDER COMMITTED WITH THE USE OF FIREARMS IN WAR CONDITIONS

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Огляд місця події є невід'ємною слідчою (розшуковою) дією на початку досудового розслідування умисних вбивств, вчинених з використанням вогнепальної зброї в умовах воєнного стану, яка провадиться компетентною особою органу досудового розслідування з метою первинного пізнання та безпосереднього виявлення ознак кримінального правопорушення через призму дослідження властивостей та особливостей матеріальної обстановки на місці події задля встановлення окремих обставин, що мають значення для кримінального провадження зазначеної категорії. Проте, висновки та пропозиції науковців, які були сформульовані раніше, засновані на аналізі слідчої та судової практики мирного часу. В умовах воєнного стану, коли діяльність правоохоронних органів зазнає значних обмежень, особливу увагу слід приділяти координації дій слідчих та інших служб, швидкості реагування на нові виклики та ефективному використанню наявних ресурсів. **Метою** статті є висвітлення специфіки тактики проведення огляду місця події у межах кримінального провадження щодо умисного вбивства, вчиненого з використанням вогнепальної зброї в умовах воєнного стану. Застосовані такі **методи** пізнання, як системний метод для розгляду норм законодавства та наукових позицій у вказаній сфері службової діяльності; компаративний метод – для порівняння теоретичних положень та практичних рекомендацій щодо процесуальних й тактичних особливостей провадження огляду місця події під час досудового розслідування окремих видів кримінальних правопорушень. **Результати.** Визначено важливість своєчасного проведення огляду для виявлення та фіксації доказів, зокрема біологічних слідів, враховуючи особливості воєнних умов. Окремо виділено значення чіткої організації слідчо-оперативної групи та застосування тактичних методів для забезпечення ефективності розслідування і збереження доказів у складних умовах воєнного стану. **Висновки.** В умовах воєнного стану огляд місця події щодо умисного вбивства, вчиненого з використанням вогнепальної зброї потребує ретельного планування та підготовки, враховуючи обмеження доступу, небезпеку мін і вибухових пристроїв, а також ризики, пов'язані з бойовими діями. Для забезпечення ефективності розслідування необхідно своєчасно проводити огляд місця події, виявляючи та фіксуючи всі сліди, зокрема біологічні, що можуть бути важливими для доказування. Дотримання принципів законності, безпеки учасників та застосування відповідних тактичних методів є ключовими для належного проведення огляду та збереження доказів у складних умовах воєнного стану.

Ключові слова: умисне вбивство; слідчий огляд; огляд місця події; воєнний стан; правовий режим; збройна агресія; криміналістична тактика; тактичний прийом; тактичні особливості; слідчий; спеціаліст; техніко-криміналістичне забезпечення

Problem statement. The inspection of the crime scene is a crucial investigative action conducted at the initial stage of the pre-trial investigation of intentional murders committed with the use of firearms under martial law. It is carried out by an authorized officer of the pre-trial investigation body in order to obtain preliminary knowledge and directly identify signs of a

criminal offense by examining the characteristics and features of the material environment at the scene, with the aim of establishing specific circumstances relevant to criminal proceedings in this category of cases. However, the conclusions and proposals of scientists that were formulated earlier are based on the analysis of investigative and judicial practice in peacetime. In conditions of martial law, when the activities of law enforcement agencies face significant restrictions, special attention should be given to the coordination of actions between investigators and other services, the speed of response to new challenges, and the effective use of available resources. The **purpose** of the article is to highlight the specifics of the tactics of conducting an inspection of the scene of the crime within the framework of criminal proceedings regarding intentional murder committed with the use of firearms in wartime. The following **methods** of cognition were applied: a systematic method for considering the norms of legislation and scientific positions in the specified field of professional activity; a comparative method for comparing theoretical provisions and practical recommendations on the procedural and tactical features of conducting a crime scene inspection during the pre-trial investigation of certain types of criminal offenses.

Results. The importance of timely conducting the scene examination for detecting and documenting evidence, particularly biological traces, is emphasized, taking into account the specifics of wartime conditions. The significance of clear organization of the investigative-operational group and the use of tactical methods to ensure the effectiveness of the investigation and preservation of evidence in the challenging conditions of martial law is highlighted. **Conclusions:** In the conditions of martial law, a scene examination related to a deliberate murder committed using firearms requires careful planning and preparation, considering access restrictions, the danger of mines and explosives, as well as risks associated with military operations. To ensure the effectiveness of the investigation, it is crucial to conduct the scene examination promptly, identifying and documenting all traces, including biological ones that may be important for evidence. Adherence to principles of legality, participant safety, and the application of appropriate tactical methods are key to properly conducting the examination and preserving evidence in the challenging conditions of martial law.

Keywords: *intentional murder; investigative inspection; scene inspection; martial law; legal regime; armed aggression; forensic tactics; tactical technique; tactical features; investigator; specialist; technical and forensic support*

Постановка проблеми

Інтелектуальна діяльність слідчого органу досудового розслідування на початковому етапі досудового провадження кримінальних правопорушень проти життя та здоров'я полягає в оцінці речових доказів, які отримані у результаті проведення першочергових та невідкладних процесуальних дій як то слідчі огляди місця події, трупа, речей чи документів. Наведені слідчі (розшукові) дії відзначаються ємним характером і можливістю первинної оцінки та дослідження матеріальної обстановки. Більше того, ефективність та результативність такої процесуальної діяльності залежить від досягнень у сфері криміналістичної тактики. Адаже визначення вичерпного кола осіб-учасників огляду, його техніко-криміналістичне забезпечення та створення інших сприятливих умов для досягнення кінцевої мети – виявлення, фіксації, вилучення та подальшого дослідження матеріальних слідів злочину, є запорукою встановлення істини у кримінальному провадженні зазначеної та інших категорій. В умовах воєнного стану, коли діяльність правоохоронних органів зазнає значних обмежень, особливу увагу слід приділяти координації дій слідчих та інших служб, швидкості реагування на нові виклики та ефективному використанню наявних ресурсів.

Особливості проведення слідчих оглядів ви-

світлені, наприклад, П.Д. Біленчук щодо тактичних аспектів проведення слідчих оглядів, зокрема у контексті організації слідчо-оперативної групи та взаємодії між учасниками при розслідуванні кримінальних правопорушень. Його роботи містять аналіз методів, які дозволяють підвищити ефективність збору доказів на місці події; М.В. Салтевський щодо правових аспектах проведення слідчих оглядів, розглядаючи нормативно-правові обмеження та їх вплив на тактику дій слідчих. Його роботи зосереджені на аналізі юридичних аспектів, які визначають допустимість та ефективність огляду місця події; О.С. Сاینчин щодо розробки методичних рекомендацій для проведення оглядів місця події у кримінальних справах, що потребують особливої уваги до технічних та тактичних аспектів збору доказів та інші.

Варто врахувати, що висновки та пропозиції авторів, які були сформульовані раніше, засновані на аналізі слідчої та судової практики мирного часу. Разом із цим ці дослідження не вирішують всього спектру проблем в даній сфері, оскільки були виконані ще до початку широкомасштабної агресії проти України і тому не орієнтовані на особливості умов воєнного стану.

З урахуванням наведеної проблематики, *метою* статті є висвітлення специфіки тактики проведення огляду місця події у межах криміна-

льного провадження щодо умисного вбивства, вчиненого з використанням вогнепальної зброї в умовах воєнного стану. Її *новизна* полягає в аналізі специфіки тактики проведення огляду місця події під час розслідування умисних вбивств із використанням вогнепальної зброї в умовах воєнного стану та адаптації стандартних слідчих процедур до цих умов. *Завданням* статті є розгляд теоретичних аспектів поняття огляду місця події, аналіз особливостей проведення огляду місця події в умовах воєнного стану, а також особливостей огляду місця події при розслідуванні вбивств з використанням вогнепальної зброї в умовах воєнного стану.

Теоретичні питання поняття огляду місця події

Положеннями ст.237 КПК України, як зазначають Є.Д. Лук'янчиков і Б.Є. Лук'янчиков, "безпосередньо присвяченій огляду, вказано такі його види, як: огляд місцевості, помешкання, предметів і документів. Незважаючи на це, автори коментаря КПК України, наводячи перелік таких видів огляду, звертають увагу на те, що криміналістична класифікація слідчих оглядів на види більш розширена і враховує важливі тактичні аспекти їх підготовки і проведення. Кожний із видів слідчого огляду має специфічні особливості, які визначають порядок його проведення. Так, окремим видом огляду є огляд місця події, яким може бути певна місцевість чи її окрема ділянка, приміщення або будівля, в якому готувався злочин, де він був вчинений або де настали злочинні наслідки чи зберігаються його сліди, а під час огляду місця події може мати місце огляд окремих предметів, документів, трупа" [1, с.267]. Варто констатувати, що огляд місця події є невід'ємним, а відтак, найбільш поширеним різновидом слідчого огляду, що провадиться у кримінальних провадженнях щодо умисних вбивств, вчинених з використанням вогнепальної зброї, про що свідчать відповідні результати інтерв'ювання слідчих.

Вдалою є дефініція огляду місця події, запропонована В.І. Алексєйчук. Вчена визначає такого роду пізнавальну діяльність не лише як невід'ємний процесуальний засіб доказування, – це "нерозривне сполучення чуттєвого і раціонального елементів пізнання. Одним з найважливіших напрямків розумової діяльності під час огляду місця події є встановлення причинно-наслідкових зв'язків виявленого з подією, що має бути пізнана. Аналіз знайдених слідів (змін обстановки місця події й розташованих на ньому об'єктів) сам по собі не дає можливості від-

новити картину події в цілому, оскільки сліди – це лише її більш-менш повне відбиття. Таке відновлення стає можливим у результаті пізнання причин виникнення цих змін – відображуваного, тобто реальних дій, поведінки учасників подій, явищ, які відбулись у минулому" [2, с.70].

Що торкається індивідуальних показників категорії "місце події", В.Г. Клепіковський провів кримінальний процесуальний аналіз огляду місця події, що дозволило автору виділити наступні її характерні ознаки: "1) місцем події може бути місце, де було вчинено кримінальне правопорушення; 2) місцем події також може бути визнано місце, де були виявлені сліди кримінального правопорушення; 3) певну місцевість чи приміщення можна визнавати місцем події лише на початкових етапах досудового розслідування; 4) сам факт проведення такої процесуальної дії, як огляд місця події, вже вказує на можливість визнання певної території чи місцевості місцем події; 5) певне місце стає місцем події після того, як уповноважена службова особа приймає рішення про необхідність проведення огляду місця події (рішення про проведення огляду місця події приймає відповідна уповноважена особа (слідчий, дізнавач, прокурор). У момент прийняття рішення про проведення огляду місця події на підставі інформації, яка була надана представникам правоохоронних органів, слідчий (прокурор, дізнавач) фактично визнає місце, на якому проводиться відповідний огляд, місцем події" [3, с.158-159].

Проаналізувавши наведену наукову позицію, варто відзначити деякі суперечності щодо присвоєння певній ділянці місцевості чи частині території статусу місця події виключно в межах та у результаті прийняття відповідного процесуального рішення. Річ у тому, що кримінальне правопорушення знаходить своє відображення у навколишньому середовищі за такими інформаційними складовими як час, місце та обстановка. Відтак, певне місце є місцем події одразу після відображення у речовій обстановці результатів протиправної діяльності суб'єкта злочину. Тоді як процесуальна визначеність такого статусу є наслідковим результатом процесу досудового розслідування. Крім того, відсутній механізм позбавлення статусу місця події певної місцевості чи території за умови спростування кореляції з технологією злочинної діяльності.

Наприклад, в межах кримінального провадження № 62022050010001224 за фактом вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст.426-1, ч.2 ст.15, п.п.1, 7 ч.2 ст.115 КК України, слідчий провів невідкладну слідчу (розшукову) дію – огляд

місця події, об'єктом якого стало приміщення кімнати квартири багатоквартирного будинку [4]. Метою огляду було виявлення слідів кримінального правопорушення у вигляді особистих речей жертви або елементів гардеробу зловмисника зі слідами біологічного походження першої. В результаті огляду місця події жодних предметів чи речей матеріального світу, котрі б мали відношення до умисного вбивства з використанням вогнепальної зброї, виявлено не було. При цьому, протокол огляду місця події від 24.11.2022 року міститься у матеріалах кримінального провадження, жодних інших процесуальних рішень уповноваженою особою прийнято не було, що в юридичному сенсі не спростовує статус місця події за відношенням до вказаної жиллої квартири. Спостерігається так зване "нашарування" інформаційного масиву, що є результатом перевірки відповідних слідчих версій та дозволяє прослідкувати алгоритм дій суб'єктів, які безпосередньо керують процесом досудового провадження, або інших осіб, які діють за дорученням або залучені до даного процесу.

Відтак, слід зауважити, що *огляд місця події – умисного вбивства з використанням вогнепальної зброї в умовах воєнного стану* – є невід'ємною слідчою (розшуковою) дією на початку досудового розслідування умисних вбивств, вчинених з використанням вогнепальної зброї в умовах воєнного стану, яка провадиться компетентною особою органу досудового розслідування з метою первинного пізнання та безпосереднього виявлення ознак кримінального правопорушення через призму дослідження властивостей та особливостей матеріальної обстановки на місці події задля встановлення окремих обставин, що мають значення для кримінального провадження зазначеної категорії.

Результати зазначеної процесуальної дії дозволяють слідчому органу досудового розслідування оцінити вихідну інформацію про злочин, що сприяє висуненню версій щодо наявності події умисного вбивства чи факту вчинення самогубства. Адже навколишня обстановка у вигляді відсутності знаряддя вчинення кримінального правопорушення – вогнепальної зброї, слідів пострілу – гільз чи куль, або цінних речей та предметів жертви виключають припущення щодо вчинення останньою суїциду. За наведених вище обставин компетентна особа (спеціаліст-криміналіст, слідчий-криміналіст, експерт-криміналіст чи інший фахівець, що володіє відповідними спеціальними знаннями) проводить пошу-

кові дії на предмет виявлення матеріальних слідів перебування на місці вчинення умисного вбивства сторонньої особи – ймовірного зловмисника.

Особливості огляду місця події в умовах воєнного стану

Щоб огляд провести якісно та планомірно, службова особа слідчого підрозділу повинна керуватися та дотримуватися певних методів, що дозволить всім учасникам відзначеної слідчої (розшукової) дії об'єктивно дослідити слідкову картину на місці події, виявити матеріальні об'єкти, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні тощо. У даному контексті висвітливо наукову позицію М.В. Салтевського, котрий запропонував "класифікацію методів огляду за послідовністю, залежно від використовуваних засобів дослідження, яка містила лише рекомендації щодо способів пересування під час огляду: ексцентричний спосіб – рух по спіралі від центра до периферії; концентричний – рух від периферії до центра; фронтальний – дослідження об'єктів, розташованих на одній лінії; секторний – вивчення території по секторах; вузловий – об'єкт поділяється на ділянки, вузли, квадрати" [5, с.236-237].

Разом із тим, слід зазначити, що воєнний стан впливає на практичне застосування класифікації методів огляду за послідовністю та використовуваними засобами, оскільки умови підвищеної небезпеки, мінування, обстріли, обмежений доступ до місця події, зруйнованість території, відсутність технічних засобів, а також необхідність погодження з військовими формують специфічні обмеження для реалізації таких методів, як ексцентричний, концентричний, фронтальний, секторний або вузловий; за таких умов традиційна послідовність огляду може бути недоцільною або небезпечною, огляд часто проводиться фрагментарно, з урахуванням вимог безпеки, що зумовлює необхідність адаптації методів пересування на місці події до реальної оперативної обстановки.

Вбачається, що запропоновані вченим методи слідчого огляду дозволяють учасникам даної слідчої (розшукової) дії виявити відбиття вичерпної кількості ознак злочинної діяльності у навколишньому середовищі – речовій обстановці.

Поряд із цим, тактичні особливості проведення огляду місця події корелюються із процесуальним аспектом, який повинен відповідати певним принципам та доктринам. А.А. Осауленко відносить до основних принципів провадження відзначеної слідчої (розшукової) дії наступні:

"а) законність; б) своєчасність; в) повнота; г) якість; ґ) планомірність; д) об'єктивність" [6, с.114]. Пропонуємо доповнити зазначену інформаційну модель принципом науковості, що передбачає застосування новітніх технічних приладів та наукових методів задля досягнення кінцевої мети слідчого огляду. Тоді як принципи повноти, якості та об'єктивності вважаємо за доцільне транслювати в одну категорію – всебічності. Це обумовлено необхідністю переслідування мети якісних показників результативності слідчого огляду, що дисонує з принципом повноти, який за своєю сутністю та змістом проявляється у кількісному вираженні.

Розглянемо окреслені нами принципи через призму проведення огляду місця події під час розслідування умисних вбивств, вчинених з використанням вогнепальної зброї в умовах дії правового режиму воєнного стану на території нашої держави.

Принцип законності. Виявлення, фіксація, вилучення, дослідження та оцінка ознак та матеріальних слідів кримінального правопорушення в результаті реалізації слідчого огляду повинно відповідати нормам чинного Кримінального процесуального законодавства та іншим підзаконним нормативно-правовим актам, зокрема методичним рекомендаціям у вказаній сфері службової діяльності правоохоронних органів та прокуратури. Порушення правил, алгоритмів чи процесуального порядку проведення огляду місця події може призвести до визнання речових доказів недопустимими, що негативно вплине на весь хід досудового розслідування.

При цьому аналіз свідчить, що під час воєнного стану дотримання принципу законності при огляді місця події стає складнішим. Через обстріли, замінування, зруйновану інфраструктуру або відсутність спеціалістів огляд часто проводиться в екстремальних умовах. Це може вплинути на якість фіксації й вилучення доказів, а порушення встановлених процедур – стати причиною того, що ці докази визнають недопустимими в суді. У результаті – ризик втратити важливу інформацію або не довести провину належним чином. Тому навіть в умовах війни треба максимально дотримуватись процесуальних вимог або чітко фіксувати, чому не вдалося їх дотриматися.

Принцип своєчасності передбачає першочерговість проведення огляду місця умисного вбивства з урахуванням особливостей механізму вчинення такого кримінального правопорушення. Слідова картина знаходиться у тісному

взаємозв'язку з іншими елементами криміналістичної характеристики як то типові способи реалізації злочинного умислу та знаряддя злочину. Задля оперативного та вчасного виявлення матеріальних відображень умисного вбивства у вигляді біологічних слідів, що характеризуються своїм нетривалим ідентифікаційним періодом, перед слідчим стоїть завдання невідкладного й інтенсивного пошуку, фіксації та вилучення, перш за все, слідів біологічного походження з метою їх належного дослідження у межах призначення та проведення відповідних судових експертиз (судово-медичної, судово-цитологічної, молекулярно-генетичної та ін.).

Зазначимо, що під час воєнного стану принцип своєчасності набуває особливої ваги, адже огляд місця умисного вбивства має проводитися невідкладно з урахуванням специфіки злочину. Сліди, зокрема біологічного походження, які є важливими для розкриття злочину, можуть швидко зникати під впливом зовнішніх факторів, характерних для воєнних умов. Тому слідчий повинен діяти максимально швидко й організовано, аби вчасно виявити, зафіксувати та вилучити сліди, які мають доказове значення. Це дає можливість призначити відповідні експертизи (судово-медичну, судово-цитологічну, молекулярно-генетичну тощо) і забезпечити належне дослідження обставин злочину, не втрачаючи цінної інформації, яка має нетривалий ідентифікаційний період.

Принцип всебічності зосереджений у докладному й повному протоколюванні об'єктів огляду, їх індивідуальних ознак чи особливостей, вихідних даних про стан та умови первинного дослідження матеріальних слідів, їх взаємного розташування та положення з урахуванням наявної речової обстановки на місці події. Чітке дотримання службовою особою, що провадить слідчий огляд, наведеного принципу дозволяє надати речовим доказам у процесуальному сенсі доказового значення. При цьому, саме в учасників даної слідчої (розшукової) дії є можливість первинної об'єктивної оцінки місця події через призму їхньої компетентності та чіткого розподілу функціональних обов'язків.

Під час воєнного стану принцип всебічності проявляється у необхідності докладного та повного протоколювання всіх об'єктів огляду, їхніх індивідуальних ознак, особливостей, умов виявлення та взаємного розташування з урахуванням реальної обстановки на місці події, яка може бути нестабільною чи небезпечною. Чітке дотримання цього принципу особою, що прова-

дить слідчий огляд, дозволяє надати речовим доказам належне доказове значення в кримінальному процесі, а також забезпечити об'єктивність первинної оцінки обставин злочину, яка здійснюється безпосередніми учасниками огляду відповідно до їхньої професійної компетенції та функціональних обов'язків.

Принцип науковості. Сучасний стан речей диктує нові виклики для правоохоронних органів у частині протидії злочинності. Річ у тому, що зловмисники удосконалюють свої технології злочинної діяльності з урахуванням технічного прогресу та вільного доступу до інформації через інтернет-спільноти та соціальні мережі. На противагу цьому слідча діяльність полягає у використанні та застосуванні новітніх технічних приладів та наукових методів з метою встановлення істини у кримінальному провадженні та притягнення до кримінальної відповідальності винної особи.

Під час воєнного стану принцип науковості набуває особливої актуальності, оскільки в умовах загального технологічного розвитку та нестабільної ситуації злочинці активно використовують сучасні технології, інтернет-ресурси та соціальні мережі для координації своїх дій і маскування злочинів. У відповідь правоохоронні органи мають адаптуватися до цих викликів, впроваджуючи новітні технічні засоби та наукові методи у проведенні слідчих дій, зокрема під час огляду місця події, щоб забезпечити ефективно розслідування, виявлення доказів і притягнення винних до відповідальності навіть в умовах обмеженого доступу, руйнувань чи перебоїв у комунікації.

Принцип планомірності. До початку проведення огляду місця умисного вбивства з використанням вогнепальної зброї, слідчий органу досудового розслідування як старший слідчо-оперативної групи до моменту виїзду на місце події, повинен спланувати організаційні аспекти даного різновиду слідчого огляду за наступними показниками: а) безпекова складова усіх членів слідчо-оперативної групи з урахуванням особливостей місцевості, режимності об'єкту, де містяться сліди кримінального правопорушення, зовнішніх факторів масованого обстрілу, віддаленості місця події до лінії зіткнення чи прифронтових районів адміністративно-територіальних одиниць, відомостей про суб'єкта (-ів) злочину, інформації про наявність вибухонебезпечних предметів, логістичних сполучень; б) вичерпна кількість та функціональне призначення кожного учасника огляду місця події через призму ком-

петентності, напрямку службової діяльності, володіння спеціальними знаннями у відповідній галузі науки; в) техніко-криміналістичне забезпечення в частині використання сучасних засобів фото- чи відео- фіксації, виявлення та вилучення невидимих чи слабо видимих слідів-відображень, провадження ідентифікаційних заходів в так званих "польових" умовах тощо.

Це, насамперед, обумовлено центровим місцем процесу планування у системі функцій управління слідчого органу досудового розслідування не лише на рівні окремої слідчої (розшукової) дії, заходу забезпечення кримінального провадження чи оперативно-технічного заходу, проте і щодо вирішення ряду тактичних та стратегічних завдань у кримінальному провадженні даної категорії. Як зазначає Ю.Ф. Кравченко, принцип планомірності "передбачає визначення цілей та завдань соціальної системи на подальший період її діяльності, а також засобів їх досягнення, виконання. Планування закладає основи майбутньої роботи з урахуванням різномірних факторів, які впливають на розвиток самої системи та на умови її діяльності. Результатом здійснення даної функції є установчі управлінські рішення типу програм, директив, планів і т.п. Особливості плану полягають в складному характері його змісту, який являє собою сукупність взаємопов'язаних окремих рішень, в його специфічній формі та чіткому визначенні календарних термінів виконання намічених заходів; у встановленій процедурі його розробки та прийняття; у використанні для розробки планів різних методів" [7, с.95].

Щодо останнього визначення, то, на нашу думку, під час воєнного стану принцип планомірності передбачає чітке визначення цілей і завдань слідчої діяльності з урахуванням воєнних ризиків, безпекових обмежень та змін у доступі до місць подій. Планування має базуватись на адаптивних сценаріях, що враховують координацію з військовими структурами та обмежені ресурси. Управлінські рішення, плани й накази в таких умовах відіграють ключову роль у забезпеченні оперативності, узгодженості та ефективності дій правоохоронних органів.

При цьому, іншим аспектом принципу планомірності є процес етапізації огляду місця події як самостійної слідчої (розшукової) дії. Ми вважаємо, що доцільно притримуватися класичного підходу до виокремлення просторово-часових відрізків огляду місця події, що виглядає наступним чином: а) підготовчий етап; б) робочий етап; в) заключний етап.

Огляд місця події при розслідуванні вбивств з вогнепальною зброєю в умовах воєнного стану

Продовжуючи виклад основних положень зауважимо, що підготовчий етап огляду місця події розпочинається ще у територіальному підрозділі поліції, в момент оцінки слідчим вихідної інформації про вчинене кримінальне правопорушення. Необхідність зазначеного аспекту інтелектуальної діяльності компетентної особи обумовлена потребою у визначенні складу слідчо-оперативної групи. Серед іншого, на вказаний процес впливає набір прийомів та операцій, що були використані вбивцею для досягнення кінцевої мети, зокрема засоби реалізації такої як то вогнепальна зброя і боєприпаси до неї.

Організаційні особливості початкової стадії в умовах воєнного стану полягають у наступному: необхідність оперативного реагування на обставини, пов'язані з обмеженнями доступу до місця події через бойові дії, постійна загроза наявності вибухових предметів чи мін на місці злочину, а також врахування можливих військових операцій, що ускладнюють проведення огляду. Враховуючи ці фактори, слідчий та оперативні підрозділи повинні забезпечити максимальну безпеку, швидкість та точність у прийнятті рішень щодо проведення огляду місця події. Зокрема, до початкової стадії в умовах воєнного стану можна віднести:

1) залучення до роботи у складі слідчо-оперативної групи фахівців зі служб криміналістичного забезпечення територіальних підрозділів Національної поліції України, науково-дослідних експертно-криміналістичних центрів Міністерства внутрішніх справ України в областях з метою первинного попереднього вивчення та дослідження знаряддя злочину, інших засобів реалізації злочинного умислу, слідів пострілу та біологічного походження, які, у подальшому, стануть об'єктами провадження відповідного експертного дослідження;

2) залучення до роботи у складі слідчо-оперативної групи фахівців у галузі медичних наук як то судово-медичних експертів, інших працівників державних закладів сфери управління Міністерства охорони здоров'я України. І.В. Пиріг зазначає, що "зважаючи на різноманітність слідів злочину: трасологічних, мікрочасток, біологічних, запахових тощо, та багатоплановість роботи спеціаліст-криміналіст не в змозі виконати всі ці завдання. Мова йде про необхідність залучення до огляду місця події не лише спеціаліста-криміналіста, а групи спеціалістів у різних

вузькопрофільних галузях знань" [8, с.130]. Не є виключенням і окремі галузі медицини як то цитологія, біологія, анатомія, молекулярна генетика та ін.;

3) залучення до роботи у складі слідчо-оперативної групи працівників вибухотехнічної служби Національної поліції України чи піротехнічного підрозділу Державної служби з надзвичайних ситуацій з метою дотримання правил особистої безпеки учасників даної слідчої (розшукової) дії у разі виявлення на місці умисного вбивства вибухонебезпечних предметів;

4) забезпечення всіх членів слідчо-оперативної групи елементами індивідуального захисту від холодної, вогнепальної чи інших видів летальної зброї як то каски та бронежилети відповідного класу захисту за стандартами ДСТУ з урахуванням вимог чинного законодавства;

5) оцінка та обговорення первинної інформації про умисне вбивство, вчинене з використанням вогнепальної зброї, задля достатнього матеріально-технічного забезпечення огляду місця події необхідними криміналістичними засобами, цифровими приладами та спеціальною технікою;

6) вирішення питання щодо використання броньованого автомобіля та обрання безпечно маршруту пересування до місця події з урахування вихідної інформації про віддаленість лінії бойового зіткнення від місця вчинення кримінального правопорушення, замінування автошляхів чи ймовірності здійснення агресором артилерійських чи балістичних обстрілів тощо;

7) складання детального плану проведення огляду місця події з визначенням ролі кожної компетентної особи, адже ефективність та результативність залежить від чіткого функціонального розподілу обов'язків між всіма учасниками зазначеного різновиду слідчого огляду.

Що торкається робочого етапу огляду місця умисного вбивства, вчиненого з використанням вогнепальної зброї, в умовах воєнного стану, 92 % респондентів, які взяли участь в опитуванні, відзначають важливість проведення огляду трупа жертви в рамках відзначеної процесуальної дії. Річ у тому, що важливе інформаційне значення має первинний огляд об'єкта безпосередньо на місці події, адже його переміщення може призвести до повної або часткової втрати матеріальних слідів кримінального правопорушення, що перебувають у прямому причинно-наслідковому зв'язку із наявними елементами речової обстановки та механізму злочинної діяльності. У контексті воєнного стану важливість своєчасного та точного огляду набуває особли-

вого значення, оскільки підвищені ризики дестабілізації ситуації, обмежений доступ до місця події через бойові дії та загроза пошкодження доказів у результаті військових операцій створюють додаткові труднощі в забезпеченні належної фіксації доказів. Таким чином, протоколюються наступні відомості про:

а) точне розташування трупа особи потерпілого на місцевості, в приміщенні чи іншому середовищі із зазначенням кількісних показників відстані щодо двох незмінних орієнтирів;

б) положення тіла, що може свідчити про природній характер пози жертви чи її переміщення з метою інсценування нещасного випадку для приховування негативних наслідків злочину, або самогубства (суїциду) із використанням вогнепальної зброї. В другому випадку особлива увага звертається на наявність чи відсутність хімічних слідів пострілу на верхніх кінцівках та елементах гардеробу особи потерпілого;

в) індивідуальні характеристики (наявність шрамів чи татувань), фізіологічні дані (вік, зріст, колір шкіри, статура, колір волосся) та елементи гардеробу (одяг, взуття, аксесуари) трупа;

г) наявність трупних явищ на тілі жертви, що свідчать про її первинне положення, приблизний час настання смерті, характерний зв'язок із безпосередньою причиною смерті як то значна крововтрата, пошкодження внутрішніх органів, тощо;

г) характер та локалізація тілесних ушкоджень, що свідчать про явні ознаки насильницької смерті, сліди опору чи супротиву жертви, відстань останньої до особи злочинця у момент здійснення пострілів, механізм утворення вогнепальних поранень, тощо;

д) ложе трупа.

Тоді як заключний етап огляду умисного вбивства в умовах воєнного стану, що досліджується, полягає у процесуальному оформленні результатів проведення такої процесуальної дії та знаходить своє відображення у формі протоколу огляду місця події та додатків до нього. Це можуть бути фото таблиці, плани, схеми. У даному контексті актуальною видається наукова позиція Л.Д. Скільської. Вчена стверджує, що "протокол даної процесуальної дії набуває статусу джерела доказів за умови, якщо він відповідає наступним вимогам: 1) точність і послідовність опису всього виявленого слідчим та іншими учасниками огляду на місці події. У протоколі повинен міститися не тільки точний, але також чіткий та доступний опис місця події і його елементів, що забезпечується вжи-

ванням загальноприйнятої термінології; 2) повнота опису всього виявленого на місці події, що має відношення до справи; 3) об'єктивність опису виявленого на місці події. У протоколі не повинно міститися пояснень, тлумачень виявлених фактів, явищ, викладення думок слідчого про механізм утворення тих або інших виявлених слідів, про походження і належність знайдених знарядь та ін. Протокол являє собою опис виявленого, а не його пояснення; 4) цілеспрямованість: у ньому повинно бути відображено тільки те, що безпосередньо стосується огляду, і не повинно бути нічого зайвого, що могло б переважати протокол своїм описом і не мало б значення для справи; 5) складення з дотриманням встановлених законом правил і наявність необхідних реквізитів" [9, с.46-47].

Наприкінці зазначимо, що результати вивчення та узагальнення слідчо-судової практики дозволяють виокремити наступні організаційні й тактичні особливості проведення огляду місця події як самостійної та невід'ємної слідчої (розшукової) дії у межах кримінального провадження щодо умисного вбивства, вчиненого з використанням вогнепальної зброї в умовах воєнного стану:

1) рекогносцировка місцевості з метою визначення просторових меж проведення даного різновиду слідчого огляду, встановлення епіцентру події – трупа жертви (83 %);

2) оцінка та обговорення первинної інформації про умисне вбивство задля достатнього матеріально-технічного забезпечення огляду місця події необхідними криміналістичними засобами, цифровими приладами та спеціальною технікою (96 %);

3) реалізація безпекової складової усіх членів слідчо-оперативної групи з урахуванням особливостей місцевості, режимності об'єкту, де містяться сліди кримінального правопорушення, зовнішніх факторів масованого обстрілу, віддаленості місця події до лінії зіткнення чи прифронтових районів адміністративно-територіальних одиниць, відомостей про суб'єкта (-ів) злочину, інформації про наявність вибухонебезпечних предметів, логістичних сполучень (100 %);

4) складання детального плану проведення огляду місця події з визначенням ролі кожної компетентної особи – учасника даної процесуальної дії (97 %);

5) уявна реконструкція події умисного вбивства з метою відшукування знаряддя реалізації злочинного умислу, встановлення взаємного положення жертви за відношенням до особи

злочинця у момент здійснення пострілів, визначення механізму утворення вогнепальних поранень, тощо (84 %);

6) проведення огляду трупа жертви під час огляду місця події з метою попередження фактів повної або часткової втрати матеріальних слідів кримінального правопорушення, що перебувають у прямому причинно-наслідковому зв'язку із наявними елементами речової обстановки та механізму злочинної діяльності (92 %);

7) використання сучасних криміналістичних систем експрес-аналізу слідів біологічного походження на предмет DNA RapidHIT ID з метою оптимізації часу задля швидкого виокремлення ДНК-профілю зловмисника та його ідентифікації за відповідними зразками (77 %);

8) отримання інформації консультативного характеру від осіб, що володіють спеціальними знаннями у різних сферах суспільного життя (31 %);

9) залучення до огляду місця події групи спеціалістів та (або) експертів з різних галузей науки (судово-медичні експерти, спеціалісти-криміналісти, експерти з судової балістики, вибухотехніки та ін.) (68 %);

10) оцінка характеру та локалізації тілесних ушкоджень на тілі жертви, що свідчать про явні ознаки насильницької смерті, відшукування слідів опору та боротьби шляхом відібрання змивів з рук і зрізів нігтів для подальшого експертного дослідження (89 %).

Висновки

1. Особливості планування та підготовки до огляду місця події в умовах воєнного стану вимагають оцінки вихідної інформації, врахування обмежень у доступі до території, небезпеки мін та вибухових пристроїв, а також ризиків, пов'язаних з бойовими діями, що потребує чіткої організації роботи слідчо-оперативної групи.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Лук'янчиков Є. Д., Лук'янчиков Б. Є. Слідчий огляд: поняття та види. *Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ*. 2013. № 1. С. 264-269.
2. Алексейчук В. І. Огляд місця події: тактика і психологія: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Харків, 2007. 240 с.
3. Клепиковський В. Г. Кримінальний процесуальний аналіз огляду місця події як слідчої (розшукової) дії: дис. ... докт. філософії: 081 Право. Одеса, 2023. 192 с.
4. Кримінальна справа № 362/3285/22: матеріали Васильківського міськрайонного суду Київської області. Єдиний державний реєстр судових рішень. <https://reyestr.court.gov.ua/Review/118003598>
5. Салтевський М. В. Тактичні основи організації та провадження слідчих дій та отримання інформації від речей. Спеціалізований курс криміналістики: підручник. Київ, 1987. С. 234-255.
6. Осауленко А. А., Ростов І. О., Литвинчук Г. К., Лиховид С. М. Збірник методичних рекомендацій з питань розкриття та розслідування злочинів слідчими та оперативними працівниками органів внутрішніх справ; під ред. П. В. Коляди. Київ: МВС України, 2001. 239 с.
7. Теорія управління органами внутрішніх справ: підручник; за ред. канд. юрид. наук Ю. Ф. Кравченка.

2. Під час розслідування умисних вбивств в умовах воєнного стану першочерговим є своєчасне проведення огляду місця події для виявлення та фіксації слідів злочину, зокрема біологічних слідів, що можуть мати значення для доказування, адже несвоєчасне проведення огляду може призвести до втрати важливих доказів.

3. Для забезпечення ефективності огляду важливо використовувати тактичні методи, які дозволяють виявляти і фіксувати всі сліди, що можуть бути пов'язані з вчиненням злочину, враховуючи особливості місця події, що виникають через бойові дії та інші фактори воєнного стану.

4. Огляд місця події в умовах воєнного стану вимагає особливого підходу до збереження доказів, що включає належну фіксацію матеріальних слідів і доказів на місці події з урахуванням можливих зовнішніх факторів, таких як бойові дії, техніка або стихійні лиха.

5. Важливим є дотримання принципів законності та процесуальних норм під час проведення огляду місця події в умовах воєнного стану, оскільки порушення встановленого порядку може призвести до втрати доказів та зниження ефективності розслідування.

6. В умовах воєнного стану потрібно забезпечити безпеку учасників огляду, враховуючи ризики та необхідність використання засобів індивідуального захисту, а також підтримки з боку військових чи інших структур для належної організації процесу огляду.

Конфлікт інтересів

Конфлікт інтересів відсутній.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до тематики наукових робіт Харківського національного університету внутрішніх справ.

- Київ: Національна академія внутрішніх справ України, 1999. 702 с.
8. Пиріг І. В. Можливості проведення огляду місця події групою спеціалістів. *Процесуальне та техніко-криміналістичне забезпечення досудового розслідування*: матеріали науково-практичної конференції (м. Харків, 28 листопада 2019 р.). С. 129-132.
 9. Скільська Л. Д. Кримінально-процесуальні та тактико-криміналістичні особливості фіксації результатів огляду місця події: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Івано-Франківськ, 2010. 221 с.

REFERENCES

1. Lukianchuk, Y. D., & Lukianchuk, B. Y. (2013). Sledchyi ohliad: ponaiattia ta vydy [Investigation of the crime scene: Concepts and types]. *Yurydychnyi chasopys Natsionalnoi akademii vnutrishnikh sprav*, (1), 264-269 (in Ukr.).
2. Alekseichuk, V. I. (2007). *Ohliad mistia podii: taktyka i psykholohiia* [Crime scene examination: Tactics and psychology]. Dys. (12.00.09). Kharkiv (in Ukr.).
3. Klepikovskiy, V. H. (2023). *Kryminalnyi protsesualnyi analiz ohliadu mistia podii yak slidchoi (rozshukovoi) dii* [Criminal procedural analysis of crime scene examination as an investigative (search) action]. Dys. (081). Odesa (in Ukr.).
4. *Kryminalna sprava No. 362/3285/22: materialy Vasylykivskoho miskoi rayannoho sudu Kyivskoi oblasti. Yedynyi derzhavnyi reistr sudovykh rishen* [Criminal case No. 362/3285/22: materials of the Vasylykiv city district court of Kyiv region]. <https://reyestr.court.gov.ua/Review/118003598> (in Ukr.).
5. Saltievskiy, M. V. (1987). *Taktychni osnovy orhanizatsii ta provadzhennia slidchykh dii ta otrymannia informatsii vid rechei. Spetsializovanyi kurs kryminalistyky* [Tactical foundations of organizing and conducting investigative actions and obtaining information from things. Specialized course of criminalistics]. Pidruchnyk, (s. 234-255). Kyiv (in Ukr.).
6. Osalenko, A. A., Rostov, I. O., Lytvynchuk, H. K., & Lykhovyd, S. M. (2001). Koliada, P. V. (Red.). *Zbirnyk metodychnykh rekomendatsii z pytan rozkryttia ta rozsliduvannia zlochyniv slidchymy ta operatyvnymy pratsivnykamy orhaniv vnutrishnikh sprav* [Collection of methodological recommendations on crime detection and investigation by investigators and operational staff of internal affairs bodies]. Kyiv: Ministry of Internal Affairs of Ukraine (in Ukr.).
7. Kravchenko, Yu. F. (1999). (Red.). *Teoriya uhravlinnia orhanamy vnutrishnikh sprav* [Theory of management of internal affairs bodies]. Pidruchnyk. Kyiv: National Academy of Internal Affairs of Ukraine (in Ukr.).
8. Pyrih, I. V. (2019). *Mozhlyvosti provedennia ohliadu mistia podii hrupoi spetsialistiv* [Possibilities of conducting a crime scene examination by a group of specialists]. *Protsesualne ta tekhniko-kryminalistychnie zabezpechennia dosudovogo rozsliduvannia*: materialy naukovo-praktychnoi konferentsii (m. Kharkiv, 28 lystopada 2019 r.), 129-132 (in Ukr.).
9. Skilska, L. D. (2010). *Kryminalno-protsesualni ta taktyko-kryminalistychnie osoblyvosti fiksatsii rezultativ ohliadu mistia podii* [Criminal-procedural and tactical-criminalistic features of recording the results of a crime scene examination]. Dys. (12.00.09). Ivano-Frankivsk (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 81 pp. 111–120 (1).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.13923468

http://forumprava.pp.ua/files/111-120-2025-1-FP-Yaremchuk_14.pdf

http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm
2025_1_14.pdf

License (for files):

[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 24.02.2025

Accepted: 19.03.2025

Published: 21.03.2025

Available online: 21.03.2025

Cite as:

Яремчук, Р. Л. (2025). Тактичні особливості огляду місця події під час розслідування умисних вбивств, вчинених з використанням вогнепальної зброї в умовах воєнного стану. *Форум Права*, 81(1), 111–120. <http://doi.org/10.5281/zenodo.13923468>

Yaremchuk, R. L. (2025). *Taktychni osoblyvosti ohlyadu mistysya podiyyi pid chas rozsliduvannya umysnykh vbyvstv, vchynenykh z vykorystanniam vohnepalnoyi zbroyi v umovakh voyennoho stanu* [Tactical Features of Inspection of the Scene during the Investigation of Premeditated Murder Committed With the Use of Firearms in War Conditions]. *Forum Prava*, 81(1), 111–120. <http://doi.org/10.5281/zenodo.13923468>

УДК 346.1+330.13

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.13923472>

О.О. ГАВРИЛЮК,

старший науковий співробітник відділу господарсько-правових досліджень проблем економічної безпеки Державної установи "Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України", кандидат юридичних наук, м. Київ, Україна; e-mail: gavryliukscience@gmail.com; ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6925-7793>

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ СУДОВОЇ СИСТЕМИ (ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)

O.O. GAVRYLIUK,

Senior Scientist, Department of Economic and Legal Research of Economic Security Problems, State Organization "V.K. Mamutov Institute of Economic and Legal Research of the National Academy of Sciences of Ukraine", Ph.D. in Law, Kyiv, Ukraine; e-mail: gavryliukscience@gmail.com; ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6925-7793>

MODERN APPROACHES TO EVALUATION OF JUDICIAL SYSTEM EFFICIENCY (ECONOMIC LAW ASPECT)

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Ефективність судової системи виступає однією з важливих проблем сучасності. Будучи ключовим інструментом забезпечення прав людини, правосуддя сьогодні зіштовхується з проблемами організації та функціонування. Велике навантаження на суддівський корпус і водночас необхідність безкомпромісного забезпечення високої якості правосуддя, включаючи дотримання процедур та викладення змісту судових рішень, характерні для багатьох країн світу. У зв'язку з цим, з одного боку, суди виступають переважно лише суб'єктами правозастосування, проте з іншого – їх діяльність безпосередньо впливає на ефективність реалізації закону в умовах практики. Тому забезпечення ефективного функціонування судової системи вимагає використання не лише юридичних, проте також і економічних методів аналізу для вирішення проблем оцінки структури правосуддя, кадрового складу, навантаження та процедур судочинства. **Метою** статті є визначення можливостей використання комбінаторних методологічних (юридичної та економічної наук) конструкцій для оцінки ефективності судової системи. **Методи.** Методологічною базою дослідження виступили методи аналізу та синтезу, а також індуктивний та дедуктивний методи. Водночас в роботі активно використано інституційний метод (у ході аналізу піднятої проблеми крізь призму структури судової системи), а також системно-функціональний метод (при диференціації рівнів оцінки ефективності судової системи, а також визначенні впливу судової системи на матеріальні господарські відносини й економічний стан їх учасників). **Результати.** Встановлено, що поєднання методів юридичної та економічної наук дозволяє розглядати судову систему в якості економічної або ж господарської структури (системи), яка при цьому створює "продукт" у формі захисту суб'єктивних прав учасників господарського обороту або виконує інші покладені на неї функції, результат виконання яких становить певне економічне благо. **Висновки.** Визначено, що відповідна методологічна комбінаторика дозволяє застосовувати для оцінки ефективності судових систем методи економічного аналізу, а тому встановлювати більш чи менш ефективні способи досягнення бажаної або запланованої мети, ураховуючи варіативність (діапазон) її якостей, на усіх рівнях функціонування судової системи і при цьому у прогностичному, актуальному та регресному аспектах оцінювання.

Ключові слова: господарське право; господарсько-правові відносини; ефективність; ефективність права; ефективність правового регулювання; ефективність юридичної діяльності; ефективність судової системи; ефективність правосуддя; методологія права; методологія економіки; економіка права; економічна ефективність; економічний аналіз права; право та економіка; юрекономіка

Problem statement. The effectiveness of the judicial system is one of the important problems of our time. Being a key instrument for ensuring human rights, judicial systems today face problems of organization and functioning. The heavy workload of the judiciary and at the same time the need to uncompromisingly ensure high judiciary standards, including procedures and judicial decisions, are characteristic of many regions of the world. In this regard, on the one hand, courts act

mainly only as law enforcement agents, but on the other hand, their activities directly affect the efficiency of law implementation in practice. In this regard, the ensuring the effective functioning of the judicial system requires the use of not only legal, but also economic methods of analysis to solve the problems of assessing the structure of justice, staffing, workload and implementation of judicial proceedings in order to achieve efficiency in work. The **purpose** of the article is to determine the possibilities of using combinatorial methodological (of legal and economic sciences) structures to assess the efficiency of the judicial system. **Methods.** The methodological basis of the study was the methods of analysis and synthesis, as well as the inductive and deductive methods. At the same time, the institutional method was actively used to analyze the problem through the prism of the judicial system's structure. The system-functional method was applied to differentiate the levels of judicial efficiency assessment and to determine how the judicial system influences material economic relations and the economic status of their participants. **Results.** It was established that combining methods from legal and economic sciences allows the judicial system to be viewed as an economic or business entity. This system, in turn, produces a "product" in the form of protecting the subjective rights of participants in economic turnover or performs other assigned functions, the outcomes of which generate specific economic benefits. **Conclusions.** It is established that an appropriate methodological combination enables the use of economic analysis to assess judicial system efficiency. This makes it possible to identify more or less effective ways of achieving desired goals, considering the variability of quality indicators across all levels of the system's functioning, as well as in prognostic, current, and retrospective assessments.

Keywords: *economic law; economic legal relations; efficiency; efficiency of law; efficiency of legal regulation; efficiency of juridical activity; efficiency of the judiciary; efficiency of justice; methodology of law; methodology of economics; law economy; economic efficiency; economic analysis of law; jureconomics*

Постановка проблеми

У сучасних умовах проблема ефективності набуває універсального характеру. Сам прогрес цивілізації будується на ефективності, на переході від одних засобів виробництва до нових – більш досконаліх, на економії наявних ресурсів, тобто на отриманні максимального ефекту від їх використання. В основі підприємницької діяльності як одного з найдавніших видів економічної активності лежить ефективність, проявом чого виступає прагнення отримати максимальний прибуток при мінімальних витратах. Еволюція техніки та технологій повністю базується на ефективності, тобто на впровадженні нових рішень, які забезпечують досягнення кращого результату. Більше того, зміни клімату підштовхують людство до підвищення енергоефективності, що стає особливою проблемою, враховуючи тенденцію збільшення споживання енергії.

Таким чином, ефективність стає не просто трендом сучасності, це реальна необхідність людства, нова стадія еволюції і при цьому в усіх сферах.

І в цьому сенсі юридична діяльність, тобто правотворчість, правореалізація та правозастосування, не становлять виключення. Це пов'язується з багатьма факторами.

У першу чергу, якщо ми говоримо про правотворчість, то вона, з одного боку здійснюється законодавчим органом, діяльність якого фінансується з державного бюджету, що автоматично піднімає проблему ефективності "інвестицій" платників податків у законотворчу роботу, а з

іншого боку – результати правотворчого процесу призводять до конкретних юридичних та економічних наслідків, з чого слідує проблема забезпечення виконання законів [1], а також проблема економічної ефективності правового регулювання відносно запланованих результатів.

Ефективність правореалізації виступає певною мірою результатом природного прагнення людини вірно використати наявні ресурси. Інакше кажучи, при здійсненні суб'єктивного господарського права його носій завжди прагне досягти бажаного наслідку з мінімальними витратами ресурсів. Більше того, навіть при вирішенні питання здійснення чи нездійснення права відбувається своєрідний "розрахунок" на предмет переваг і недоліків обох "сценаріїв". Якщо ж йдеться, наприклад, про здійснення права власності на майно, про конструювання договірного господарського правовідношення, про здійснення права вимоги до контрагента і навіть про здійснення права на захист своїх суб'єктивних прав, суб'єкт господарювання завжди визначає найбільш ефективний спосіб досягнення відповідної мети, що у сутності характеризує ефективність процесу здійснення права.

Але, якщо говорити про правозастосування, то проблема ефективності в цій сфері юридичної діяльності набуває особливого значення. У першу чергу це пов'язано із тим, що, як правило, воно здійснюється органами державної влади. Крім того що це піднімає проблему ефективності освоєння державних коштів, як і у випадку з правотворчим процесом, у даному разі також йдеться про забезпечення "ефективного"

правозастосування, враховуючи якість закону. Водночас із цього ж приводу постає й проблема дискреції як засобу підвищення або зниження ефективності закону на стадії застосування його положень, що, своєю чергою, порушує питання ефективності правозастосування у сутності.

Однак, особливе місце у межах правозастосування займає проблема ефективності діяльності суду, адже саме у контексті функціонування судової системи може осмислюватися і традиційне розуміння правозастосування, здійснюваного органом державної влади, і дискреційні повноваження, як інструмент забезпечення ефективності закону, і варіативність засобів захисту, а тому і кінцева ефективність останнього тощо.

У зв'язку з цим саме на розгляді підходів до оцінки ефективності судової системи ми зосередимо увагу у цьому матеріалі. Тому метою статті є визначення можливостей використання комбінаторних методологічних (юридичної та економічної наук) конструкцій для оцінки ефективності судової системи. Її новизна полягає в окресленні потенціалу відповідного інструментарію при його використанні у ході дослідженні особливостей функціонування судової системи. Завданням статті є дослідження сучасних методологічних підходів до визначення ефективності функціонування судової системи.

Загальні положення про ефективність судової системи

Інтерес, що виник до осмислення ефективності у праві, розвивався не лише у межах власне юридичної доктрини. До розробки цього питання досить стрімко долучалася економічна наука. Як наслідок, проблема ефективності права почала осмислюватися у рамках започаткованого у кінці ХХ століття у західній науковій думці напрямку досліджень, який отримав назву "економічний аналіз права" [2]. При цьому вже на початку ХХІ століття у межах відповідного вектору наукових пошуків почав чітко простежуватися дуалізм юридичної та економічної методології з у цілому побудовою досліджень на юридичній або ж на економічній платформі, що значно впливало не лише на використовувані інструменти пізнання, проте також і на ракурс наукового аналізу [3].

При цьому відповідна проблема не оминула і вітчизняну наукову сферу, хоча в її межах вона не отримала настільки гострого характеру, втілюючись в "юрекономіці" як спробі поєднати інструменти дослідження властиві юриспруденції та економічній науці у рамках юридичних дослі-

джень [4, с.87; 5, с.255]. При цьому, слід припустити, це лише чітко окреслена відправна точка, тобто своєрідна стартова позиція для "кристалізації" комплексних або гібридних методологічних конструктів для проведення відповідних наукових досліджень на юридичній платформі.

Таким чином, проблема ефективності судової системи безпосередньо перейняла "генетичні" особливості проблеми ефективності у цілому, внаслідок чого певною мірою стала міждисциплінарною, оскільки сьогодні часто осмислюється у межах юридичних досліджень, проте у тому числі з використанням методологічного інструментарію економічної науки, або ж у межах економічних досліджень, але присвячених, як вбачається, юридичним або ж "економіко-юридичним" аспектам ефективності.

Погляд на порушену проблему з точки зору юриспруденції сприяє її осмисленню, у тому числі, крізь призму соціальних систем. Як зазначають Ф. Войтус, М. Кордік та Л. Куріловська (Vojtuš, Kordík and Kurilovská, 2022), у випадку необхідності визначити ефективність будь-якої системи, слід у першу чергу визначити умови або передумови, що визначають сам сенс встановлення ефективності такої системи. Звідси, своєю чергою, визначається необхідність встановлення принаймні двох систем – статичної та динамічної. У протилежному випадку констатація існування лише статичної системи унеможливорює визначення змін у ній, і, як наслідок, встановлення ефективності або неефективності.

Своєю чергою, як зазначають вчені, у випадку, якщо аналізована система створена людиною, або ж якщо вона виникла незалежно від волі людини, проте є такою, що управляється людиною, така система має соціальний характер, а тому у такому разі необхідно вести мову про оцінку ефективності соціальної системи, до якої також входить право.

Водночас при визначенні ефективності таких систем встановленню підлягає результат впливу динамічної системи на статичну, тобто результат такого впливу для статичної системи, та/або зміни в самій динамічній системі у ході відповідної взаємодії. Тобто, результат є невід'ємною складовою оцінки ефективності, однак при цьому предметом для визначення ефективності може бути статична система, статична та динамічна системи одночасно, або ж елементи будь-якої з відповідних систем. При цьому осмислення ефективності відбувається з урахуванням ефекту, тобто результату дії [6, с.3–4].

Своєю чергою, як стверджує В. Войтурська (Wojturska, 2019), оцінка права, що здійснюється з використанням дослідницького інструментарію та понятійного апарату мікроекономіки, передбачає звернення до таких категорій як "ринкова рівновага", "максимізація корисності" та "ефективність". Кінцевим показником, як правило, вважається найвище значення, що підлягає досягненню. При цьому відповідні принципи можуть застосовуватися для визначення ефективності окремих конкретних рішень. У цілому, як обґрунтовано зазначає дослідниця, важливе значення як для економіки, так і для права має теорія раціонального вибору, яка виступає одним із елементів економічного аналізу права [7, с.50].

Своєю чергою, як стверджує Е.М. Аретц, ефективність позначає використання наявних ресурсів у спосіб, що приносить максимальне можливе загальне задоволення потреб з урахуванням доступних технологій. При цьому таке визначення не приймає існуючі ринкові правила, якщо самі правила не ведуть до максимізації задоволення потреб (Aretz, 1993) [8, с.9]. Такий підхід окреслює ще одну грань оцінки ефективності – "ефективність у потенціалі".

У контексті судової системи, як стверджують Г. Ферро, В. Оубінья та К. Ромеро (Ferro, Oubiña and Romero, 2024), ефективність відноситься до здатності судів максимізувати результати (вироки та інші форми врегулювання спорів) з урахуванням вкладених ресурсів (людських та інших), а також мінімізувати витрати, максимізувати доходи чи максимізувати прибутки, якщо це допустимо в залежності від застосованої технології [9, с.7].

Таким чином, як зазначають сучасні дослідники, при спробі осмислення ефективності у праві на думку одразу спадають постановка цілей, результати, корпоративні плани, ключові індикатори виконання тощо [10, с.56].

Тобто, в цілому, враховуючи окреслене вище, осмислення ефективності системи правосуддя завжди передбачає оцінку динаміки відповідної соціальної системи та її співвідношення з кінцевим результатом діяльності, враховуючи можливу варіативність способів досягнення такого результату. Водночас поєднання інструментів пізнання, що властиві юриспруденції, а також економічній науці, дійсно, здатне забезпечити більш комплексний аналіз ефективності системи правосуддя.

Однак, перед тим, як це продемонструвати, зазначимо, що, як відомо, основою діяльності

суду виступає здійснення правосуддя. Однак при погляді на підняту проблему більш широко стає зрозумілим, що про ефективність судової гілки влади можна вести мову не лише у контексті правосуддя, проте також і в контексті улаштування всієї судової системи (у тому числі її функціонального аспекту при реалізації завдань конкретної галузі права, наприклад, кримінального чи кримінального процесуального) [11; 12], а також у контексті ефективності діяльності суддівського корпусу конкретного суду, тобто ефективності суддів конкретного суду [9; 13]. Ці аспекти виходять за межі категорії "правосуддя" і значно розширюють окреслені раніше ракурси можливого погляду на ефективність у контексті судової гілки влади. Однак, враховуючи те, що йдеться все ж таки про динамічні особливості, тобто про діяльність, то і осмислення піднятої проблеми найбільш вірно побудувати з точки зору розгляду саме ефективності "діяльності" судової системи на всіх рівнях її функціонування, а якщо бути більш точним – можливих підходів до оцінки такої ефективності як конкретного методологічного підходу встановлення її характеристик.

Ураховуючи зазначену вище потенційну можливість поєднання методології юридичної та економічної наук, окреслимо окремі напрямки застосування комбінаторики цих інструментів пізнання при оцінці ефективності системи правосуддя.

Оцінка ефективності захисту суб'єктивних прав учасників господарських правовідносин

Потенціал зазначеної методологічної конструкції можна досить чітко продемонструвати вже на рівні правосуддя, основний зміст якого складає захист суб'єктивних прав (частина перша статті 3 Господарського процесуального кодексу України [14] (далі – ГПК України)). Більше того, цей приклад певною мірою є комплексним і дозволяє також одразу торкнутися правотворчості та правореалізації.

Зокрема, у ході дослідження ефективності правосуддя у контексті розгляду судом справи за позовом учасника господарських правовідносин про захист суб'єктивних прав, в якості статичної системи виступає правовідношення, в межах якого виник спір. Своєю чергою, вся система правосуддя, яку у контексті конкретного спору можна масштабувати від найбільшого узагальнення до конкретного суду, виступає динамічною системою, що впливає на відповідну

статичну систему. Результатом, відповідно, є наслідок розгляду справи.

З цього приводу, у першу чергу, необхідно зважати на можливість використання окресленого методологічного підходу із застосуванням методологічного прийому, який можна назвати "стоп-кадр". Інакше кажучи, ми розуміємо, що правовідношення виступає динамічною системою [15, с.92, 207, 243–245], однак на момент розгляду справи судом, вона, як правило, перебуває у "спокої", адже наявний спір часто виступає підставою, яка перешкоджає розвитку правовідношення до вирішення справи судом. Саме тому таке правовідношення, що переважно має матеріальний господарсько-правовий характер, знаходиться у статичності у силу відповідних обставин.

Проте, навіть, якщо учасники правовідношення забезпечують його динаміку в частині, що не охоплена спором і навіть в частині, яка охоплена спором, таке правовідношення може розглядатися в якості статичної системи за принципом стоп-кадру. Тобто, обставини, пов'язані з правовідношенням, оцінюються в тому стані і в тій комбінаториці, в якій вони перебували на момент виникнення спору з одночасною можливістю втручання суду в інші "кадри", наприклад, з метою забезпечення виконання судового рішення. Таким чином, у ході розгляду справи динаміка правовідношення "кадрується", внаслідок чого з'являється можливість порівняльної оцінки "кадрів" між собою в аспекті впливу судової системи (як динамічної конструкції) на відповідні правовідносини.

Таким чином, у предмет аналізу ефективності правосуддя у контексті захисту (що важливо, адже ефективність підлягає оцінці саме відносно очікуваного, можливого, фактично спричиненого результату, яким у досліджуваному випадку виступає захист) включаються дві системи – динамічна (система правосуддя) та статична (конструкція господарського правовідношення, в межах якого виник спір), а також кінцевий (прогнозований, очікуваний, можливий та/або реально спричинений) результат.

Оцінка ефективності у такому випадку проводиться шляхом визначення характеру впливу динамічної системи на статичну в аспекті кінцевого результату з урахуванням варіації сценаріїв функціонування динамічної системи.

З точки зору суспільної наукової методології (Rodi, 2014) [16, с.4] у даному випадку, поперше, слід погодитися з Д.С. Спесівцевим стосовно здатності рішення суду не лише конста-

тувати певні обставини правової реальності, тобто інформувати учасників спору про перебування останніх і самих правовідносин у певному юридичному стані, а й безпосередньо спричинити виникнення, перехід та/або припинення суб'єктивних прав, прикладом чого виступає рішення суду, яким задовольняється позов про визнання правочину недійсним [17, с.119–122]. По-друге, необхідно враховувати варіативність способів захисту господарських прав, що отримало безпосереднє відображення у статті 5 ГПК України [14].

У такому випадку при застосуванні традиційної юридичної наукової методології отримуємо ситуацію, за якої ефективність захисту визначається як можливість конкретного способу не допустити порушення права при реальній загрозі такого порушення, а також припинити порушення суб'єктивного права та/або ліквідувати негативні наслідки порушення – в залежності від характеру протиправних проявів, їх наслідків і обставин захисту [18, с.93].

Звідси випливає, що у разі, якщо обраний спосіб захисту не здатен досягти відповідної мети, тоді, з точки зору юридичної методології, він вважається неефективним (див. Постанову Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 10 грудня 2019 року у справі № 910/979/19 [19]). Також, якщо позивачем обрано спосіб захисту суб'єктивних господарських прав, який здатен досягти відповідної мети, проте який водночас є менш оптимальним порівняно з існуючим ще одним способом захисту, тоді перший спосіб захисту хоча і є в цілому ефективним, однак вважається неефективним відносно другого способу, а тому й неефективним у цілому [20, с.114] (див. Постанову Великої Палати Верховного Суду від 30 червня 2020 року у справі № 19/028-10/13 [21]).

Але при включенні у розгляд порушеної проблеми методології економічної науки окреслюються нові грані ефективності, що у сукупності дозволяє поглянути на питання більш широко.

Інтеграція економічного критерію в окреслені вище підходи піднімає питання економіко-господарського порядку. Зокрема, наскільки ефективною була правореалізація? Які ресурси були залучені для досягнення мети? Чи правильно обрано спосіб захисту? Яким у цій ситуації був найкращий та оптимальний результат? Чи досягнуто бажаного результату? Чи виправдано економічні витрати отриманим результатом? Як перерозподіляються ризики, пов'язані з недосягненням бажаного (запланованого) результату?

Усі ці питання обрамляються в конкретну економічну форму, коли йдеться про діяльність суб'єкта господарювання. У першу чергу тут піднімається у цілому питання забезпечення юридичними механізмами економічних інтересів суб'єктів господарювання. Тобто, чи забезпечив законодавець функціонування юридичних механізмів, які повністю гарантують економічні інтереси учасників господарських (значною мірою майнових) правовідносин, і чи реалізовано судом на рівні правозастосування функціонування таких механізмів або ж судове правозастосування не забезпечило функціонування такого механізму, а тому й не забезпечило економічні інтереси суб'єкта господарювання. У цьому сенсі також отримує підтвердження теза Т.А. Фоврелле та А.Т.К. Алмейди (Fauvrelle and Almeida, 2018), що ефективність законів залежить від судової ефективності [22].

В якості конкретного прикладу до порушеної проблеми можна навести рішення Європейського суду з прав людини у справі "Агрокомплекс проти України" (заява № 23465/03), яким на державу-відповідача було покладено обов'язок сплати на користь підприємства-заявника двадцять сім мільйонів євро відшкодування матеріальної та моральної шкоди, а також тридцять тисяч євро компенсації судових та інших витрат.

Підставою для такого рішення виступило встановлене Судом порушення пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та статті 1 Першого протоколу до неї, як зазначається, головним чином у зв'язку зі зменшенням у порушення принципу юридичної визначеності остаточної заборгованості державного заводу "ЛиНОС" перед підприємством-заявником. Таке зменшення було здійснено у 2001 році рішеннями Вищого арбітражного суду України та Донецького апеляційного господарського суду [23].

У контексті цієї справи чітко піднімається проблема впливу суду на економічний стан суб'єкта господарювання, а тому й економічної ефективності правозастосування в частині реалізованої та оптимальної моделі правозастосування.

Однак це лише одна з граней ефективності функціонування судової системи, яка оцінюється у відповідний спосіб. Якщо ж судова система, суд або навіть суддівський корпус всередині одного суду включається в аналіз в якості "господарської" системи, можливості аналізу її ефективності не лише масштабуються, проте й значно розширюються.

Повертаючись до використаного раніше підходу динамічної та статичної систем, необхідно висловити припущення, про можливість його застосування до аналізу, у тому числі, власне динамічних систем, що забезпечується все тим же умовним "кадруванням". У такому випадку в якості динамічної системи виступає діяльність суду або суддів, а в якості статичної системи загальний або ж нормативний рівень такої діяльності. Своєю чергою результатом діяльності як і раніше виступає певна бажана або запланована мета, ураховуючи варіативність (діапазон) її якостей.

При цьому у такому разі у контексті використання відповідного методологічного інструментарію відповідні системи набувають значення економічних або ж господарських, що, з одного боку, акцентує увагу на майнових аспектах їх функціонування, а з іншого – включає їх у предмет розгляду господарського права.

Інші грані оцінки ефективності судової системи

У сучасних дослідженнях, включаючи закордонні, можна зустріти підхід, за яким ефективність судової системи розглядається з одного боку у контексті діяльності суддів Верховного Суду як законодавців, а з іншого – у порівняльно-правовому ракурсі складу Верховного Суду [24, с.10]. Однак, вважаємо, що цей підхід можна розширити у контексті градації масштабів розгляду ефективності й диференціювати: 1) ефективність судової системи у цілому, зокрема, і в аспекті її будови; 2) ефективність конкретного суду чи судів певної ланки; 3) ефективність суддів у межах конкретного суду чи системи судів.

Ефективність судової системи у цілому оцінюється сучасними вченими, зокрема у контексті дивергенції систем загального та цивільного права. У закордонних дослідженнях цьому питанню присвячується особлива увага [25, с.21–31; 26, с.776]. При цьому, в окремих випадках "юристи-економісти" підходять до вирішення цього питання досить специфічно, розглядаючи, наприклад, процес правової еволюції в якості "ринку", у межах якого результат правотворчого процесу втілюється у результаті протистояння конкуруючих груп інтересів, які "роблять ставки" на задовольняючі їх законодавчі акти й не допускають прийняття законів, що шкодять їх інтересам. При цьому у межах такої моделі "сприятливе" законодавство отримує група, яка "робить ставки" на нього більше за всіх. Такі ставки мо-

жуть мати різні форми, проте у будь-якому разі представляються в якості фінансових чи натуральних інвестицій, які дозволяють політику переобратися [27, с.5].

У межах дискусії, у тому числі з використанням економічних і математичних розрахунків констатується перевага система загального права, тобто прецедентного у сутності, над цивільним правом. Як стверджується, загальне право характеризується як більш послідовне й передбачуване, порівняно з цивільним [28, с.14].

Проте, в окремих випадках таке бачення піддається критиці, зокрема у зв'язку з використанням мікроорієнтованості при визначенні ефективності, яка, як демонструють Н. Гароупа та К.Г. Ліґуер (Garoupa and Ligüerre, 2011), показує, що, зокрема французьке право виглядає краще або більш адекватно порівняно із загальним [29, с.292–334], що певною мірою демонструє перевагу законодавчої правотворчості над судовою в частині ефективності. Більше того, вчені зазначають, що у цілому використання математичних моделей, розроблених економістами-юристами для пояснення гіпотези ефективності загального права, демонструють, по-перше, відсутність у науці єдиного правила визначення ефективності, а тому існування множинності різних рівноваг, що залежать від вибіркового судового розгляду, по-друге, що для кожного конкретного набору вибірових судових розглядів не існує гарантій, що матиме місце конвергенція до ефективності в залежності від судових атрибутів й переваги прецеденту. При цьому, визначення ефективності загального права має більш складний характер, у зв'язку з чим різність результатів розгляду кейсу у межах системи загального та цивільного права може пов'язуватися з методологічними помилками, а використовувані підходи в окремих випадках демонструють різні результати навіть у межах правових систем різних країн загального права [30, с.340].

Також, як зазначається, в сучасних умовах, наприклад, правова система США все більше починає характеризуватися домінуванням не прецеденту, а закону [28, с.14].

Водночас, наприклад, одним із аспектів розгляду ефективності судової системи може виступати оцінка витрачених ресурсів на так звані "cruzada judgement" (юридичні хрестові походи), тобто війни проти злочинності [11, с.15]. У такому разі в якості результату виступає показник зниження злочинності, а оцінці підлягає обсяг витрачених на реформування юридичного про-

цесу й діяльності суду ресурсів, що у співвідношенні визначає раціональність відповідних витрат відносно кінцевого результату і способів його досягнення. В якості альтернативної моделі виступає орієнтування судової системи на попередження злочинності [31, с.95], що також вимагає залучення економічних ресурсів.

Прикладом оцінки ефективності конкретного суду або системи судів виступає дослідження Р. Іпполіті та Г. Тріа (Ippoliti and Tria, 2020), у межах якого з економічних позицій аналізується реформа судової системи Італії, внаслідок якої було ліквідовано 30 судів першої інстанції на півдні країни.

Широке застосування методу *DEA* (*data envelopment analysis*) сприяло формуванню дослідниками висновку, що суди на півночі країни, справді, працюють більш ефективно, проте внесення у формулу розрахунку такого критерію як "пропозиція правосуддя" значно скорочує відповідну різницю, що за кінцевими підрахунками демонструє невинуватого ліквідацію 38,3 % судів. При цьому визначена різниця ефективності діяльності судів північних та південних регіонів Італії сприяла висновку про можливість її скорочення шляхом реформування цивільного процесуального законодавства [32, с.392–402].

Також криза завантаженості судової системи, яку переживає не лише Україна, проте й інші країни світу [13, с.389; 33] сприяє осмисленню шляхів підвищення ефективності судової гілки влади, зокрема в частині "вартості" судового процесу, зниження якої може привести до потрапляння більшої кількості справ до судів [12, с.186], у той час як підвищення – до зниження рівня забезпеченості права на суд.

В якості економічно обґрунтованих шляхів вирішення проблеми пропонується у тому числі стимулювання учасників провадження до використання альтернативних способів вирішення проблем, яким у межах кримінального провадження виступає, зокрема угода про визнання вини [12, с.208].

Що ж стосується ефективності роботи суддів, то проблема завантаженості підштовхує іноземні системи до вжиття заходів, які здатні підвищити "продуктивність праці", одним із яких виступає активне впровадження новітніх технологій у процес здійснення правосуддя [13, с.388–389].

Сучасні методи економічного аналізу дозволяють оцінювати ефективність роботи судді, наприклад, щодо порушення кримінальних справ

[34, с.173] або ж в частині формування нового прецеденту у межах системи загального права й тим самим сприяння розвитку економічних процесів у державі [25, с.18–21].

У цілому ефективність системи правосуддя на цьому рівні оцінюється посередництвом таких критеріїв, як "коефіцієнт відкриття справ", "час розгляду", "вхідне навантаження", "навантаження справ, що очікують розгляду" [33]. В межах економічного аналізу судові органи розглядаються як внутрішні ринки праці (а тому економічні або ж господарські системи), на яких основними стимулами виступають можливості кар'єрного зростання. У зв'язку з цим на ефективність діяльності суду можуть впливати вік, стаж, стать судді тощо [9, с.3]. У межах таких досліджень, зокрема, з одного боку підкреслюється відсутність компромісу між якістю судових рішень та підвищенням ефективності, а з іншого – позитивна кореляція між заробітною платою та продуктивністю [22, с.17]. Також окремі дослідження показують, що у межах конкретного суду більш продуктивними є судді з великим стажем роботи (не обов'язково вищі за посадою), а також судді, призначені на перший строк, тобто тимчасово, для яких висока продуктивність є одним із факторів призначення на посаду безстроково [9, с.16–17].

Висновки

1. Ефективність судових систем виступає однією з важливих проблем сучасності. З одного боку, це пов'язано з необхідністю формування якісних механізмів забезпечення суб'єктивних прав учасників господарських правовідносин, а з іншого – зі знаходженням оптимального співвідношення між запланованим результатом та затраченими на його досягнення ресурсами.

2. За таких умов із методологічної точки зору

система правосуддя може розглядатися як економічна або ж господарська система, яка створює "продукт" у формі захисту суб'єктивних прав учасників господарського обороту або виконує інші покладені на неї функції (наприклад, здійснює превенцію банкрутства, забезпечує громадську безпеку посередництвом розгляду кримінальних справ тощо) результатом виконання яких становить певне економічне благо. Це дозволяє застосовувати для оцінки ефективності судових систем методи економічного аналізу, а тому встановлювати більш чи менш ефективні способи досягнення бажаної або запланованої мети, ураховуючи варіативність (діапазон) її якостей.

3. Сучасна методологія юриспруденції та економічної науки дозволяє визначити таку ефективність щонайменше у трьох розрізах: 1) ефективність судової системи у цілому, зокрема і в аспекті її будови; 2) ефективність конкретного суду чи судів певної ланки; 3) ефективність суддів у межах конкретного суду чи системи судів.

При цьому, саме використання комбінації методів наукового аналізу, властивих юридичній та економічній наукам, здатне встановити чіткі вимірювані критерії ефективності діяльності судової системи на усіх окреслених рівнях, і при цьому забезпечити їх використання у прогностичному, актуальному та регресивному аспектах оцінювання.

Конфлікт інтересів

Автор заявляє про відсутність конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження виконано ініціативно та не отримало будь-якого фінансування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Гаврилюк О. Як підвищити ефективність державного управління. *Економічна правда* (8 травня 2024 року). <https://epravda.com.ua/columns/2024/05/08/713351> (дата звернення: 21.10.2024).
2. Posner R. A. *Economic Analysis of Law*. Ninth edition. New York: Wolters Kluwer Law & Business, 2014. 870 p.
3. Гаврилюк, О. О. (2024). "Економічний аналіз права": огляд зарубіжних досліджень. *Форум Права*, 79(2), 142–151. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10114537>
4. Пацурія Н. Б. Науковий спадок В. К. Мамутова в новітніх парадигмах господарсько-правового знання: юридична економіка (економічний аналіз права). *Перші наукові читання пам'яті академіка В. К. Мамутова: матеріали круглого столу* (Київ, 8 лют. 2019 р.). Київ: Інститут економіко-правових досліджень, 2019. С. 81–90.
5. Оніщенко Н. М. Право й економіка: взаємовплив й паритетні начала розвитку. *Філософія прав і загальна теорія права*. 2012. № 2. С. 249–258. <https://doi.org/10.21564/2227-7153.2012.2.184154>
6. Vojtuš F., Kordík M., Kurilovská L. The Evaluation of the Efficiency of Law and Law Norms. *Archivo Penale*. 2022. No. 2. <https://archiviopenale.it/File/DownloadArticolo?codice=d457d4bd-517e-47a4-9bce->

- [99d9899159fb&idarticolo=38431](#) (data di applicazione: 21.10.2024).
7. Wojturska W. Efficiency as the Main Guidance for Law Makers. *Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie*. 2019. Issue 51. P. 50–59.
<http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-issn-2300-6285-year-2019-issue-51-article-fdb31e86-ef0d-32f8-abb-b9fb5389ecd6/c/26-5448a1e7-4761-4722-b729-885ccc3afab4.pdf.pdf>
 8. Aretz E. M. Efficient Law: doctoral thesis. Limburg, 1993. 181 p.
<https://cris.maastrichtuniversity.nl/ws/portalfiles/portal/1746478/guid-359e34a7-949b-43d3-9359-2c52790e576c-ASSET1.0.pdf> (access date: 22.10.2024).
 9. Ferro G., Oubiña V., Romero C. Benchmarking Labour Courts: An Efficiency Frontier Analysis. *International Journal for Court Administration*. 2020. Vol. 11, Issue 2.
<https://iacajournal.org/articles/10.36745/ijca.313> (access date: 21.10.2024).
 10. Cornall R. The Effectiveness and Efficiency of Administrative Law: The Governmental Perspective. *AIAL Forum*. 2007. No. 58. P. 56–67. <http://classic.austlii.edu.au/au/journals/AIAdminLawF/2008/28.pdf>
 11. Bechara A. E. L. S. Criminal Law between Efficiency and Guarantees: Reflections of the Criminal Policy for the Control of Corruption for the Brazilian Criminal System. *Humanities and Rights Global Network Journal*. 2020. Vol. 2, No. 1. <https://www.humanitiesandrights.com/journal/index.php/har/article/view/26> (access date: 21.10.2024).
 12. Brown D. K. The Perverse Effects if Efficiency in Criminal Process. *Virginia Law Review*. 2014. Vol. 100. P. 183–223. https://www.virginialawreview.org/wp-content/uploads/2020/12/Brown_Book.pdf
 13. Hedler L. Algorithms, Efficiency and the Two Faces of Courts. A Case Study of the Brazilian Superior Court of Justice (STJ). *Soziale Systeme*. 2022. Vol. 26, Issue 1–2. P. 370–395.
<https://doi.org/10.1515/sosys-2021-0014>
 14. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06.11.1991 р. № 1798-XII. *Відомості Верховної Ради України*. 1992. № 6. Ст. 56 (із змінами).
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12>
 15. Погребняк В. Я. Виникнення, перехід та припинення суб'єктивних цивільних прав: проблеми теорії та практики: монографія. Київ: Алерта, 2020. 640 с.
 16. Rodi M. Economic Analysis of Public Law. Berlin / Heidelberg: Springer Gabler, 2014. XIII, 338 p.
 17. Спесівцев Д. Конститутивні та перетворювальні властивості рішення суду як правового засобу захисту суб'єктивних цивільних прав на нерухоме майно. *Юридичний вісник*. 2020. № 3. С. 118–124.
 18. Спесівцев Д. Телеологічний аспект захисту суб'єктивних цивільних прав. *Правове регулювання суспільних відносин: питання теорії та практики*: монографія / А. В. Духневич, І. М. Якушев, Д. С. Спесівцев та ін. Луцьк: Завжди Поруч, 2021. С. 83–106.
 19. Постанова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 10.12.2019 р., судова справа № 910/979/19. <http://reyestr.court.gov.ua/Review/86332845> (дата звернення: 23.10.2023).
 20. Спесівцев Д. Ефективність способу судового захисту суб'єктивних цивільних прав на нерухоме майно. *Юридичний вісник* 2020. № 4. С. 109–116.
 21. Постанова Великої Палати Верховного Суду від 30.06.2020 р., судова справа № 19/028-10/13. <http://reyestr.court.gov.ua/Review/90458901> (дата звернення: 10.10.2023).
 22. Fauvreille T. A., Almeida A. T. C. Determinants of Judicial Efficiency Change: Evidence from Brazil. *Review of Law & Economics*. 2018. Vol. 14, Issue 1.
<https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/rle-2017-0004/html> (access date: 09.10.2024).
 23. Рішення Європейського суду з прав людини від 09.12.2009 р. (справа "Аерокомплекс проти України") (заява № 23465/03). *Офіційний вісник України*. 2018. № 25. Ст. 927.
 24. Veress E. Effectiveness of (Civil) Justice, the Human Factor and Supreme Courts: Debates and Implication. *Efficiency of the Judiciary* / ed. A. Mezglewski. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, 2023. P. 9–48.
 25. Anderlini L., Felli L., Riboni A. Legal Efficiency and Consistency. Palaiseau: The Center for Research in Economics and Statistics (CREST), 2016. Document no. 2016-22. 40 p.
<https://crest.science/RePEc/wpstorage/2016-22.pdf> (access date: 21.10.2024).
 26. Posner R. A. A Reply to Some Recent Criticism of the Efficiency Theory of the Common Law. *Hofstra Law Review*. 1981. Vol. 9. P. 775–794.
 27. Zywicki T. J. The Rise and Fall of Efficiency in the Common Law: A Supply-Side Analysis. Arlington: George Mason University School of Law, 2002. 64 p. (Working paper / George Mason University School of Law 02-21) https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=326740
 28. Anderlini L., Felli L., Riboni A. Legal efficiency and consistency. *European Economic Review*. 2020. Vol.

121. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0014292119301837> (access date: 21.10.2024).
29. Garoupa N., Ligüerre C. G. The syndrome of the Efficiency of the Common Law. *Boston University International Law Journal*. 2011. Vol. 287. P. 287–335.
<https://www.bu.edu/ilj/files/2014/05/GaroupaLiguerrefinalpdf.pdf>
30. Garoupa N., Gómez Ligüerre C. The Evolution of the Common Law and Efficiency. *Georgia Journal of International and Comparative Law*. 2012. Vol. 40, No. 2. P. 307–340.
31. Varadi-Csema E. Efficiency of Criminal Justice – a Prevention-focused Approach. *Efficiency of the Judiciary* / ed. A. Mezglewski. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, 2023. P. 87–141.
32. Ippoliti R., Tria G. Efficiency of judicial systems: model definition and output estimation. *Journal of Applied Economics*. 2020. Vol. 23, Issue 1. P. 385–408.
<https://doi.org/10.1080/15140326.2020.1776977>
33. Rizos A., Kapopoulos P. Juridical Efficiency and Economic Growth: Evidence based on EU data. *MPRA Paper No. 107861*. 2021. https://mpa.ub.uni-muenchen.de/107861/1/MPRA_paper_107861.pdf (access date: 21.10.2024).
34. Tunia A. Effectiveness of the human factor in justice in the light of dogmatic studies. *Efficiency of the Judiciary* / ed. A. Mezglewski. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, 2023. P. 171–204.

REFERENCES

- Gavryliuk, O. (2024). Yak pidvyshchyty efektyvnist derzhavnogo upravlinnia [How to improve the efficiency of public administration]. *Ekonomichna Pravda*. <https://pravda.com.ua/columns/2024/05/08/713351> (in Ukr.).
- Posner, R. A. (2014). *Economic Analysis of Law* (9th ed.). Wolters Kluwer Law & Business.
- Gavryliuk, O. O. (2024). "Ekonomichnyy analiz prava": ohlyad zarubizhnykh doslidzhen ["Economic Analysis of Law": Review of Foreign Research]. *Forum Prava*, 79(2), 142–151.
<http://doi.org/10.5281/zenodo.10114537> (in Ukr.).
- Patsuriia, N. B. (2019). Naukovyi spadok V. K. Mamutova v novitnikh paradyhmakh hospodarskopravovoho znannia: yurydychna ekonomika (ekonomichnyi analiz prava) [The scientific legacy of V. K. Mamutov in new paradigms of economic and legal knowledge: legal economics (economic analysis of law)]. In: *Pershii naukovii chytannia pamiati akademika V. K. Mamutova*. Materialy kruhloho stolu (Kyiv, 8 lyut. 2019 r.). Kyiv: Instytut ekonomiko-pravovykh doslidzhen (in Ukr.).
- Onishchenko, N. M. (2012). Pravo y ekonomika: vzaiemovplyv y parytetni nachala rozvytku [Law and Economics: Mutual Influence and Parity Principles of Development]. *Filosofia prava i zahalna teoriia prava*, (2), 249–258. <https://doi.org/10.21564/2227-7153.2012.2.184154> (in Ukr.).
- Vojtuš, F., Kordík, M., & Kurilovská, L. (2022). The Evaluation of the Efficiency of Law and Law Norms. *Archivo Penale*, (2). <https://archiviopenale.it/File/DownloadArticolo?codice=d457d4bd-517e-47a4-9bce-99d9899159fb&idarticolo=38431>
- Wojturska, W. (2019). Efficiency as the Main Guidance for Law Makers. *Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie*, (51), 50–59.
<http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-issn-2300-6285-year-2019-issue-51-article-fdb31e86-ef0d-32f8-abbb-b9fb5389ecd6/c/26-5448a1e7-4761-4722-b729-885ccc3afab4.pdf.pdf>
- Aretz, E. M. (1993). *Efficient Law* [Doctoral thesis. Limburg].
<https://cris.maastrichtuniversity.nl/ws/portalfiles/portal/1746478/guid-359e34a7-949b-43d3-9359-2c52790e576c-ASSET1.0.pdf>
- Ferro, G., Oubiña, V. & Romero, C. (2020). Benchmarking Labour Courts: An Efficiency Frontier Analysis. *International Journal for Court Administration*, 11(2). <https://iacajournal.org/articles/10.36745/ijca.313>
- Cornall, R. (2007). The Effectiveness and Efficiency of Administrative Law: The Governmental Perspective. *AIAL Forum*, (58), 56–67. <http://classic.austlii.edu.au/au/journals/AIAdminLawF/2008/28.pdf>
- Bechara, A. E. L. S. (2020). Criminal Law between Efficiency and Guarantees: Reflections of the Criminal Policy for the Control of Corruption for the Brazilian Criminal System. *Humanities and Rights Global Network Journal*, 2(1). <https://www.humanitiesandrights.com/journal/index.php/har/article/view/26>
- Brown, D. K. (2014). The Perverse Effects if Efficiency in Criminal Process. *Virginia Law Review*, (100), 183–223. https://www.virginialawreview.org/wp-content/uploads/2020/12/Brown_Book.pdf
- Hedler, L. (2022). Algorithms, Efficiency and the Two Faces of Courts. A Case Study of the Brazilian Su-

- perior Court of Justice (STJ). *Soziale Systeme*, 26(1-2), 370–395. <https://doi.org/10.1515/sosys-2021-0014>
14. Hospodarskyi protsesualnyi kodeks Ukrainy [Economic Procedural Code of Ukraine]. *Zakon Ukrainy* (16.11.1991 No. 1798-7). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, (6), 56. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12> (in Ukr.).
 15. Pohrebniak, V. Ya. (2020). *Vynyknennia, perekhid ta prypynennia subiektyvnykh tsyvilnykh prav: problemy teorii ta praktyky* [Emergence, transfer and termination of subjective civil rights: problems of theory and practice]. Kyiv: Alerta (in Ukr.).
 16. Rodi, M. (2014). *Economic Analysis of Public Law*. Springer Gabler, XIII.
 17. Spiesivtsev, D. (2020). Konstytutyvni ta peretvoriuvalni vlastyvoli rishennia sudu yak pravovoho zasobu zakhystu subiektyvnykh tsyvilnykh prav na nerukhome maino [The constitutive and transformative properties of court's decision as legal mean of protection of subjective civil rights on immovable property]. *Yurydychnyi visnyk*, (3), 118–124 (in Ukr.).
 18. Spiesivtsev, D. (2019). Teleolohichni aspekt zakhystu subiektyvnykh tsyvilnykh prav [The teleological aspect of the protection of subjective civil rights]. In: Dukhnevych, A. V., Yakushev, I. M., & Spiesivtsev, D. S. ta in. *Pravove rehuliuвання suspilnykh vidnosyn: pytannia teorii ta praktyky*. Lutsk: Zavzhdy Poruch (in Ukr.).
 19. *Postanova Kasatsiinoho hospodarskoho sudu u skladi Verkhovnoho Sudu* [Judgment of the Commercial Cassation Court within the Supreme Court] (10.12.2019, case № 910/979/19). <http://reyestr.court.gov.ua/Review/86332845> (in Ukr.).
 20. Spiesivtsev, D. (2020). Efektyvnist sposobu sudovoho zakhystu subiektyvnykh tsyvilnykh prav na nerukhome maino [The efficiency of judicial way of protection of subjective civil rights on immovable property]. *Yurydychnyi visnyk*, (4), 109–116 (in Ukr.).
 21. *Postanova Velykoi Palaty Verkhovnoho Sudu* [Judgment of the Great Chamber of the Supreme Court] (30.06.2020, case 19/028-10/13). <http://reyestr.court.gov.ua/Review/90458901> (in Ukr.).
 22. Fauvrelle, T. A., & Almeida, A. T. C. (2018). Determinants of Judicial Efficiency Change: Evidence from Brazil. *Review of Law & Economics*, 14(1). <https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/rle-2017-0004/html>
 23. Rishennia Yevropeiskoho sudu z prav liudyny [Judgment of European Court of Human Rights] (final 09.12.2013, case "Ahrokompleks proty Ukrainy", application 23465/03). *Ofitsiynyi visnyk Ukrainy*, (25), 927 (in Ukr.).
 24. Veress, E. (2023) Effectiveness of (Civil) Justice, the Human Factor and Supreme Courts: Debates and Implication. In: Mezglewski, A. (Ed.). *Efficiency of the Judiciary*. Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.
 25. Anderlini, L., Felli, L. & Riboni, A. (2016). *Legal Efficiency and Consistency*. *Palaiseau* (Document No. 2016-22). The Center for Research in Economics and Statistics (CREST). <https://crest.science/RePEc/wpstorage/2016-22.pdf>
 26. Posner, R. A. (1981). A Reply to Some Recent Criticism of the Efficiency Theory of the Common Law. *Hofstra Law Review*, (9), 775–794.
 27. Zywicki, T. J. (2002). *The Rise and Fall of Efficiency in the Common Law: A Supply-Side Analysis*. (Working Paper No. 02-21). George Mason University School of Law. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=326740
 28. Anderlini, L., Felli, L. & Riboni, A. (2020). Legal efficiency and consistency. *European Economic Review*, (121). <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0014292119301837>
 29. Garoupa, N. & Ligüerre, C. G. (2011). The syndrome of the Efficiency of the Common Law. *Boston University International Law Journal*, (287), 287–335. <https://www.bu.edu/ilj/files/2014/05/GaroupaLiguerrefinalpdf.pdf>
 30. Garoupa, N., Gómez Ligüerre, C. (2012). The Evolution of the Common Law and Efficiency. *Georgia Journal of International and Comparative Law*, 40(2), 307–340.
 31. Varadi-Csema, E. (2023). Efficiency of Criminal Justice – a Prevention-focused Approach. In: Mezglewski, A. (Ed.). *Efficiency of the Judiciary*. Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości (s. 87–141).
 32. Ippoliti, R., Tria, G. (2020). Efficiency of judicial systems: model definition and output estimation. *Journal of Applied Economics*, 23(1), 385–408. <https://doi.org/10.1080/15140326.2020.1776977>
 33. Rizos, A., Kapopoulos, P. (2021). *Judicial Efficiency and Economic Growth: Evidence based on EU data* (Paper No. 107861) Munich Personal RePEc Archive (MPRA). https://mpra.ub.uni-muenchen.de/107861/1/MPRA_paper_107861.pdf

34. Tunia, A. (2023). Effectiveness of the human factor in justice in the light of dogmatic studies. In: Mezgowski, A. (Ed.). *Efficiency of the Judiciary*. Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
Форум права: 81 pp. 121–132 (1).

Related identifiers:
10.5281/zenodo.13923472
http://forumprava.pp.ua/files/121-132-2025-1-FP-Gavryliuk_15.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_1_15.pdf

License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 28.02.2025
Accepted: 24.03.2025
Published: 27.03.2025
Available online: 27.03.2025

Cite as:

Гаврилюк, О. О. (2025). Сучасні підходи до оцінки ефективності судової системи (господарсько-правовий аспект). *Форум Права*, 81(1), 121–132. <http://doi.org/10.5281/zenodo.13923472>

Gavryliuk, O. O. (2025). Suchasni pidkhody do otsinky efektyvnosti sudovoyi systemy (hospodarsko-pravovyy aspekt) [Modern Approaches to Evaluation of Judicial System Efficiency (Economic Law Aspect)]. *Forum Prava*, 81(1), 121–132. <http://doi.org/10.5281/zenodo.13923472>

УДК 343.2/.7(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.13923474>

Я.О. ЛАНТИНОВ,

доцент кафедри кримінального права та кримінології Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент, м. Харків, Україна; e-mail: lantinyaroslav@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1858-6842>

КОНЦЕПТ "КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ НОРМИ" В ПАРАДИГМІ ПРАВОВОГО ПОЗИТИВІЗМУ ТА ФЕНОМЕНОЛОГІЇ В СУЧАСНІЙ НАУЦІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Y.A. LANTINOV,

Associate Professor, Chair of Criminal Law and Criminology, Kharkiv National University of Internal Affairs, Ph.D. in Law, Ass. Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: lantinyaroslav@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1858-6842>

THE CONCEPT OF "CRIMINAL LEGAL NORM" IN THE PARADIGM OF LEGAL POSITIVISM AND PHENOMENOLOGICAL IN THE MODERN SCIENCE OF CRIMINAL LAW OF UKRAINE

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Попри багато десятилітнє домінування парадигми юридичного позитивізму у вітчизняній науці кримінального права досі не вироблено такого поняття кримінально правової норми, яке б могло стати продуктивним "фундаментом" для галузевих наукових досліджень. Констатація належності до "правил поведінки" не забезпечує достатнього орієнтування при визначеннях предмета спостереження за конкретними проявами, що, у свою чергу, заважає накопиченню індуктивного знання з усіма відповідними наслідками для формування знання теоретичного. **Метою** є з'ясування уявлення про кримінально правову норму, яке властиво юридико-позитивістській та феноменологічній парадигмам, порівняння їх та встановлення спільних рис і розбіжностей. Це має виробити уявлення чи, принаймні, сприяти виробленню уявлення про кримінально-правову норму, як предмет спостереження при дослідженні діяльностей, які пов'язані з використанням тексту Кримінального кодексу України (кримінально-правові нормування, кваліфікування (інше виконання), тлумачення. **Методи** включають моделювання та системний аналіз, дозволяють сформулювати цілісне уявлення про системи наукових поглядів загалом та про концепцію кримінально-правової норми в їх межах. Додатково використано формальний метод, типовий для юридичних (глосаторських) досліджень, а також метод редукції, який є специфічним як для юридико-позитивістської, так і для феноменологічної парадигм. **Результати** свідчать, що кримінально-правова норма може бути визначена як у парадигмі юридичного позитивізму, так і у феноменологічній парадигмі, причому кожна з них має свою специфіку та сферу застосування. Позитивістський підхід забезпечує формальну визначеність норми та її придатність для правозастосування, тоді як феноменологічний підхід дозволяє враховувати соціальні, ціннісні та когнітивні аспекти нормотворчості та нормозастосування. Проведене дослідження дозволило типізувати уявлення про кримінально-правову норму у вітчизняній кримінально-правовій науці та виявити спільні риси й відмінності між зазначеними парадигмами, що сприяє глибшому теоретичному розумінню кримінально-правового регулювання. **Висновки.** Парадигма юридичного позитивізму є достатньою для теоретичного забезпечення нормозастосування (зокрема, кваліфікації злочинів) і, відповідно, оптимальною для використання у підготовці бакалаврів права. У цій парадигмі кримінально-правова норма постає як зміст комплексу статей Особливої та Загальної частин Кримінального кодексу, а також інших юридико-технічних засобів донесення змісту веління. Водночас для теоретичного забезпечення кримінально-правового нормотворення парадигма юридичного позитивізму є недостатньою, що зумовлює потребу у застосуванні складніших теоретичних систем. Однією з таких є феноменологічна парадигма. У межах феноменологічної парадигми кримінально-правова норма розглядається як продукт кримінально-правового нормування, а її зміст і форма залежать як від фонових чинників (суспільні особливості, структура правової системи, доступні правові засоби), так і від фокусних (цінності й цілі суб'єкта нормування, його обізнаність, сумлінність та доступність ресурсів).

Ключові слова: кримінально-правова норма; феноменологічна парадигма; "юридичний позитивізм"; кримінально-правова політика протидії злочинності; кримінальне право

Problem statement. Despite the decades-long dominance of the legal positivism paradigm in the domestic science of criminal law, no concept of a criminal legal norm has yet been developed that could serve as a productive "foundation" for sectoral scientific research. The mere assertion of its belonging to "rules of conduct" does not provide sufficient guidance in defining the object of observation in specific manifestations, which, in turn, hinders the accumulation of inductive knowledge, with all the corresponding consequences for the formation of theoretical knowledge. The **purpose** is to clarify the concept of a criminal legal norm as understood within the legal positivist and phenomenological paradigms, compare them, and identify their commonalities and differences. This should develop or at least contribute to the development of an understanding of the criminal legal norm as an object of observation in the study of activities related to the use of the text of the Criminal Code of Ukraine (criminal law norm-setting, qualification [other forms of application], and interpretation). The **methods** include modeling and systems analysis, as they enable the formation of a holistic understanding of scientific viewpoints as systems in general and the concept of the criminal legal norm within them. Additionally, the formal method, typical for legal (glossatorial) research, was used, as well as the reduction method, which is specific to both the legal positivist and phenomenological paradigms. **Results** indicate that the criminal legal norm can be defined within both the legal positivist and phenomenological paradigms, with each having its own specifics and areas of application. The positivist approach provides formal clarity of the norm and its suitability for legal application, while the phenomenological approach takes into account social, value-based, and cognitive aspects of norm creation and application. The study allowed for the typification of the concept of criminal legal norms in domestic criminal law science and identified commonalities and differences between these paradigms, contributing to a deeper theoretical understanding of criminal legal regulation. **Conclusions.** The legal positivism paradigm is sufficient for the theoretical support of legal application (particularly crime qualification) and, accordingly, optimal for use in the training of law bachelors. Within this paradigm, the criminal legal norm is understood as the content of the provisions of the Special and General Parts of the Criminal Code, as well as other legal-technical means of conveying the content of the command. At the same time, for the theoretical support of criminal law norm creation, the legal positivism paradigm is insufficient, which necessitates the application of more complex theoretical systems. One such system is the phenomenological paradigm. Within the phenomenological paradigm, the criminal legal norm is seen as a product of criminal legal norm-setting, with its content and form dependent on both background factors (social characteristics, the structure of the legal system, available legal resources) and focal factors (values and goals of the norm).

Keywords: criminal law norm; phenomenological paradigm "legal positivism"; criminal law policy for combating crime; criminal law

Постановка проблеми

Галузь знання слід вважати завершеною, коли вона досягає рівня теоретичної системи, придатної для стандартизації [1]. Кримінальне право України ще йде до цього стану, коли її парадигми будуть складені у впорядковану ієрархію, усі іменування та визначення допрацюють до якості наукових понять, а якість пояснень буде доведена до рівня повноцінних правил рівня "закони природи / закони соціальні" і всі вони складуть повну та не суперечливу єдність, достатню й необхідну для прогнозування й адекватного опрацювання явищ, що утворюють предмет галузі. Натомість, сучасна стадія розвитку науки кримінального права (як вона описана у паспорті науки, тобто разом із кримінально-правовою політикою) характеризується присутністю декількох парадигм, що конкурують за місце фундаментального пояснення для кримінально-правових конструктів, так би мовити – за роль "системи координат". У цій публікації пропонується не протиставляти ці дві парадигми у конфліктному порівнянні, а розглядати їх як вза-

ємодоповнювальні позиції. Такий підхід сприятиме більшій "діалектичності" аналізу, або, об'язно кажучи, забезпечить "бінокулярний" погляд на проблему.

Деякі питання з проблематики досліджували В.І. Борисов, О.О. Пашенко, М.І. Панов, І.І. Митрофанов, які розглядали концептуальні засади кримінально-правової норми, її зміст та функціональне призначення в системі права, а також підходи до її тлумачення в межах різних наукових парадигм. Разом із тим, залишаються дискусійними питання щодо меж застосування кожної з парадигм, їхнього впливу на правотворчу та правозастосовну діяльність, а також можливості їхнього комплексного використання для глибшого розуміння сутності кримінально-правової норми.

Отже, метою публікації є з'ясування уявлення про кримінально-правову норму, яке властиво юридико-позитивістській та феноменологічній парадигмам, порівняння їх та встановлення спільних рис і розбіжностей. Це має виробити уявлення чи, принаймні, сприяти виробленню

уявлення про кримінально-правову норму, як предмет спостереження при дослідженні діяльностей, які пов'язані з використанням тексту Кримінального кодексу України (кримінально-правові нормування, кваліфікування (інше виконання), тлумачення).

Новизна статті полягає в комплексному аналізі уявлення про кримінально-правову норму крізь призму юридико-позитивістської та феноменологічної парадигм, що дозволяє встановити їхні спільні риси та відмінності. У дослідженні вперше запропоновано типізацію підходів до визначення кримінально-правової норми у вітчизняній кримінально-правовій науці, а також визначено підстави для віднесення тих чи інших наукових поглядів до відповідних парадигм. Отримані результати можуть бути використані для вдосконалення теоретичного обґрунтування процесів кримінально-правового нормування, тлумачення та кваліфікації правопорушень.

Її *завданнями* є визначення підстав для віднесення наукових поглядів до позитивістської або феноменологічної парадигм, типізації уявлень про кримінально-правову норму в публікаціях вітчизняних криміналістів.

Підстави для віднесення наукових поглядів до позитивістської або феноменологічної парадигм

У цій роботі ми викладаємо своє розуміння "юридичного позитивізму" як необхідної стадії розвитку як юридичної галузі знань в цілому, так і кожного окремого юриста зокрема.

Крім того, доцільним є відзначити, що значна частина проблем, з якими стикаються юристи від початку до тепер, успішно вирішується на основі комплексу уявлень, що зветься "юридичним позитивізмом". Це означає, що у "юридичного позитивізму" є певний обсяг (деякі автори можуть називати це "сферою" чи "полем") застосовності, де його правила є і необхідними, і достатніми.

Відповідно, відмінність парадигми (група поглядів / теорій, які можуть виконувати функції "рамкового уявлення" / "теоретичного фундаменту") феноменологічної – полягає у розширенні предмету пізнання і додаванні до "виключно юридичних" аргументів й суджень таких з інших галузей знання. Учасники кримінально-правового дискурсу виявляються вимушеними вдаватися до такого розширення, коли стикаються з викликами, для подолання яких "юридичного позитивізму" не вистачає.

Для роз'яснення цих тез розглянемо уявлення про формування та зміст позитивістської й

феноменологічної парадигм.

Обговорюючи позитивістську парадигму, у першу чергу, слід розмежувати "юридичний позитивізм" від того, що в Стенфордській енциклопедії філософії (стаття "Legal Positivism") вказують як омонімічні доктрини – логічний позитивізм ("сенса пропозиції – це спосіб його перевірки") чи соціологічний позитивізм ("соціальні явища можна вивчати лише методами природничих наук") [2]. Отже, як "юридично позитивістські" будемо сприймати ті розвідки, що стосуються ідеї "позитивного права" – того, що пов'язане з законодавчими положеннями. Сам концепт "позитивного права", за словами відомого дослідника "юридичного позитивізму" Джона Фінніса, введений Фомою Аквінським, який також був першим, хто припустив, що весь закон політичної спільноти може розглядатися філософськи як позитивне право [3].

Ядро "позитивістської парадигми" утворюють погляди Джеремі Бентама, Джона Остіна та Ганса Кельзена, які концентрувались навколо питань сутності правових норм (воля суверена), джерел права (правові акти суверена), форми законів. Так, Джон Остін вважав, що право має бути визначено посиланням на його джерело, тобто суверена: "Кожен позитивний закон або будь-який закон ... встановлюється суверенною особою або групою суверенних осіб" [4]. У свою чергу, Ганс Кельзен вважав, що форма кожного закону – це форма умовного наказу, направлено до судів, застосовувати санкції, якщо відбувається певна поведінка ("делікт"). "З цього погляду право – це непряма система управління: воно не каже суб'єктам, що робити; воно вказує посадовим особам, що робити ... за певних умов" [2].

Як можна побачити, ця парадигма може з успіхом бути застосованою і для опису сучасного кримінального права України, де на роль суверена можна помістити "народ України через уповноважені органи" (ст.5 Конституції України), джерелом права визнати писані правові акти (закони, постанови, укази, декрети, вироки, ухвали тощо), а також зазначити, що диспозиція кримінально-правових норм приписує застосовувати санкцію за відповідності фактів гіпотезі.

Натомість, "ядро феноменологічної парадигми" утворюється з концептів поглядів Едмунда Гуссерля, Альфреда Шюца й Поля Рікера, зокрема з вказівок на те, що людині властиво свої уявлення ототожнювати з явищами дійсності, типізувати й організувати їх у наративи чи правила та використовувати для орієнтування

діяльності [5]. Ця інтерпретація вказаних феноменологічних поглядів здійснена автором з позиції користувача теорії діяльності й буде використовуватись у публікації далі [6].

Для кримінально-правових практик (зокрема нормування, тлумачення й кваліфікування) це означає, що уявлення про закономірності у природному та соціальному довікллі є органічними для людей, а відтак "юридичні закони" є лише відносно більш ретельно проробленими правилами повсякденного життя. Інакше кажучи, правова норма лише один член у великому ряду норм – сімейних, мовних, природничих, виробничих та інших, що виробляються у людських спільнотах та відокремлюються суб'єктом пізнання за потреби ведення певної діяльності чи управління тими, хто її здійснює.

Звідси випливає, що уявлення про кримінально-правову норму явно чи приховано вийде з потреб діяча та залежатиме від його явних або прихованих або частково неусвідомлених цілей. Саме це і пояснює ті зміни у розумінні норми, що відбуваються зі зміною "точки зору" – чи то з позиції формального публічного авторитета ("суверена" у позитивістів) чи то з позиції судді чи то з позиції виконавця чи то з позиції "громадянина більш-менш демократичного суспільства / підвладного у більш-менш деспотичному суспільстві" чи то з позиції "стороннього спостерігача".

Ще однією тезою, яку будемо вважати причиною приєднання до "феноменологічної" парадигми, є переконання, що будь-яка людська спільнота утворюється через вироблення та приєднання до правил. Інакше кажучи, відсутність "суверена", відсутність спеціальних форм виразу, відсутність спеціально визначених органів для вироблення норм (нормування), нормовиконання і тим більш тлумачення – не залишає суспільство без наявності правил, якими забезпечується його цілісність, відтворюваність та необхідна для цього координація членів.

Натомість, прибічникам "юридичного позитивізму" у певній мірі властива претензія на унікальність й невідворотність легізму. Але ж це, за умов відсутності ідейної конкуренції, призводить до надмірного "роздування" апаратів публічної відповідальності, підміні моральних засобів регуляції діяльності юридичними та згодом, до того становища, яке самі юристи потім розгублено звать "аномією". Інакше кажучи, "здоровим суспільством" виявиться те, яке для самоуправління використовує не лише правові засоби, а ширший комплекс управлінських засобів. І

справжнім "правовим суспільством" слід визнавати не те, де життя до дрібниць регламентоване, а те в якому суб'єкти діяльності мають необхідні і достатні орієнтири для її продуктивного та скоординованого ведення.

Отже, саме з таких уявлень про "позитивістську" й "феноменологічну" парадигми і буде здійснюватись аналіз висловів про кримінально-правові норми у публікаціях вітчизняних авторів.

Типізація уявлень про кримінально-правову норму в публікаціях вітчизняних криміналістів

Вітчизняний кримінально-правовий дискурс у частині оперування висловом "кримінально-правова норма", а також суміжними й похідними від нього, – можливо охарактеризувати як розвинений, рясний, наповнений чисельними розвідками та дописами. Враховуючи динамічний характер його наповнення слід констатувати, що час для класифікації положень цього концептуального масиву ще не настав, а відтак вдамося до типізації.

З огляду на заявлене протиставлення ("позитивізм – феноменологія") виклад позицій розташуємо відповідно: від того, що сприймається як "найбільш позитивістський" до протилежної якості.

Отже, на першій позиції слід помістити вислів "...кримінальне право використовує власний інструментарій, головним елементом якого є норми законодавства про кримінальну відповідальність..." [7, с.257].

Отже видно, що автори замість словосполучення "кримінально-правова норма" використовують позначення "норма законодавства про кримінальну відповідальність". Це не залишає іншого варіанту трактування, як той, що вони отожднюють кримінально-правову норму з певною ділянкою тексту закону про кримінальну відповідальність.

З боку зору користувача теорії діяльності є необхідним відмітити, що в зазначеному реченні автори позначають як діяча "кримінальне право", коли пишуть "кримінальне право використовує власний інструментарій". Це не слід сприймати інакше ніж не зовсім вдалий образний вислів, тому що вочевидь тут не йдеться ані про відносини власності ані про використання, як вольову, свідому активність. З позицій теорії діяльності "Кримінальне право" належить розглядати як предмет діяльності або засіб діяльності або ціль діяльності або "простір" діяльності, але в жодному разі ані як діяча ані як саму діяльність.

Менш однозначне ототожнення кримінально-правової норми з текстом статей законів про кримінальну відповідальність здійснив Є.Л. Стрельцов: "Кажучи більш детально про кримінально-правову норму, зрозуміло, що у її диспозиції, переважно в Особливій частині, законодавче закріплюється (визначається) заборонений тип соціальної людської поведінки. У свою чергу, санкція кримінально-правової норми містить офіційну вказівку на ті законодавчо встановлені наслідки, які настають (можуть настати) в разі порушення заборони, встановленої в диспозиції" [8, с.18].

Як можна побачити, автор вказує на структуру кримінально-правової норми як поєднання "диспозиції" та "санкції", на їх функціональні особливості у розміщенні "законодавчого закріплення" та "офіційної вказівки". Це повністю "вкладається" у "позитивістську" парадигму. Єдиним моментом, що дає підставу для певних сумнівів - це вказівка на те, що диспозиція норми *знаходиться (додано мною – Я.Л.) "переважно в Особливій частині"*. Тим самим, скоріш за все, автор мав на увазі, що "диспозиція норми" це більше ніж текст диспозиції статті Особливої частини КК.

У свою чергу, М.І. Панов ще даліше "відходить" від ототожнення норми та статті й вказує, що норма кримінального права становить складне комплексне нормативно-правове утворення (логічна норма), що знаходить своє закріплення перш за все у відповідній статті (частині статті) Особливої частини КК і, по-друге, в окремих статтях Загальної частини КК [7, с.624]. Тобто, можливо зрозуміти цю тезу так, що кримінально-правова норма пізнається через поєднання змісту статей Особливої та Загальної частини Кримінального кодексу.

Ще далі від ототожнення норми та статті йде І.І. Митрофанов, який вказує – "Кримінально-правова норма та стаття закону про кримінальну відповідальність не можуть і не повинні співпадати. Статтею закону слід називати частину законодавчого тексту, а кримінально-правову норму – правилом поведінки та органічно пов'язаним з ним велінням [10, с.58]. Тобто, цю позицію можливо зрозуміти так, що кримінально-правова норма виступає змістом певної частини законів про кримінальну відповідальність, який полягає у велінні здійснювати певну діяльність за певним правилом.

Отже, наочним є певний спектр висловлювань: від такого, що стаття Особливої частини КК і є кримінально-правовою нормою, до того,

що норма і стаття це різні явища. Проміжною між ними є позиція, що кримінально-правову норму слід уявляти як комбінацію змісту статті Особливої частини КК та статей Загальної частини КК. Саме ця позиція сприймається як найбільш продуктивна.

Оскільки в цій публікації досліджується кримінально-правовий дискурс, то очікуваним має бути те, що тут не ставиться питання про істинність чи помилковість тієї чи іншої позиції але з'ясовуються питання достатньої обґрунтованості й продуктивності при здійсненні тієї чи іншої з кримінально-правових практик (нормування, тлумачення, кваліфікування) та підготовки до них (навчання).

Концепт "кримінально-правова норма" у нормуванні й кваліфікуванні та підготовці до них

У цій публікації вважається очевидним, що серед фактичних діяльностей, які присвячені питанням встановлення кримінальної відповідальності (кримінально-правові діяльності) найбільшу долю складає нормовиконання, а набагато менші долі у тлумачення й нормування. У свою чергу, це означає, що кількість суб'єктів кваліфікування набагато більша ніж кількість суб'єктів кримінально-правового нормування, причому частота кваліфікувань у них є також суттєво більшою. Тобто, підготовка суб'єкта кваліфікувань має бути більш масовою (бакалаврат), а підготовка суб'єктів кримінально-правового нормування – менш масовою (магістратура) чи навіть індивідуальною (аспірантура/ад'юнктура).

Повертаючись до сутності поставленого питання слід зауважити, що буде адекватним таке спрощення: правове нормування у своєму пізнавальному аспекті – це забезпечення нормовиконання правовими засобами, яке може здійснюватися знавцями (типові позиції: юристи-науковці, інші експерти, працівники юридичних відділів органів державної влади) та полягає у проектуванні правових норм. Саме ж запровадження норми (здійснення правотворчих процедур, як правило, народними депутатами, Президентом України, працівниками апарату Верховної Ради та працівниками Міністерства юстиції) належить до організаційного аспекту нормування і не включено до предмету цієї публікації.

Кримінально-правове нормовиконання, зокрема кваліфікування, в пізнавальному аспекті складається з двох операцій: по-перше, це з'ясування наявності норми та її змісту; по-друге,

це субсумпція. Зважаючи на багаточисельність суб'єктів нормовиконання слід розраховувати на посередні сумлінність та коректність здійснення вказаних операцій. З іншого боку, діяльність суб'єктів нормовиконання цілком задовольняється пояснювальними можливостями парадигми "юридичного позитивізму".

Відповідно, суб'єкт кримінально-правового нормування має забезпечити можливість здійснити ці операції ("з'ясування" + "субсумпція") коректно. Отже, слід враховувати, що кримінально-правова норма має стати членом субсумпції, та бути сформована як опис, характеристика чи поняття (краще), яким визначено необхідні й достатні ознаки фактичної підстави кримінальної відповідальності. І лише потім слід вирішувати питання про те, якими саме правовими засобами закріпити відповідне веління і здійснити перехід від загального уявлення про норму (правило розраховане на численне використання чи таке фактично) через типові юридичні засоби передавання сенсу (декларації, принципи, дозволи, заборони, приписи, рекомендації, уповноваження тощо) до типових юридичних форм (кодексів, зводів, законів, інструкцій, указів, постанов, розділів, статей, приміток тощо).

З цього випливає, що фаховість у кримінально-правовому нормуванні полягає в володінні знаннями щодо ролі правил у людських спільнотах та особливостях їх вироблення й сприйняття; щодо певної діяльності чи декількох діяльностей (сфери соціума) та про те, що ним сприяє або їх пригнічує; щодо юридичної техніки; щодо поточного стану правової системи тощо. Як можна побачити, цей набір знань є досить широким і для коректного їх використання слід мати "більш розширені горизонти" для орієнтування, аніж це забезпечує "юридичний позитивізм", а відтак "феноменологічна парадигма" (або інша альтернатива "юридичному позитивізму") стає необхідною. Крім того, необхідність додавання "зовнішніх знань" до тих, що ми

зараз зазвичай визнаємо "кримінально-правовими" впливає і з теореми Гюделя, що жодна розвинена теоретична система не може бути самодостатньою без використання "доведення по колу" [12].

Висновки

1. Кримінально-правову норму можна визначити як у межах парадигми юридичного позитивізму, так і в інших підходах, зокрема феноменологічному.

2. Парадигма юридичного позитивізму є достатньою для теоретичного забезпечення нормозастосування (зокрема, кваліфікування) і, відповідно, оптимальною для використання у підготовці бакалаврів права. У цій парадигмі кримінально-правова норма постає як зміст комплексу статей Особливої та Загальної частин Кримінального кодексу, а також інших юридико-технічних засобів донесення змісту веління.

3. Водночас для теоретичного забезпечення кримінально-правового нормотворення парадигма юридичного позитивізму є недостатньою, що зумовлює потребу у застосуванні складніших теоретичних систем. Однією з таких є феноменологічна парадигма.

4. У межах феноменологічної парадигми кримінально-правова норма розглядається як продукт кримінально-правового нормування, а її зміст і форма залежать як від фонових чинників (суспільні особливості, структура правової системи, доступні правові засоби), так і від фокусних (цінності й цілі суб'єкта нормування, його обізнаність, сумлінність та доступність ресурсів).

Конфлікт інтересів

На думку автора конфлікт інтересів відсутній.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до планів науково-дослідних робіт Харківського національного університету внутрішніх справ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. ДСТУ 3966-2009 Термінологічна робота. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять: наказ від 30.10.2009 № 398 "Про затвердження національних стандартів та скасування нормативних документів". https://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=59415
2. Green, Leslie and Thomas Adams, "Legal Positivism", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2019 Edition), Edward N. Zalta (ed.), <https://plato.stanford.edu/archives/win2019/entries/legal-positivism>
3. John Finnis. (2000). On the Incoherence of Legal Positivism, 75 Notre Dame L. Rev. 1597. https://scholarship.law.nd.edu/law_faculty_scholarship/202
4. Reginald Parker, Legal Positivism, 32 Notre Dame L. Rev. 31 (1956). <http://scholarship.law.nd.edu/ndlr/vol32/iss1/3>
5. Maria Cristina Clorinda, Vendra. Paul Ricœur and Alfred Schütz: Phenomenological Responses to

- Edmund Husserl's Configuration of Social Reality. *The Iranian Political Science Association/Gam-e-Nou*, 2024. https://www.iyphen.ir/article_245799_1b9aacbe7d715a5afb9bd251e401567a3.pdf
6. Лантінов, Я. О. (2024). Теоретична стадія вироблення моделі кримінально-правового регулювання в Україні. *Форум Права*, 79(2), 27–33. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10870793>
 7. Борисов В. І., Пашченко О. О. Нормативні основи забезпечення життєдіяльності суспільства в доктрині кримінального права України. *Актуальні проблеми формування сучасної доктрини кримінального права України: монографія* / В. Я. Тацій, Л. М. Демидова, В. І. Борисов та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, Л. М. Демидової, В. І. Борисова. Харків: Право, 2021. С. 187-259.
 8. Стрельцов Є. Л. Кримінально-правова політика та реалізація її профілактичного завдання. *Новітні кримінально-правові дослідження – 2021: Альманах наукових праць* / за ред. проф. Є. Л. Стрельцова, проф. О. В. Козаченка, PhD О. М. Мусиченко. Миколаїв: МІП НУ "ОЮА", 2021. С. 13-20. <https://dspace.onua.edu.ua/server/api/core/bitstreams/2652fe66-f65e-473c-8514-b7fe1e53bce8/content>
 9. Панов М. І. Норма кримінального права. *Велика українська юридична енциклопедія*. Т. 17: Кримінальне право / редкол.: В. Я. Тацій (голова), В. І. Борисов (заст. голови) та ін. 2017. С. 623-626.
 10. Митрофанов І. І. Норма та стаття закону про кримінальну відповідальність: проблеми співвідношення. *Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету*. 2011. № 1. С. 54-60. <https://vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc1/13.pdf>
 11. MacCormick N. Legal Deduction, Legal Predication and Expert Systems. *Revue Internationale de semiotique juridique*. 1992. Vol. 5. P. 181-202.
 12. Raatikainen, Panu, "Gödel's Incompleteness Theorems", *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Spring 2022 Edition), Edward N. Zalta (ed.), <https://plato.stanford.edu/entries/goe>

REFERENCES

1. DSTU 3966-2009 *Terminolohichna robota. Zasady i pravyla rozroblennia standartiv na terminy ta vyznachennya ponyat: nakaz vid 30.10.2009 № 398 "Pro zatverdzhennya natsionalnykh standartiv ta skasuvannya normatyvnykh dokumentiv"* [DSTU 3966-2009 Terminology Work. Principles and Rules for Developing Standards for Terms and Definitions: Order No. 398 dated October 30, 2009, "On Approving National Standards and Repealing Normative Documents"]. https://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=59415 (in Ukr.).
2. Green, Leslie and Thomas Adams, "Legal Positivism", *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Winter 2019 Edition), Edward N. Zalta (ed.), <https://plato.stanford.edu/archives/win2019/entries/legal-positivism>
3. John Finnis. (2000). On the Incoherence of Legal Positivism, 75 *Notre Dame L. Rev.* 1597. https://scholarship.law.nd.edu/law_faculty_scholarship/202
4. Reginald Parker, Legal Positivism, 32 *Notre Dame L. Rev.* 31 (1956). <http://scholarship.law.nd.edu/ndlr/vol32/iss1/3>
5. Maria Cristina Clorinda, Vendra. Paul Ricœur and Alfred Schütz: Phenomenological Responses to Edmund Husserl's Configuration of Social Reality. *The Iranian Political Science Association/Gam-e-Nou*, 2024. https://www.iyphen.ir/article_245799_1b9aacbe7d715a5afb9bd251e401567a3.pdf
6. Lantynov, Ya. O. (2024). Teoretychna stadiya vyroblyennya modeli kryminalno-pravovoho rehuliuвання v Ukraini [The Theoretical Stage of Developing the Model of Criminal-Legal Regulation in Ukraine]. *Forum Prava*, 79(2), 27–33. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10870793> (in Ukr.).
7. Borysov, V. I., & Pashchenko, O. O. (2021). Normatyvni osnovy zabezpechennya zhyttiediyalnosti suspilstva v doktryni kryminalnogo prava Ukrainy [Normative Foundations of Ensuring the Vital Activity of Society in the Doctrine of Criminal Law of Ukraine]. In: Tatiy V. Ya., Demydova L. M., & Borysov V. I. ta in.; Tatiy, V. Ya., Demydova, L. M., & Borysova, V. I. (Eds.). *Aktualni problemy formuvannya suchasnoi doktryny kryminalnogo prava Ukrainy: monohrafiya*. Kharkiv: Pravo, (s. 187-259) (in Ukr.).
8. Streltsov, Ye. L. (2021). Kryminalno-pravova polityka ta realizatsiia yii profilaktychnoho zavdannya [Criminal-Legal Policy and the Implementation of its Preventive Task]. *Novitni kryminalno-pravovi doslidzhen – 2021: Almanakh naukovykh prats*. Mykolaiv: MIP NU "OYUA", (s. 13-20). <https://dspace.onua.edu.ua/server/api/core/bitstreams/2652fe66-f65e-473c-8514-b7fe1e53bce8/content> (in Ukr.).
9. Panov, M. I. (2017). Norma kryminalnogo prava [Criminal Law Norm]. In: Tatiy, V. Ya., & Borysov, V. I. et al. (Eds.). *Velyka ukrayinska yurydychna entsyklopediya*. Т. 17: Kryminalne pravo. S. 623-626 (in Ukr.).
10. Mytrofanov, I. I. (2011). Norma ta stattya zakonu pro kryminalnu vidpovidalnist: problemy spivvidnoshennya [Norm and Article of the Law on Criminal Liability: Problems of Correlation]. *Naukovy visnyk mizhnarodnogo humanitarnogo universytetu*, (1), 54-60. <https://vestnik->

pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc1/13.pdf (in Ukr.).

11. McCormick N. Legal Deduction, Legal Predicates and Expert Systems. *Revue Internationale de semiotique juridique*. 1992. Vol. 5. P. 181-202.
12. Raatikainen, Panu, "Gödel's Incompleteness Theorems", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2022 Edition), Edward N. Zalta (ed.). <https://plato.stanford.edu/entries/goe>

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 81 pp. 133–140 (1).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.13923474

http://forumprava.pp.ua/files/133-140-2025-1-FP-Lantinov_16.pdf

http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_1_16.pdf

License (for files):

[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 10.03.2025

Accepted: 02.04.2025

Published: 09.04.2025

Available online: 09.04.2025

Cite as:

Лантінов, Я. О. (2025). Концепт "кримінально-правової норми" в парадигмі правового позитивізму та феноменології в сучасній науці кримінального права України. *Форум Права*, 81(1), 133–140. <http://doi.org/10.5281/zenodo.13923474>

Lantinov, Y. A. (2025). Kontsept "kryminalno-pravovoyi normy" v paradyhmi pravovoho pozytyvizmu ta fenomenolohiyi v suchasniy nautsi kryminalnoho prava Ukrayiny [The Concept of "Criminal Legal Norm" In the Paradigm of Legal Positivism and Phenomenological In the Modern Science of Criminal Law of Ukraine]. *Forum Prava*, 81(1), 133–140. <http://doi.org/10.5281/zenodo.13923474>

УДК 347.9:351.74

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.13923478>

I.M. ПОПОВИЧ,

провідний науковий співробітник Національного наукового центру
"Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса"
Міністерства юстиції України, кандидат юридичних наук, м. Харків, Україна;
e-mail: adm.note8@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9329-5378>

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВОСУДДЯ

I.M. POPOVICH,

Leading Researcher, National Scientific Center "Hon. Prof. M.S. Bokarius Forensic Science Institute",
Ministry of Justice of Ukraine, PhD in Law, Kharkiv, Ukraine; e-mail: nncise@nncise.org.ua;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9329-5378>

ORGANIZATIONAL MEANS OF ENSURING LEGALITY IN THE ADMINISTRATION OF JUSTICE

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. У системі правосуддя України організаційні засоби забезпечення законності залишаються недостатньо концептуалізованими з точки зору їхньої правової природи, функціонального призначення та практичного впровадження. Відсутність цілісного бачення організаційних механізмів ускладнює впровадження ефективної координації роботи органів судової влади та сприяє зниженню загального рівня довіри до правосуддя. **Метою** дослідження є визначення змісту, правової природи та призначення організаційних засобів забезпечення законності під час здійснення правосуддя, а також виокремлення їх складу та ролі у функціонуванні судової системи України. Застосовано **методи:** системно-структурний – для аналізу організаційних засобів як елементів правової системи, що мають між собою взаємозв'язок і спільну мету; догматичний (формально-юридичний) – для дослідження нормативного закріплення організаційних засобів у чинному законодавстві України; функціональний – для виявлення практичної спрямованості організаційних засобів на забезпечення ефективної діяльності судів. **Результати.** Визначено, що організаційні засоби забезпечення законності під час здійснення правосуддя – це юридично значимі дії та операції, визначені законодавством України та реалізовані спеціально уповноваженими суб'єктами у встановленому порядку, з метою координації діяльності судових органів та суддів. Наголошено, що ці засоби спрямовані на впорядкування внутрішньої роботи системи правосуддя, запобігання перевищенню повноважень і забезпечення відкритості, незалежності та ефективності судочинства. Доведено, що перелік таких засобів включає: організацію діяльності органів суддівського самоврядування та Державної судової адміністрації у сфері кадрового, матеріально-технічного, фінансового та управлінського забезпечення; формування якісного суддівського корпусу шляхом конкурсного добору та спеціальних перевірок; забезпечення дотримання суддями законодавства шляхом функціонування дисциплінарних органів; здійснення особливого підходу до управління державними фінансами, що виділяються на фінансування судової системи. **Висновки.** Організаційні засоби є ключовим інструментом забезпечення законності в межах функціонування системи правосуддя. Їх правове визначення, належне застосування та інтеграція в діяльність судових органів сприяють підвищенню якості правосуддя, ефективному кадровому управлінню, дотриманню стандартів професійної етики, а також забезпечують прозорість у використанні державних коштів. Розширення дослідження у цьому напрямі дозволить удосконалити правовий механізм реалізації конституційного принципу верховенства права в Україні.

Ключові слова: організація; організаційні засоби; законність; правосуддя; судова влада

Problem statement. In Ukraine's justice system, the organizational means of ensuring legality remain insufficiently conceptualized in terms of their legal nature, functional purpose, and practical implementation. The lack of a comprehensive vision of organizational mechanisms complicates the implementation of effective coordination within the judiciary and contributes to a decline in the overall level of public trust in justice. **Purpose.** The aim of the study is to define the content, legal nature, and purpose of organizational means of ensuring legality in the administration of justice, as well as to identify

their composition and role in the functioning of Ukraine's judicial system. **Methods.** The research applies several methodological approaches: the system-structural method is used to analyze organizational means as elements of the legal system that are interrelated and oriented toward a common goal; the dogmatic (formal-legal) method is applied to study the legislative regulation of organizational means in the current legislation of Ukraine. The functional method is used to reveal the practical focus of organizational means on ensuring the effective operation of the courts. **Results.** It is established that organizational means of ensuring legality in the administration of justice are legally significant actions and operations, defined by Ukrainian legislation and implemented by specially authorized entities in a prescribed manner, aimed at coordinating the activities of judicial bodies and judges. It is emphasized that these means are intended to structure the internal functioning of the justice system, prevent the abuse of authority, and ensure the transparency, independence, and effectiveness of judicial proceedings. It is proven that these means include: the organization of the activities of judicial self-government bodies and the State Judicial Administration in matters of staffing, material, financial, and managerial support; the formation of a qualified judiciary through competitive selection and special vetting; the enforcement of judicial compliance with the law through disciplinary bodies; and a specific approach to the management of state finances allocated for the judiciary. **Conclusions.** Organizational means are a key instrument for ensuring legality within the justice system. Their legal definition, proper application, and integration into judicial operations contribute to improved quality of justice, effective personnel management, adherence to standards of professional ethics, and transparency in the use of public funds. Further research in this direction will help improve the legal mechanism for implementing the constitutional principle of the rule of law in Ukraine.

Keywords: organization; organizational means; legality; justice; judiciary

Постановка проблеми

Однією із важливих складових адміністративно-правового інструментарію забезпечення законності під час здійснення правосуддя в державі є організаційні засоби. Вони пов'язані спільною кінцевою метою із адміністративно-правовими способами, але відрізняються від них проміжними цілями, змістом та особливостями функціональної реалізації. Це визначені законодавством України юридично значимі дії та операції, які реалізуються уповноваженими суб'єктами у встановленому порядку з метою координації та упорядкування діяльності судової гілки влади та суддів, відповідно до визначених чинним законодавством положень. Дані засоби орієнтовано на регулювання функціонування системи правосуддя та діяльності учасників суспільно-правових відносин, які виникають в цьому аспекті.

Певна специфіка організації роботи різних органів державної влади, аналізувалась С.В. Ківаловим щодо обґрунтування значення системного підходу до організації судової влади, зокрема, в контексті її кадрового та матеріального забезпечення із простеженням ідеї про взаємозв'язок між інституційною стабільністю судової системи та рівнем дотримання законності; С.Ю. Наумовим стосовно інституційних передумов реалізації принципу верховенства права в діяльності судів, приділяючи особливу увагу внутрішньому адмініструванню та дисциплінарній відповідальності суддів; В.В. Забарським щодо висвітлення аспектів ефективного функці-

онування органів суддівського самоврядування як одного з ключових засобів гарантування законності тощо.

Разом із тим, *метою* статті є визначення змісту, правової природи та призначення організаційних засобів забезпечення законності під час здійснення правосуддя, а також виокремлення їх складу та ролі у функціонуванні судової системи України. *Новизною* статті є опрацювання теоретичного підходу до характеристики організаційних засобів забезпечення законності під час здійснення правосуддя. Її завданнями є: виділити напрями організації забезпечення законності під час здійснення правосуддя; здійснити аналіз норм чинного законодавства, яке регулює відповідну діяльність.

Організаційне та інституційне забезпечення діяльності судової влади в Україні

Зазначимо, що першим організаційним засобом забезпечення законності під час здійснення правосуддя є організація діяльності суддівського самоврядування та Державної судової адміністрації. Важливість передбачених даним засобом операцій полягає у тому, що результатом їх реалізації є створення умов для ефективної діяльності спеціальних органів судової гілки влади на які покладаються функції із кадрового, матеріально-технічного, фінансового, управлінського та іншого забезпечення діяльності судів. Тобто, це ключові вузли управління судоустроєм, які звільняють безпосередньо суддів від більшості адміністративних повноважень, залишаючи в сфері їх відання виключно вчинення правосуддя.

Так, за Законом України "Про судоустрій і статус суддів" для захисту професійних інтересів суддів та вирішення питань внутрішньої діяльності судів в Україні діє суддівське самоврядування. Відповідно до статті 129 Закону найвищим органом суддівського самоврядування є з'їзд суддів України [1].

Черговий з'їзд суддів України скликається Радою суддів України один раз на два роки. Позачерговий з'їзд суддів України може бути скликаний за рішенням Ради суддів України. У разі необхідності збори суддів можуть звертатися до Ради суддів України з пропозицією щодо скликання позачергового з'їзду суддів України. Рада суддів України зобов'язана скликати позачерговий з'їзд суддів України на вимогу зборів суддів не менше однієї п'ятої всіх судів. Рада суддів України, яка скликає з'їзд суддів України схвалює попередній перелік питань, що виносяться на обговорення з'їзду, та визначає дату і місце проведення з'їзду. У разі скликання з'їзду суддів України на вимогу зборів суддів до попереднього переліку питань мають бути включені всі питання, що є предметом зазначеної вимоги. На з'їзд суддів України можуть бути запрошені інші особи, крім делегатів. Запрошені особи не беруть участі в голосуванні під час прийняття рішення з'їзду суддів України [1].

В свою чергу, згідно до Рішення Вищої Ради Правосуддя "Про затвердження Положення про Державну судову адміністрацію України" від 17.01.2019 р. №141/0/15-19, ДСА є державним органом у системі правосуддя, який здійснює організаційне та фінансове забезпечення діяльності органів судової влади в межах повноважень, установлених законом. ДСА України підзвітна Вищій раді правосуддя та здійснює організаційне і фінансове забезпечення діяльності органів судової влади з метою створення належних умов функціонування судів і діяльності суддів. Організаційне забезпечення становлять заходи матеріально-технічного, кадрового, інформаційного, організаційно-технічного характеру, ведення судової статистики, діловодства та архіву суду [2].

Згідно до вказаного Положення ДСА України має право: 1) одержувати від судів, органів суддівського самоврядування, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Національної школи суддів України, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій усіх форм власності, а також громадян та їх об'єднань інформацію, документи, матеріали, необхідні для виконання пок-

ладених на неї завдань і повноважень; 2) залучати вчених, експертів, спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій усіх форм власності, за погодженням з їх керівниками, до розгляду питань, що належать до її повноважень, у тому числі шляхом створення робочих та експертних груп [2].

Кадрове забезпечення судової влади та контроль за дотриманням законності

Наступна група організаційних засобів забезпечення законності під час здійснення правосуддя спрямовується на побудову якісного, висококваліфікованого, правильно мотивованого суддівського корпусу. Засобами цієї групи варто виділити проведення спеціальної перевірки кандидатів на посаду судді та організацію конкурсу із зайняття останньої.

Так, стаття 75 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" встановлює, що Вища кваліфікаційна комісія суддів України ухвалює рішення про допуск до спеціальної перевірки стосовно всіх кандидатів на посаду судді, які отримали прохідний бал кваліфікаційного іспиту. У разі якщо двоє і більше кандидатів отримали однакову кількість балів, до спеціальної перевірки допускаються всі такі кандидати. Після ухвалення рішення про допуск кандидатів на посаду судді до спеціальної перевірки Вища кваліфікаційна комісія суддів України надсилає до уповноважених державних органів запити про перевірку відомостей стосовно кандидатів щодо їх відповідності вимогам, визначеним законодавством, та достовірності поданих документів. Перелік уповноважених державних органів, строки та вимоги до інформації, що повинна бути надана або отримана, визначаються Вищою кваліфікаційною комісією суддів України з урахуванням інформації, що міститься в досьє кандидатів на посаду судді. У разі проведення Комісією перевірки відомостей шляхом електронної взаємодії з автоматизованими інформаційними і довідковими системами, реєстрами та банками даних, держателями (адміністраторами) яких є органи державної влади, інші державні органи або органи місцевого самоврядування, запити до відповідних органів не надсилаються. Для формування досьє кандидата на посаду судді та проведення спеціальної перевірки Вища кваліфікаційна комісія суддів України також має право безоплатно отримувати інформацію стосовно кандидата та членів його сім'ї або близьких осіб. Якщо Комісія отримала ін-

формацію, що може свідчити про невідповідність кандидата на посаду судді вимогам, встановленим законодавством, колегія Комісії проводить перевірку зазначеної інформації та розглядає її на засіданні із запрошенням такого кандидата. Кандидат має право ознайомитися з цією інформацією, надавати пояснення, докази на її спростування. У разі встановлення за результатами перевірки, що така інформація є обґрунтованою, колегія Вищої кваліфікаційної комісії суддів України ухвалює вмотивоване рішення про невідповідність кандидата на посаду судді встановленим законодавством вимогам та припинення його подальшої участі у доборі на посаду судді [1].

Конкурс на зайняття посади судді є особливою впорядкованою процедурою, яка в сукупності зі спеціальною перевіркою надає можливість всебічно та вичерпно визначити ступінь відповідності кандидата для роботи із чинення правосуддя. Регламентовано порядок проведення та юридичні особливості конкурсу Законом України "Про судоустрій і статус суддів" від 02.06.2016 р. №1402-VIII та уточнено в Рішенні Вищої Кваліфікаційної комісії суддів України "Про розгляд питання щодо затвердження Положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді" від 02.11.20016 р. №141/зп-16.

Відповідно до Положення конкурс на зайняття вакантної посади судді проводиться Вищою кваліфікаційною комісією суддів України. Документи для участі в конкурсі подаються у встановлених умовами конкурсу строк, який не може перевищувати 30 днів. Комісія своїм рішенням може дозволити кандидату подати окремі документи після встановленого кінцевого терміну їх приймання. На підставі поданих кандидатом документів член Комісії – доповідач здійснює перевірку: 1) відповідності осіб, які звернулися для участі в конкурсі, вимогам до кандидатів на посаду судді відповідного суду; 2) дотримання кандидатом встановлених умовами конкурсу строку та процедури звернення для участі в конкурсі; 3) поданих документів на відповідність переліку та вимогам до їх оформлення. Конкурс на зайняття вакантної посади судді полягає у визначенні переможця – учасника конкурсу, який має найвищу позицію за рейтингом. Після цього із обраним кандидатом проводиться співбесіда. Комісія не пізніше як за десять днів до дати проведення співбесіди повідомляє кандидата про час та місце проведення такої співбесіди, а також розміщує відповідну інформацію на офі-

ційному веб-сайті. Співбесіда складається з таких етапів: 1) оголошення доповіді членом Комісії; 2) надання кандидату можливості доповнити, уточнити чи спростувати оголошену в доповіді інформацію; 3) послідовне обговорення з кандидатом даних щодо його відповідності критеріям доброчесності та професійної етики та пов'язана з цим інформація. Під час обговорення доповідач і члени Комісії ставлять кандидату запитання, на які він надає відповіді і пояснення. Співбесіди із переможцями конкурсу фіксуються за допомогою технічних засобів та можуть проводитися у режимі прямої відеотрансляції. Письмові пояснення подаються кандидатом не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення співбесіди. Усні пояснення надаються кандидатом під час співбесіди. За результатами співбесіди Комісія ухвалює: 1) рішення про рекомендацію або про відмову в наданні рекомендації про призначення кандидата на посаду судді; 2) рішення про рекомендацію про переведення судді (якщо переможцем конкурсу на посаду судді місцевого суду став суддя). Неявка переможця на співбесіду з Комісією не перешкоджає ухваленню таких рішень [3].

Важливим фактором законності під час здійснення правосуддя є дотримання суддями всіх вимог та правил чинного законодавства України, за порушення якого настає юридична відповідальність, окремим видом якої є дисциплінарна відповідальність.

Відповідно до Рішення Вищої ради правосуддя "Про затвердження Положення про службу дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя" в структурі Ради функціонує служба дисциплінарних інспекторів (далі – Служба) на правах окремого, самостійного структурного підрозділу. До складу Служби входять дисциплінарні інспектори Вищої ради правосуддя, керівник Служби, заступник керівника Служби та працівники відділу організаційного забезпечення Служби. Гранична чисельність дисциплінарних інспекторів та гранична чисельність працівників відділу організаційного забезпечення Служби визначаються відповідно до штатного розпису Вищої ради правосуддя. Основним завданням Служби є забезпечення реалізації повноважень Вищої ради правосуддя щодо здійснення дисциплінарних проваджень стосовно суддів [4].

Законність діяльності судової гілки державної влади у багатьох аспектах залежить від фінансової незалежності. Можливість самостійно розпоряджатись цільовими коштами попереджає незаконний економічний вплив на органи пра-

восуддя. На сьогодні, згідно Закону України "Про судоустрій і статус суддів" це забезпечується організацією особливого підходу до фінансування судових установ. Відповідно до статті 148 Закону фінансування всіх судів в Україні здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України. Видатки на утримання судів у Держбюджеті не можуть бути скорочені в поточному фінансовому році. Суди фінансуються згідно з кошторисами і щомісячними розписами видатків, затвердженими відповідно до законодавчих вимог, у межах річної суми видатків, визначених Державним бюджетом України на поточний фінансовий рік [1].

Висновки

1. Відповідно до положень чинного законодавства України та норм підзаконних нормативно-правових актів, що регулюють діяльність органів судової гілки влади, забезпеченню законності під час здійснення правосуддя присвячена спеціальна група організаційних засобів. Вони охоплюють різноманітні юридично значимі дії та операції, які стосуються як системи судоустрою в цілому, так і безпосередньої діяльності суддів.

2. Організаційні засоби забезпечення законності під час здійснення правосуддя включають: організацію роботи органів суддівського самоврядування та Державної судової адміністрації

у сфері кадрового, матеріально-технічного, фінансового, управлінського та іншого забезпечення судових установ; водночас передбачається обмеження їх відповідальності у сфері адміністрування та підвищення ефективності реалізації цільових повноважень; формування якісного, висококваліфікованого й належно вмотивованого суддівського корпусу шляхом проведення спеціальних перевірок кандидатів на посаду суддів, організації конкурсного відбору тощо; забезпечення дотримання суддями законодавчих вимог у процесі реалізації повноважень на посаді шляхом створення та функціонування спеціальних дисциплінарних органів і посадових осіб у системі правосуддя; впровадження особливого підходу до контролю та управління державними фінансами, що спрямовуються на фінансування діяльності судових установ та органів судової влади.

Конфлікт інтересів

Авторка зазначає про відсутність конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до тематики наукових робіт Національного наукового центру "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса".

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016 №1402-VIII. *Відомості Верховної Ради України*. 2016. № 31. Ст.545.
2. Про затвердження Положення про Державну судову адміністрацію України: від 17.01.2019 № 141/0/15-19. <https://zakon.rada.gov.ua/rada/card/vr141910-19>
3. Про розгляд питання щодо затвердження Положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді: від 02.11.2016 № 141/зп-16. <https://zakon.rada.gov.ua/rada/card/v0141695-16>
4. Про затвердження Положення про службу дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя: від 19.12.2024 № 3713/0/15-24. <https://zakon.rada.gov.ua/rada/card/v3713910-24>

REFERENCES

1. Pro sudoustrii i status suddiv [On the judiciary and the status of judges]. Zakon Ukrainy (02.06.2016 No. 1402-8). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, (31), 545 (in Ukr.).
2. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Derzhavnu sudovu administratsiiu Ukrainy [On the approval of the Regulation on the State Judicial Administration of Ukraine]. (17.01.2019 No. 141/0/15-19) <https://zakon.rada.gov.ua/rada/card/vr141910-19> (in Ukr.).
3. Pro rozghliad pytannia shchodo zatverdzhennia Polozhennia pro provedennia konkursu na zaiattia vakantnoi posady suddi [On the consideration of the issue of approving the Regulation on the competition for the vacant position of a judge]. (02.11.2016 No. 141/zp-16) <https://zakon.rada.gov.ua/rada/card/v0141695-16> (in Ukr.).
4. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro sluzhbu dytsyplinarnykh inspektoriv Vyshchoi rady pravosuddia [On the approval of the Regulation on the service of disciplinary inspectors of the High Council of Justice]. (19.12.2024 No. 3713/0/15-24). <https://zakon.rada.gov.ua/rada/card/v3713910-24> (in Ukr.).

Published in:

Форум права: 81 pp. 141–146 (1).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.13923478

http://forumprava.pp.ua/files/141-146-2025-1-FP-Popovich_17.pdfhttp://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_1_17.pdf**License (for files):**[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)**Received:** 14.03.2025**Accepted:** 10.04.2025**Published:** 11.04.2025**Available online:** 11.04.2025**Cite as:****Попович, І. М. (2025). Організаційні засоби забезпечення законності під час здійснення правосуддя. *Форум Права*, 81(1), 141–146.****<http://doi.org/10.5281/zenodo.13923478>**Popovich, I. M. (2025). Orhanizatsiyni zasoby zabezpechennya zakonnosti pid chas zdiysnennya pravosuddya [Organizational Means of Ensuring Legality in the Administration of Justice]. *Forum Prava*, 81(1), 141–146.<http://doi.org/10.5281/zenodo.13923478>

УДК 342.95(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.13923480>

В.Ю. КІКІНЧУК,

професор кафедри адміністративної діяльності ННІ № 3 Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент, м. Харків, Україна; e-mail: khnuvs@univd.edu.ua;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7457-4507>

ВЗАЄМОДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ З ЗАКЛАДАМИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ПІД ЧАС ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

V.YU. KIKINCHUK,

Professor of the Department of Administrative Activity, Educational and Scientific Institute No. 3, Kharkiv National University of Internal Affairs, PhD in Law, Kharkiv, Ukraine; e-mail: khnuvs@univd.edu.ua;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7457-4507>

INTERACTION OF THE NATIONAL POLICE OF UKRAINE WITH GENERAL SECONDARY EDUCATION INSTITUTIONS IN ENSURING A SAFE EDUCATIONAL ENVIRONMENT

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. У сучасних умовах зростаючих ризиків для учасників освітнього процесу питання створення безпечного середовища в закладах загальної середньої освіти набуває особливої актуальності. Зокрема, це стосується запобігання правопорушенням серед неповнолітніх, протидії булінгу, попередження проявів насильства та інших небезпечних ситуацій. Важливою складовою цього процесу є ефективна взаємодія Національної поліції України із закладами загальної середньої освіти, яка потребує наукового осмислення та системного підходу до удосконалення форм і методів такої співпраці. **Метою** є аналіз взаємодії Національної поліції України з закладами загальної середньої освіти в ході забезпечення безпечного освітнього середовища. **Методи:** доктринальний (догматичний) – для аналізу нормативно-правових актів, що регулюють діяльність Національної поліції України у сфері забезпечення безпеки в закладах освіти; системно-структурний – для дослідження структури взаємодії поліції та закладів загальної середньої освіти, а також взаємозв'язку між її елементами; порівняльно-правовий – для зіставлення українського досвіду з міжнародними практиками забезпечення безпечного освітнього середовища. **Результати.** Визначено основні напрями та форми взаємодії Національної поліції України із закладами загальної середньої освіти, серед яких: проведення профілактичних заходів, участь у формуванні безпечного простору школи, робота ювенальної превенції, впровадження програм правової освіти. Встановлено, що взаємодія потребує посилення координації та удосконалення механізмів інформаційного обміну між суб'єктами цієї діяльності. Обґрунтовано доцільність впровадження єдиних стандартів для проведення спільних заходів і розроблення методичних рекомендацій для співробітників поліції та педагогічних працівників. **Висновки.** Ефективна взаємодія Національної поліції України із закладами загальної середньої освіти є ключовим чинником формування безпечного освітнього середовища. Необхідним є комплексний підхід до удосконалення форм співпраці, розробка спільних програм дій та підвищення професійної компетенції всіх учасників процесу. Подальший розвиток цього напрямку потребує активізації наукових досліджень та законодавчих ініціатив, спрямованих на формування системного підходу до забезпечення безпеки у сфері освіти.

Ключові слова: Національна поліція України; взаємодія; заклади загальної середньої освіти; безпечне освітнє середовище; інспектори служби освітньої безпеки

Problem statement. In the current context of increasing risks for participants in the educational process, the issue of creating a safe environment in general secondary education institutions is becoming particularly relevant. This primarily concerns the prevention of juvenile delinquency, countering bullying, preventing manifestations of violence, and other dangerous situations. An essential component of this process is the effective interaction between the National Police of Ukraine and general secondary education institutions, which requires scientific understanding and a systematic approach to improving the

forms and methods of such cooperation. **Purpose** is to analyze the interaction of the National Police of Ukraine with general secondary education institutions in ensuring a safe educational environment. **Methods:** doctrinal (dogmatic) – for analyzing the legal acts regulating the activities of the National Police of Ukraine in the field of ensuring safety in educational institutions; system-structural – for studying the structure of interaction between the police and general secondary education institutions, as well as the interconnection between its elements; comparative legal – for comparing the Ukrainian experience with international practices of ensuring a safe educational environment. **Results.** The main directions and forms of interaction between the National Police of Ukraine and general secondary education institutions have been identified, including: conducting preventive measures, participation in creating a safe school space, the work of juvenile prevention units, and the implementation of legal education programs. It has been established that interaction requires strengthening coordination and improving information exchange mechanisms between the subjects involved. The feasibility of introducing unified standards for joint activities and developing methodological recommendations for police officers and teaching staff has been substantiated. **Conclusions.** Effective interaction between the National Police of Ukraine and general secondary education institutions is a key factor in creating a safe educational environment. A comprehensive approach to improving the forms of cooperation, the development of joint action programs, and enhancing the professional competence of all participants in the process is essential. Further development of this area requires the intensification of scientific research and legislative initiatives aimed at forming a systematic approach to ensuring safety in the field of education.

Keywords: *National Police of Ukraine; interaction; general secondary education institutions; safe educational environment; school safety officers*

Постановка проблеми

Створення безпечного середовища у закладі загальної середньої освіти дозволяє мінімізувати ризики для учнів шкіл, привести в дію ефективний механізм своєчасного реагування на наявні та потенційно можливі безпекові проблеми, кількість яких, на жаль, тільки збільшується. Діти потрапляють у фокус уваги ворожих спецслужб, які намагаються використати їх в ході організації терористичних актів. До того ж в умовах воєнного стану школи, як і інші об'єкти цивільної інфраструктури, нерідко стають об'єктом ворожих обстрілів, що загострює потребу в організації ефективної взаємодії Національної поліції України та закладів загальної середньої освіти.

Слід погодитися з думкою Ю.О. Загуменної, що "ефективність взаємодії органів Національної поліції та населення впливає на розбудову громадянського суспільства в Україні, на підвищення рівня правосвідомості та правової культури громадян, вироблення у них установки на бажану правомірну поведінку" [1, с.41]. Особливо важливо виховувати правову культуру підростаючого покоління, формувати у нього повагу до законослухняної поведінки, нульову толерантність до вчинення будь-яких правопорушень чи злочинів, а також готовність присвятити своє подальше життя службі в органах публічної влади, здобувати освіту протягом життя, займатися науковою та громадською діяльністю.

Щодо тематичних напрямів у контексті взаємодії Національної поліції України із закладами загальної середньої освіти та забезпечення безпечного освітнього середовища, то ними займа-

лися О.М. Бандурка з теоретичних засад управління діяльністю поліції у сфері профілактики правопорушень серед неповнолітніх; В.М. Василенко з адміністративно-правових основ взаємодії поліції з закладами освіти; О.В. Джафарова з правової освіти школярів і профілактика правопорушень; В.В. Сокурєнко з стратегії забезпечення безпеки в освітньому середовищі та механізми протидії булінгу. Проте з появою підрозділів Національної поліції України із забезпечення безпечного освітнього середовища в закладах загальної середньої освіти дане питання потребує оновлення, спрямованого на подальше вдосконалення такого напрямку діяльності Національної поліції України.

Тому *метою* статті є аналіз взаємодії Національної поліції України з закладами загальної середньої освіти в ході забезпечення безпечного освітнього середовища. *Новизна* роботи полягає в аналізі сутності безпечного освітнього середовища крізь призму взаємодії Національної поліції України з закладами загальної середньої освіти. Її *завданнями* є розгляд сутності безпечного освітнього середовища в ході аналізу положень нормативно-правових актів і поглядів дослідників; розгляд повноважень інспекторів служби освітньої безпеки; аналіз окремих особливостей взаємодії інспекторів служби освітньої безпеки з закладами загальної середньої освіти в ході забезпечення безпечного освітнього середовища.

Безпечне освітнє середовище для дітей у школі

Згідно з офіційною позицією UNICEF кожна дитину та підлітка має зустріти в школі безпечне

та сприятливе освітнє середовище. Безпечні освітні простори необхідні для того, щоб усі учні могли повністю розкрити свій потенціал. Жодна дитина не повинна зазнавати стигматизації, дискримінації, психічного чи фізичного насильства на основі своєї статі, етнічного походження, сексуальної орієнтації чи інвалідності. Але для багатьох учнів навчання в школі залишає емоційні та фізичні шрами. Академічний тиск, знущання, соціальні стреси залишають свій відбиток [2].

Безпечне освітнє середовище передбачає всі аспекти створення позитивного досвіду для учнів. Фізичний простір є одним з важливих елементів, але не менш важливими є стосунки між студентами, викладачами та навчальною спільнотою в цілому [3]. Найефективніший підхід до створення безпечного та сприятливого шкільного середовища потребує комплексних, скоординованих зусиль, включаючи загальношкільні, районні та громадські стратегії [4].

Відповідно до Закону України "Про освіту" безпечне освітнє середовище розглядається як "сукупність умов у закладі освіти, що унеможливають заподіяння учасникам освітнього процесу фізичної, майнової та/або моральної шкоди, зокрема внаслідок недотримання вимог санітарних, протипожежних та/або будівельних норм і правил, законодавства щодо кібербезпеки, захисту персональних даних, безпечності та якості харчових продуктів та/або надання неякісних послуг з харчування, шляхом фізичного та/або психологічного насильства, експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, приниження честі, гідності, ділової репутації (зокрема шляхом булінгу (цькування), поширення неправдивих відомостей тощо), пропаганди та/або агітації, у тому числі з використанням кіберпростору, а також унеможливають вживання на території та в приміщеннях закладу освіти алкогольних напоїв, тютюнових виробів, наркотичних засобів, психотропних речовин" [5]. Таке ж саме визначення закріплене і на рівні Національної стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі, схваленої Указом Президента України від 25 травня 2020 року № 195/2020 [6].

Безпека освітнього середовища в умовах воєнного стану та роль поліції

Водночас з початком повномасштабного вторгнення проблема формування безпечного освітнього середовища загострилася. Перед державою постали нові безпекові проблеми, які не

оминули і заклади загальної середньої освіти в Україні, адже навіть на територіях, де наразі організовано очне навчання, залишається актуальною небезпека ракетних обстрілів, терористичних актів, загроза хімічного та радіаційного забруднення у зв'язку з тим, що об'єктами цілеспрямованих атак стають атомні електростанції та підприємства хімічної промисловості.

З огляду на це на рівні Концепції безпеки закладів освіти, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 квітня 2023 р. № 301-р, визначено, що "проблемою, яка потребує розв'язання, є низький рівень безпеки закладів освіти та організації безпечного освітнього середовища в Україні, що є наслідком таких факторів: відсутність встановленого порядку організації охорони закладів освіти, зокрема із залученням органів поліції охорони (із встановленням комплексу тривожної сигналізації) з підключенням до пунктів централізованого спостереження та реагування; недостатній рівень охоплення закладів освіти превентивними поліцейськими послугами, спрямованими на запобігання та попередження вчинення правопорушень" [7].

Розглядаючи сутність безпекового середовища в умовах воєнного стану, С.О. Погрібний, І.В. Крицак і Д.Є. Денищук акцентують увагу на тому, що "основною метою розвитку безпекового середовища держави має стати формування відповідного сприятливого правового поля. В контексті напрацювання основ концепції національної безпеки передбачається чутливість до місцевих (регіонально-етнічних) особливостей, які в умовах війни, до речі, досить суттєво відрізняються через психологічні стани і реагування на події, що відбуваються довкола нас, багатьох інших детермінантів)" [8, с.102].

Водночас в Україні загальнонаціональне концептуальне бачення реальних інструментів захисту безпеки освітнього середовища почало формуватися відносно нещодавно у 2024 році. Так, "поліцейські Служби освітньої безпеки розпочали свою роботу в 20 регіонах у понад 750 закладах загальної середньої освіти, забезпечуючи безпечне середовище для всіх учасників освітнього процесу. Вони вже долучилися до проведення перших уроків, де нагадали дітям про важливість безпечної поведінки в школі" [9].

Слід зазначити, що взаємодія поліції та адміністрацій шкіл в ході забезпечення безпеки освітнього середовища була вперше успішно апробована в США. Так, у Сполучених Штатах партнерство між школами та поліцією має довгу історію спільної роботи для підвищення безпеки

молоді та зменшення насильства в школах. Такі програми, як "Officer Friendly", сягають 1960-х років. Перша шкільна програма для офіцерів розпочалася у Флінті, штат Мічиган, у 1958 році. Загальною метою цієї першої програми було покращити стосунки між місцевою поліцією та молоддю. До обов'язків офіцера входило навчання, консультування та наставництво учнів протягом повного робочого дня. Програма у Флінті була визнана успішною та стала основою для інших шкільних програм для офіцерів поліції [10].

В Україні на інспекторів служби освітньої безпеки покладається: "інформування учасників освітнього процесу з питань: забезпечення безпеки в освітньому середовищі; запобігання участі дітей у протиправній діяльності; підвищення обізнаності дітей про ризики і небезпеку в умовах воєнного стану; проведення моніторингу стану забезпечення безпеки учасників освітнього процесу; підготовка пропозицій щодо покращення стану безпеки учасників освітнього процесу, необхідності усунення причин та умов, що сприяють учиненню правопорушень дітьми; ужиття заходів згідно із законодавством стосовно притягнення до відповідальності батьків або осіб, що їх замінюють, які не виконують передбачених законодавством обов'язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання малолітніх та/або неповнолітніх дітей; виявлення фактів жорстокого поводження з дітьми та своєчасне реагування на них у порядку, визначеному законодавством; координування діяльності щодо забезпечення пропускового режиму з використанням (за наявності) технічних засобів (арочних або ручних металодетекторів); прийняття від учасників освітнього процесу заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події, забезпечення реагування на них у встановленому законодавством порядку; інформування уповноважених підрозділів Національної поліції України в разі отримання відомостей про повнолітніх осіб, які втягують дітей у протиправну діяльність" [11] тощо.

Безпечне шкільне середовище та роль поліції

Як видно, в основі реалізації повноважень інспекторів служби освітньої безпеки лежить необхідність постійної взаємодії з адміністрацією та працівниками закладів загальної середньої освіти, зокрема із заступниками директора навчально-виховної та господарської роботи, працівниками охорони тощо. У цьому контексті слід

звážати на те, що "організація і діяльність поліції на основі взаємодії з громадськістю у сфері забезпечення правоохоронної функції передбачає: реалізацію суспільно орієнтованих принципів; співпрацю поліції з органами державної влади, суспільства і громадянами в процесі забезпечення публічної безпеки та порядку; солідарну відповідальність поліції, інших органів державної влади, суспільства та громадян за стан і рівень забезпечення публічної безпеки та порядку; наявність системи громадського контролю над поліцією" [12, с.85].

Водночас, як справедливо зазначає А.В. Новаченко, "для довірчих взаємовідносин з боку населення до поліції є передумовою надання повної та правдивої інформації щодо діяльності правоохоронних органів, в силу чого відбувається зворотній зв'язок від громади у вигляді громадської думки чи суспільної поведінки" [13, с.16]. З огляду на це взаємодія інспекторів служби освітньої безпеки з закладами загальної середньої освіти охоплює не лише фізичний захист, створення необхідних матеріально-технічних умов для такого захисту, але й постійний обмін інформацією. При цьому інспектор служби освітньої безпеки має відігравати активну роль у такому обміні інформацією, проводити різного роду опитування серед учнів, налагоджувати довірливі відносини з кожним окремим, учнем, вчителем чи керівником. По суті кожен заклад загальної середньої освіти виступає прототипом держави, у якій в ході організації публічного управління необхідно враховувати економічні, соціальні, культурні аспекти. На інспектора служби освітньої безпеки повною мірою покладається реалізація правоохоронної функції у цій "мікродержаві".

Водночас в ході взаємодії інспектора служби освітньої безпеки з закладами загальної середньої освіти слід враховувати потенціал інститутів громадянського суспільства, які представлені в освітньому середовищі як у формі батьківських спілок, так і інших громадських організацій, ініціативних груп, які можуть бути залучені до правопросвітницької роботи та пропаганди здорового способу життя, зокрема громадських організацій, які спрямовують свою діяльність на запобігання алкоголізму та наркоманії, літературних спілок тощо.

Неможливо оминати увагою і залучення до такої взаємодії представників закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, спільне проведення правопросвітницьких і профорієн-

таційних зустрічей, у тому числі за участі курсантів таких закладів освіти, які самі нещодавно були випускниками шкіл. Такий підхід сприятиме усвідомленню учнями шкіл багатогранності діяльності органів і підрозділів Національної поліції України, а також системи підготовки майбутніх поліцейських. Водночас науково-педагогічні та наукові працівники закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання зможуть більш ґрунтовно та фахово розповісти про окремі актуальні серед дітей і підлітків проблеми в царині права. Адже методика викладання юридичних дисциплін – це не лише наука, а й мистецтво, оскільки жодні практичні рекомендації ніколи не замінять різноманіття методичних прийомів, які народжуються емпірично викладачем. Тому важливо звернути увагу на готовність викладача проводити заняття в інтерактивній формі. Сучасний викладач повинен ефективно готувати здобувачів освіти до роботи відповідно до отриманої освіти, до активної участі в громадському житті, стимулювати їх індивідуальний розвиток, готувати до творчості та оновлення знань на поглибленому рівні [14, с.176].

Висновки

1. Взаємодія Національної поліції України з закладами загальної середньої освіти в ході забезпечення безпеки освітнього середовища має бути спрямованою на те щоб виховувати правову культуру підростаючого покоління, формувати у нього повагу до законотворчої поведінки, нульову толерантність до вчинення будь-яких правопорушень чи злочинів, а також готовність присвятити своє подальше життя службі в органах публічної влади, здобувати освіту про-

тягом життя, займатися науковою та громадською діяльністю

2. В Україні загальнонаціональне концептуальне бачення реальних інструментів захисту безпеки освітнього середовища почало формуватися відносно нещодавно з появою підрозділів Національної поліції України із забезпечення безпечного освітнього середовища в закладах загальної середньої освіти у 2024 році. В основі реалізації повноважень інспекторів служби освітньої безпеки лежить необхідність постійної взаємодії з адміністрацією та працівниками закладів загальної середньої освіти, зокрема із заступниками директора навчально-виховної та господарської роботи, працівниками охорони, а також із інститутами громадянського суспільства та закладами вищої освіти зі специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських. Взаємодія інспекторів служби освітньої безпеки з закладами загальної середньої освіти охоплює не лише фізичний захист, але й постійний обмін інформацією. При цьому інспектор служби освітньої безпеки має відігравати активну роль у такому обміні інформацією, проводити різного роду опитування серед учнів, налагоджувати довірливі відносини з кожним окремих, учнем, вчителем чи керівником.

Конфлікт інтересів

Конфлікт інтересів, на думку автора, відсутній.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до планів науково-дослідних робіт Харківського національного університету внутрішніх справ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Загуменна Ю. О. Взаємодія Національної поліції України та громадянського суспільства як основа державної безпеки. *Revista Științifică Internațională "Supremația Dreptului"*. 2018. № 2. С. 37-45.
2. Safe Learning Environments. Better, safer schooling for every child. <https://www.unicef.org/vietnam/safe-learning-environments>
3. Safe learning environment. <https://inee.org/eie-glossary/safe-learning-environment>
4. Safe & Supportive School Environment. <https://www.csba.org/GovernanceAndPolicyResources/ConditionsOfChildren/SafeSupportiveSchlEnvironment#gsc.tab=0>
5. Про освіту: Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19>
6. Про Національну стратегію розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі: Указ Президента України від 25 травня 2020 року № 195/2020. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/195/2020#top>
7. Про схвалення Концепції безпеки закладів освіти: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.04.2023 № 301-р. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/301-2023-%D1%80#top>
8. Погрібний С. О., Кріцак І. В., Денищук Д. Є. Необхідність розроблення концепції безпекового середовища на прикладі МВС України: нормативно-кримінологічні та духовно-ціннісні аспекти. *Нове українське право*. 2022. № 4. С. 95–103. <https://doi.org/10.51989/NUL.2022.4.14>
9. Поліцейські Служби Освітньої Безпеки на варті безпеки наших дітей.

- <https://mvs.gov.ua/news/policeiski-sluzbi-osvitnyoyi-bezpeki-na-varti-bezpeki-nasix-ditei>
10. A Toolkit for California Law Enforcement: Policing today's youth. https://www.policinginstitute.org/wp-content/uploads/2016/10/PF_IssueBriefs_Defining-the-Role-of-School-Based-Police-Officers_FINAL.pdf
 11. Про затвердження Інструкції з організації роботи підрозділів Національної поліції України із забезпечення безпечного освітнього середовища в закладах загальної середньої освіти: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 01 жовтня 2024 року № 663. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1590-24#Text>
 12. Кубаєнко А. Взаємодія поліції та суспільства у сфері реалізації правоохоронної функції. *Юридичний вісник*. 2020. № 2. С. 81-87.
 13. Новіченко А. В. Взаємодія органів поліції і територіальних громад в системі захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина в умовах воєнного стану. *Південноукраїнський правничий часопис*. 2024. № 1. С. 11-17.
 14. Tsilimak O., Iasechko S., Poplavska M., Motlyakh O., Kabanets O. Modern innovative forms of teaching law at other schools in Ukraine. *Eduweb-revista de tecnologia de informacion y comunicacion en educacion*. 2022. № 16 (4). pp. 166-177. <https://doi.org/10.46502/issn.18567576/2022.16.04.14>

REFERENCES

1. Zahumenna, Yu. O. (2018). Vzaiemodiia Natsionalnoi politysi Ukrainy ta hromadianskoho suspilstva yak osnova derzhavnoi bezpeky [Interaction of the National Police of Ukraine and civil society as the basis of state security]. *Revista Științifică Internațională "Supremația Dreptului"*, (2), 37–45 (in Ukr.).
2. Safe Learning Environments. Better, safer schooling for every child. <https://www.unicef.org/vietnam/safe-learning-environments>
3. Safe learning environment. <https://inee.org/eie-glossary/safe-learning-environment>
4. Safe & Supportive School Environment. <https://www.csba.org/GovernanceAndPolicyResources/ConditionsOfChildren/SafeSupportiveSchlEnvironment#gsc.tab=0>
5. Verkhovna Rada of Ukraine. (2017). *Pro osvitu* [On education]. Zakon Ukrainy (05.09.2017 No. 2145-8). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19> (in Ukr.).
6. Verkhovna Rada of Ukraine. (2020). *Pro Natsionalnu stratehiu rozbudovy bezpechnoho i zdorovoho osvitnoho seredovyscha u novii ukrainskii shkoli* [On the National strategy for building a safe and healthy educational environment in the New Ukrainian School]. Ukaz Prezidenta Ukrainy (25 travnia 2020 roku No. 195/2020). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/195/2020#top> (in Ukr.).
7. Verkhovna Rada of Ukraine. (2023). *Pro skhvalennia Kontseptsii bezpeky zakladiv osvity* [On approval of the Concept of security in educational institutions]. Rozporyadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy (07.04.2023 No. 301-r.). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/301-2023-%D1%80#top> (in Ukr.).
8. Pohrebnyi, S. O., Kritsak, I. V., & Denyshchuk, D. Ye. (2022). Neobkhidnist rozroblennia kontseptsii bezpekovogo seredovyscha na prikladi MVS Ukrainy: normativno-kryminalohichni ta dukhovno-tsinnisni aspekty [The need to develop a security environment concept based on the Ministry of Internal Affairs of Ukraine: normative-criminological and spiritual-value aspects]. *Nove ukrainske pravo*, (4), 95–103. <https://doi.org/10.51989/NUL.2022.4.14> (in Ukr.).
9. Ministry of Internal Affairs of Ukraine. (n.d.). *Politseiski sluzhby osvitn'oi bezpeky na varti bezpeky nashykh ditei* [Police educational security services guarding our children's safety]. <https://mvs.gov.ua/news/policeiski-sluzbi-osvitnyoyi-bezpeki-na-varti-bezpeki-nasix-ditei> (in Ukr.).
10. A Toolkit for California Law Enforcement: Policing today's youth. https://www.policinginstitute.org/wp-content/uploads/2016/10/PF_IssueBriefs_Defining-the-Role-of-School-Based-Police-Officers_FINAL.pdf
11. Ministry of Internal Affairs of Ukraine. (2024). *Pro zatverdzhennia Instruksii z orhanizatsii roboty pi-drozdiliv Natsionalnoi politysi Ukrainy iz zabezpechennia bezpechnoho osvitnoho seredovyscha v zak-ladakh zahalnoi serednoi osvity* [On approval of the Instruction on organization of the work of National Police units to ensure safe educational environment in general secondary education institutions]. Nakaz MVS Ukrainy (01 zhovtnia 2024 roku No. 663). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1590-24#Text> (in Ukr.).
12. Kubayenko, A. (2020). Vzaiemodii politysi ta suspilstva u sferi realizatsii pravookhoronnoi funktsii [Interaction of police and society in the implementation of law enforcement function]. *Yurydychnyi visnyk*, (2), 81–87 (in Ukr.).
13. Novichenko, A. V. (2024). Vzaiemodiia orhaniv politysi i terytorialnykh hromad v systemi zakhystu konstytutsiinykh prav i svobod liudyny i hromadianyna v umovakh voiennoho stanu [Interaction of police bodies and territorial communities in the system of protecting constitutional rights and freedoms of indi-

- viduals and citizens during martial law]. *Pivdennoukrainskyi pravnychy chasopys*, (1), 11–17 (in Ukr.).
14. Tsilmak O., Iasechko S., Poplavska M., Motlyakh O., Kabanets O. Modern innovative forms of teaching law at other schools in Ukraine. *Eduweb-revista de tecnologia de informacion y comunicacion en educacion*. 2022. № 16 (4). pp. 166-177. <https://doi.org/10.46502/issn.18567576/2022.16.04.14>

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 81 pp. 147–153 (1).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.13923480

http://forumprava.pp.ua/files/147-153-2025-1-FP-Kikinchuk_18.pdfhttp://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_1_18.pdf**License (for files):**[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)**Received:** 26.03.2025**Accepted:** 17.04.2025**Published:** 18.04.2025**Available online:** 18.04.2025**Cite as:**

Кікінчук, В. Ю. (2025). Взаємодія Національної поліції України з закладами загальної середньої освіти під час забезпечення безпечного освітнього середовища. *Форум Права*, 81(1), 147–153.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.13923480>

Kikinchuk, V. Yu. (2025). Vzayemodiya Natsionalnoyi politsiyi Ukrayiny z zakladamy zahalnoyi serednoyi osvity pid chas zabezpechennya bezpechnoho osvith'oho seredovyscha [Interaction of the National Police of Ukraine with General Secondary Education Institutions in Ensuring a Safe Educational Environment]. *Forum Prava*, 81(1), 147–153.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.13923480>

УДК 342.9(477)(045)

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.13923484>
V.O. БУРБИКА,

 докторант Сумського державного університету, кандидат юридичних наук,
 м. Суми, Україна; e-mail: info@aspd.sumdu.edu.ua;

 ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-5615-8121>

ДО ПИТАННЯ СТАНУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ, СВОБОД ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

V.O. BURBYKA,

Doctoral Candidate, Sumy State University, PhD in Law, Sumy, Ukraine;

 e-mail: info@aspd.sumdu.edu.ua;

 ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-5615-8121>

ON THE ISSUE OF THE STATE OF ENSURING THE RIGHTS, FREEDOMS AND LEGITIMATE INTERESTS OF CITIZENS BY LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES IN UKRAINE

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. У сучасних умовах децентралізації особливої актуальності набуває питання ефективного забезпечення прав, свобод та законних інтересів громадян органами місцевого самоврядування. Окремі аспекти, зокрема кадрова політика, екологічна діяльність та міжнародна співпраця, мають істотний вплив на стан правового захисту громадян, однак залишаються недостатньо дослідженими в науковому дискурсі. **Метою** статті є аналіз стану забезпечення прав, свобод та законних інтересів громадян органами місцевого самоврядування в Україні. **Методи.** Використано метод системного аналізу, застосований для виявлення взаємозв'язків між різними чинниками, що впливають на стан забезпечення прав і свобод громадян органами місцевого самоврядування, зокрема кадровою політикою, екологічною відповідальністю та міжнародною активністю; порівняльно-правовий метод – для аналізу відмінностей у підходах до реалізації функцій місцевого самоврядування в контексті національного та міжнародного досвіду. **Результати.** Визначено фундаментальні чинники, що формують якість реалізації органами місцевого самоврядування своїх повноважень щодо забезпечення прав і свобод громадян. Зокрема, проаналізовано вплив укрупнення територіальних одиниць та кадрової політики, що повинна враховувати соціально-економічні, регіональні особливості та потреби громади. Виокремлено напрями екологічної діяльності органів місцевого самоврядування як елементу захисту екологічних прав громадян. Підкреслено роль міжнародної співпраці територіальних громад у зміцненні інституційної спроможності місцевого самоврядування. **Висновки.** Ефективне забезпечення прав, свобод та законних інтересів громадян на місцевому рівні значною мірою залежить від внутрішньої організації органів місцевого самоврядування, зокрема кадрової політики, активної екологічної позиції та відкритості до міжнародного партнерства. Усі ці чинники у сукупності формують довіру громадян до органів влади та сприяють сталому розвитку територіальних громад.

Ключові слова: стан; забезпечення прав, свобод та законних інтересів громадян; органи місцевого самоврядування; умови; укрупнення територіальних одиниць; кадрова політика; міжнародні грантові програми

Problem statement. In the context of ongoing decentralization, the issue of effectively ensuring the rights, freedoms, and legitimate interests of citizens by local self-government bodies is of particular relevance. Certain aspects – such as personnel policy, environmental activities, and international cooperation – have a significant impact on the state of legal protection of citizens but remain insufficiently explored in academic discourse. **Purpose.** The purpose of this article is to analyze the current state of ensuring the rights, freedoms, and legitimate interests of citizens by local self-government bodies in Ukraine. **Methods.** The method of system analysis was applied to identify interconnections among various factors affecting the state of citizens' rights and freedoms, including personnel policy, environmental responsibility, and international engagement. The comparative legal method was used to examine differences in approaches to the implementation of local self-government

functions in both national and international contexts. **Results.** The study identifies the fundamental factors that shape the quality of local self-government bodies' performance in safeguarding the rights and freedoms of citizens. Specifically, the influence of territorial unit consolidation and personnel policy is analyzed, with the latter needing to consider the socio-economic and regional characteristics and needs of the community. Key areas of environmental activity of local self-government bodies are outlined as part of the protection of citizens' environmental rights. The role of international cooperation among territorial communities in strengthening the institutional capacity of local governance is also emphasized. **Conclusions.** The effective protection of the rights, freedoms, and legitimate interests of citizens at the local level largely depends on the internal organization of local self-government bodies, particularly their personnel policy, proactive environmental stance, and openness to international partnerships. Collectively, these factors foster public trust in local authorities and contribute to the sustainable development of territorial communities.

Keywords: *status; ensuring the rights, freedoms and legitimate interests of citizens; local government bodies; conditions; consolidation of territorial units; personnel policy; international grant programs*

Постановка проблеми

Органи місцевого самоврядування багато в чому забезпечують стійкість героїчного опору українського народу російському агресору, виступаючи первісною ланкою захисту прав, свобод та законних інтересів громадян, надання необхідних адміністративних послуг, у тому числі внутрішньо-переміщеним особам, ветеранам, військовослужбовцям та членам їх сімей, а також забезпечення розвитку сільського господарства та підприємництва в територіальних громадах України, що є базисом економічної безпеки держави в цих складних умовах.

Як наголошують Ю.О. Загуменна та В.В. Лазарєв, "місцеве самоврядування є невід'ємною частиною демократичного суспільства, оскільки воно активно впливає на політичні і соціально-економічні умови розбудови громадянського суспільства, стає важливою передумовою створення демократичної і правової держави. Розвиток законодавчих засад місцевого самоврядування в Українській державі відбувається під впливом досвіду його західних стандартів і практики державного будівництва у східно-європейських та інших країнах. Важливим чинником для розвитку інститутів самоврядування є процес глобалізації, який суттєво змінює суспільно-політичні відносини і принципи взаємодії територіальних громад, політичних організацій та органів місцевого самоврядування" [1, с.106].

Окремі вітчизняні науковці справедливо звертають увагу на те, що причиною високої популярності реформи місцевого самоврядування в Україні є те, що вона дійсно створює велику кількість надзвичайно важливих умов для розвитку місцевих громад. Наприклад, завдяки реформі децентралізації більшість бюджетів муніципалітетів і територіальних громад не надходять до центру, як раніше, у розпорядження центральних органів влади, а залишаються на місцевому рівні. Такий стан речей є надзвичайно ви-

гідним для благополуччя місцевих громад, оскільки дозволяє їм не чекати мінімально необхідного фінансування, а самостійно обирати, куди і як витратити раніше зароблені кошти громади [2].

Проте варто бути свідомими того, що будь-яка діяльність, у тому числі та, що здійснюється органами місцевого самоврядування, підлягає оцінці, з метою визначення реального впливу на населення громад, а також стану забезпечення прав, свобод та законних інтересів громадян органами місцевого самоврядування.

При цьому, різноманітні аспекти діяльності органів місцевого самоврядування у фокусі адміністративно-правової науки розглядали В.Б. Авер'янов, В.В. Галунько, І.В. Зозуля, А.М. Колодій та інші вчені, які досліджували принципи розмежування компетенції органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, проблеми правотворення при визначенні компетенції органів місцевого самоврядування тощо. Слід зазначити, що особливого значення в умовах сучасності набуває аналіз стану забезпечення прав, свобод та законних інтересів громадян органами місцевого самоврядування в Україні, який лежить в основі визначення наявних проблем у даній сфері та напрацювання механізмів їх вирішення.

Метою статті є аналіз стану забезпечення прав, свобод та законних інтересів громадян органами місцевого самоврядування в Україні. *Новизна* полягає в визначенні низки умов, які мають вплив на забезпечення органами місцевого самоврядування прав, свобод та законних інтересів громадян. Її *завданнями* є стисло визначити, що саме нами розглядається як стан забезпечення прав, свобод та законних інтересів громадян органами місцевого самоврядування в Україні; проаналізувати умови, які мають вплив на забезпечення органами місцевого самоврядування прав, свобод та законних інтересів громадян.

Вплив укрупнення територіальних громад на реалізацію прав і свобод громадян в Україні

З'ясування стану забезпечення прав, свобод та законних інтересів громадян органами місцевого самоврядування в Україні є непростим завданням у вітчизняній науці, адже дане питання пов'язане з цілою низкою чинників, які так чи інакше спричиняють виникнення у населення громад певних правових питань.

Відповідно до довідкової літератури під станом розуміються "обставини, умови, в яких хто-, що-небудь перебуває, існує; ситуація, зумовлена певними обставинами, умовами" [3]. Звичайно, що в межах даного дослідження неможливо окреслити вичерпний перелік таких обставин і умов. Проте можливо виокремити ті основні (базові), які мають найбільш суттєвий вплив у контексті діяльності органів місцевого самоврядування.

Так, до обставин (умов), які мають вплив на забезпечення органами місцевого самоврядування прав, свобод та законних інтересів громадян, є укрупнення територіальних одиниць. Слід відзначити, що "протягом 2017 р. було створено 299 ОТГ, які об'єднали 1 396 місцевих рад. Таким чином, за цей рік кількість ОТГ майже подвоїлась, сягнувши 665 на початок 2018 року. За 2018 рік прийнято рішення про створення 141 ОТГ, які об'єднали 562 місцеві ради. У 2019 р. цей процес продовжився. Загальна кількість ОТГ станом на 10.04.2019 року – 888, які об'єднали 4 135 місцевих рад, чисельність населення яких становить 9,1 млн осіб (26 % від загальної чисельності населення України). Місцеві ради, що об'єдналися, складають 37,7 % загальної кількості місцевих рад базового рівня, які функціонували станом на 01.01.2015 р. Необ'єднаними залишаються 62,3 % таких рад" [4].

Ю.М. Кириченко при цьому підкреслює, що "недостатнім для здійснення дієвої реформи публічної влади є укрупнення територіальних одиниць. Саме по собі об'єднання в одну 5–6 або навіть більше територіальних громад ніяк не децентралізує, а навпаки, концентрує владу в загальному центрі ОТГ. Крім цього, частина центрів об'єднаних громад знаходяться в районних центрах та є наближеними до органів виконавчої влади – районних держадміністрацій. Тому в межах децентралізації має бути встановлений баланс між владою на місцях, скорочена кількість чиновників, багатоланковість управління та взагалі переглянута структура влади на регіональному рівні. Отже, для розвитку місцевого самоврядування в Україні та повної його

відповідності Європейській хартії місцевого самоврядування необхідно удосконалити, обмежити або навіть повністю скасувати залежність регіонального самоврядування від районних та обласних державних адміністрацій" [5, с.202].

Так, саме забезпечення прав, свобод та законних інтересів громадян має лежати в основі укрупнення території громад, яке "не може бути довільним, воно має свої логічні межі. Відстань від центру громади до її найдалшого населеного пункту має бути такою, щоб у екстрених випадках її не довше ніж за 30 хвилин могли подолати пожежна команда, швидка допомога, поліцейський патруль. Допомога, надана через більший проміжок часу, різко втрачає ефективність" [6].

Кадрова політика органів місцевого самоврядування як умова забезпечення прав і свобод громадян в Україні

Стан забезпечення прав, свобод та законних інтересів громадян органами місцевого самоврядування в Україні також тісно пов'язаний з такою умовою, як належне кадрове забезпечення органів місцевого самоврядування. Це питання традиційно вважається одним із найскладніших у царині організаційних засад діяльності органів місцевого самоврядування, адже пов'язане не лише з морально-етичними якостями публічного службовця, його (її) налаштованістю на допомогу людям, патріотизмом, але й з належним фінансуванням, гідною оплатою праці фахівця. Проте ГО "Лабораторія законодавчих ініціатив" наводить дані, що "станом на січень 2024 року обов'язкові виплати головного спеціаліста органу місцевого самоврядування в середньому становлять 6 785 грн (5 500 – оклад, 400 – ранг, 885 – вислуга). А відповідно до ЗУ "Про Державний бюджет України на 2024 рік" з 1 січня 2024 року мінімальна заробітна плата становить 7 100 грн, з 1 квітня – 8 000 грн. Тобто в середньому заробітна плата з врахуванням обов'язкових виплат становить менше, ніж мінімальна ринкова заробітна плата. Враховуючи складність і відповідальність роботи працівників ОМС, важливим питанням є врегулювання оплати праці вже зараз, оскільки востаннє зміни до розмірів посадових окладів вносилися у 2021 році, а новий Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" набере чинності після завершення воєнного стану" [7].

З огляду на це задля забезпечення в повній мірі прав, свобод та законних інтересів громадян органами місцевого самоврядування в Ук-

раїні важливо, щоб кадрова політика на рівні окремої громади відображала не лише регіональну специфіку, стан економічного розвитку громади, але й повною мірою була спрямована на забезпечення належного іміджу публічної служби, гідного рівня життя осіб, які пов'язали своє життя зі службою в органах місцевого самоврядування. Не випадково С. Дембіцька стверджує, що "кадрова політика, яка проводиться в органах державної влади представляє загальний курс і послідовну діяльність держави з формування вимог до службовців, їх підбору, підготовки і раціонального використання з урахуванням стану і перспектив розвитку державного апарату, прогнозів щодо кількісних і якісних потреб у кадрах" [8].

Окремі дослідники, зокрема і Ю.М. Кириченко, вважають, що для кадрового забезпечення органів місцевого самоврядування є характерними "недостатній освітній рівень працівників та велика плінність кадрів. Тому вкрай важливими залишаються питання підвищення професійного рівня посадових осіб органів місцевого самоврядування, забезпечення підготовки кадрів для цих органів, а також надання науково-методичної допомоги органам місцевого самоврядування та залучення чиновників місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад до програм із підвищення кваліфікації кадрів місцевого самоврядування" [5, с.203].

К.М. Велика зазначає, що для управління персоналом в органах місцевого самоврядування є характерною ситуація, коли "до таких негативних чинників, як закритість української управлінської системи, її надмірна вертикальність і авторитарність, зумовлених специфікою історичних традицій державності, додаються недоліки кадрової політики вітчизняних управлінських структур. Сучасна практика функціонування вітчизняної системи управління та, найголовніше, її муніципальний рівень свідчить про необхідність кардинальних заходів з погляду її оптимізації" [9, с.14].

Слід також зазначити, що незважаючи на те, що людство вступило в якісно новий етап роботи з інформаційними джерелами, значна кількість питань, у тому числі правових, можуть бути вирішені за допомогою використання технологій штучного інтелекту, в Україні значна кількість населення у територіальних громадах має досить низький рівень цифрової компетентності, що зумовлює потребу в такого населення у відвідуванні особистих прийомів в органах публічної влади, звернення до державних (комуналь-

них) інституцій в телефонному режимі тощо. З огляду на це важливо, щоб працівники, які щоденно спілкуються з таким населенням, прагнули до досягнення високого освітнього та професійного рівнів. Для таких працівників слід проводити постійні заняття, тренінги, підвищення кваліфікації, мотивувати їх преміюванням, нематеріальними стимулами, зокрема встановленням "дошок пошани", проведенням заходів, присвячених професійним світам тощо.

Екологічна функція органів місцевого самоврядування як чинник забезпечення прав і свобод громадян в Україні

На стан забезпечення прав, свобод та законних інтересів громадян також впливає діяльність органів місцевого самоврядування у сфері охорони навколишнього природного середовища. Ю.М. Кириченко акцентує увагу на тому, що "дедалі частіше на практиці зустрічаються т. зв. екологічні конфлікти, які, зазвичай, виникають за умови втручання людини у довкілля, що провокує зміни у природних і соціальних системах. Саме поняття "екологічний конфлікт" є новим у науковій літературі. Корені таких конфліктів часто криються у непорозумінні між їх учасниками, недостатній поінформованості сторін, отриманні неповної чи неточної інформації, відмінності інтересів між сторонами тощо. Ще однією з причин, яка суттєво впливає на ефективність здійснення органами місцевого самоврядування адміністративних процедур у галузі охорони довкілля є недосконале законодавство щодо регулювання механізмів управління та контролю на місцевому рівні, у зв'язку з чим виникають протиріччя між органами місцевого самоврядування, з одного боку, та місцевими державними адміністраціями та регіональними представництвами центрального органу виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища. Отже, ефективність та результативність здійснення діяльності муніципальних органів у галузі охорони навколишнього природного середовища з метою забезпечення сталого природокористування та збереження довкілля залежить від чіткого розмежування функцій і повноважень органів місцевого самоврядування та законодавчого регламентування відповідальності місцевих органів влади за прийняті ними рішення" [10, с.229].

У контексті забезпечення прав, свобод та законних інтересів громадян варто наголосити на провідній ролі органів місцевого самоврядування в ході реагування на діяльність суб'єктів

господарювання, пов'язану з порушенням природоохоронного законодавства; ініціювання місцевих програм, що встановлюють конкретні екологічні вимоги та пріоритети; ухвалення рішень, що регулюють порядок природокористування; здійснення перевірок разом із спеціалізованими органами державного контролю (екологічною інспекцією) діяльності суб'єктів господарювання щодо дотримання екологічних норм; створення місцевих інспекцій з екологічного контролю; здійснення співпраці з громадськістю та місцевими медіа з питань популяризації серед населення високих зразків екологічної культури тощо.

Про стан забезпечення прав, свобод та законних інтересів громадян органами місцевого самоврядування в сучасному глобалізованому світі свідчить і те, наскільки та чи інша територіальна громада підтримує співпрацю з міжнародною спільнотою. У цьому контексті особливої важливості набуває отримання міжнародних грантів на реалізацію проєктів органами місцевого самоврядування. Так, "Конгрес місцевих і регіональних влад Ради Європи попри війну оголосив конкурс пропозицій, аби підтримати грантами ініціативи органів місцевого самоврядування, які розвиватимуть відкрите врядування та сприятимуть захисту прав людини на місцевому рівні. У результаті було відібрано 10 проєктів, що так чи інакше впроваджують демократичні інновації в громадах, сприяючи прозорості, надійності й ефективності місцевого самоврядування відповідно до положень Європейської хартії місцевого самоврядування: Підвищення рівня обізнаності містян та внутрішньо переміщених осіб щодо їхніх прав та можливостей (м. Білгород-Дністровський Одеської області); Вдосконалення каналів комунікації та інструментів відкритого врядування як передумови для розвитку демократії участі (смт. Більшівці Івано-Франківської області); Створення комплексного фізичного простору для реалізації людського потенціалу (м. Дунаївці Хмельницької області); Створення молодіжного простору "Молодь діє" на базі бібліотеки села в територіальній громаді (м. Звягель Житомирської області); Перетворення частини муніципальної бібліотеки на інноваційний простір для відкритого діалогу між громадянами та представниками влади (м. Кам'янець-Подільський Хмельницької області); Створення освітнього центру як постійного органу в структурі міської ради для залучення недопредставлених груп (ВПО, жінок, молоді) до формування й реалізації місцевих політик (м. Київ);

Створення ветеранського центру для успішної реінтеграції ветеранів/ветеранок та надання їм доступу до необхідних ресурсів і послуг (м. Полтава)" [11] тощо.

Проте в контексті досліджуваної проблематики слід звернути увагу на те, що в умовах війни постає потреба в наданні грантів саме для територіальних громад у північному та східному регіонах, які найбільше постраждали від повномасштабного вторгнення, втративши цінні кадри в органах місцевого самоврядування, кожного дня стикаючись з загибеллю людей і руйнуваннями. Звичайно, це пов'язано з більшими ризиками для потенційних донорів, проте в окремих випадках це є єдиним можливим способом забезпечити надання певних послуг населенню. Також слід окремо наголосити на важливості проєктів, присвячених саме забезпеченню прав, свобод та законних інтересів громадян.

Висновки

1. Діяльність органів місцевого самоврядування має бути піддана постійній оцінці з метою визначення її реального впливу на населення громад та забезпечення прав, свобод і законних інтересів громадян. Ця діяльність безпосередньо залежить від низки чинників, таких як укрупнення територіальних одиниць, кадрове забезпечення, екологічна політика та міжнародна співпраця, які можуть призводити до виникнення правових питань у громадян.

2. Успішне забезпечення прав громадян на місцевому рівні потребує постійного вдосконалення організаційних та правових засад діяльності органів місцевого самоврядування. Особливо важливими є фактори кадрового забезпечення, належне фінансування та інформованість населення щодо їх прав.

3. Подальші дослідження мають зосередитися на аналізі впливу правового режиму воєнного стану на функціонування органів місцевого самоврядування. Це включає вивчення організаційно-управлінських, фінансових та економічних проблем, які виникають під час воєнних дій та ускладнюють виконання місцевими органами своїх функцій.

4. Окрему увагу слід приділити пошуку ефективних шляхів удосконалення кадрового забезпечення органів місцевого самоврядування, зокрема через підвищення кваліфікації працівників та створення стимулів для залучення висококваліфікованих фахівців.

Конфлікт інтересів

Конфлікт інтересів, на думку автора, відсутній.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до темати-

ки наукових робіт Сумського державного університету.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Загуменна Ю. О., Лазарев В. В. Становлення та розвиток органів місцевого самоврядування в Україні (1991–2019 роки). *Право і безпека*. 2020. № 2 (77). С. 106-117. <https://doi.org/10.32631/pb.2020.2.15>
2. Fedorenko V. L., Dniprov O. S., Panchyshyn R., Muzychuk O. M. Exercising the powers of local self-government agencies in Ukraine: The need of implementation international standard. *DIXI*. 2021. № 23 (2). pp. 1–15. <https://doi.org/10.16925/2357-5891.2021.02.04>
3. Стан. <https://slovnnyk.ua/index.php?swrd=стан>
4. Моніторинг процесу децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування станом на 10 квітня 2019 року. <https://storage.decentralization.gov.ua/uploads/library/file/396/10.04.2019.pdf>
5. Кириченко Ю. М. Адміністративні процедури органів місцевого самоврядування у сфері забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян. *Порівняльно-аналітичне право*. 2019. № 6. С. 253–256.
6. Суть реформи органів місцевого самоврядування (децентралізації). https://icps.com.ua/assets/uploads/images/files/verstka_decentralizaciya.pdf
7. Служба в органах місцевого самоврядування. https://parlament.org.ua/wp-content/uploads/2024/11/ali_infobrief_localgovernment.pdf
8. Дембіцька С. Кадрове забезпечення органів державної влади в Україні. *Вісник Національного університету "Львівська політехніка"*. 2014. № 782. С. 33-38. http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2014_782_9
9. Велика К. М. Удосконалення управління персоналом в органах місцевого самоврядування: кваліфікаційна магістерська робота за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування". 85 с. http://library.econom.zp.ua:85/xmlui/bitstream/handle/123456789/231/Велика_КМ_ПУА_212м.pdf?sequence=1&isAllowed=y
10. Кириченко Ю. М. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері охорони навколишнього природного середовища. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2020. № 2. С. 226–229. http://www.lsej.org.ua/2_2020/60.pdf
11. Війна не перешкода: як місцеві громади впроваджують інноваційні практики. <https://www.coe.int/uk/web/kyiv/-/war-is-not-an-obstacle-how-local-communities-implement-innovative-practices>

REFERENCES

1. Zahumenna, Yu. O., & Lazaryev, V. V. (2020). Stanovlennya ta rozvytok orhaniv mistsevoho samovryaduvannya v Ukraini (1991–2019 roky) [Formation and development of local self-government bodies in Ukraine (1991-2019)]. *Pravo i bezpeka*, 2(77), 106-117. <https://doi.org/10.32631/pb.2020.2.15> (in Ukr.).
2. Fedorenko, V. L., Dniprov, O. S., Panchyshyn, R., & Muzychuk, O. M. Exercising the powers of local self-government agencies in Ukraine: The need of implementation international standard. *DIXI*. 2021. № 23 (2). pp. 1–15. <https://doi.org/10.16925/2357-5891.2021.02.04>
3. Stan [Stan]. <https://slovnnyk.ua/index.php?swrd=стан> (in Ukr.).
4. *Monitorynh protsesu detsentralizaciyi vlady ta reformuvannya mistsevoho samovryaduvannya stanom na 10 kvitnya 2019 roku* [Monitoring of the decentralization of power process and reform of local self-government as of April 10, 2019]. <https://storage.decentralization.gov.ua/uploads/library/file/396/10.04.2019.pdf> (in Ukr.).
5. Kyrychenko, Yu. M. (2019). Administratyvni protsedury orhaniv mistsevoho samovryaduvannya u sferi zabezpechennya zakonnosti, pravoporyadku, okhorony prav, svobod i zakonnykh interesiv hromadian [Administrative procedures of local self-government bodies in ensuring legality, law and order, and the protection of the rights, freedoms, and legal interests of citizens]. *Porivnialno-analitychne pravo*, (6), 253–256 (in Ukr.).
6. *Sut reformy orhaniv mistsevoho samovryaduvannya (detsentralizaciyi)* [The essence of the reform of local self-government bodies (decentralization)]. https://icps.com.ua/assets/uploads/images/files/verstka_decentralizaciya.pdf (in Ukr.).
7. *Sluzhba v orhanakh mistsevoho samovryaduvannya* [Service in local self-government]. https://parlament.org.ua/wp-content/uploads/2024/11/ali_infobrief_localgovernment.pdf (in Ukr.).

8. Dembitska S. (2014). Kadrove zabezpechennya orhaniv derzhavnoi vlady v Ukraïni [Personnel provision of state authorities in Ukraine]. *Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika"*, (782), 33-38. http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2014_782_9 (in Ukr.).
9. Velyka K. M. (n.d.). *Udoskonalennya upravlinnya personalom v orhanakh mistsevoho samovryaduvannya* [Improving personnel management in local self-government bodies]. Kvalifikaciyna magisterska robota za spetsialnistyu "Publichne upravlinnya ta administruvannya" http://library.econom.zp.ua:85/xmlui/bitstream/handle/123456789/231/Велика_КМ_ПУА_212м.pdf?sequence=1&isAllowed=y (in Ukr.).
10. Kyrychenko Yu. M. (2020). Povnovazhennya orhaniv mistsevoho samovryaduvannya u sferi okhorony navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha [Powers of local self-government bodies in the field of environmental protection]. *Yurydychnyy naukovyy elektronnyy zhurnal*, (2), 226–229. http://www.lsej.org.ua/2_2020/60.pdf (in Ukr.).
11. *Viyna ne pereshkoda: yak mistsevi hromady vprovadzhuuyt innovatsiyni praktyky* [War is not an obstacle: how local communities implement innovative practices]. <https://www.coe.int/uk/web/kyiv/-/war-is-not-an-obstacle-how-local-communities-implement-innovative-practices> (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 81 pp. 154–160 (1).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.13923484

http://forumprava.pp.ua/files/154-160-2025-1-FP-Burbyka_19.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_1_19.pdf
License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Received: 31.03.2025

Accepted: 18.04.2025

Published: 22.04.2025

Available online: 22.04.2025

Cite as:

 Бурбика, В. О. (2025). До питання стану забезпечення прав, свобод та законних інтересів громадян органами місцевого самоврядування в Україні. *Форум Права*, 81(1), 154–160. <http://doi.org/10.5281/zenodo.13923484>

 Burbyka, V. O. (2025). Do pytannya stanu zabezpechennya prav, svobod ta zakonnykh interesiv hromadyan orhanamy mistsevoho samovryaduvannya v Ukrayini [On The Issue of the State of Ensuring the Rights, Freedoms and Legitimate Interests of Citizens by Local Self-Government Bodies in Ukraine]. *Forum Prava*, 81(1), 154–160. <http://doi.org/10.5281/zenodo.13923484>